

NGÔN NGỮ

TẠP CHÍ CỦA
HỘI NGÔN NGỮ HỌC VIỆT NAM
SỐ 2 (364) 2025

ISSN 0868 - 3409

& đời sống

JOURNAL OF LANGUAGE AND LIFE
LINGUISTIC SOCIETY OF VIETNAM

ISSN 0868 - 3409

2 (364)
2025

NGÔN NGỮ & đời sống

LANGUAGE AND LIFE

TẠP CHÍ CỦA HỘI NGÔN NGỮ HỌC VIỆT NAM
JOURNAL OF LINGUISTIC SOCIETY OF VIETNAM

NĂM THỨ 31
31st YEARS
Mỗi tháng một số
MONTHLY
Số 2(364)-2025

FEBRUARY 2(364)-2025

TỔNG BIÊN TẬP Editor-in-Chief
GS.TS. Nguyễn Văn Khang Prof. Dr. Nguyen Van Khang
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP Vice Editor-in-Chief
PGS.TS. Phan Văn Hòa Assoc.Prof. Dr. Phan Van Hoa

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

CHỦ TỊCH

GS.TS. Nguyễn Văn Khang

CÁC ỦY VIÊN:

GS.TS. Trần Trí Dõi

GS.TS. Lê Quang Thiêm

PGS.TS. Nguyễn Tô Chung

PGS.TS. Nguyễn Công Đức

PGS.TS. Trần Thị Hồng Hạnh

PGS.TS. Phan Văn Hòa

PGS.TS. Đặng Ngọc Lê

PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc

PGS.TS. Hoàng Tuyết Minh

PGS.TS. Nguyễn Quang Ngoạn

PGS.TS. Nguyễn Văn Nở

PGS.TS. Trần Hữu Phúc

PGS.TS. Ngô Đình Phương

PGS.TS. Phan Văn Quế

PGS.TS. Hoàng Quốc

PGS.TS. Nguyễn Đăng Sửu

PGS.TS. Nguyễn Lân Trung

PGS.TS. Hồ Ngọc Trung

TS. Phạm Văn Lam

EDITORIAL BOARD

CHAIRMAN

Prof. Dr. Nguyen Van Khang

MEMBERS:

Prof. Dr. Tran Tri Doi

Prof. Dr. Le Quang Thiem

Assoc.Prof. Dr Nguyen To Chung

Assoc.Prof. Dr. Nguyen Cong Duc

Assoc.Prof. Dr. Tran Thi Hong Hanh

Assoc.Prof. Dr. Phan Van Hoa

Assoc.Prof. Dr. Dang Ngoc Le

Assoc.Prof. Dr. Nguyen Van Loc

Assoc.Prof. Dr. Hoang Tuyet Minh

Assoc.Prof. Dr. Nguyen Quang Ngoan

Assoc.Prof. Dr. Nguyen Van No

Assoc.Prof. Dr. Tran Huu Phuc

Assoc.Prof. Dr. Ngo Dinh Phuong

Assoc.Prof. Dr. Phan Van Que

Assoc.Prof. Dr. Hoang Quoc

Assoc.Prof. Dr. Nguyen Dang Suu

Assoc.Prof. Dr. Nguyen Lan Trung

Assoc.Prof. Dr. Ho Ngoc Trung

Dr. Pham Van Lam

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP-TRỊ SỰ

ThS. Đặng Kim Dung

HEAD OF EDITORIAL-ADMINISTRATIVE

Dang Kim Dzung M.A

Địa chỉ liên lạc/Contact address:

Nhà C, ngõ 301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Block C, N° 301 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi

Điện thoại/Tel: (84) (024) 3.7624212; Email: ngonnguvadoisong@gmail.com

Giấy phép xuất bản/Licence: 244/GP-BTTTT (7-8-2014)

Chỉ số/Index: ISSN 0868 - 3409

In tại/Printed at: Nxb Chính trị Quốc gia/National Political Publishing House

NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG

Số 2(364)-2025

MỤC LỤC

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

PHẠM ANH TIẾN	Mô hình cấu tạo thuật ngữ ngành ô tô trong tiếng Việt.....	3
NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG - PHAN TÚ LAN	Tim hiểu một số biện pháp tu từ từ vựng trong diễn ngôn quảng cáo.....	13
NGUYỄN THỊ VÂN ANH	Ân dụ ý niệm “NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ TRẮNG” trong văn học trung đại Việt Nam.....	23
TRẦN TRUNG DŨNG - PHẠM THỊ TỐ LOAN	Phân tích thể loại phần mở đầu trong các bài báo khoa học.....	33
NGÔ THỊ THU HIỀN	Nhóm từ ngữ nổi biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập trong bài báo khoa học tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Anh).....	42

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

NGUYỄN NHÂN ÁI	Đặc trưng ngữ pháp tiếng Anh pháp lí - ứng dụng trong giảng dạy tại Việt Nam hiện nay.....	52
NGUYỄN THỊ THỦY CHUNG	Đặc điểm từ vựng và ngữ pháp trong quảng cáo tiếng Anh.....	60
TRẦN NGỌC ĐỨC - LÊ THỊ LAN ANH - NGUYỄN THỊ KIM CÚC - LÊ THỊ HƯƠNG GIANG - TRẦN LAN ANH - PHẠM VĂN PHONG	Đề xuất mô hình “Từ điển điện tử kĩ thuật Anh-Việt“ phục vụ dạy-học chuyên ngành bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.....	69
PHẠM ĐỨC TRUNG - HOÀNG LAN CHI	Ứng dụng phương pháp CLIL (tích hợp nội dung và ngôn ngữ) trong giảng dạy dịch viết.....	79
NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN - LÃ NGUYỄN BÌNH MINH	So sánh quan điểm của giảng viên và sinh viên đối với những giải pháp nhằm tăng cường chất lượng của hoạt động giảng dạy biên dịch tiếng Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội.....	87
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH - HOÀNG THỊ OANH - ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG	AI trong việc học TOEIC dưới góc nhìn sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật-Công nghiệp.....	100
BÙI THỊ THU GIANG	Hành vi học tập tự điều chỉnh của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh khi học kĩ năng nói trong môi trường kết hợp.....	109
LÊ THU HƯƠNG - ĐOÀN QUANG DŨNG	Khảo sát tầm ảnh hưởng của ứng dụng PearDeck trong việc dạy kĩ năng viết cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.....	117

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

TRẦN THỊ THANH TRÚC - NGUYỄN ĐÔNG SƠN	Chiến lược lịch sử dương tính trong phim truyền hình Nhật Bản: tiếp cận đa chiều từ góc độ giao thoa văn hóa	124
BÙI THỊ TIỆP	So sánh ẩn dụ tri nhận của từ “水” trong tiếng Hán và “nước” trong tiếng Việt.....	132

LANGUAGE & LIFE

Vol.2(364)-2025

CONTENTS

LINGUISTICS AND VIETNAMESE LINGUISTICS	
PHAM ANH TIEN	Formation patterns of Vietnamese terms in automobile engineering..... 3
NGUYEN THI LAN PHUONG - PHAN TU LAN	A study on some lexical rhetorical devices in advertising discourse..... 13
NGUYEN THI VAN ANH	Conceptual metaphor of "WOMEN ARE THE MOON" in Vietnamese medieval literature..... 23
TRAN TRUNG DUNG - PHAM THI TO LOAN	Genre analysis of the introductions in scientific articles..... 33
NGO THI THU HIEN	Characteristics of connectors words contrastive-adversative in Vietnamese and English scientific articles.... 42
FOREIGN LANGUAGES AND VIETNAMESE	
NGUYEN NHAN AI	Grammatical features of legal English: Applications in contemporary language teaching in Vietnam..... 52
NGUYEN THI THUY CHUNG	Lexical and grammatical features in English advertisements..... 60
TRAN NGOC DUC - LE THI LAN ANH - NGUYEN THI KIM CUC - LE THI HUONG GIANG - TRAN LAN ANH - PHAM VAN PHONG	Proposal for an “English-Vietnamese electronic technical dictionary” model to support teaching and learning in EMI at Hanoi University of Industry..... 69
PHAM DUC TRUNG - HOANG LAN CHI	Application of the CLIL (Content and Language Integrated Learning) method in teaching written translation 79
NGUYEN THI HUONG LAN - LA NGUYEN BINH MINH	Comparative analysis of teachers’ and students’ perceptionsof proposed resolutions to enhance the effectiveness of English translation teaching at Hanoi Law University..... 87
NGUYEN THI NGOC ANH - HOAN THI OANH - DANG THI THANH HUONG	AI applications in TOEIC learning from third-year non-English majored students in University of Economics and Technology of Industries..... 100
BUI THI THU GIANG	Self-regulated learning behaviors among English-majored students in a Blended speaking course..... 109
LE THU HUONG - DOAN QUANG DUNG	Investigating the impact of PearDeck on writing instruction for English major students at Hanoi University of Industry..... 117
LANGUAGES AND CULTURE	
TRAN THI THANH TRUC - NGUYEN DONG SON	Positive politeness strategies in Japanese TV dramas: a multidimensional approach from an intercultural perspective..... 124
BUI THI TIEP	Contrastive analysis the cognitive metaphor of the word “水” in Chinese and “nước” in Vietnamese..... 132

MÔ HÌNH CẤU TẠO THUẬT NGỮ NGÀNH Ô TÔ TRONG TIẾNG VIỆT

PHẠM ANH TIẾN*

TÓM TẮT: Thuật ngữ ngành ô tô đóng vai trò quan trọng trong công tác nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi và chuyên giao tri thức và các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực này. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu xây dựng các mô hình cấu tạo của thuật ngữ ngành ô tô tiếng Việt dựa trên quan điểm về “yếu tố cấu tạo” do Lotte và các nhà nghiên cứu Liên Xô đề xuất. Trên dữ liệu 2.114 trong số 2.217 thuật ngữ chuẩn thuộc ngành ô tô có cấu tạo từ 2 yếu tố trở lên theo quan hệ chính phụ được lựa chọn từ một quyển từ điển chuyên ngành, các thành tố cấu tạo đã được xác định và phân tích cụ thể. Kết quả cho thấy các thuật ngữ có cấu tạo điển hình từ 2 đến 5 yếu tố và có 15 mô hình cấu tạo đặc trưng trong ngành ô tô đã được xác định.

TỪ KHÓA: thuật ngữ; khái niệm; ngành ô tô; thành tố; mô hình cấu tạo.

NHẬN BÀI: 06/12/2024.

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 10/02/2025

1. Dẫn nhập

Thuật ngữ học trở thành một lĩnh vực được quan tâm xuất phát từ nhu cầu của các nhà khoa học, các chuyên gia kỹ thuật với mong muốn thống nhất các khái niệm và các thuật ngữ để hỗ trợ cho việc trao đổi và truyền đạt tri thức trong các lĩnh vực chuyên môn và giữa các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau (Cabré M.T, 2000; Faber P, 2012, tr.10). Trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, khối lượng kiến thức chuyên môn ngày càng mở rộng, nhu cầu trao đổi, chuyên giao, nghiên cứu, tìm hiểu các tri thức ngày càng cao. Chính vì vậy, thuật ngữ chuyên môn nói chung và ngành ô tô nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, thực tế hiện nay cho thấy hầu hết các thuật ngữ ngành ô tô (TNNÔT) trong tiếng Việt thường được chuyển dịch hoặc vay mượn từ tiếng nước ngoài như tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hán và tiếng Anh nên vẫn còn thiếu hình thức thể hiện thống nhất cho nội dung khái niệm. Hơn nữa, cơ sở lý luận và hoạt động thực tiễn trên phương diện cấu tạo, ngữ nghĩa của TNNÔT tiếng Việt vẫn chưa được chuẩn hóa. Đặc biệt là chưa có những công trình nghiên cứu TNNÔT tiếng Việt phục vụ cho công tác xây dựng, chuẩn hóa và thống nhất thuật ngữ, cũng như công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo. Do đó, việc xác định được các đặc trưng và các mô hình cấu tạo của TNNÔT tiếng Việt giúp chúng ta hiểu rõ cơ chế tổ chức bên trong của chúng, đồng thời là cơ sở khoa học quan trọng trong việc nâng cao nhận thức sử dụng, xây dựng và phát triển hệ thống ngôn ngữ chuyên môn một cách chính xác, chuẩn mực và hiệu quả.

2. Đơn vị cấu tạo thuật ngữ

Trong ngôn ngữ học, khi phân tích cấu trúc các đơn vị ngôn ngữ, các khái niệm đơn vị cấu tạo là hình vị, từ, cụm từ đã trở nên quá quen thuộc. Chính vì vậy, khi nghiên cứu về thuật ngữ, các đơn vị cấu tạo ngôn ngữ đó cũng thường được sử dụng để miêu tả và phân tích các thuật ngữ.

Khảo sát các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy có hai hướng chính khi áp dụng các đơn vị cấu tạo ngôn ngữ trong nghiên cứu thuật ngữ.

Hướng tiếp cận thứ nhất xem “hình vị” là đơn vị cấu tạo của thuật ngữ. Cabré, M.T, 1999, tr.84, cho rằng, về hình thức, hình vị là đơn vị cấu tạo nhỏ nhất đáp ứng các tiêu chí về hình thái và ngữ nghĩa của thuật ngữ. Dựa trên quan điểm đó, Fernández-Silva S., Freixa J., Cabré M.T, 2011 và 2014, miêu tả xu hướng cấu tạo của thuật ngữ trong tiếng Tây Ban Nha và tiếng Galicia về mặt hình thái.

Trong tiếng Việt, một số nghiên cứu dựa trên quan điểm của các nhà ngôn ngữ học như Hoàng Văn Hành, Lê Khả Kế, Nguyễn Văn Tu xem “tiếng” là đơn vị cấu tạo thuật ngữ (Nguyễn Thị Bích Hà, 2000; Nguyễn Thị Kim Thanh, 2005). Thực tế, quan điểm về “tiếng” xuất phát từ các quan niệm về hình vị trong ngữ pháp tiếng Việt. Trong bài báo của mình, Nguyễn Thiện Giáp (2014), đã phân tích,

*TS; Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Email: phamanhtien@hau.edu.vn

làm rõ các điểm giống và khác nhau về mối quan hệ giữa hình vị và “tiếng”, “âm tiết” từ quan điểm của ông với quan điểm của Cao Xuân Hạo và Nguyễn Tài Căn. Nguyễn Tài Căn coi hình vị tiếng Việt là “tiếng” và coi “tiếng” là đơn vị gốc ngữ pháp của tiếng Việt. Cao Xuân Hạo thì xem “âm tiết” trùng với hình vị.

Tuy vậy, nếu lấy hình vị hoặc tiếng làm đơn vị cấu tạo thuật ngữ, chúng ta chỉ có thể thống kê được số lượng các tiếng hoặc âm tiết có mặt trong cấu trúc của thuật ngữ chứ không thể nhận biết được đặc điểm cũng như vai trò của từng yếu tố cấu tạo đó.

Hướng tiếp cận thứ hai xem “từ” là đơn vị cấu tạo cơ bản của thuật ngữ. Trong nghiên cứu của mình, Kerremans K, 2017, phân tích cấu tạo thuật ngữ thành thuật ngữ có cấu tạo là từ và thuật ngữ có cấu tạo cụm từ trong các khối ngữ liệu tiếng Anh, tiếng Hà Lan và tiếng Pháp, trong đó, cụm từ được cấu tạo từ các đơn vị cơ bản nhất là từ. Theo cách này, Anita B. E, 2000, và Pazienza Pazienza M.T., Pennacchiotti M., Zanzotto Pazienza F.M, 2005, cũng có những kết quả phân tích cấu tạo thuật ngữ trong nghiên cứu của mình. Trong một nghiên cứu sâu hơn, Cárdernas B., Ramisch C, 2019, và Faber P., Cabezas-García M, 2019, dựa trên đơn vị cơ sở của thuật ngữ là từ trong các khối ngữ liệu văn bản, đã giới thiệu mô hình khung tri thức, khung ngữ nghĩa bắt đầu từ thuật ngữ có cấu tạo là từ.

Nhìn chung, nhiệm vụ chính của các nghiên cứu chủ yếu phân tích đặc điểm cấu tạo của các thuật ngữ có cấu tạo cụm từ trong mối quan hệ với thuật ngữ có cấu tạo là từ. Do đó, việc xác định yếu tố cấu tạo thuật ngữ trong các nghiên cứu này không chú trọng đến những khả năng về đơn vị cấu tạo nhỏ hơn của các thuật ngữ có cấu tạo là từ.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của khái niệm yếu tố thuật ngữ, việc nghiên cứu thuật ngữ có hướng tiếp cận chuyên biệt hơn. Yếu tố thuật ngữ, thành tố cấu tạo trực tiếp của thuật ngữ, được các nhà thuật ngữ học Liên Xô giới thiệu gắn liền phương pháp nghiên cứu riêng của thuật ngữ học. Vận dụng quan điểm này, yếu tố thuật ngữ là hình vị trong thuật ngữ là một từ và là từ hoàn chỉnh (hoặc tổ hợp từ) trong thuật ngữ là tổ hợp từ (cụm từ). Theo đó, “thuật ngữ có thể gồm một hay một số yếu tố thuật ngữ, mỗi yếu tố thuật ngữ tương ứng với khái niệm hay với một đặc trưng của khái niệm trong lĩnh vực chuyên môn nào đó”. (Nguyễn Văn Lợi, 2012).

Qua phân tích nội dung các quan niệm về đơn vị cấu tạo thuật ngữ, chúng tôi nhận thấy quan điểm của các nhà nghiên cứu Liên Xô về yếu tố thuật ngữ là phù hợp để vận dụng nghiên cứu, miêu tả và phân tích TNNÔT tiếng Việt. Bài báo xem yếu tố thuật ngữ là đơn vị cơ sở cấu tạo nên thuật ngữ tiếng Việt. Yếu tố cấu tạo thuật ngữ phải là đơn vị có nghĩa từ vựng và là đơn vị cấu tạo trực tiếp của thuật ngữ. Về hình thức, yếu tố cấu tạo là hình vị khi thuật ngữ là từ, là từ hoặc tổ hợp từ khi thuật ngữ là cụm từ. Về nội dung, mỗi yếu tố cấu tạo tương ứng với một khái niệm hoặc một đặc trưng, thuộc tính của khái niệm trong lĩnh vực chuyên môn. Như vậy, yếu tố thuật ngữ luôn có nghĩa từ vựng, do đó, các hư từ (liên từ, giới từ như bằng, của, ở, vì, do, bởi, và, v.v.) không được xem là yếu tố cấu tạo vì chúng không có nghĩa từ vựng, không thể hiện khái niệm, thuộc tính, đặc trưng của khái niệm.

3. Mô hình cấu tạo thuật ngữ ngành ô tô trong tiếng Việt

Để phân tích, mô tả TNNÔT tiếng Việt, chúng tôi vận dụng các tiêu chuẩn của thuật ngữ bao gồm tính khoa học (tính chính xác, tính hệ thống và tính ngắn gọn) để lựa chọn thuật ngữ đạt chuẩn và liên quan nhất đến ngành ô tô và dựa vào nội dung định nghĩa, giải thích khái niệm chúng tôi xác định những thuật ngữ phù hợp nhất. Dựa trên cơ sở đó, bài báo lựa chọn 2.217 thuật ngữ điển hình nhất, đặc trưng nhất của ngành ô tô được rút ra từ quyển “Từ điển chuyên ngành ô tô”, 2021, Nxb. Đại học Quốc gia TP.HCM, do Đỗ Văn Dũng, Phan Nguyễn Quý Tâm biên soạn.

Trong số 2.217 TNNÔT, có 2.114 thuật ngữ, chiếm 95,35%, có cấu tạo từ hai thành tố trở lên kết hợp với nhau theo quan hệ chính phụ. 27 mô hình cấu tạo của 2.114 thuật ngữ được xác định dựa trên các mối quan hệ ngữ nghĩa đó. Tuy nhiên, số lượng thuật ngữ được cấu tạo theo các mô hình trên có sự khác biệt khá lớn, vì thế, để đảm bảo tính đại diện và đặc trưng cao, chúng tôi chỉ chọn những mô hình có từ 5 thuật ngữ trở lên để miêu tả, phân tích cụ thể. Để xây dựng các mô hình cấu tạo thuật ngữ, chúng tôi kí hiệu Y là thành tố cấu tạo thuật ngữ; Y1 là thành tố cấu tạo thứ nhất, Y2 là thành tố cấu tạo thứ hai và đến Yn là thành tố cấu tạo thứ n.

3.1. Mô hình cấu tạo 1

TNNÔT tiếng Việt có 51/2197 đơn vị, chiếm 2,30%. Ví dụ: thùy lực, bán trục, không đối xứng, v.v. Theo mô hình này, thuật ngữ được tạo thành nhờ hai yếu tố ghép lại với nhau, trong đó, yếu tố chính Y2 đứng sau và yếu tố phụ Y1 đứng trước. Trong tiếng Việt, mô hình này chủ yếu dành cho các thuật ngữ là từ ghép Hán Việt, trong đó có những yếu tố là có nguồn gốc Hán-Việt không đứng độc lập. Bên cạnh đó, các cụm từ 2 yếu tố thường có các yếu tố là đơn vị chức năng, bổ nghĩa cho yếu tố chính.

3.2. Mô hình cấu tạo 2

Có thể thấy rằng đại đa số TNNÔT tiếng Việt cấu tạo theo mô hình 2, thể hiện đặc trưng cú pháp tiếng Việt với 1.037/2.217 thuật ngữ, chiếm 46,77%. Ví dụ: vi sai trung tâm, dung tích động cơ, xú páp nạp, v.v. So với mô hình 2, trật tự yếu tố chính Y1 và yếu tố phụ Y2 của thuật ngữ được thay đổi. Theo đó, yếu tố chính Y1 đứng trước là các danh từ vi sai, dung tích, xú páp thể hiện nội dung cơ bản của khái niệm. Yếu tố phụ Y2 trung tâm, động cơ, nạp đứng sau có chức năng khu biệt nội dung của khái niệm.

3.3. Mô hình cấu tạo 3

Theo số liệu khảo sát, số lượng TNNÔT tiếng Việt cấu tạo theo mô hình này không nhiều với 5/2.197 đơn vị, tương đương 0,23%. Ví dụ: bốn bánh chủ động, hai cầu chủ động, không có vít lừa, v.v. Trong đó, yếu tố Y2 bánh, cầu, có là yếu tố chính thể hiện bản chất khái niệm. Yếu tố Y1 bốn,

hai, không là yếu tố phụ đứng trước và bổ sung nghĩa trực tiếp cho yếu tố Y2. Yếu tố Y3 như chủ động, vít lửa là các yếu tố phụ có chức năng cụ thể hóa nội dung khái niệm cho cả tổ hợp yếu tố Y1 và Y2.

3.4. Mô hình cấu tạo 4

TNNÔT tiếng Việt	cơ cấu	điều chỉnh	phanh
	cảm biến	nhiệt độ	động cơ
	bánh đà	dẫn động	thủy lực

Mô hình cấu tạo 4 là mô hình đặc trưng cho thuật ngữ là có 3 yếu tố cấu tạo trong tiếng Việt, với 440/2.217 thuật ngữ, tương đương 19,85%. Ví dụ: cơ cấu điều chỉnh phanh, cảm biến nhiệt độ động cơ, bánh đà dẫn động thủy lực, v.v. Trong mô hình này, ba yếu tố Y1, Y2, Y3 kết hợp với nhau theo đúng đặc trưng ngôn ngữ tiếng Việt để thể hiện khái niệm. Trong đó, yếu tố chính Y1 như cơ cấu, cảm biến, bánh đà là yếu tố chính, đứng ở vị trí đầu tiên. Yếu tố Y3 phanh, động cơ, thủy lực đứng cuối kết hợp với yếu tố Y2 điều chỉnh, nhiệt độ, dẫn động để tạo thành cụm từ và bổ sung nghĩa trực tiếp cho yếu tố chính Y1.

3.5. Mô hình cấu tạo 5

TNNÔT tiếng Việt	hệ thống	treo	độc lập
	cầu	trước	chủ động
	hỗn hợp	hòa khí	nghèo

Mô hình 5 là dạng thức cấu tạo thuật ngữ phổ biến thứ hai trong số các TNNÔT tiếng Việt có 3 yếu tố được khảo sát với 182/2.217 đơn vị thuật ngữ, chiếm 8,21%. Ví dụ: hệ thống treo độc lập, cầu trước chủ động, hỗn hợp hòa khí nghèo, v.v. Trong đó, yếu tố Y1 hệ thống, cầu, hỗn hợp là yếu tố chính, mang nghĩa khái quát của khái niệm. Yếu tố phụ thứ nhất Y2 treo, hòa khí, nghèo kết hợp với yếu tố chính Y1 tạo thành một tổ hợp. Yếu tố phụ Y3 độc lập, chủ động, nghèo đứng cuối bổ nghĩa cho tổ hợp Y1, Y2, thể hiện các đặc trưng của khái niệm.

3.6. Mô hình cấu tạo 6

TNNÔT tiếng Việt	động cơ	hai	thì
	ly hợp	một	đĩa
	động cơ	sáu	xi lanh

Theo số liệu khảo sát, có 37 trường hợp TNNÔT tiếng Việt được cấu tạo theo mô hình 6, chiếm 1,67%. Ví dụ: động cơ hai thì, ly hợp một đĩa, động cơ sáu xi lanh, v.v. Trong đó, yếu tố Y1 động cơ, ly hợp là yếu tố chính thể hiện bản chất khái niệm. Yếu tố phụ Y2 là các từ chức năng như một, hai, sáu bổ sung nghĩa trực tiếp cho yếu tố phụ Y3 thì, đĩa, xi lanh tạo thành một tổ hợp có chức năng khu biệt khái niệm, thể hiện đặc trưng, tính chất khái niệm thể hiện trong yếu tố chính Y1.

3.7. Mô hình cấu tạo 7

TNNÔT tiếng Việt	hệ thống	điều khiển	thời điểm	thải
	công tắc	giới hạn	hòa khí	nghèo
	phương pháp	kiểm soát	quá trình	cháy

Có 158 thuật ngữ trong tổng số 2217 TNNÔT khảo sát được cấu tạo theo mô hình này, chiếm 7,13%. Đây cũng là mô hình phổ biến nhất trong số các TNNÔT tiếng Việt có 4 yếu tố cấu tạo. Ví dụ: hệ thống điều khiển thời điểm thải, công tắc giới hạn hòa khí nghèo, phương pháp kiểm soát quá trình cháy, v.v. Theo đó, yếu tố Y1 hệ thống, công tắc, phương pháp là yếu tố chính thể hiện nội dung tổng quát của khái niệm. Yếu tố Y4 thải, nghèo, cháy đứng cuối và bổ nghĩa cho yếu tố Y3 thời điểm, hòa khí, quá trình để tạo thành tổ hợp Y4, Y3. Tổ hợp này kết hợp và bổ nghĩa cho yếu tố phụ Y2 điều khiển, công tắc, phương pháp đứng trước để tạo thành một cụm có vai trò làm rõ hơn nội dung, đặc trưng, thuộc tính của khái niệm thể hiện trong yếu tố chính Y1.

3.8. Mô hình cấu tạo 8

TNNÔT tiếng Việt	mức	tiêu hao	nhiên liệu	riêng
	phương pháp	kiểm tra	độ cứng	Izod
	bộ	bánh răng	hành tinh	Ravigneaux

Mô hình 8 cũng là một mô hình phổ biến trong số các thuật ngữ tiếng Việt có 4 yếu tố cấu tạo với 54/2.217 TNNÔT, chiếm 2,44%. Ví dụ: mức tiêu hao nhiên liệu riêng, phương pháp kiểm tra độ cứng Izod, bộ bánh răng hành tinh Ravigneaux, v.v. Trong đó, yếu tố Y1 mức, phương pháp, bộ, là yếu tố chính, thể hiện nội dung khái quát của khái niệm. Yếu tố Y3 nhiên liệu, độ cứng, hành tinh kết hợp trực tiếp với yếu tố Y2 tiêu hao, kiểm tra, bánh răng tạo thành tổ hợp Y3, Y2 và bổ nghĩa cho yếu tố chính Y1 đứng trước. Yếu tố phụ Y4 riêng, Izod, Ravigneaux đứng cuối có chức năng cụ thể hóa đặc điểm, bản chất, thuộc tính của khái niệm do thuật ngữ biểu thị trong tổ hợp Y3, Y2, Y1.

3.9. Mô hình cấu tạo 9

TNNÔT tiếng Việt	bánh răng	nhỏ	bộ	vi sai
	trục	dẫn động	bánh răng	nón
	bộ	vi sai	cầu	sau

Số liệu khảo sát cho thấy có 53/2.217 TNNÔT được cấu tạo theo mô hình 9, chiếm 2,39%. Đây cũng là một trong những mô hình phổ biến trong số các TNNÔT tiếng Việt có 4 yếu tố cấu tạo. Ví dụ: bánh răng nhỏ bộ vi sai, trục dẫn động bánh răng nón, bộ vi sai cầu sau, v.v. Theo mô hình này, yếu tố Y1 bánh răng, trục, bộ đứng đầu và đóng vai trò là thành phần chính thể hiện nội dung khái niệm. Yếu tố Y2 nhỏ, dẫn động, vi sai đứng sau, kết hợp và bổ nghĩa trực tiếp cho yếu tố chính Y1 để tạo thành tổ hợp Y2, Y1. Yếu tố Y4 vi sai, nón, sau đứng cuối đứng kết hợp với yếu tố phụ Y3 bộ, bánh răng, cầu đứng trước tạo thành tổ hợp Y4, Y3, có chức năng cụ thể hóa nội dung, đặc điểm, tính chất của khái niệm mà tổ hợp Y2, Y1 thể hiện.

3.10. Mô hình cấu tạo 10

TNNÔT tiếng Việt	chất	xúc tác	ba	tác dụng
	bugi	sấy	hai	cực
	bộ	giảm chấn	một	ống

Mô hình cấu tạo 10 cho các thuật ngữ có 4 yếu tố cấu tạo chiếm tỉ lệ khá cao trong tổng số 2.217 TNNÔT tiếng Việt được khảo sát với 22 trường hợp, chiếm 0,99%. Ví dụ: chất xúc tác ba tác dụng, bugi sấy hai cực, bộ giảm chấn một ống, v.v. Theo mô hình này, yếu tố Y1 là chất, bugi, bộ đứng ở đầu và đóng vai trò là thành phần chính thể hiện nội dung khái niệm. Yếu tố phụ Y2 xúc tác, sấy, giảm chấn đứng ngay sau và bổ nghĩa trực tiếp cho yếu tố chính Y1 để tạo thành một tổ hợp. Yếu tố Y3 ba, hai, một đứng trước kết hợp với yếu tố phụ Y4 tác dụng, cực, ống đứng cuối để tạo thành một tổ hợp Y3, Y4 và cụ thể hóa nội dung, đặc trưng của khái niệm được thể hiện trong tổ hợp Y2, Y1.

3.11. Mô hình cấu tạo 11

TNNÔT tiếng Việt	quay	vòng	thiếu	(do) lẫn
	hệ thống	treo	sau	độc lập
	khớp	nổi	các đấng	Hardy-Spicer

Trong tổng số 2217 TNNÔT tiếng Việt, có 9 thuật ngữ được cấu tạo theo mô hình 11, chiếm 0,41%. Ví dụ: quay vòng thiếu do lăn, hệ thống treo sau độc lập, khớp nối các đặng Hardy-Spicer, v.v. Trong đó, yếu tố Y4 quay, hệ thống, khớp là yếu tố chính, thể hiện nội dung khái quát của khái niệm. Yếu tố Y2 vòng, treo, nối đứng sau bổ nghĩa trực tiếp cho yếu tố Y1. Yếu tố phụ Y3 thiếu, sau, các đặng ở sau bổ nghĩa cho tổ hợp Y1, Y2 để làm rõ hơn khái niệm. Yếu tố phụ Y4 (do) lăn, độc lập, Hardy-Spicer đứng ở cuối cùng cụ thể hóa đặc điểm, tính chất, thuộc tính của đối tượng do thuật ngữ biểu thị trong cụm tổ hợp Y1, Y2, Y3.

3.12. Mô hình cấu tạo 12

TNNÔT tiếng Việt	cảm biến	đo	khối lượng	khí	nạp
	đồng hồ	báo	áp suất	tuốc bin	tăng áp
	động cơ	có	Pit-tông	chuyển động	tịnh tiến

Mô hình cấu tạo 12 là mô hình phổ biến nhất trong số các thuật ngữ tiếng Việt có 5 yếu tố cấu tạo với 31/2.217 TNNÔT được khảo sát, chiếm 1,40%. Ví dụ: cảm biến đo khối lượng khí nạp, đồng hồ báo áp suất tuốc bin tăng áp, động cơ có pit-tông chuyển động tịnh tiến, v.v. Theo đó, yếu tố Y1 cảm biến, đồng hồ, động cơ là yếu tố chính thể hiện nội dung tổng quát của khái niệm. Yếu tố Y5 nạp, tăng áp, tịnh tiến đứng cuối và bổ nghĩa trực tiếp cho yếu tố Y4 khí, tuốc bin, chuyển động để tạo thành tổ hợp Y5, Y4 với vai trò làm rõ hơn nội dung trong yếu tố Y3 khối lượng, áp suất, pit-tông. Tổ hợp Y5, Y4, Y3 bổ nghĩa cho yếu tố Y2 đo, báo, có, đứng trước tạo thành cụm tổ hợp có chức năng xác định cụ thể đặc điểm, thuộc tính của khái niệm thể hiện trong yếu tố chính Y1.

3.13. Mô hình cấu tạo 13

TNNÔT tiếng Việt	máy	khởi động	sử dụng	bánh răng	Bendix
	van	chân không	điều khiển	nạp	khí
	hệ thống	treo	có	trụ	trượt

Có 17 thuật ngữ trong tổng số 2.217 TNNÔT tiếng Việt khảo sát được cấu tạo theo mô hình này, chiếm 0,77%. Ví dụ: máy khởi động sử dụng bánh răng Bendix, van chân không điều khiển nạp khí, hệ thống treo có trụ trượt, v.v. Theo đó, yếu tố Y1 máy, van, hệ thống, v.v. là yếu tố chính thể hiện nội dung tổng quát của khái niệm. Yếu tố Y2 khởi động, chân không, treo đứng sau và bổ nghĩa trực tiếp cho yếu tố chính Y1 tạo thành tổ hợp Y2, Y1. Yếu tố Y5 Bendix, khí, trượt đứng cuối kết hợp, bổ nghĩa cho yếu tố Y4 bánh răng, nạp, trụ tạo thành tổ hợp Y5, Y4, giúp làm rõ nội dung thể hiện trong yếu tố Y3 sử dụng, điều khiển, có. Cụm tổ hợp Y5, Y4, Y3 có chức năng xác định các đặc điểm, tính chất, thuộc tính, nội dung khái niệm mà tổ hợp yếu tố Y2, Y1 biểu đạt.

3.14. Mô hình cấu tạo 14

TNNÔT tiếng Việt	hệ thống	phun	trực tiếp	tốc độ	cao
	điều khiển	thời điểm	hút	(bằng) van	lưỡi gà
	hệ thống	gạt xít	nước	kính	sau

Mô hình 14 là mô hình ít phổ biến hơn với thuật ngữ tiếng Việt có 5 yếu tố cấu tạo với 9/2.217 TNNÔT, chiếm 0,41%. Ví dụ: hệ thống phun trực tiếp tốc độ cao, điều khiển thời điểm hút bằng van lưỡi gà, hệ thống gạt xít nước kính sau, v.v. Trong mô hình này, yếu tố Y1 hệ thống, điều khiển là yếu tố chính thể hiện nội dung tổng quát của khái niệm. Yếu tố Y3 trực tiếp, hút, nước đứng sau và bổ nghĩa trực tiếp cho yếu tố chính Y2 phun, thời điểm, gạt xít để tạo thành tổ hợp Y3, Y2 với vai trò làm rõ hơn nội dung chính của khái niệm trong yếu tố chính Y1. Yếu tố Y5 cao, lưỡi gà, sau đứng cuối và kết hợp, bổ nghĩa cho yếu tố Y4 tốc độ, (bằng) van, kính để tạo thành tổ hợp Y5, Y4, qua đó, xác định cụ thể đặc điểm, thuộc tính của khái niệm mà tổ hợp Y3, Y2, Y1 thể hiện.

3.15. Mô hình cấu tạo 15

TNNÔT tiếng Việt	đồng hồ	đo	tốc độ	quay	động cơ
	động cơ	có	hành trình	piston	ngắn
	đòn	kéo	hệ thống	treo	sau

Có 9 thuật ngữ trong tổng số 2217 TNNÔT khảo sát được cấu tạo theo mô hình này, chiếm 0,41%. Ví dụ: đồng hồ đo tốc độ quay động cơ, động cơ có hành trình pit-tông ngắn, đòn kéo hệ thống treo sau, v.v. Theo đó, yếu tố Y1 đồng hồ, động cơ, đòn là yếu tố chính thể hiện nội dung tổng quát của khái niệm. Yếu tố Y4 quay, pit-tông, treo đứng trước và bổ nghĩa trực tiếp cho yếu tố Y3 tốc độ, hành trình, hệ thống để tạo thành tổ hợp Y4, Y3. Yếu tố Y5 động cơ, ngắn, sau đứng cuối bổ nghĩa cho tổ hợp Y4, Y3, qua đó, làm rõ hơn nội dung của khái niệm thể hiện trong tổ hợp này. Tổ hợp Y4, Y3, Y5 bổ nghĩa cho yếu tố Y2 đo, có, kéo đứng trước tạo thành cụm tổ hợp có chức năng, xác định cụ thể đặc điểm, thuộc tính của khái niệm mà yếu tố chính Y1 thể hiện.

Các mô hình cấu tạo điển hình nhất của TNNÔT tiếng Việt được tổng hợp trong bảng dưới đây:

Bảng 1. Mô hình cấu tạo điển hình của thuật ngữ ngành ô tô tiếng Việt

Số lượng yếu tố	Mô hình cấu tạo	TNNÔT tiếng Việt	
		Số lượng	Tỉ lệ %
2 yếu tố	mô hình 1	51	2,30
	mô hình 2	1037	46,77
3 yếu tố	mô hình 3	5	0,23

Số lượng yếu tố	Mô hình cấu tạo	TNNÓT tiếng Việt	
		Số lượng	Tỉ lệ %
	mô hình 4	440	19,85
	mô hình 5	182	8,21
	mô hình 6	37	1,67
4 yếu tố	mô hình 7	158	7,13
	mô hình 8	54	2,44
	mô hình 9	53	2,39
	mô hình 10	22	0,99
	mô hình 11	9	0,41
5 yếu tố	mô hình 12	31	1,40
	mô hình 13	17	0,77
	mô hình 14	9	0,41
	mô hình 15	9	0,41
	Tổng	2.114	95,35

Trong số 2.217 TNNÓT được khảo sát có 2.114 thuật ngữ có 2 thành tố cấu tạo trở lên kết hợp với nhau theo mối quan hệ chính phụ, 103 thuật ngữ còn lại chỉ có 1 yếu tố cấu tạo hoặc có 2 yếu tố nhưng giữa các yếu tố không có quan hệ chính phụ. Qua bảng tổng hợp, có thể thấy rằng trong tổng số 15 mô hình cấu tạo được thống kê, mô hình 2 dành cho thuật ngữ có 2 thành tố cấu tạo chiếm tỉ lệ rất cao, chiếm 46,77% với 1.037 đơn vị, trong khi đó, mô hình 3 dành cho thuật ngữ có 3 yếu tố cấu tạo chiếm tỉ lệ ít nhất với 05 thuật ngữ, tương đương 0,23%. Xét theo yếu tố cấu tạo, số lượng thuật ngữ phần lớn tập trung vào 1 mô hình chính, chiếm tỉ lệ rất cao, các mô hình còn lại chiếm tỉ lệ nhỏ hơn nhiều. Cụ thể, mô hình 4 với thuật ngữ có 3 yếu tố cấu tạo, mô hình 7 với thuật ngữ có 4 yếu tố cấu tạo và mô hình 12 với thuật ngữ có 5 yếu tố cấu tạo chiếm tỉ lệ cao nhất, lần lượt là 440 thuật ngữ, 158 thuật ngữ, và 31 thuật ngữ.

4. Kết luận

Trên cơ sở lí luận về đơn vị cấu tạo thuật ngữ của các nhà nghiên cứu trước đó, bài báo sử dụng khái niệm yếu tố thuật ngữ để chỉ đơn vị cơ sở cấu tạo TNNÓT tiếng Việt. Theo quan điểm này, bài báo miêu tả, phân tích và đánh giá đặc điểm cấu tạo và xây dựng các mô hình cấu tạo của 2.114 thuật ngữ trong tổng số 2.217 TNNÓT được khảo sát có từ hai thành tố trở lên, được xác định theo quan hệ chính phụ. Kết quả cho thấy TNNÓT tiếng Việt có cấu tạo điển hình từ hai đến năm yếu tố, kết hợp với nhau theo 15 mô hình cấu tạo đặc trưng nhất. Ngoài ra, có thể nhận thấy rằng nhiều mô hình có khả năng sản sinh cao, thể hiện đặc trưng của thuật ngữ trong lĩnh vực này đặc biệt là đối với thuật ngữ có cấu tạo hai và ba yếu tố. Trong khi đó, thuật ngữ có số lượng yếu tố càng cao thì mức độ sản sinh ngôn ngữ thấp hơn như trường hợp mô hình không điển hình với thuật ngữ có sáu yếu tố cấu tạo, mỗi thuật ngữ hình thành một mô hình độc lập.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Đỗ Văn Dũng, Phan Nguyễn Quý Tâm (2021), *Từ điển chuyên ngành ô tô*, Nxb ĐHQG TPHCM.
2. Nguyễn Thiện Giáp (2014), “Ba cách xác định từ và hình vị tiếng Việt”, Tạp chí *Khoa học ĐHQGHN*, tập 29 số 4, tr.1-7.
3. Nguyễn Thị Bích Hà (2000), *So sánh cấu tạo thuật ngữ kinh tế thương mại trong tiếng Nhật và tiếng Việt hiện đại*, Luận án Tiến sĩ ngôn ngữ học, Học viện KHXH, Hà Nội.
4. Nguyễn Văn Lợi (2012), *Những vấn đề lí luận và thực tiễn trong thuật ngữ học ở Cộng*

hòa Liên Bang Nga, trong Hà Quang Năng (2012), Thuật ngữ học - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb Từ điển Bách khoa, tr.20-21.

5. Nguyễn Thị Kim Thanh (2005), *Khảo sát hệ thuật ngữ tin học viễn thông tiếng Việt*, Luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN.

Tiếng Anh

6. Anita B. E. (2000), *Terminology and Language Planning An Alternative Framework of Practice and Discourse*, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia.
7. Cabré, M.T. (1999), *Terminology Theory, Methods and Applications*, Benjamins, Amsterdam, Philadelphia.
8. Cabré M.T. (2000), “Elements for a theory of terminology: Towards an alternative paradigm in Terminology”, *International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication*, 6(1), pp.35-57.
9. Cárdenas B., Ramisch C. (2019), “Eliciting specialized frames from corpora using argument-structure extraction techniques”, *Terminology*, 25(1), pp.1-31.
10. Faber P. (2012), *A cognitive view of Terminology and Specialized Languages*, De Gruyter Mouton, Berlin/Boston
11. Faber P., Cabezas-García M. (2019), “Specialized Knowledge Presentation: From Terms to Frames”, *Research in Language*, 17(2), pp.197-211.
12. Fernández-Silva S., Freixa J., Cabré M.T. (2011), “A proposed method for analysing the dynamics of cognition through term variation”, *Terminology*, 17(1), John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp.49-74.
13. Fernández-Silva S., Freixa J., Cabré M.T (2014), “A method for analysing the dynamics of naming from a monolingual and multilingual perspective”, in Temmerman R., Campenhoudt M.V. (2014), *Dynamics and Terminology: An Interdisciplinary Perspective on Monolingual and Multilingual Culture-Bound Communication*, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp.183-214.
14. Kerremans K. (2017), “Towards a resource of semantically and contextually structured term variants and translation”, in Drouin P., Francœur A., Humbley J., Picton A.(ed). (2017), *Multiple perspectives on terminological variation*, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp.83-108.
15. Paziienza M.T., Pennacchiotti M., Zanzotto Paziienza F.M. (2005), “Terminology Extraction: An Analysis of Linguistic and Statistical Approaches”, *Studies in Fuzziness and Soft Computing*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp.255-279.

Formation patterns of Vietnamese terms in automobile engineering

Abstract: Terminology in Automobile engineering plays an important role in studying, exchanging and transferring specialized knowledge and other related activities of this field. This paper aims at building formation patterns of Vietnamese terms in automobile engineering based on the theory of “formation elements” of terms proposed by Lotte and other former Soviet researchers. On the basis of term standards, 2114 terms with more than 2 components constructed in the form of head and modifiers out of the total of 2217 standard terms were chosen from a specialized dictionary for detailed analysis. The results show that the terms were typically formed from 2 to 5 components from which 15 formation patterns were identified.

Key words: terms; concepts; automobile engineering; components; formation patterns.

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

**TÌM HIỂU MỘT SỐ BIỆN PHÁP TU TỪ TỪ VỰNG
TRONG DIỄN NGÔN QUẢNG CÁO****NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG* - PHAN TÚ LAN****

TÓM TẮT: Bài báo tìm hiểu một số biện pháp tu từ từ vựng được sử dụng trong diễn ngôn quảng cáo tiếng Việt, bao gồm tần suất xuất hiện và tác động ngôn ngữ mà các biện pháp tu từ mang lại. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích diễn ngôn để xác định các biện pháp tu từ, phương pháp miêu tả để miêu tả các biện pháp tu từ cùng thủ pháp thống kê giúp phân loại và thống kê các biện pháp tu từ được tìm thấy trong khối liệu nghiên cứu gồm 200 quảng cáo được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, phân loại thành 12 nhóm sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy tu từ từ vựng được sử dụng rất phổ biến, xuất hiện trong 172 quảng cáo, chiếm 86%, trong đó nhiều quảng cáo có sự xuất hiện của nhiều hơn một biện pháp tu từ; có 10 biện pháp tu từ được sử dụng trong quảng cáo, trong đó phổ biến nhất là nhân hóa, tiếp theo là nói quá, liệt kê, ẩn dụ, so sánh, chơi chữ, tương phản, điệp từ, hoán dụ và nói giảm - nói tránh. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý về thiết kế quảng cáo từ góc độ ngôn ngữ đã được đưa ra nhằm góp phần gia tăng lực ngôn trung, từ đó gia tăng hiệu ứng ngôn ngữ của quảng cáo.

TỪ KHÓA: Tu từ; tu từ từ vựng; quảng cáo; diễn ngôn quảng cáo; thiết kế diễn ngôn quảng cáo.

NHẬN BÀI: 21/10/2024.

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 11/02/2025

1. Mở đầu

Quảng cáo là một hình thái giao tiếp đặc biệt. Quảng cáo gửi đi thông điệp ngôn từ được thể hiện qua nội dung quảng cáo nhưng phản hồi lại được thể hiện dưới dạng hành động thông qua quyết định mua của khách hàng. Như vậy thông điệp ngôn từ chỉ tồn tại ở chiều đi. Ngôn từ quảng cáo tạo ra lực ngôn trung, lực ngôn trung tác động đến phản hồi của khách hàng đối với sản phẩm được quảng cáo. Lực ngôn trung càng mạnh thì phản hồi của khách hàng càng cao. Để tạo ra lực ngôn trung, các diễn ngôn quảng cáo thường sử dụng nhiều công cụ ngôn ngữ, đặc biệt là các biện pháp tu từ, nhằm tạo ra hiệu ứng thuyết phục đối với khách hàng.

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để tìm hiểu về đặc điểm ngôn từ của quảng cáo ở Việt Nam. Chẳng hạn: Mai Xuân Huy (2001) xem xét các đặc điểm của ngôn ngữ quảng cáo từ góc độ giao tiếp dựa trên cấu trúc ngữ nghĩa, ngữ dụng. Phạm Thị Cẩm Vân (2003) tìm hiểu các đặc điểm của ngôn ngữ quảng cáo từ các tiếp cận từ vựng, cú pháp và tu từ; trong đó về mặt tu từ, tác giả khẳng định rằng để gia tăng hiệu ứng giao tiếp, các quảng cáo thường sử dụng nhiều biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ, điệp từ ngữ, tương phản, cường điệu, chơi chữ (bằng hiện tượng đồng âm, đa nghĩa, mô phỏng). Phan Văn Hòa và Huỳnh Trung Ngữ (2023) tìm hiểu về ẩn dụ trong quảng cáo dưới ánh sáng của ngôn ngữ học tri nhận trong khi Trần Thị Thu Hiền (2013) xem xét các đặc trưng phong cách của ngôn ngữ quảng cáo với kết luận rằng quảng cáo có hình thức sử dụng ngôn từ rất đặc biệt để gia tăng hiệu ứng thuyết phục, trong đó có sự xuất hiện đáng kể của biện pháp ẩn dụ.

Liên quan đến các biện pháp tu từ từ vựng, bài báo của Lê Tân Thi và Phạm Thị Minh Khuê (2008) cho rằng, phép lặp được sử dụng phổ biến trong quảng cáo bởi nó giúp thu hút sự chú ý của người đọc, người nghe, khiến quảng cáo trở nên dễ nhớ, dễ thuộc. Phép lặp được thực hiện ở cấp độ từ vựng thông qua việc lặp từ đồng nhất, lặp đồng nghĩa hoặc cận đồng nghĩa, lặp bao hàm và lặp từ khái quát; ở cấp độ câu có lặp cấu trúc. Cũng tìm hiểu về tu từ từ vựng, Ngô Thị Khai Nguyên (2014; 2017) xem xét các hình thức chơi chữ khác nhau trong khẩu hiệu quảng cáo và kết luận rằng, cách thức chơi chữ phổ biến trong quảng cáo bao gồm điệp âm - điệp ngữ; dùng từ đồng nghĩa, gần nghĩa; dùng từ trái nghĩa; dùng các từ có cùng trường nghĩa; đối ý; dùng các từ ngữ có quan hệ toàn thể - bộ

*Trường Đại học Thương mại; Email: phuongntl@tmu.edu.vn

**Trường Đại học Thương mại; Email: lan.pt@tmu.edu.vn

phân và sử dụng lại thành ngữ, tục ngữ hoặc khẩu ngữ một cách sáng tạo. Tác giả cũng khẳng định rằng việc chơi chữ giúp tạo ra sức mạnh về ngôn từ, khiến khẩu hiệu quảng cáo trở nên ấn tượng đối với độc giả.

Bài báo này tìm hiểu việc sử dụng các biện pháp tu từ từ vựng trong diễn ngôn quảng cáo tiếng Việt, tập trung vào tần suất xuất hiện và hiệu ứng ngôn ngữ mà các biện pháp tu từ mang lại, trên cơ sở đó đưa ra một số hàm ý đối với các nhà thiết kế quảng cáo nhìn từ góc độ ngôn ngữ học.

2. Một số lí luận về vấn đề nghiên cứu

2.1. Các biện pháp tu từ từ vựng

- *Khái niệm tu từ:*

Tu từ là bộ môn ngôn ngữ học nghiên cứu những biểu cảm của của các phương tiện ngôn ngữ để sử dụng làm cho lời văn hay hơn, biểu cảm hơn (Từ điển Hoàng Phê, tr.1059). Biện pháp tu từ là việc tạo ra các kết hợp ngôn ngữ đặc biệt trong một hoàn cảnh cụ thể, nhằm một mục đích tu từ cụ thể. Nó đối lập với việc sử dụng ngôn ngữ thông thường trong mọi hoàn cảnh nhằm mục đích diễn đạt lí trí.

Việc sử dụng các biện pháp tu từ có thể được thực hiện ở nhiều đơn vị ngôn ngữ khác nhau như từ, câu, đoạn hay toàn bộ tác phẩm, thông qua việc dùng các từ ngữ hoặc các diễn đạt đặc biệt. Căn cứ vào cấp độ ngôn ngữ của các phương tiện ngôn ngữ được sử dụng, các biện pháp tu từ được chia nhỏ thành tu từ từ vựng - ngữ nghĩa (điệp từ, điệp ngữ, liệt kê, so sánh...), tu từ ngữ âm (điệp thanh, hài thanh, biến nhịp...), tu từ cú pháp (đảo ngữ, sóng đôi, phản cú...) và tu từ văn bản (rút gọn, điệp khúc, nhấn mạnh...) (Đình Trọng Lạc, 2001).

- *Tác dụng của các biện pháp tu từ:*

Được xây dựng dựa trên việc sử dụng ngôn từ một cách đặc biệt, tu từ giúp ngôn ngữ trở nên phong phú và sắc nét, khiến diễn ngôn trở nên hấp dẫn và ấn tượng, có khả năng đánh thức cảm xúc của người đọc. Tu từ giúp tác giả diễn đạt ý nghĩa một cách sáng tạo và khác biệt, góp phần tạo nên văn phong cá nhân cho tác giả. Một số tác dụng của biện pháp tu từ có thể được tóm tắt như sau:

Thứ nhất, tu từ giúp tạo nên hình ảnh ấn tượng. Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ mô tả chi tiết, các biện pháp tu từ như nhân hóa, ẩn dụ hay so sánh giúp tạo ra những hình ảnh rõ nét và sống động trong tâm trí người đọc, qua đó giúp diễn ngôn trở nên hấp dẫn hơn.

Thứ hai, tu từ giúp tạo nên cảm xúc và tác động tâm lí. Các biện pháp tu từ như cường điệu, nói giảm nói tránh có thể khơi gợi những cung bậc cảm xúc khác nhau để tác động đến tâm lí của người đọc, từ đó dễ dàng tạo nên sự đồng cảm của người đọc đối với diễn ngôn.

Thứ ba, tu từ giúp tạo nên phong cách và sự độc đáo. Với việc sử dụng các cách sắp xếp ngôn ngữ, cấu trúc câu, sử dụng các hình ảnh và cách diễn đạt độc đáo, ấn tượng, tu từ giúp định hình phong cách diễn ngôn của người nói.

Thứ tư, tu từ giúp tạo nên sự gợi cảm trong diễn đạt. Việc sử dụng các biện pháp tu từ giúp diễn đạt trở nên mượt mà và gợi cảm hơn. Các câu chữ đầy màu sắc, hình tượng cùng sự miêu tả tỉ mỉ góp phần tạo ra sự tinh tế và nghệ thuật trong diễn đạt.

Thứ năm, tu từ giúp gây ấn tượng và gia tăng tương tác. Sự đa dạng và tinh tế trong các sử dụng tu từ giúp diễn ngôn trở nên ấn tượng, khiến người đọc bị cuốn hút vào nội dung và mong muốn khám phá các tầng nghĩa sâu xa và trải nghiệm nhiều cảm xúc phong phú.

- *Các biện pháp tu từ từ vựng:*

Tu từ từ vựng gồm những biện pháp chủ yếu sau:

+ *So sánh*: là việc so sánh đối chiếu hai hoặc nhiều hiện tượng có các đặc điểm tương đồng. So sánh giúp làm nổi bật đặc điểm của sự vật, hiện tượng hoặc cảm xúc bằng cách đối chiếu chúng với nhau. Biện pháp so sánh có thể gợi lên những hình ảnh sinh động, tạo sự gắn kết cảm xúc mạnh mẽ với người đọc, giúp người đọc hiểu rõ hơn về hình ảnh được so sánh.

+ *Nhân hóa*: là việc gán cho các vật vô tri vô giác, các hiện tượng tự nhiên hoặc khái niệm trừu tượng các đặc điểm, hành động hay cảm xúc của con người, khiến sự vật và hiện tượng đó trở nên sống động và gần gũi với con người, từ đó tạo ra sự đồng cảm và kết nối mạnh mẽ giữa người đọc và khái niệm đang được nói đến. Nhân hóa làm cho diễn ngôn trở nên sinh động, phong phú và khiến

người đọc có thể tưởng tượng, cảm nhận như thể họ đang trực tiếp trải nghiệm những cảm xúc, hành động của đối tượng đó.

+ *Ẩn dụ*: là một hình thái so sánh ngầm. Khi sử dụng ẩn dụ, tác giả không gọi tên sự vật hay hiện tượng một cách trực tiếp mà dùng một sự vật khác có nét tương đồng về bản chất hoặc hình ảnh để gọi lên sự liên tưởng, tạo chiều sâu ý nghĩa. Ẩn dụ đòi hỏi người đọc phải suy ngẫm để tìm ra mối liên hệ giữa hai sự vật, hiện tượng. Ẩn dụ giúp cho diễn ngôn có chiều sâu và phong phú.

+ *Hoán dụ*: là việc gọi tên một sự vật, hiện tượng bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác có mối quan hệ gần gũi về bản chất hoặc tính chất. Không giống ẩn dụ, hoán dụ không đòi hỏi sự tương đồng về mặt hình ảnh hay bản chất mà nhấn mạnh vào mối quan hệ thực tế giữa hai đối tượng. Sử dụng hoán dụ giúp ngôn ngữ trở nên súc tích và gợi cảm hơn, kích thích trí tưởng tượng của người đọc, tạo ra sự liên tưởng và đồng cảm mạnh mẽ, giúp diễn đạt trở nên sinh động và có sức thuyết phục hơn.

+ *Nói quá* (phóng đại): là việc người nói cố ý phóng đại hoặc làm nổi bật sự việc vượt quá mức độ thực tế nhằm tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ hơn cho người đọc hoặc người nghe. Nói quá thường được sử dụng để làm tăng thêm tính gợi hình và gợi cảm cho câu chuyện, giúp làm nổi bật ý tưởng mà người nói muốn truyền đạt, mang lại hiệu ứng thẩm mỹ, tạo ấn tượng mạnh về cảm xúc hoặc khơi dậy trí tưởng tượng của người đọc.

+ *Nói giảm, nói tránh* (uyển ngữ): là việc người nói dùng các từ ngữ nhẹ nhàng hơn, tế nhị hơn so với thực tế để truyền đạt thông tin một cách khéo léo nhằm giảm bớt sự nghiêm trọng hoặc tránh đi sự thô thiển, nặng nề của một vấn đề. Nói giảm, nói tránh giúp diễn đạt trở nên mềm mại, lịch sự, hoặc dễ chấp nhận hơn, đặc biệt trong những trường hợp nhạy cảm hoặc liên quan đến các chủ đề tế nhị như cái chết, bệnh tật, sự thất bại,...

+ *Điệp từ* (*điệp ngữ*): được thực hiện khi một từ, cụm từ hoặc câu được lặp đi lặp lại một cách có chủ đích nhằm tạo ra hiệu ứng nhấn mạnh, gây ấn tượng sâu sắc, đồng thời tạo ra nhịp điệu cho diễn đạt, khiến cho thông điệp dễ dàng được ghi nhớ hơn. Việc lặp lại từ ngữ không chỉ nhấn mạnh về mặt ngữ nghĩa mà còn góp phần tạo ra một cảm xúc nhất định cho người đọc hoặc tạo nên hiệu ứng nhịp điệu, âm vang.

+ *Chơi chữ*: được sử dụng để tạo hiệu ứng châm biếm, hài hước, hoặc để mở rộng ý nghĩa của từ ngữ. Bằng cách tận dụng sự giống nhau về âm thanh, ngữ nghĩa, hoặc cấu trúc của các từ, người nói có thể khiến cho diễn ngôn trở nên thú vị hơn, mang lại sự bất ngờ cho người đọc. Chơi chữ có thể thực hiện trên các thao tác như đồng âm khác nghĩa, gần âm, đa nghĩa, ghép âm, ghép từ,...

+ *Liệt kê*: được sử dụng để sắp xếp các từ, cụm từ hoặc ý tưởng thành một danh sách, nhằm làm cho sự diễn đạt trở nên rõ ràng, cụ thể và chính xác hơn. Bằng cách liệt kê các đối tượng hoặc sự việc liên quan, người nói có thể giúp người đọc dễ dàng hình dung và nắm bắt được ý nghĩa chính xác của thông điệp.

+ *Tương phản*: được thực hiện bằng cách đặt hai khía cạnh trái ngược nhau nhằm làm nổi bật lẫn nhau và tạo ra sự chú ý mạnh mẽ hơn, giúp nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai đối tượng, ý tưởng hoặc trạng thái bằng cách đối lập chúng với nhau. Sự tương phản tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ, giúp làm nổi bật các đặc điểm, tính chất của các yếu tố được so sánh, từ đó tăng ấn tượng cho người đọc.

2.2. Diễn ngôn quảng cáo

- Khái niệm quảng cáo:

Quảng cáo là một công cụ xúc tiến sản phẩm có vai trò thiết yếu đối với các công ty. Theo Kotler và Amstronng, quảng cáo là “hình thức giới thiệu và xúc tiến sản phẩm phi cá nhân được thực hiện qua các phương tiện truyền thông có trả phí và xác định rõ nguồn kinh phí nhằm gia tăng hiệu ứng bán hàng” (Kotler và Amstronng, 2012, tr.434). Mục đích của quảng cáo là truyền tải thông tin về sản phẩm đến người nghe nhằm nhấn mạnh những ưu điểm của sản phẩm, từ đó tác động đến quyết định mua hàng (Kotler và Keller, 2014).

- Một số đặc trưng ngôn ngữ của quảng cáo:

Cook (2006) cho rằng quảng cáo là một loại hình diễn ngôn đặc biệt được người viết sử dụng để tạo ra một hiệu ứng đặc biệt nhằm thu hút sự chú ý của người đọc với nội dung được truyền tải, từ đó ghi nhớ các thông tin được cung cấp về sản phẩm. Quảng cáo chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn, do đó mỗi từ vựng được sử dụng trong diễn ngôn này phải được tính toán và lựa chọn cẩn thận để đạt được hiệu ứng truyền thông cao nhất.

Từ góc độ ngôn ngữ, diễn ngôn quảng cáo có một số đặc trưng nổi bật. Về từ vựng, quảng cáo thường sử dụng các từ vựng ngắn gọn, súc tích, có sắc thái, mang tính khẩu ngữ; về kiểu câu, quảng cáo sử dụng cả bốn kiểu câu trần thuật, câu khiến, nghi vấn và cảm thán, đặc biệt thường dùng những cấu trúc câu ngắn gọn, có vần điệu, có vận dụng tục ngữ, thành ngữ; về tu từ, quảng cáo thường có sự xuất hiện của nhiều biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ, điệp từ ngữ, tương phản... (Phạm Thị Cẩm Vân, 2013).

Từ góc độ hình ảnh, quảng cáo cũng có những điểm đặc biệt. Chữ viết trong quảng cáo thường được viết hoa toàn phần hoặc một phần, thậm chí để gây ấn tượng các từ vựng được dùng trong quảng cáo đôi khi được viết theo hình thức phi truyền thống, sai chính tả. Đôi khi, thông điệp và ý nghĩa quảng cáo được truyền tải qua hình ảnh, thay vì sử dụng từ vựng (Duboviciene và Skorupa, 2014).

3. Phương pháp nghiên cứu và ngữ liệu nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung tìm hiểu một số biện pháp tu từ từ vựng được sử dụng trong diễn ngôn quảng cáo, bao gồm tần suất xuất hiện và tác động ngôn ngữ mà các biện pháp tu từ mang lại, từ đó đưa ra một số hàm ý về thiết kế quảng cáo nhìn từ góc độ ngôn ngữ.

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng khối ngữ liệu gồm 200 quảng cáo tiếng Việt được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như ti vi, radio, báo, tạp chí, quảng cáo ngoài trời, tờ rơi... để đảm bảo tính đa dạng của dữ liệu. Thời gian thu thập dữ liệu kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024. Các quảng cáo sau khi được thu thập được mã hóa từ V01 đến V200, được phiên thành văn bản dạng chữ để thuận tiện cho việc phân tích, được phân nhóm thành các loại sản phẩm dịch vụ khác nhau nhằm tìm hiểu xem liệu có sự khác biệt về từ từ vựng được sử dụng giữa các loại hình sản phẩm hay không. Theo đó, các quảng cáo được chia thành 12 nhóm sản phẩm dịch vụ, bao gồm: đồ ăn - đồ uống (26 quảng cáo), đồ điện tử - đồ gia dụng (16), điện thoại - dịch vụ viễn thông (15), phương tiện đi lại (16), hóa phẩm (20), bất động sản - nghỉ dưỡng (15), dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo hiểm (15), dịch vụ y tế - dược phẩm (15), thời trang (11), xây dựng - nội thất (21), dịch vụ giáo dục - đào tạo (15), dịch vụ hàng không - du lịch (15).

Về phương pháp nghiên cứu, để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phương pháp như: (1) phương pháp phân tích diễn ngôn nhằm phân tích các diễn ngôn quảng cáo trong ngữ liệu nhằm xác định các biện pháp tu từ từ vựng được sử dụng; (2) phương pháp miêu tả nhằm miêu tả các biện pháp tu từ được tìm thấy trong ngữ liệu và phân tích tác động của các biện pháp này. Thủ pháp thống kê cũng được sử dụng nhằm giúp tập hợp, phân loại và thống kê các biện pháp tu từ từ vựng được tìm thấy.

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Kết quả

Kết quả nghiên cứu cho thấy các biện pháp tu từ từ vựng được sử dụng rất phổ biến trong quảng cáo. Trong tổng số 200 quảng cáo được khảo sát, có 172 quảng cáo ghi nhận sự xuất hiện của ít nhất một biện pháp tu từ (chiếm 86%), trong đó nhiều quảng cáo sử dụng nhiều hơn một biện pháp.

Cả 10 biện pháp tu từ từ vựng được trình bày trong phần 2 đều được tìm thấy trong các diễn ngôn quảng cáo với tần suất xuất hiện khác nhau, trong đó nhân hóa có tỉ lệ sử dụng vượt trội, được tìm thấy trong 50 quảng cáo (25,0%) còn nói giảm, nói tránh có tỉ lệ sử dụng thấp nhất khi chỉ xuất hiện trong 8 quảng cáo (4,0%). Bảng 1 thống kê tần suất xuất hiện của các biện pháp tu từ từ vựng trong quảng cáo được khảo sát, trong đó các biện pháp tu từ đã được điều chỉnh thứ tự trình bày theo tần suất sử dụng từ cao xuống thấp trong ngữ liệu nghiên cứu.

Bảng 1. Thống kê tần suất sử dụng các biện pháp tu từ từ vựng trong quảng cáo

TT	Biện pháp tu từ	Số lượt xuất hiện	Tỉ lệ
1	Nhân hóa	50	25,0%
2	Nói quá	48	24,0%
3	Liệt kê	40	20,0%
4	Ẩn dụ	34	17,0%
5	So sánh	25	12,5%
6	Chơi chữ	19	9,5%
7	Tương phản	16	8,0%
8	Điệp từ	12	6,0%
9	Hoán dụ	9	4,5%
10	Nói giảm, nói tránh	8	4,0%

Nguồn: Thống kê của tác giả

Thứ nhất, biện pháp tu từ nhân hóa. Trong số các biện pháp tu từ, nhân hóa có mức độ phổ biến nhất khi xuất hiện trong 50 quảng cáo (tương đương 25,0%), được thực hiện bằng việc sử dụng những từ ngữ chỉ hoạt động, tính cách, suy nghĩ, tên gọi ... vốn chỉ dành cho con người để miêu tả đồ vật vô tri vô giác, khiến các sản phẩm dịch vụ được giới thiệu trong quảng cáo trở nên sống động hơn, có hồn hơn. Ví dụ:

[1] Nước cốt gà Brands - Dinh dưỡng giúp **đẩy lùi mệt mỏi** trí não (V08)

[2] Sữa chua uống tiệt trùng TH True Yogurt - công thức TOPKID - **Chinh phục mọi ước mơ** (V09)

[3] Không như bàn chải đánh răng thông thường, PS chải sạch sâu được thiết kế với cổ cong ba ngón và lông bàn chải hình chữ V để dàng chạm đến mọi góc ngách và chải sâu hơn đến tận mọi kẽ răng (V85)

Trong quảng cáo V08 và V09, sản phẩm được nhân hóa thành hai chiến binh dũng mãnh có khả năng **đẩy lùi** kẻ thù (trong trường hợp này là bệnh tật) và **chinh phục** mục tiêu (ở đây là ước mơ). Trí não ở V08 cũng được nhân hóa thành một con người đang đối mặt với sự **mệt mỏi**. Và đáng kể nhất là việc bàn chải đánh răng trong quảng cáo V85 được nhân hóa thành một cô gái với chiếc **cổ cong ba ngón** - hình ảnh gắn liền với vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông. Với sự nhân hóa này, tính năng của sản phẩm được khắc họa rõ nét hơn: nước cốt gà với sức mạnh dinh dưỡng có thể đánh bại kẻ thù bệnh tật, sữa tiệt trùng với công thức cải tiến giúp người sử dụng có thể chinh phục ước mơ, bàn chải với thiết kế cong giúp vệ sinh răng miệng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nhờ cách sử dụng những hoạt động, đặc trưng của con người để mô tả đồ vật, các diễn ngôn quảng cáo trở nên ân tượng hơn, dễ nhớ hơn đối với khách hàng.

Thứ hai là biện pháp tu từ nói quá, được tìm thấy trong 48 quảng cáo, chiếm 24,0%. Mục đích của quảng cáo là để thuyết phục khách hàng về những tính năng vượt trội của sản phẩm, do đó cũng tương đối dễ hiểu khi biện pháp tu từ này được sử dụng phổ biến đến thế. Những từ vựng như **tuyệt tác**, **tuyệt đỉnh**, **hoàn hảo**, **chưa từng có**... xuất hiện với tần suất cao trong ngữ liệu. Ví dụ:

[4] Tivi OLED LG - **Tuyệt tác** TV dán tường. Chạm đến những điều không tưởng (V36)

[5] Công nghệ bảo mật **đỉnh cao**: An toàn **tuyệt đối** với công nghệ quét mống mắt được ứng dụng lần đầu tiên trên điện thoại Samsung (V51)

[6] Suzuki Grand Vitara 2012 có nhiều thiết kế mới được nâng cấp hơn hẳn những dòng xe đời trước để có thể vươn đến mức độ **hoàn hảo** cả về động cơ và kiểu dáng (V61)

Mặc dù khách hàng có thể không tin vào sự **tuyệt đối** và **hoàn hảo** của sản phẩm như được khắc họa trong quảng cáo nhưng không thể phủ nhận rằng những từ vựng nói quá đó giúp việc truyền tải những tính năng ưu việt của sản phẩm. Trên một thị trường cạnh tranh với nhiều sản phẩm khác nhau, việc khẳng định vị thế hàng đầu sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi thế, và những quảng cáo sử dụng biện pháp tu từ phóng đại góp phần khiến thông tin về sản phẩm trở nên nổi bật hơn trong tâm trí khách hàng tiềm năng.

Thứ ba là biện pháp tu từ liệt kê với 40 lượt xuất hiện, chiếm 20%. Liệt kê là việc đưa ra một danh sách các từ hoặc cụm từ có liên quan nhằm giúp sự diễn đạt trở nên rõ ràng và cụ thể hơn. Liệt kê có vẻ là một thao tác khá đơn giản nhưng từ góc độ tu từ, người sử dụng phải cân nhắc để các đơn vị liệt kê có tính song song về mặt cấu trúc để tạo nên nhịp điệu thay vì tạo ra cảm giác lặp lại từ hoặc ngữ một cách đơn giản. Ví dụ:

[7] *Chuẩn mực mới của điện thoại nhiếp ảnh. Được chế tác cùng Leica. Tập trung - Kiên trì - Đột phá. Make it possible (V55)*

[8] *Mạnh mẽ, trẻ trung, năng động, cá tính là những gì mà mẫu xe này mang lại cho những người đang sở hữu (V61)*

[9] *Ô tô Nissan - X trail: Biểu tượng ưu việt. Công nghệ vượt trội - Tiện nghi đẳng cấp - Trải nghiệm hoàn hảo (V71)*

Trong các quảng cáo trên, các đơn vị liệt kê được thực hiện bằng các cụm từ song song; ở (V55) và (V61) là các cụm 2 từ, ở (V71) là các cụm 4 từ được lặp lại 3 đến 4 lần. Việc liệt kê khiến các lợi ích mà sản phẩm mang lại được trình bày một cách cụ thể và chi tiết, tạo ra một sự tương quan có hệ thống về tính năng của sản phẩm, từ đó góp phần gia tăng hiệu quả truyền thông của quảng cáo.

Thứ tư là biện pháp tu từ ẩn dụ. Ở đây, chúng tôi giới hạn sự tìm kiếm ẩn dụ dựa trên định nghĩa truyền thống về ẩn dụ như một biện pháp tu từ văn học (thay vì nhìn nhận ẩn dụ từ góc độ tri nhận - nơi ẩn dụ được coi là một hình thái phản ánh tư duy của con người về thế giới khách quan). Theo đó, ẩn dụ là việc sử dụng một sự vật, hiện tượng này để chỉ một sự vật, hiện tượng khác dựa trên sự tương đồng về đặc điểm hoặc bản chất - một loại hình so sánh ngầm mà ở đó các từ so sánh như *như, giống như* không được đánh dấu hiển ngôn. Ẩn dụ được tìm thấy trong 34 quảng cáo, chiếm 17%. Ví dụ:

[10] *Milmax Angel 2 với Lactoferrin: Lá chắn vững chắc cho thiên thần của bạn (V21)*

[11] *Người bạn đồng hành trên mọi chuyến đi, lưu giữ sống động từng khoảnh khắc với độ phân giải video 4K, chất lượng hình ảnh 15MP trong khung hình 360° (V47)*

[12] *Điện thoại Samsung Galaxy S8 - Trợ thủ luyện tập đáng tin cậy luôn đồng hành cùng bạn mọi lúc mọi nơi (V48)*

Trong quảng cáo (V21), tính năng bảo vệ của *lá chắn* được sử dụng để mô tả khả năng tăng cường sức đề kháng, giúp trẻ tránh được bệnh tật do môi trường gây ra; ở (V47) và (V48), hai ứng dụng Camera và S Health của điện thoại Samsung được mô tả thành *người bạn đồng hành* giúp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và một *trợ thủ* theo dõi tình hình sức khỏe của người sử dụng. Việc sử dụng ẩn dụ khiến các tính năng được mô tả về sản phẩm trở nên dễ hình dung hơn đối với khách hàng và diễn ngôn quảng cáo trở nên “lạ” hơn, ấn tượng hơn.

Thứ năm là biện pháp tu từ so sánh, được tìm thấy trong 25 quảng cáo, chiếm 12,5%. So sánh là việc đặt hai sự vật tương đồng cạnh nhau và kết nối bởi các từ so sánh như *như, giống như* nhằm làm nổi bật đặc điểm chung giữa hai sự vật. Ví dụ:

[13] *Ai cũng có thể tỏa sáng. Nếu bạn dám vượt qua mọi giới hạn. Sáng tạo để khác biệt. Phá vỡ mọi quy tắc. Uy lực như mãnh hổ. Bia Tiger - Đánh thức bản lĩnh (V20)*

[14] *Phòng khám Thiên Hòa - Tận tâm nhiệt tình, ám áp như gia đình (V127)*

[15] *Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc - Lo lắng tựa thân nhân; Ân cần như từ mẫu (V135)*

Trong các quảng cáo trên, đặc điểm của sản phẩm được so sánh với những sự vật, hiện tượng quen thuộc với người đọc để giúp người đọc dễ dàng hiểu được giá trị của sản phẩm. Trong quảng cáo bia Tiger (V20), sản phẩm mang lại cảm giác mạnh mẽ tựa như sức mạnh của chúa sơn lâm, góp phần khẳng định bản lĩnh của phái mạnh. Trong quảng cáo (V127) và (V135), sự chăm sóc của các bác sĩ và nhân viên y tế được ví như sự ám áp, ân cần của những người thân trong gia đình, mang lại cảm giác an tâm cho người bệnh. So sánh được sử dụng khiến các diễn ngôn quảng cáo trở nên sinh động hơn, giúp người đọc có thể hình dung ra đặc điểm của sản phẩm một cách rõ nét hơn.

Thứ sáu là biện pháp chơi chữ, xuất hiện trong 19 quảng cáo, tương đương 9,5%. Chơi chữ được thực hiện bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, bao gồm dùng từ đồng âm, từ điệp âm, từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa, từ gần nghĩa, lối nói trại âm... Ví dụ:

[16] *Omo - dám **bắn** mới sạch* (V87)

[17] *Có thể bạn **không cao** nhưng người khác cũng phải **ngược nhìn**. Bia Sài Gòn - chất men của thành công* (V12)

[18] *Vinamilk - **Vươn cao** Việt Nam* (V03)

Trong (V87), chuyên gia quảng cáo dùng 2 từ đối lập *bắn* và *sạch* để mô tả sản phẩm. Quảng cáo của Omo trình chiếu thông điệp về việc cha mẹ không cần ngăn cản trẻ em chơi và *lắm bắn*, bởi quá trình tìm tòi vạn vật xung quanh có thể giúp trẻ em học hỏi được nhiều điều hay, các vết *lắm bắn* trên quần áo của trẻ em sẽ được Omo xử lý hiệu quả. Trong (V12), Bia Sài Gòn có thiết kế chai thấp hơn so với các dòng bia thông thường khác. Dựa trên đặc điểm này, quảng cáo nhấn mạnh vào tính *không cao* của chiếc chai nhưng *đẳng cấp* thì rất cao khiến mọi người phải *ngược nhìn*. Lối chơi chữ này khiến thông điệp mang tính hình ảnh và đọng lại trong tâm trí khách hàng lâu hơn. Với quảng cáo (V03), chơi chữ được thể hiện ở 2 nghĩa của từ *vươn cao*: sữa Vinamilk giúp bé tăng chiều cao và góp phần giúp đất nước *vươn cao*. Việc sử dụng diễn đạt đa nghĩa khiến quảng cáo vừa nhấn mạnh được tính năng của sản phẩm, lại vừa khẳng định đóng góp của doanh nghiệp cho cộng đồng.

Thứ bảy là biện pháp tu từ tương phản, được tìm thấy trong 16 quảng cáo, tương đương 8,0% tổng ngữ liệu nghiên cứu. Trong các diễn ngôn quảng cáo, bằng cách sử dụng các từ, cụm từ hoặc câu có ý nghĩa trái ngược nhau, người viết giúp làm nổi bật sự tương phản giữa hai sự vật, hiện tượng. Ví dụ:

[19] *Khi công nghệ **tiến lên phía trước**, sẽ không ai bị **bỏ lại phía sau*** (V56)

[20] *Từ ước mơ kết nối **thuở hoang sơ**, đến khát vọng gần nhau **thời hiện tại**. Song hành cùng **lịch sử**. Bắt nhịp bước **tương lai*** (V57)

[21] ***Vui vẻ** mà sao lại **nhăn nhó**; **âu yếm** mà sao lại **cau có**. Bị trĩ làm gì cũng **khó*** (V131)

Quảng cáo (V56) của Viettel nhấn mạnh vào khả năng đón đầu sự phát triển công nghệ của sim 4G, truyền tải thông điệp rõ ràng về lợi ích mà công nghệ mang lại: giúp khách hàng không bị tụt hậu so với bước tiến của thời đại. Trong quảng cáo (V57) của VNPT, cặp đối lập *thuở hoang sơ - thời hiện tại* và *lịch sử - tương lai* làm nổi bật sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại nhờ sự phát triển của dịch vụ mà VNPT mang lại. Tương tự như vậy, bằng cách tương phản giữa tâm trạng *vui vẻ* với biểu hiện *nhăn nhó*, giữa hành động *âu yếm* và biểu hiện *cau có*, quảng cáo thuốc trĩ Totri diễn tả những rắc rối mà bệnh tật mang lại cho khách hàng, sau đó đưa ra giải pháp. Hình thức truyền tải thông tin này giúp khắc họa rõ nét công dụng của sản phẩm, đồng thời tạo ra sự hài hước, vui vẻ cho diễn ngôn.

Thứ tám là biện pháp điệp từ. Điệp từ được thực hiện bằng cách lặp lại một từ hoặc cụm từ nhiều lần trong cùng một câu hoặc một đoạn nhằm nhấn mạnh thông điệp. Điệp từ có tần suất xuất hiện không cao trong ngữ liệu khảo sát, chỉ được tìm thấy trong 12 quảng cáo, chiếm 6,0%. Ví dụ:

[22] ***Sữa ngon** cho người Việt, **sữa ngon** từ Ông Thọ* (V28)

[23] *Máy giặt Aqua Inverter - **thật** thông minh, **thật** yên tĩnh. Aqua - Công nghệ Nhật - Do người Việt - Cho người Việt* (V43).

[24] ***Tự tin** khoe cá tính. **Tự tin** cùng Sunsilk* (V84)

Trong các quảng cáo được liệt kê trên, các từ/cụm từ được lặp lại 2 lần trong cùng 1 thông điệp quảng cáo ngắn. Việc điệp từ giúp thông điệp quan trọng về sản phẩm quảng cáo trở nên dễ nhớ và tạo được dấu ấn trong tâm trí khách hàng.

Thứ chín là biện pháp tu từ hoán dụ, xuất hiện với một tần suất không quá cao, chỉ được tìm thấy trong 9 quảng cáo, chiếm 4,5%. Hoán dụ là cách gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có mối liên hệ gần gũi để tạo ấn tượng mạnh và truyền tải thông điệp một cách tinh tế. Ví dụ:

[25] *Bia Hà Nội - Giữ mãi **chất Hà Nội*** (V11)

[26] *Lavie - **Nguồn sống** tinh khiết* (V22)

[27] *Biti's - **Nâng niu bàn chân Việt*** (V144)

Có một vài kiểu hoán dụ, ví như lấy một bộ phận để chỉ toàn thể, lấy vật chứa đựng để chỉ vật bị chứa đựng, lấy một dấu hiệu của sự vật để chỉ sự vật hoặc lấy cái cụ thể để miêu tả cái trừu tượng. Trong các quảng cáo được trích dẫn ở trên, *chất Hà Nội* được dùng để chỉ tinh thần, văn hóa và phong cách sống đặc trưng của người dân thủ đô, *nguồn sống* được dùng để chỉ nước - thứ thiết yếu cho sự sống của con người còn *Bàn chân Việt* chỉ người dân Việt Nam nói chung. Các ví dụ này cho thấy hoán dụ giúp tạo ra thông điệp sâu sắc và ấn tượng, đồng thời kết nối thương hiệu với những giá trị văn hóa, tình cảm hoặc đời sống thường ngày.

Cuối cùng là biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh, chỉ được tìm thấy trong 8 quảng cáo với tỉ lệ khiêm tốn là 4%. Nói giảm, nói tránh là việc sử dụng các cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, các ngôn từ giảm nhẹ nhằm tạo tránh các diễn đạt thô tục, thiếu lịch sự hay giúp diễn ngôn trở nên mềm mại hơn. Ví dụ:

[28] *Băng vệ sinh Diana giúp bạn tự tin trong cả **những ngày ấy*** (V82)

[29] *Kem Nivea Q10 Plus: **Đẩy lùi mọi dấu hiệu lão hóa*** (V93)

Với quảng cáo băng vệ sinh, kỳ sinh lí của phụ nữ được nói tránh thành *những ngày ấy*. Với người Việt Nam, những chủ đề liên quan đến sinh lí, giới tính vẫn được coi là những chủ đề nhạy cảm. Các quảng cáo được trình chiếu trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều đối tượng độc giả khác nhau, do đó các chuyên gia quảng cáo đã lựa chọn lối nói tránh để diễn đạt trở nên nhẹ nhàng hơn, tránh gây cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ cho các khách hàng mục tiêu của sản phẩm đó. Tương tự như vậy, trong quảng cáo (V93), uyển ngữ *lão hóa* cũng được dùng để nói đến tuổi già, đến nếp nhăn xuất hiện khi tuổi già ập đến. Cách nói giảm này làm cho khẩu hiệu quảng cáo kem Nivea dễ được tiếp nhận hơn với mọi người, đặc biệt là phụ nữ - đối tượng mà quảng cáo này hướng đến.

So sánh giữa diễn ngôn quảng cáo cho các nhóm sản phẩm khác nhau, chúng tôi nhận thấy có một số sản phẩm ghi nhận tần suất xuất hiện của tu từ cao hơn so với các sản phẩm khác. Cụ thể, quảng cáo của các sản phẩm tiêu dùng như đồ ăn - đồ uống, đồ điện tử - đồ gia dụng, phương tiện đi lại, thời trang sử dụng nhiều biện pháp tu từ hơn trong khi quảng cáo sản phẩm nội thất - xây dựng, dịch vụ giáo dục - đào tạo phần nào ít sử dụng tu từ hơn (tỉ lệ các quảng cáo đồ ăn - đồ uống có sử dụng tu từ là 26/28, chiếm 92,86% trong khi tỉ lệ này ở nhóm nội thất - xây dựng và giáo dục - đào tạo lần lượt là 76,19% và 71,43%). Chúng tôi cho rằng sự chênh lệch này phần lớn nằm ở đặc trưng của loại sản phẩm. Các sản phẩm nội thất - xây dựng và giáo dục - đào tạo không phải là những sản phẩm phổ quát trong cuộc sống hàng ngày, thường có giá trị cao, do đó khách hàng có xu hướng cân nhắc cẩn thận khi đưa ra quyết định mua. Do đó, quảng cáo của những sản phẩm này thường chứa nhiều thông tin kĩ thuật về sản phẩm, phần nào giải thích cho tần suất thấp hơn của các biện pháp tu từ. Trong mỗi diễn ngôn quảng cáo, tu từ được sử dụng nhiều hơn trong khẩu hiệu quảng cáo so với trong phần nội dung mô tả về tính năng và đặc điểm của sản phẩm. Các biện pháp liệt kê, nói quá, nói giảm - nói tránh, so sánh được tìm thấy phổ biến hơn trong nội dung quảng cáo trong khi ẩn dụ, điệp từ, chơi chữ xuất hiện có phần nhiều hơn trong các khẩu hiệu quảng cáo.

4.2. Thảo luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy các biện pháp tu từ từ vựng được sử dụng rất phổ biến trong quảng cáo. Cả mười biện pháp tu từ đều được tìm thấy trong ngữ liệu khảo sát, phần lớn có tần suất xuất hiện rất cao. Xếp theo thứ tự phổ biến, các biện pháp tu từ từ vựng được sử dụng bao gồm nhân hóa, nói quá, liệt kê, ẩn dụ, so sánh, chơi chữ, tương phản, điệp từ, hoán dụ và nói giảm, nói tránh.

Từ kết quả nghiên cứu có thể đưa ra nhận xét như sau:

Thứ nhất, sự phổ biến của các biện pháp tu từ từ vựng trong khối liệu nghiên cứu cho thấy tu từ là công cụ ngôn ngữ hữu hiệu trong diễn ngôn quảng cáo. Tu từ từ vựng giúp diễn ngôn quảng cáo trở nên ấn tượng hơn, màu sắc hơn, đa dạng hơn, từ đó tạo ra trải nghiệm đọc phong phú hơn. Cụ thể, ẩn dụ và chơi chữ khiến diễn ngôn trở nên ngắn gọn nhưng chứa nhiều hàm ý, khiến người đọc phải

phân tích và suy nghĩ kĩ càng hơn để thâm thấu ý nghĩa của diễn ngôn; điệp từ giúp tạo ra nhịp điệu ấn tượng cho quảng cáo, khiến câu quảng cáo trở nên dễ nhớ trong tâm trí khách hàng mục tiêu; tương phản tạo ra một sự đối lập có chủ đích trong những câu mô tả về sản phẩm, từ đó tăng cường hiệu ứng truyền thông; nói quá giúp khắc họa các đặc trưng về sản phẩm trở nên sắc nét và dễ thuyết phục... Những hiệu quả ngôn từ này chỉ ra rằng tu từ từ vựng là một “vũ khí ngôn ngữ” hữu hiệu cần được cân nhắc sử dụng trong thiết kế diễn ngôn quảng cáo.

Thứ hai, các biện pháp tu từ từ vựng nên được sử dụng một cách một cách cân nhắc và không quá lạm dụng. Tu từ là một biện pháp nghệ thuật phổ biến trong văn học. Tu từ cũng được sử dụng trong các diễn ngôn thường ngày nhưng nếu được sử dụng thái quá, diễn ngôn có thể trở nên phần nào thiếu tự nhiên, đôi lúc trở nên khó hiểu đối với một bộ phận công chúng, thậm chí có thể gây ra những sắc thái nghĩa hoặc cách hiểu nằm ngoài dự tính của người thiết kế quảng cáo, từ đó trở thành “con dao hai lưỡi”. Do đó, tu từ từ vựng cần được phân tích kĩ càng trước khi đưa vào diễn ngôn quảng cáo.

6. Kết luận

Bài báo tìm hiểu việc sử dụng các biện pháp tu từ từ vựng trong diễn ngôn quảng cáo tiếng Việt nhằm tìm hiểu tần suất và hiệu quả ngôn ngữ mà các biện pháp tu từ mang lại. Trên cơ sở tổng quan lí thuyết, thông qua việc phân tích 200 quảng cáo của 12 nhóm sản phẩm, chúng tôi nhận thấy rằng tu từ từ vựng được sử dụng rất phổ biến, xuất hiện trong 172 quảng cáo, chiếm 86%, trong đó nhiều quảng cáo ghi nhận sự xuất hiện của nhiều hơn một biện pháp tu từ. Cả 10 biện pháp tu từ đều được sử dụng trong các quảng cáo, trong đó phổ biến nhất là nhân hóa, tần suất sử dụng giảm dần bao gồm nói quá, liệt kê, ẩn dụ, so sánh, chơi chữ, tương phản, điệp từ, hoán dụ và nói giảm - nói tránh. Các quảng cáo sản phẩm tiêu dùng như đồ ăn - đồ uống, đồ điện tử - đồ gia dụng, phương tiện đi lại có tần suất sử dụng tu từ cao hơn so với nhóm sản phẩm xây dựng - nội thất hay giáo dục - đào tạo; các biện pháp tu từ được sử dụng nhiều hơn trong phần khẩu hiệu quảng cáo so với phần nội dung miêu tả sản phẩm. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý về thiết kế quảng cáo từ góc độ ngôn ngữ đã được đưa ra nhằm góp phần gia tăng lực ngôn trung, từ đó gia tăng hiệu ứng ngôn ngữ của quảng cáo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Trần Thị Thu Hiền (2013), *Tìm hiểu các đặc trưng phong cách của ngôn ngữ quảng cáo trong tiếng Việt (trong sự so sánh với tiếng Anh)*. Luận án tiến sĩ ngữ văn, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam.
2. Phan Văn Hòa, Huỳnh Trung Ngữ (2011), “Nhận thức về ngôn ngữ quảng cáo dưới góc nhìn của ẩn dụ ý niệm”, *Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng*, số 1(42).2011, tr.218-227.
3. Mai Xuân Huy (2001), *Các đặc điểm của ngôn ngữ quảng cáo dưới ánh sáng của lí thuyết giao tiếp (cấu trúc ngữ nghĩa - ngữ dụng của diễn ngôn quảng cáo)*. Luận án tiến sĩ ngữ văn, Viện Ngôn ngữ học.
4. Đinh Trọng Lạc (2001), *Phong cách học tiếng Việt*. Nhà xuất bản Giáo dục.
5. Ngô Thị Khai Nguyên (2014), “Nghệ thuật chơi chữ trong slogan quảng cáo”. *Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống*, số 6(224).
6. Ngô Thị Khai Nguyên (2017), “Những điểm tương đồng và dị biệt xét về nghệ thuật chơi chữ trong các khẩu hiệu (slogan) quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh và một số ứng dụng vào việc dạy học và nghiên cứu ngôn ngữ”. *Tạp chí Khoa học Lạc Hồng*. Số đặc biệt (11/2017), tr.145-149.
7. Hoàng Phê (2023), *Từ điển Tiếng Việt*. Nxb Đà Nẵng.
8. Lê Tấn Thi, Phạm Thị Minh Khuê (2008), “Phép lặp từ vựng trong quảng cáo tiếng Anh và tiếng Việt”. *Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng*, số 4(27).

9. Phạm Thị Cẩm Vân (2003), *Đặc điểm của ngôn ngữ quảng cáo (trên các phương tiện thông tin đại chúng tại TP Hồ Chí Minh)*. Luận văn thạc sỹ khoa học chuyên ngành Lí luận ngôn ngữ, Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Tiếng Anh

10. Cook G. (2006), *The Discourse of Advertising (Second edition)*, London: Routledge.
11. Duboviciene T. and Skorupa P. (2014), The Analysis of some Stylistic Features of English Advertising Slogans, Man and the World, *Foreign Language*, Vol.16, No.3, pp.61-75, 2014, E-ISSN1822-7805.
12. Kotler P. and Amstrong G. (2012), *Principles of Marketing*, Pearson Prentice Hall.
13. Kotler P. and Keller K. L. (2014), *Marketing Management* (14th edition), Global Edition, Pearson.

A study on some lexical rhetorical devices in advertising discourse

Abstract: This study investigates some lexical rhetorical devices used in Vietnamese advertising discourse, including their frequency and the linguistic impact they create. To achieve this research objective, we employed two research methods including discourse analysis to identify rhetorical devices and descriptive to describe them, together with the statistical techniques to categorize, and quantify the rhetorical devices found in a linguistic corpus of 200 advertisements collected from various sources, classified into 12 product groups. The research results reveal that lexical rhetorical devices are widely used, appearing in 172 advertisements, accounting for 86%, with many adverts using more than one rhetorical device. A total of 10 rhetorical devices were identified, with the most common being Personification, followed by Hyperbole, Enumeration, Metaphor, Simile, Pun, Contrast, Repetition, Metonymy and Euphemism. Based on the research findings, several implications for advertising design from a linguistic perspective have been proposed to enhance illocutionary force, thereby increasing the linguistic effectiveness of advertisements.

Key words: rhetoric; lexical rhetorical devices; advertising; advertising discourse; advertising design.

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

ẤN DỤ Ý NIỆM “NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ TRĂNG” TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM NGUYỄN THỊ VÂN ANH*

TÓM TẮT: Hiện tượng tự nhiên “trăng” là đối tượng văn học phổ biến của nhiều dân tộc trên thế giới, văn học Trung đại Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trong quá trình tri nhận để nhận thức về người phụ nữ và lí giải về thế giới xung quanh người phụ nữ, ý niệm “trăng” trong văn học Trung đại Việt Nam dựa trên cơ sở lí thuyết ẩn dụ ý niệm được mở rộng, mang lại nghĩa ẩn dụ và nội hàm văn hóa phong phú. Với 29 dụ dẫn, 48 lượt xuất hiện và 38 biểu thức ẩn dụ trong số 2.781 biểu thức ẩn dụ và hoán dụ biểu thị ý niệm người phụ nữ được khảo sát từ 71 tác phẩm chữ Nôm của văn học Trung đại Việt Nam (tk XVIII - nửa đầu tk XIX), trên cơ sở lí thuyết Ẩn dụ Ý niệm của Ngôn ngữ học Tri nhận, trên nền tảng Âm Dương trong thuyết Tam Tài Thiên - Nhân - Địa của triết học cổ đại phương Đông, bài nghiên cứu này đã xác lập được 3 hệ thống ánh xạ giữa nguồn-đích TRĂNG-NGƯỜI PHỤ NỮ: (1) CÁC LOẠI PHỤ NỮ LÀ CÁC LOẠI TRĂNG, (2) TUỔI ĐỜI CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ CHU KÌ MỘC LẶN CỦA TRĂNG, (3) HÌNH DÁNG CÁC BỘ PHẬN TRÊN GƯƠNG MẶT NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ HÌNH DÁNG CỦA TRĂNG; đã giải mã được lí do các thuộc tính của miền nguồn TRĂNG được kích hoạt để ánh xạ đến các thuộc tính của miền đích NGƯỜI PHỤ NỮ, tức cả TRĂNG và NGƯỜI PHỤ NỮ đều thuộc phần âm của vũ trụ; đã chứng minh được vũ trụ quan của người Việt xưa trong mối quan hệ nguồn-đích TRĂNG-NGƯỜI PHỤ NỮ.

TỪ KHÓA: ẩn dụ ý niệm; trăng; người phụ nữ; thuyết Tam tài Thiên - Nhân - Địa; văn học Trung đại Việt Nam.

NHẬN BÀI: 23/12/2024.

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 13/02/2025

1. Dẫn nhập

Trong quá trình nghiên cứu ngữ nghĩa của từ vựng, chúng ta thường sử dụng một từ hoặc ngữ này để miêu tả một từ hoặc ngữ khác, thường dựa trên sự tương đồng giữa hai sự vật, tức là hiện tượng thuần từ vựng nằm ở bề nổi của ngôn ngữ (Geeraerts, D., 2010, tr.299). Nhưng dưới ánh sáng lí thuyết Ẩn dụ ý niệm, chúng ta có thể thông qua miền ý niệm này để hiểu một miền ý niệm khác, không dựa trên sự tương đồng hai sự vật mà là dựa vào sự tương ứng (correspondences) trong kinh nghiệm. Như vậy, tư duy có hệ thống của con người được thể hiện qua ngôn ngữ, là một hiện tượng của ý niệm, vừa mang tính phổ quát lại vừa mang tính đặc thù của mỗi dân tộc (Kövecses, Z., 2010, tr.xii; Lý Toàn Thắng, 2015, tr.65).

Đối với ngôn ngữ học tri nhận, ẩn dụ tràn ngập trong đời sống hàng ngày của con người. Ẩn dụ không chỉ xuất hiện trong ngôn ngữ, mà còn xuất hiện cả trong tư duy và hành động của con người. Hệ thống ý niệm mà chúng ta tư duy và hành động, về cơ bản đều là mang tính ẩn dụ (Lakoff, G. & Johnson, M., 1980, tr.4). Ẩn dụ ý niệm là việc HIỂU (to understand) một miền ý niệm (miền nguồn) thông qua một miền ý niệm khác (miền đích) bằng tập hợp ánh xạ có tính hệ thống, qua đó các thuộc tính (elements) ở miền nguồn ánh xạ lên các thuộc tính ở miền đích tạo nên mô hình tri nhận giúp lĩnh hội miền đích rõ ràng hơn (Kövecses, Z., 2010). Theo Kövecses (2010), căn cứ vào chức năng nhận thức của ẩn dụ, thì ẩn dụ được chia làm ba loại: *Ẩn dụ cấu trúc* (structural metaphors), *ẩn dụ bản thể* (ontological metaphors) và *ẩn dụ định hướng* (orientational metaphor). Chúng tôi áp dụng loại ẩn dụ cấu trúc. Ẩn dụ cấu trúc là loại ẩn dụ trong đó “một ý niệm được cấu trúc một cách ẩn dụ thông qua một ý niệm khác. Kiểu AD này thường sử dụng kết quả của phép biểu trưng hóa trong liên tưởng, giúp người ta hiểu ý niệm đích A (thường trừu tượng) thông qua các cấu trúc ý niệm nguồn B (cụ thể hơn)” (Lý Toàn Thắng, 2015). Ẩn dụ cấu trúc là loại thường gặp nhất, phổ biến nhất, cung

*Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Email: ntvanh@ufl.udn.vn

cấp tập hợp ánh xạ giữa nguồn và đích tương đối phong phú.

Chức năng chính của ẩn dụ ý niệm là tri nhận bằng cách hình dung về một thứ thông qua một thứ khác trên cơ sở nghiệm thân. Cơ sở của ẩn dụ ý niệm là dựa trên sự trải nghiệm của con người chứ không mang tính tùy tiện, ngẫu nhiên, võ đoán. Ở bài nghiên cứu này, tri nhận của người xưa trong văn học Trung đại Việt Nam dựa trên cơ sở nghiệm thân văn hóa xã hội, cụ thể là bị chi phối bởi thuyết Tam tài, Âm Dương trong *Kinh Dịch*.

Theo quan niệm của triết học cổ đại phương Đông, con người là vũ trụ thu nhỏ như Lão Tử đã nói: “Nhân thân tiểu thiên địa”. Chính vì vậy, con người là sự thống nhất của vũ trụ (vũ chỉ không gian trên dưới và *trụ* chỉ thời gian xưa qua nay lại). Theo mô hình của thuyết Tam tài, con người là một trong ba ngôi Thiên - Nhân - Địa, được gọi là “Đĩ nhân vi trung” (Trần Quốc Vượng, 1996, tr.10). Có thể tìm thấy quan niệm “con người là trung tâm vũ trụ” xuất hiện ở *Lễ vận: Nhân giả kì thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí* (人者其天地之德, 阴阳之交、鬼神之会、五行之秀气; Người là cái đức/ cái hoạt lực của thiên địa, là giao điểm của âm dương, nơi quỷ thần tụ họp, là cái khí tinh tế của ngũ hành). Khi nói người là “âm dương chi giao”, tức đặt con người vào cùng một “cơ thể” của trời dương - đất âm, của vũ trụ với thời gian trục hoành - không gian trục tung. Đặt trong thể âm dương này, con người không còn là hành tinh lơ lửng cô đơn giữa không trung như câu nói người là “động vật biết suy luận” nữa. Nếu như nói con người là động vật biết suy luận, tuy rất chính xác nhưng lại khiến cho bản thể con người tách biệt với mối liên hệ giữa trời và đất. Chủ trương con người thuộc âm dương tức là đặt con người vào “cơ thể” vũ trụ - con người là một tiểu vũ trụ (Kim Định, 2017, tr.114-118).

Từ vựng trong văn học Trung đại được coi là nền tảng của tiếng Việt ở thời kì Cận đại và Hiện đại, nên nghiên cứu ngữ nghĩa của từ vựng và hệ thống tư duy của người xưa, đặc biệt là từ vựng thuộc phạm trù người phụ nữ trong văn học Trung đại Việt Nam - đại diện phân âm của vũ trụ, là rất có ý nghĩa. Chúng tôi chỉ khảo sát các từ ngữ biểu thị người phụ nữ trong các tác phẩm chữ Nôm của văn học Trung đại Việt Nam ở giai đoạn đầu thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX. Đây là giai đoạn tác phẩm văn học chữ Nôm đạt đến đỉnh cao về mọi mặt, đồng thời cũng là giai đoạn người phụ nữ được đề cập nhiều nhất (Nguyễn Đăng Na, 2006, tr.10). Trong giai đoạn văn học này, người xưa thường dùng các hiện tượng tự nhiên để nói về người phụ nữ, trong đó có TRĂNG.

Bài báo này nghiên cứu “Ẩn dụ ý niệm NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ TRĂNG” trong 71 tác phẩm chữ Nôm của văn học Trung đại Việt Nam từ đầu thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX. Mục đích nghiên cứu như sau: (1) Xác lập được sơ đồ ánh xạ giữa cặp nguồn-đích: TRĂNG-NGƯỜI PHỤ NỮ; (2) giải mã tại sao miền nguồn TRĂNG được kích hoạt để phóng chiếu đến miền đích NGƯỜI PHỤ NỮ trên cơ sở nghiệm thân gốc văn hóa; (3) hiểu được vũ trụ quan của người Việt xưa về NGƯỜI PHỤ NỮ thông qua miền nguồn TRĂNG. Trong số 2.781 biểu thức ẩn dụ và biểu thức hoán dụ biểu thị người phụ nữ mà chúng tôi khảo sát được, miền nguồn TRĂNG có 29 dụ dẫn, 48 lượt xuất hiện và 38 biểu thức ẩn dụ, chiếm 0,14% tổng số khối ngữ liệu. Tuy biểu thức ẩn dụ về trăng chiếm tỉ lệ không cao, nhưng cũng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tư duy của người Việt xưa về vai trò của thuộc tính âm - người phụ nữ trong vũ trụ, về thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến được thể hiện qua mối quan hệ nguồn-đích TRĂNG-NGƯỜI PHỤ NỮ.

2. Các ánh xạ của ẩn dụ NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ TRĂNG

Với miền nguồn-đích TRĂNG-NGƯỜI PHỤ NỮ, từ khối ngữ liệu được khảo sát được, chúng tôi đã xác định được 3 thuộc tính (elements) có khả năng được kích hoạt (activates) để kết nối với các thuộc tính ở miền đích NGƯỜI PHỤ NỮ tạo ra các ánh xạ (mapping) như: “Các loại trăng” kết nối với “các loại phụ nữ”; “chu kì mọc lặn của trăng” kết nối với “tuổi đời của người phụ nữ”; “hình dáng của trăng” kết nối với “hình dáng các bộ phận trên gương mặt người phụ nữ”. Với những diễn giải này, chúng ta có thể sắp xếp một tập hợp các ánh xạ sự tương ứng giữa các thuộc tính ở miền nguồn và các thuộc tính ở miền đích. Khi đưa ra sự tương ứng hoặc ánh xạ, phải đảo ngược đích-nguồn của các ẩn dụ ý niệm thành nguồn-đích để nhấn mạnh quan điểm rằng sự hiểu biết thường đi từ ý niệm cụ thể hơn đến ý niệm trừu tượng hơn, tức các thuộc tính của miền nguồn TRĂNG được

ánh xạ lên các thuộc tính của miền đích NGƯỜI PHỤ NỮ tạo nên mô hình tri nhận giúp lĩnh hội miền đích NGƯỜI PHỤ NỮ rõ ràng mạch lạc hơn. Mô hình ánh xạ được thể hiện cụ thể ở Hình 1:

<Hình 1>: Mô hình ánh xạ của ẩn dụ ý niệm
NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ TRĂNG

Theo “Từ điển tiếng Việt” (Hoàng Phê, 2015, tr.977), “Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên của trái đất, phản chiếu ánh sáng của Mặt Trời và chiếu sáng Trái Đất về ban đêm, có hình dạng nhìn thấy thay đổi dần từng ngày theo chu kì từ khuyết đến tròn và ngược lại”. Con người nhận biết mặt trăng bởi khả năng phát sáng vào ban đêm của nó, nhờ vào ánh sáng mà nhận diện hình dáng tròn khuyết của trăng. Căn cứ vào thuyết Âm Dương, mặt trời chiếu sáng ban ngày, có ánh sáng rực rỡ nên mang tính dương; trăng sao chiếu sáng ban đêm, có ánh sáng mát dịu nên mang tính âm. Mặt trăng, mặt trời là hiện tượng tự nhiên hoạt động theo chu kì ngày đêm. Ngày có tia nắng mặt trời rực rỡ là dương, đêm có ánh trăng ánh sao mát dịu là âm; ở ngôi Nhân, con người đứng đầu vạn vật vì có khả năng kết nối giữa Thiên và Địa. Con người kết nối với trời mang tính dương - đó là nam giới. Con người kết nối với đất mang tính âm - đó là nữ giới. Chính vì vậy, con người cũng là một tiểu vũ trụ có âm có dương. Với kiểu tư duy như vậy, miền nguồn TRĂNG mang tính âm được kích hoạt để kết nối với miền đích NGƯỜI PHỤ NỮ cũng mang tính âm.

2.1. Ẩn dụ bậc dưới CÁC LOẠI PHỤ NỮ LÀ CÁC LOẠI TRĂNG

Với ẩn dụ bậc dưới CÁC LOẠI PHỤ NỮ LÀ CÁC LOẠI TRĂNG, khảo sát và tìm thấy 9 dụ dẫn và 27 lượt xuất hiện. Mô hình ánh xạ ẩn dụ này thể hiện ở Hình 2 dưới đây:

<Hình 2>: Mô hình ánh xạ của ẩn dụ ý niệm
CÁC LOẠI PHỤ NỮ LÀ CÁC LOẠI TRĂNG

a. Ẩn dụ NỮ GIỚI LÀ TRĂNG NÓI CHUNG

Theo thuyết Âm Dương, “sao” cũng có đặc tính của “trăng” vì đều phát sáng vào ban đêm nên mang tính âm, do vậy chúng tôi đưa “sao” vào miền nguồn của “trăng”, gọi tắt là TRĂNG.

- Trăng chỉ nữ giới (đàn bà con gái nói chung) với dụ dẫn *nguyệt* (1) trong các biểu thức ẩn dụ:

(1) *Từ ngày theo gót chốn vân tiên, Nguyệt (Viên Thị vợ Tôn Sinh) ước lòng xưa chứa chút quên*

[1].

Nhớ xuân dễ khiến hoa rơi lệ, Tủ phận cho nên nguyệt ngậm ngùi (Viên Thị vợ Tôn Sinh) [1].
Nhác trông nàng chón thiên lâm, Càng êm ả (dịu dàng) nguyệt, càng đắm thắm hoa [16].

Bấy chầy dài nguyệt dẫu hoa (bị mưa thì trăng sẽ mờ: người con gái bị dài dẫu mưa nắng), Mười phần xuân, có gầy ba bốn phần [3].

Bẽ bàng thân phận liễu bồ, Hoa xuân kém vẻ, nguyệt thu (người con gái đẹp như trăng mùa thu) ủ chiều (ủ rũ kém tươi) [3].

- Trăng được ví với bé gái với dụ dẫn nguyệt (2) trong các biểu thức ẩn dụ:

(2) Then vàng khóa phòng lan hé nguyệt (sinh con gái), Gấm tường vân hoa dệt văn tinh [3].

Rằng Kim Tiên (người con gái đi tu đắc đạo) kể thương thay, Bào thai mộng nguyệt (mơ thấy sinh con gái) mãi ngày treo khăn (tục xưa sinh con gái thì treo khăn bên phải cửa) [1].

- Trăng chỉ người con gái trẻ trung, trinh nguyên với các dụ dẫn trăng (3); nguyệt, bóng nguyệt (4) trong các biểu thức ẩn dụ:

(3) Nghĩ rằng trong đạo vợ chồng, Hoa thơm phong nhụy, trăng vòng tròn gương (Mặt trăng tròn vành vạnh: Người con gái tuổi trăng rằm) [3].

Bấy chầy gió táp mưa sa, Mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn (từ khi gặp ngộ biến bán mình chuộc cha, một thời tuổi trẻ trinh nguyên của Kiều không còn nữa) [3].

Hoa tàn mà lại thêm tươi, Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa (Kim Trọng cho rằng: tuy Kiều không còn trong trắng như xưa, nhưng lại quý hơn xưa vì Kiều đã hi sinh vì chữ hiếu) [3].

(4) Bút Vương khôn dạm nên đồ, Đài gương hoa ánh, đáy hồ nguyệt in (Nhụy Châu như mặt trăng in bóng đáy hồ) [2].

Kìa những kẻ son phai phấn nhạt, cuộc phong trần luống đã chán chường xuân. Huống con lấy mặt hoa mà liễu chi dung nghi, chính đương độ tuần rằm chi bóng nguyệt [2].

- Trăng, sao được ví với người con gái xinh đẹp hiếm có với dụ dẫn trăng (5), nguyệt (6), có một vàng (7); sao (8) trong các biểu thức ẩn dụ:

(5) Cho đến nổi xuân tàn hoa nộ, thu lẫn trăng rằm (trăng rằm mùa thu mờ bóng: Nàng Quỳnh Như xinh đẹp mà chết trẻ) [3].

(6) Hoa có một cành, tuyết có một quăng, nguyệt có một vàng (nàng Quỳnh Như xinh đẹp), mây có một đóa; thân là hiếm hoi chùng ấy, nữ nào lấy đôi mươi năm làm một kiếp mà ngom ngóm chón non Bồng, nước Nhược (lên cõi tiên: chết), đĩnh gì không đoái cõi phù sinh? [3].

(7) Hoa có một cành, tuyết có một quăng, nguyệt có một vàng (vẻ đẹp của Quỳnh Như hiếm có như trăng), mây có một đóa; thân là hiếm hoi chùng ấy, nữ nào lấy đôi mươi năm làm một kiếp mà ngom ngóm chón non Bồng, nước Nhược, đĩnh gì không đoái cõi phù sinh? [3].

(8) Tuổi nàng mới có mười ba, Tóc mây chám đất sao sa non bóng [1].

- Trăng chỉ người cung phi với dụ dẫn nguyệt (9) trong biểu thức ẩn dụ:

(9) Đông quân sao khéo bất tình, Cành hoa tàn nguyệt, bực mình hoài xuân (người cung phi xinh đẹp đã tàn phai nhan sắc) [2].

- Trăng chỉ người kỹ nữ với dụ dẫn nguyệt (10) trong các biểu thức ẩn dụ:

(10) Quá chơi lại gặp hồi đen, Quen môi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa (chón phong lưu, chón có nhiều kỹ nữ) [703].

Phòng khi kẻ thế người chê, Rằng cung tiên nữ đắm bẽ nguyệt hoa [1]; Cũng có kẻ lỡ làng một kiếp, Liễu tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa [3].

- Sao chỉ người vợ lẽ với ẩn dụ tiểu tinh trong các biểu thức ẩn dụ:

(11) Xét cho công khóa (công lao) đi về, Nguyệt Hương cũng được dự phần tiểu tinh (được làm vợ lẽ) [2].

Nàng rằng: “Phải bước lưu ly, Phận hèn cam đã vâng bẽ tiểu tinh” (cam phận làm vợ lẽ) [3].

Đã ngoài sáu dật quy linh (ngoài 60 tuổi xưa nay hiếm), Phương đông lại rạng tiểu tinh một nàng (cuối được một người vợ lẽ) [3].

Ghi chú: tiểu tinh là ngôi sao chỉ sáng về ban đêm, như người vợ lẽ không dám gặp chồng ban ngày, mà chỉ lén lút gặp chồng vào ban đêm.

Miền nguồn TRĂNG NÓI CHUNG ánh xạ đến miền đích NỮ GIỚI bao gồm: (1) chỉ đàn bà con gái nói chung; (2) bé gái; (3) người con gái trẻ trung, trinh nguyên; (4) người con gái xinh đẹp hiếm có; (5) cung phi; (6) kỹ nữ; (7) vợ lẽ. Tất cả nữ giới từ em gái mới sinh, người con gái mới lớn, người con gái xinh đẹp, đến người phụ nữ đã có chồng và cả kỹ nữ lâu xanh đều được ví với trăng. Tuy vậy, qua khảo sát và phân tích, chúng tôi lại không tìm thấy người phụ nữ có tâm địa độc ác được ví với trăng, mà chỉ có nữ giới xinh đẹp, thiện lương, trung trinh mới được ví với trăng. Như vậy có hai vấn đề đặt ra để chúng ta giải quyết: (1) Tại sao miền nguồn TRĂNG NÓI CHUNG ánh xạ đến miền đích NỮ GIỚI? (2) Tại sao miền nguồn TRĂNG NÓI CHUNG chỉ ánh xạ đến nhóm phụ nữ thiện lương, xinh đẹp, trung trinh?

Với câu hỏi thứ nhất, đối với cư dân nền văn minh lúa nước ở phương Đông, thuyết Âm Dương ăn sâu vào trong tiềm thức của họ mấy ngàn năm qua. Nước (chảy hướng xuống mang tính âm) và lửa (cháy hướng lên trên mang tính dương) là hai yếu tố không thể thiếu trong lao động sản xuất của nền văn minh lúa nước. Mặt trăng đại diện cho nước vì liên quan đến thủy triều. Trăng mang tính âm vì trăng/ sao phát sáng vào ban đêm và ánh sáng mát dịu. Mặt trời đại diện cho lửa vì liên quan đến sức nóng. Mặt trời mang tính dương vì chiếu sáng vào ban ngày, ánh nắng chói chang rực rỡ. Con người là tiểu vũ trụ âm dương hài hòa, nên nam giới có sức mạnh mang tính dương, nữ giới thể chất yếu ớt, tâm hồn yếu đuối mang tính âm. Có thể khái quát bằng sơ đồ sau:

Từ sơ đồ trên, những yếu tố âm NƯỚC - TRĂNG/ SAO - NỮ GIỚI có sự liên quan đến nhau, nên người xưa thường lấy NƯỚC hoặc TRĂNG/ SAO để ánh xạ đến miền đích NGƯỜI PHỤ NỮ. Miền nguồn NƯỚC sẽ được nghiên cứu ở ẩn dụ NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ VẬT THỂ TỰ NHIÊN.

Với câu hỏi thứ hai, ánh trăng sáng về đêm không chói lóa nóng rất như ánh mặt trời, mà mát dịu, bàng bạc mông lung, huyền ảo lung linh làm cho thế giới trăng trong kí ức của con người trở nên thơ mộng, đẹp đẽ. Chính vì vậy thuộc tính ánh trăng lung linh huyền ảo làm say lòng người đã được kích hoạt để ánh xạ đến người phụ nữ xinh đẹp, thiện lương, trung trinh. Từ đó, cho ta thấy tiêu chuẩn về người phụ nữ trong xã hội phong kiến là nhan sắc, thiện lương. Người phụ nữ có tâm địa xấu xa độc ác không dùng trăng để miêu tả. Thế giới trăng lung linh huyền ảo đẹp như cõi tiên với các dụ dẫn điển hình như *cung trắng, cung quế, cung nga, cung thiềm, cung quảng hàn*, v.v. Ý niệm này phát sinh dẫn đến ẩn dụ ý niệm NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ TIÊN ở bài nghiên cứu khác.

b. Ẩn dụ NGÔI VỊ HOÀNG HẬU LÀ TRĂNG CÓ ÁNH SÁNG CỰC THỊNH

- Trăng ở giai đoạn ánh sáng cực thịnh chỉ ngôi vị hoàng hậu với dụ dẫn *thái âm, vàng vạc sáng lòa* (12) trong biểu thức ẩn dụ:

(12) *Đóa thượng uyển hây hây đua nở, giọt sương ngưng mà hiu hắt màu hoa - Vàng thái âm vàng vạc sáng lòa (Vũ hoàng hậu), hơi vụ ngát để mịt mờ bóng quế!* [3].

Trăng phát sáng về đêm ở trạng thái cực thịnh của âm gọi là *Thái âm*. Hoàng hậu là ngôi vị cao nhất của nội cung của các triều đại phong kiến. Sở dĩ trăng ở trạng thái *Thái âm*, cũng là trạng thái *vàng vạc sáng lòa* dùng để chỉ ngôi vị quyền uy của hoàng hậu là do Thái âm thuộc một trong bốn giai đoạn của Tứ tượng là Thiếu dương, Thái dương, Thiếu âm, Thái âm, tức là luật doanh hư, tiêu tương của khí Âm Dương, lúc dày lúc mỏng. Dày là Thái, mỏng là Thiếu. Vạn vật (Nhân) từ khởi thủy đến hồi chung cuộc trải qua bốn giai đoạn THÀNH - THỊNH - SUY - HUY. **Thái âm** == là

giai đoạn HUY, tức khí âm phát triển cực độ, lãn át hết khí dương (Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, 2019, tr.99-103).

Mặt trăng thuộc tính âm được ví với người phụ nữ, đặc biệt mặt trăng giai đoạn Thái âm ánh sáng cực thịnh được ví với ngôi vị hoàng hậu cao quý quyền năng. Mặt trời là Thái dương (lúc khí dương phát triển đến cực độ) mọc vào ban ngày nên mang tính dương. Chính vì vậy, Thái dương dùng để ví với nhà vua - tức thiên tử - có vị trí tối cao chỉ xếp sau Trời. Do vậy, trong tư duy của người phương Đông ở xã hội phong kiến tập quyền, trạng thái Thái âm của trăng chỉ ngôi vị hoàng hậu, trạng thái thái dương của mặt trời chỉ ngôi vua. Mặt trăng - mặt trời; thái âm - thái dương là âm - dương tạo nên vũ trụ trường tồn.

c. Ấn dụ NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÃ CHẾT LÀ TRĂNG CÓ ÁNH SÁNG MỜ.

- Trăng có ánh sáng mờ chỉ người phụ nữ đã chết với dụ dẫn mịt mờ bóng quế (13), thu lãn trăng rằm (14) trong các biểu thức ẩn dụ sau:

(12) *Đóa thượng uyển hây hây đua nở, giọt sương ngưng mà hiu hắt màu hoa – Vàng thái âm vàng vặc sáng lòe, hơi vụ ngát để mịt mờ bóng quế! (vàng trăng sáng đã bị sương che mờ: Vũ hoàng hậu đã chết) [3].*

(13) *Cho đến nổi xuân tàn hoa nụ, thu lãn trăng rằm (trăng rằm mùa thu bị mờ bóng: người con gái chết trẻ) [3].*

Chúng ta nhận biết trăng bằng ánh sáng, ánh trăng vằng vặc là lúc trăng rằm, ánh trăng mờ đi là lúc trăng sắp biến mất bởi đêm sắp chuyển sang ban ngày. Cuộc đời của người phụ nữ xưa cũng vậy, vì là mang tính âm, thể trạng yếu ớt, tâm hồn mong manh, cho dù ở vị trí nào (như ngôi vị hoàng hậu) rồi họ cũng phải lìa đời như ánh trăng mờ dần rồi tan biến vào bầu trời. Người con gái chết trẻ (như Quỳnh Như xinh đẹp và có tài văn chương) cũng được ví với trăng rằm bị mờ bóng. Ngược lại, chúng tôi chưa tìm thấy ánh nắng mờ ví với cái chết của nhà vua hay nam giới nói chung trong văn học Trung đại viết bằng chữ Nôm thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX. Điều này càng chứng minh mối quan hệ NGUỒN-ĐÍCH TRĂNG-NGƯỜI PHỤ NỮ là mối tương quan thuộc tính âm được sinh ra từ dương.

2.2. Ấn dụ bậc dưới TUỔI ĐỜI NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ CHU KÌ MỘC LẶN CỦA TRĂNG

Với ẩn dụ bậc dưới TUỔI ĐỜI NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ CHU KÌ MỘC LẶN CỦA TRĂNG, khảo sát thấy 9 dụ dẫn và 9 lượt xuất hiện. Mô hình ánh xạ ẩn dụ này thể hiện ở Hình 3:

<Hình 3>: Mô hình ánh xạ của ẩn dụ

TUỔI ĐỜI NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ CHU KÌ MỘC LẶN CỦA TRĂNG

a. Ấn dụ ĐỘ TUỔI XUÂN XANH CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ TRĂNG TRÒN GIỮA THÁNG

- Trăng tròn chỉ người con gái ở độ tuổi xuân xanh với dụ dẫn trăng tròn (14), vòng tròn gương (15) trong các biểu thức ẩn dụ sau:

(14) *Em nay: Tuổi mới trăng tròn, tiết hoa vừa nở, vâng lời sách hỏi, giải hết niềm đơn. Em cần thừa [4].*

Một nàng tuổi quá trăng tròn, Một chàng công tử tuổi còn ngây thơ [2].

(15) *Nghĩ rằng trong đạo vợ chồng, Hoa thơm phong nhụy, trăng vòng tròn gương (người con gái mới lớn tiết trong giá sạch, vô khuyết điểm như vàng trăng rằm) [3].*

- Trăng rằm chỉ người con gái ở độ tuổi xuân xanh với dụ dẫn *đương độ tuần rằm chi bóng nguyệt, rằm, trăng rằm* (16) trong biểu thức ẩn dụ sau:

(16) *Kìa những kẻ son phai phấn nhạt, cuộc phong trần luống đã chán chường xuân. Huống con lấy mặt hoa mày liễu chi dung nghi, chính đương độ tuần rằm chi bóng nguyệt* [160a].

Hoa tàn mà lại thêm tươi, Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa [2].

(Kim Trọng cho rằng Kiều đã đổi chữ trình lấy chữ liễu, như vậy còn đáng khâm phục gấp bội lần); *Cho đến nỗi xuân tàn hoa nộ, thu lẫn trăng rằm* [3] (*trăng rằm mùa thu mờ bóng: người con gái chết trẻ. Trăng rằm: chỉ người con gái mới lớn*).

Chu kì trăng mọc lặn được tính theo tháng. Dân gian cho rằng, trăng đầu tháng gọi là trăng non (trăng lưỡi liềm đầu - thượng huyền), trăng giữa tháng gọi là trăng tròn (trăng rằm), trăng cuối tháng là trăng tàn (trăng lưỡi liềm cuối - hạ huyền) (*Pha mặt trăng* - Wikipedia). Trăng tròn thường vào ngày 16 âm lịch hàng tháng. Đây là giai đoạn đẹp nhất vì trăng tròn vành vạnh, sáng vàng vạc. Người con gái ở tuổi mới lớn, là độ tuổi cơ thể phát triển hoàn thiện tràn đầy sức sống nhất trong cuộc đời, các nét trên gương mặt thanh thú, tâm hồn thánh thiện chưa biết buồn đau. Vậy có thể thấy, trăng và người phụ nữ đều mang tính âm, đều là những thực thể có sự thay đổi theo thời gian ở ba mốc đầu - giữa - cuối, nên thuộc tính “trăng tròn giữa tháng” được kích hoạt để phóng chiếu đến thuộc tính “độ tuổi xuân xanh của người phụ nữ”.

b. Ẩn dụ ĐỘ TUỔI KHÔNG CÒN XUÂN XANH CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ TRĂNG TÀN CUỐI THÁNG

- Trăng tàn chỉ người phụ nữ nhan sắc tàn phai, đã qua độ tuổi thanh xuân, không còn trinh nguyên nữa với các dụ dẫn *trăng tàn, tàn nguyệt, nguyệt tà* (17) trong các biểu thức ẩn dụ:

(17) *Hoa tàn mà lại thêm tươi, Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa* [3].

Đông quân sao khéo bất tình, Cành hoa tàn nguyệt (nhan sắc tàn phai), bực mình hoài xuân [2].

Buồn vì nỗi nguyệt tà ai trọng (nhan sắc lúc tàn tạ như trăng tàn, trăng lặn), Buồn vì điều hoa rụng ai nhìn [2].

- Trăng khuyết chỉ người phụ nữ nhan sắc tàn phai, không còn chữ trinh (18) trong biểu thức ẩn dụ:

(18) *Bấy chầy gió táp mưa sa, Mấy trăng cũng khuyết (từ khi bán mình chuộc cha, Kiều trải qua bao nhiêu hoạn nạn), mấy hoa cũng tàn* [3].

Trăng cuối tháng không còn tròn vành vạnh nữa, không còn sáng vàng vạc nữa, mà hình dáng trăng thu hẹp lại, ánh trăng cũng mờ dần rồi trăng tan biến vào bầu trời vì trăng tàn thì trời đã sáng. Người phụ nữ đã qua tuổi xuân xanh, theo thời gian nhan sắc cũng không còn nhuận hồng như tuổi mới lớn. Cũng theo thời gian, bị dòng đời đưa đẩy, vì là nữ giới ở trong xã hội nam quyền không làm chủ được cuộc đời mình nên chữ trinh bị hoen ố làm tâm hồn héo úa. Người phụ nữ trong xã hội phong kiến lấy chữ sắc và chữ trinh làm đầu, nếu không còn nữa thì họ không còn giá trị gì trên cuộc đời này nữa. Vậy có thể thấy, trăng và người phụ nữ đều mang tính âm, đều là những thực thể bị thay đổi theo thời gian, nên thuộc tính “trăng tàn cuối tháng” được kích hoạt để phóng chiếu đến thuộc tính “độ tuổi không còn xuân xanh của người phụ nữ”.

Đối với *ADYN TUỔI ĐỜI CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ CHU KÌ MỌC LẶN CỦA TRĂNG* với sơ đồ ánh xạ ở <Hình 3> có thể thấy ý niệm trăng non đầu tháng bị che khuất không được kết nối với miền đích *TUỔI ĐỜI CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ*, ý niệm trăng tròn biểu thị “độ tuổi xuân xanh của NPN” và ý niệm trăng tàn biểu thị “độ tuổi không còn xuân xanh của NPN” được làm nổi bật. Trong xã hội phong kiến, theo quy định của Chu lễ (周礼), trẻ con từ 1 đến dưới 13 tuổi không phân biệt trai hay gái, đều để kiểu tóc tổng giác (总角 cột tóc sừng trâu). Nhưng con gái đến tuổi trăng tròn từ 13 tuổi trở lên (theo quan niệm “gái thập tam nam thập lục”) là độ tuổi cập kê (及笄 cài trâm) - độ tuổi lấy chồng. Khi đã “xuất giá tòng phu” rồi thì từ đó họ sống ở nhà chồng, chết làm ma nhà chồng. Chính vì vậy tuổi trăng rằm có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đời người con gái, không chỉ là giai đoạn nhan sắc lên ngôi, mà quan trọng hơn giai đoạn này là cánh cửa mở ra cho một cuộc đời làm vợ, làm mẹ sớm khuya tàn tảo, nâng khăn sửa túi cho chồng, cúc cung tận tụy vì chồng con. Tuổi xuân

xanh của người phụ nữ được kích hoạt từ thuộc tính chu kì mọc lặn của trăng - phần âm của vũ trụ. Miền nguồn phải là mặt trăng chứ không phải mặt trời; là trăng tròn đến trăng tàn chứ không kích hoạt giai đoạn trăng non đầu tháng.

2.3. Ấn dụ bậc dưới HÌNH DÁNG CÁC BỘ PHẬN TRÊN GƯƠNG MẶT NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ HÌNH DÁNG CỦA TRĂNG

Với ấn dụ bậc dưới HÌNH DÁNG CÁC BỘ PHẬN TRÊN GƯƠNG MẶT NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ HÌNH DÁNG CỦA TRĂNG, khảo sát thấy 11 dụ dẫn và 12 lượt xuất hiện. Mô hình ánh xạ ấn dụ này thể hiện ở Hình 4:

<Hình 4>: Mô hình ánh xạ của ấn dụ
HÌNH DÁNG CỦA CÁC BP TRÊN GƯƠNG MẶT NPN LÀ HÌNH DÁNG CỦA TRĂNG

a. Ấn dụ HÌNH DÁNG GƯƠNG MẶT TRÒN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ HÌNH DÁNG TRĂNG TRÒN

Trăng có các biến thể khác như *nguyệt*, *quảng hàn*.

- Mặt trăng chỉ gương mặt tròn của người phụ nữ với dụ dẫn *khuôn trăng*, *gương trăng*, v.v. (19) ở các biểu thức ấn dụ:

(19) *Vân xem trang trọng khác vời, Khuôn trăng đầy đặn (khuôn mặt đầy đặn phúc hậu), nét ngài nở nang* [3].

Da tuyết trắng, tóc mây xanh, Gương trăng (gương mặt tròn tựa trăng rằm) đua sánh, hoa cành phô tươi [5].

Hài nhi gương mặt như trăng, Đặt tên Xuân Tuyết, Thu Bãng cho rành [5].

- Mặt nguyệt chỉ gương mặt tròn của người phụ nữ với các dụ dẫn *mặt vành vạnh nguyệt*, *mặt tròn khôn nguyệt* (20) ở các biểu thức ấn dụ:

(20) *Người đầu trong ngọc trắng ngà, Mặt vành vạnh nguyệt, tóc ngà ngà mây* [1].

Bước vào xem tượng truyền thần, Mặt tròn khôn nguyệt môi nhuận vẽ đàn [4].

- Quảng hàn chỉ gương mặt tròn của người phụ nữ với các dụ dẫn *mặt gương quảng hàn* (21) được tìm thấy ở biểu thức ấn dụ:

(21) *Phòng trai vừa hé then sương, Dưới đèn lông lánh mặt gương quảng hàn* [1].

b. Ấn dụ HÌNH DÁNG LÔNG MÀY CONG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ HÌNH DÁNG TRĂNG KHUYẾT

- Hình dáng trăng khuyết chỉ lông mày cong của người phụ nữ với các dụ dẫn *nguyệt* (22), *nét nguyệt*, *nửa vành thu nguyệt*, *bán nguyệt* (23), *mây trắng* (24) ở các biểu thức ấn dụ:

(22) *Xưa sao thắm liễu tươi xuân mới, Rày bông phai đào ủ nguyệt rày (lông mày cong như vầng trăng khuyết)* [1].

(23) *Gót đầu vâng dạy mấy lời, Đường chau nét nguyệt (nét lông mày hình bán nguyệt), đường phai vẽ hồng* [3].

Mấy đoạn Sớ vân xuôi tóc phượng, Nửa vành thu nguyệt vạnh mi nga [1].

Một nàng tiên nữ xinh sao, Mây ngang bán nguyệt, miệng chào trăm hoa [1].

(24) *Mấy cành thoa ngọc lung lay, Mây trắng vàng vạc, tóc mây rà rà* [5].

Kích thước của mặt trăng với kích thước của gương mặt và lông mày của NPN vô cùng chênh lệch, nhưng sự không đồng nhất này đã bị che mờ, để làm nổi bật thuộc tính “hình dáng trăng tròn” và “hình dáng trăng lưỡi liềm” kết nối với thuộc tính “hình dáng gương mặt” và “hình dáng lông mày” của người phụ nữ. Trên bầu trời có hai vật thể tròn mặt trăng và mặt trời gắn liền với cư dân lúa nước từ mấy ngàn năm qua. Nhưng khi liên tưởng đến hình dáng tròn của gương mặt hay hình bán nguyệt của lông mày người phụ nữ thì chắc chắn mặt trăng sẽ được chú ý đến, bởi lẽ mặt trăng mang tính âm, mặt trời mang tính dương.

5. Kết luận

Với ba hệ thống ánh xạ nguồn-đích TRĂNG-NGƯỜI PHỤ NỮ: (1) CÁC LOẠI PHỤ NỮ LÀ CÁC LOẠI TRĂNG; (2) TUỔI ĐỜI CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ CHU KỶ MỘC LẠN CỦA TRĂNG; (3) HÌNH DÁNG CÁC BỘ PHẬN TRÊN GƯƠNG MẶT NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ HÌNH DÁNG CỦA TRĂNG, cho thấy thuyết Âm Dương và Tam tài là cơ sở để giải mã tại sao miền nguồn TRĂNG được kích hoạt để ánh xạ đến miền đích NGƯỜI PHỤ NỮ. Bài nghiên cứu này đã chứng minh: (1) Người phụ nữ thuộc phần âm của vũ trụ - tồn tại vĩnh cửu với phần dương của vũ trụ; (2) tiêu chuẩn đánh giá người phụ nữ trong xã hội phong kiến là có nhan sắc, trung trinh và thiện lương; (3) bản thân người phụ nữ thuộc tính âm nên thân phận của họ mong manh yếu đuối, họ chỉ được chú ý ở hai giai đoạn: trăng rằm - xuân xanh và trăng tàn - nhan sắc tàn phai, không còn trinh nguyên và cái chết; (4) chỉ những người phụ nữ xinh đẹp, thiện lương, trung trinh, mong manh yếu đuối mới được ví với trăng, những người phụ nữ tâm địa xấu xa, bản tính độc ác không thấy được ví với trăng; (5) ẩn dụ ý niệm NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ TRĂNG mang tính hệ thống, có khả năng mở rộng dựa trên ẩn dụ ý niệm khác, cũng có khả năng làm nền tảng tạo ra ẩn dụ ý niệm khác. Vậy, với ẩn dụ ý niệm NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ TRĂNG, cho thấy người phụ nữ ở thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX trong xã hội nam quyền đóng vai trò vô cùng quan trọng trong vũ trụ quan của các nhà văn đương thời.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Hoàng Phê, Hoàng Thị Tuyền Linh, Vũ Xuân Lương, Phạm Thị Thủy, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thanh Hòa (2015), *Từ điển tiếng Việt*. Nxb Đà Nẵng.
2. Kim Định (2017), *Nhân bản*. Nxb Hội nhà văn.
3. Geeraerts, D. (2010), *Theories of Lexical Semantics. Các lí thuyết ngữ nghĩa học từ vựng*. Dịch: Phạm Văn Lam (2014). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
4. Lý Toàn Thắng (2015), *Ngôn ngữ học tri nhận - Những nội dung quan yếu*. Nxb Khoa học Xã hội.
5. Nguyễn Đăng Na (2006), *Con đường giải mã văn học Trung đại Việt Nam*. Nxb Giáo dục Hà Nội.
6. Thu Giang Nguyễn Duy Cần (2019), *Dịch học tinh hoa - Chu dịch huyền giải*. Nxb Trẻ.
7. Trần Quốc Vượng (1996) (tái bản lần thứ 8 năm 2006), *Cơ sở văn hóa Việt Nam*. Nxb Giáo dục.

Tiếng Anh

8. Kövecses, Z. (2010), *Metaphor: A practical introduction*. Oxford University Press.
9. Lakoff, G. & Johnson, M. 1980. *Metaphors we live by* (2nd edition 2003). University of Chicago Press.

NGŨ LIỆU

1. Lê Văn Quán chủ biên. Lê Văn Quán, Kiều Thu Hoạch, Vũ Ngọc Khánh, Nguyễn Thanh Xuân sưu tầm và biên soạn (2000), *Tổng tập văn học Việt Nam*, tập 10. Nxb Khoa học Xã hội. [1].
2. Nguyễn Thạch Giang chủ biên (2004), *Tinh tuyển văn học Việt Nam - Văn học thế kỉ XVIII*, tập 5, quyển 1. Nxb Khoa học Xã hội. [2].
3. Nguyễn Thạch Giang chủ biên (2004), *Tinh tuyển văn học Việt Nam - Văn học thế kỉ XVIII*, tập 5, quyển 2. Nxb Khoa học Xã hội. [3].

4. Nguyễn Thạch Giang 2003, *Tiếng Việt trong thư tịch cổ Việt Nam*. Nxb Khoa học Xã hội. [4].
5. Phan Văn Các, Đặng Đức Siêu chủ biên. Phan Văn Các, Nguyễn Thạch Giang, Vũ Thị Hằng, Trần Nghĩa, Dương Thị The (2000), *Tổng tập văn học Việt Nam*, tập 16. Nxb Khoa học Xã hội. [5].

Conceptual metaphor of "WOMEN ARE THE MOON" in Vietnamese medieval literature

Abstract: The natural phenomenon of “moon” is a popular literary object of many cultures in the world, and Vietnamese Medieval literature is no exception. In the process of perceiving and understanding women and explaining the world around women, the concept of “moon” in Vietnamese medieval literature is based on the theory of conceptual metaphors that is expanded, bringing metaphorical meaning and rich cultural connotation. With 29 metaphorical linguistic expressions, 48 occurrences and 38 metaphorical statements out of 2.781 metaphorical and metonymic statements expressing the concept of women examined from 71 Nom script works of Vietnamese Medieval literature (18th century - first half of 19th century), on the basis of the Conceptual Metaphor theory of Cognitive Linguistics, on the foundation of Yin and Yang in the Thien-Nhan-Dia Theory of ancient Eastern philosophy, this study has established 3 mapping systems between the source-destination MOON-WOMEN: (1) TYPES OF WOMEN ARE TYPES OF MOON, (2) THE LIFE OF A WOMAN IS THE CYCLE OF THE MOON'S RISING AND SETTING, (3) THE SHAPES OF WOMEN'S FACIAL FEATURES IS THE SHAPE OF THE MOON; has decoded the reason why the attributes of the source domain MOON are activated to map to the attributes of the target domain WOMEN, meaning both MOON and WOMEN belong to the Yin part of the universe; has proven the cosmology of the ancient Vietnamese in the source-target relationship MOON-WOMEN.

Key words: Conceptual metaphor; moon; women; Thien-Nhan-Dia theory; Vietnamese medieval literature.

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

**PHÂN TÍCH THỂ LOẠI PHẦN MỞ ĐẦU
TRONG CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC
TRẦN TRUNG DŨNG* - PHẠM THỊ TỔ LOAN****

TÓM TẮT: Phần mở đầu đóng vai trò quan trọng trong bài báo khoa học, giúp thiết lập bối cảnh, xác định khoảng trống nghiên cứu và giới thiệu mục tiêu của nghiên cứu. Bài báo này cung cấp một cái nhìn tổng quan và toàn diện về phân tích thể loại của phần mở đầu trong các bài báo nghiên cứu. Nghiên cứu này khái quát 20 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước nhằm làm rõ cấu trúc, chức năng và các đặc điểm ngôn ngữ của phần mở đầu trong các bài báo khoa học, từ đó giúp nâng cao hiểu biết của giới học thuật về cách thức xây dựng và phát triển phần mở đầu một cách hiệu quả. Thông qua nghiên cứu cấu trúc diễn ngôn và các chiến lược ngôn ngữ trong phần này, nghiên cứu không chỉ đóng góp vào việc cải thiện khả năng viết và xuất bản bài báo khoa học của các tác giả Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế, mà còn tạo nền tảng cho việc phát triển các mô hình phân tích thể loại học thuật phù hợp với bối cảnh nghiên cứu Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu có thể đóng góp vào sự phát triển của ngôn ngữ học ứng dụng tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu về chất lượng nghiên cứu ngày càng cao; đồng thời mở ra cơ hội nghiên cứu sâu hơn về các thể loại học thuật khác trong tương lai.

TỪ KHÓA: phân tích thể loại; phần mở đầu; bài báo khoa học; tổng quan; nghiên cứu.

NHẬN BÀI: 23/12/2024.

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 13/02/2025

1. Dẫn nhập

Phần mở đầu (hay còn gọi là Dẫn nhập/ Giới thiệu/ Đặt vấn đề) của một bài báo khoa học (Introduction) đóng vai trò then chốt trong việc định vị nghiên cứu trong bối cảnh học thuật, xác định khoảng trống nghiên cứu và nêu rõ mục tiêu nghiên cứu. Nó không chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về chủ đề nghiên cứu mà còn tạo nền tảng lý thuyết để người đọc tri nhận được sự cần thiết và tầm quan trọng của nghiên cứu. Trong các bài báo khoa học, phần mở đầu thường được các học giả nghiên cứu dưới góc độ phân tích thể loại, với mục đích làm rõ cấu trúc, chức năng và các đặc điểm ngôn ngữ của diễn ngôn học thuật (Swales, 1990). Phân tích thể loại giúp tìm hiểu các mô hình chuẩn mực trong việc xây dựng phần mở đầu, đồng thời chỉ ra các chiến lược ngôn ngữ mà tác giả sử dụng để đạt được các mục tiêu của văn bản, thuyết phục và giao tiếp hiệu quả với người đọc (Bhatia, 1993).

Các nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng và phân tích diễn ngôn đã chỉ ra rằng, phần mở đầu của một bài báo khoa học không chỉ đơn thuần là một phần giới thiệu mà là một thể loại có cấu trúc và quy tắc riêng biệt, phụ thuộc vào các yếu tố như ngành học, đối tượng nghiên cứu, và mục tiêu giao tiếp của tác giả (Hinkel, 2009). Bằng cách áp dụng các khung lý thuyết và mô hình cấu trúc, các nghiên cứu phân tích thể loại đã làm rõ cách thức mà các tác giả xây dựng phần mở đầu nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin nền tảng, đồng thời chứng minh tính cấp thiết của nghiên cứu và tạo sự kết nối với người đọc (Gillett, 2009).

Một trong những mô hình lý thuyết nổi bật trong phân tích thể loại phần mở đầu là mô hình Create a Research Space (CARS) của John Swales (1990), được áp dụng rộng rãi để phân tích cấu trúc thể loại của phần mở đầu. Mô hình này bao gồm ba bước chính: thiết lập bối cảnh nghiên cứu, xác định khoảng trống trong nghiên cứu hiện tại, và trình bày nghiên cứu hiện tại. Thông qua mô hình này, các tác giả có thể phát triển các luận điểm của mình một cách mạch lạc và thuyết phục, đồng thời tạo ra một không gian nghiên cứu hợp lý.

Ngoài ra, sự khác biệt giữa các ngành cũng có ảnh hưởng lớn đến cách thức trình bày phần mở đầu. Các ngành khoa học tự nhiên như vật lý hay hóa học thường yêu cầu phần mở đầu ngắn gọn, tập trung vào các khoảng trống nghiên cứu thực nghiệm, trong khi các ngành khoa học xã hội như ngôn

**Trường Đại học Thương mại; Email: dung.tt@tmu.edu.vn.*

***TS; Trường Đại học Thương mại. Email: loanptt@tmu.edu.vn*

ngữ học hay xã hội học thường yêu cầu một phần mở đầu dài hơn, đi sâu vào các khung lý thuyết và bối cảnh văn hóa (Csomay, 2004). Cùng với đó, các chiến lược ngôn ngữ như giảm nhẹ (hedging), tăng cường (boosting) và biểu đạt thái độ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tác động của phần mở đầu, giúp tác giả tạo được sự kết nối với người đọc và nâng cao tính thuyết phục của bài viết (Hyland, 1996). Bài viết này tổng thuật các nghiên cứu chính về phân tích thể loại của phần mở đầu trong các bài báo khoa học, tập trung làm rõ các khung lý thuyết, mô hình cấu trúc, sự khác biệt giữa các ngành và các chiến lược ngôn ngữ sử dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.

2. Tổng quan

Phân tích thể loại trong các bài báo khoa học, đặc biệt là phần mở đầu, đã nhận được sự quan tâm đáng kể trong nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng và phân tích diễn ngôn học thuật. Mục đích của phần mở đầu của một bài báo khoa học không chỉ giới thiệu tổng quan về chủ đề mà còn có chức năng quan trọng trong việc tạo dựng bối cảnh cho nghiên cứu, chỉ ra khoảng trống nghiên cứu và mục tiêu của nghiên cứu đó. Bằng cách nghiên cứu các mô hình thể loại, các học giả đã có thể làm rõ các yếu tố cấu trúc và ngữ nghĩa, cũng như các chiến lược ngôn ngữ mà tác giả sử dụng để thuyết phục và giao tiếp hiệu quả với độc giả (Swales, 1990; Bhatia, 1993).

Nghiên cứu về phần mở đầu của bài báo khoa học có thể được chia thành hai khía cạnh chính: cấu trúc và chức năng. Cấu trúc của phần mở đầu được nghiên cứu thông qua các mô hình thể loại, trong đó mô hình Create a Research Space (CARS) của Swales (1990) là một trong những mô hình lý thuyết quan trọng nhất. Mô hình CARS phân chia phần mở đầu thành ba bước cơ bản: (1) thiết lập bối cảnh nghiên cứu, (2) xác định khoảng trống trong nghiên cứu hiện tại, và (3) trình bày mục tiêu nghiên cứu. Mô hình này giúp các tác giả xây dựng phần mở đầu một cách rõ ràng, có hệ thống, đồng thời tạo ra không gian nghiên cứu hợp lý để tác giả có thể đưa ra các luận điểm, từ đó dễ dàng thu hút sự chú ý của độc giả.

Phần mở đầu không chỉ đóng vai trò cung cấp thông tin nền tảng mà còn góp phần xây dựng sự tin cậy và thuyết phục độc giả. Điều này đặc biệt quan trọng trong các bài báo khoa học, nơi mà việc thuyết phục cộng đồng học thuật về tính cấp thiết và tính hợp lý của nghiên cứu là một yêu cầu thiết yếu. Việc sử dụng các chiến lược ngôn ngữ như hedging (giảm nhẹ), boosting (tăng cường) và các biểu đạt thái độ (attitude markers) giúp tác giả điều chỉnh mức độ chắc chắn và sự thuyết phục của các luận điểm, tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với người đọc (Hyland, 1996). Các chiến lược này không chỉ giúp xây dựng tính thuyết phục mà còn cho phép tác giả giữ lại sự linh hoạt trong việc thảo luận các khía cạnh còn chưa rõ ràng của nghiên cứu.

Mặc dù phần lớn nghiên cứu đã tập trung vào các bài báo khoa học trong các lĩnh vực như ngôn ngữ học, văn học, và các ngành xã hội, nhưng sự khác biệt giữa các ngành cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cấu trúc phần mở đầu. Ví dụ, trong các ngành khoa học tự nhiên, phần mở đầu thường ngắn gọn, chủ yếu tập trung vào việc chỉ ra các khoảng trống nghiên cứu thực nghiệm, trong khi trong các ngành xã hội, phần mở đầu có thể dài hơn và đi sâu vào lý thuyết và bối cảnh nghiên cứu (Csomay, 2004). Điều này phản ánh sự đa dạng trong yêu cầu và mục tiêu của từng lĩnh vực nghiên cứu, đồng thời cũng chỉ ra sự linh hoạt trong cách thức xây dựng phần mở đầu để phù hợp với mục tiêu giao tiếp của tác giả.

Tại Việt Nam, một số tác giả đã tiến hành nghiên cứu thể loại phần mở đầu của bài báo khoa học và các văn bản học thuật như: Đỗ Xuân Hải (2014, 2016); Phạm Thị Tố Loan (2022a, 2022b), Phạm Thị Tố Loan (2024) và đã bước đầu đưa ra kết luận về tình hình nghiên cứu trong nước. Các tác giả này chỉ ra rằng các phần dẫn nhập của bài báo nghiên cứu của các học giả Việt Nam tuy tuân thủ chặt chẽ ba bước trong mô hình của Swales nhưng sử dụng ít tiểu bước hơn các bài báo của tác giả nước ngoài. Kết quả của những nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc của phần dẫn nhập trong văn bản bài báo khoa học và là tư liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu mới vào nghề và các học giả theo đuổi con đường xuất bản quốc tế.

Bài viết này sẽ tiếp tục trình bày phương pháp nghiên cứu để từ đó đưa ra các kết quả nghiên cứu và thảo luận về các phát hiện đó.

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này tổng thuật các công trình được thu thập từ các ấn phẩm khoa học gồm sách và tạp chí trong và ngoài nước. Bài viết sử dụng phương pháp tổng quan hệ thống nhằm tổng hợp và đánh giá tất cả các nghiên cứu liên quan đến vấn đề phân tích thể loại phần mở đầu của bài báo khoa học. Khác với phương pháp tổng quan truyền thống mang tính chủ quan, phương pháp này đánh giá và tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến một chủ đề cụ thể, sử dụng các phương pháp rõ ràng và có thể tái lập (Higgins và cộng sự, 2019). Trong quá trình tìm kiếm tài liệu, tác giả sử dụng các từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh gồm: phân tích thể loại, phần mở đầu, cấu trúc thể loại, bài báo khoa học, genre analysis, introduction, rhetorical structure, research articles để lựa chọn các nghiên cứu liên quan. Các nghiên cứu này sau đó được sàng lọc dựa trên các tiêu chí: 1/Các bài báo là bản báo cáo toàn văn (full paper); 2/Các bài báo tiếng Anh được xuất bản trên các tạp chí uy tín thế giới; 3/Các bài báo tiếng Việt được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước; 4/Bài nghiên cứu phải liên quan trực tiếp đến chủ đề phân tích thể loại của phần mở đầu của các bài báo khoa học.

Sau đó, tác giả chọn lọc 20 bài báo nghiên cứu và phân loại các bài này theo các nhóm chủ đề gồm: 1) khung lí thuyết, 2) mô hình cấu trúc phần mở đầu, 3) sự khác biệt trong cấu trúc phần mở đầu giữa các ngành nghiên cứu, và 4) chiến lược ngôn ngữ của các ngành nghiên cứu.

4. Kết quả

4.1. Khung lí thuyết

4.1.1. Mô hình CARS của Swales (1990, 2004)

Mô hình Create a Research Space (CARS) của John Swales là khung lí thuyết có ảnh hưởng lớn nhất trong việc phân tích cấu trúc thể loại của phần mở đầu. Mô hình này xác định ba bước (move) mà các tác giả thường sử dụng để xây dựng phần mở đầu: Bước 1. Thiết lập bối cảnh nghiên cứu: Xác định bối cảnh nghiên cứu, nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề và cung cấp thông tin nền tảng. Bước 2. Xác lập khoảng trống: Xác định các khoảng trống, hạn chế hoặc mâu thuẫn trong các nghiên cứu trước, từ đó biện minh cho sự cần thiết của nghiên cứu hiện tại. Bước 3. Chiếm lĩnh khoảng trống - Trình bày mục tiêu, giả thuyết hoặc câu hỏi nghiên cứu và phác thảo phương pháp hoặc ý nghĩa của nghiên cứu. Swales (1990, 2004) chỉ ra rằng các bước này là chiến lược để thu hút người đọc và thuyết phục họ về sự liên quan của nghiên cứu. Mỗi bước bao gồm các tiểu bước để làm rõ nội dung cụ thể của từng bước. Mô hình CARS được mô tả chi tiết như sau:

Bước 1: Thiết lập lĩnh vực nghiên cứu

Tiểu bước 1: Khẳng định tầm quan trọng

Tiểu bước 2: Tổng quát hóa về chủ đề

Tiểu bước 3: Tổng quan nghiên cứu trước đây

Bước 2: Xác định khoảng trống nghiên cứu

Tiểu bước 1: Phân biện các nghiên cứu đi trước

Tiểu bước 2: Chỉ ra khoảng trống

Tiểu bước 3: Đặt câu hỏi

Tiểu bước 4: Mở rộng hoặc phát triển mô hình dựa trên các nghiên cứu trước đây

Bước 3: Lấp đầy khoảng trống nghiên cứu

Tiểu bước 1: Giới thiệu nghiên cứu hiện tại

Tiểu bước 2: Trình bày câu hỏi hoặc giả thuyết nghiên cứu

Tiểu bước 3: Nêu mục đích hoặc mục tiêu nghiên cứu

Tiểu bước 4: Giải thích lí do nghiên cứu

Tiểu bước 5: Tóm lược phương pháp nghiên cứu

Tiểu bước 6: Giải thích phạm vi nghiên cứu

Tiểu bước 7: Phác thảo cấu trúc bài viết

Mô hình CARS đã được áp dụng và điều chỉnh rộng rãi trong nghiên cứu phân tích thể loại ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

4.1.2. Khung phân tích siêu diễn ngôn của Hyland (2005)

Hyland (2005) đã phát triển khung phân tích siêu diễn ngôn (metadiscourse), nhấn mạnh tầm quan trọng của các yếu tố này trong việc tương tác giữa tác giả và người đọc trong văn bản học thuật. Theo Hyland, siêu diễn ngôn không chỉ giúp tổ chức nội dung mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hướng và thuyết phục người đọc, xây dựng uy tín học thuật của tác giả.

Siêu diễn ngôn được chia thành hai loại chính:

1. *Siêu diễn ngôn tương tác văn bản (interactive metadiscourse)*: Giúp tổ chức thông tin và hướng dẫn người đọc thông qua văn bản. Bao gồm:

- Khung tổ chức (frame markers): Báo hiệu cấu trúc của bài viết, ví dụ: *firstly, in conclusion*.
- Dấu hiệu chuyển tiếp (transition markers): Kết nối ý tưởng, ví dụ: *however, therefore*.
- Dấu hiệu bằng chứng (evidentials): Dẫn chứng từ các nguồn khác.

2. *Siêu diễn ngôn tương tác xã hội (interactional metadiscourse)*: Tạo sự tương tác giữa tác giả và người đọc, bao gồm:

- Từ ngữ giảm nhẹ (hedges): Giảm mức độ chắc chắn, tránh khẳng định tuyệt đối, tạo khoảng trống cho các quan điểm khác. Ví dụ: *might, possibly*.
- Từ ngữ tăng cường (boosters): Nhấn mạnh mức độ chắc chắn của phát ngôn, tăng cường sức thuyết phục và sự tự tin trong lập luận. Ví dụ: *clearly, undoubtedly*.
- Biểu đạt thái độ (attitude markers): Thể hiện quan điểm, cảm xúc của tác giả. Ví dụ: *surprisingly, importantly*.
- Dấu hiệu gắn kết (engagement markers): Thu hút sự tham gia của người đọc vào lập luận. Ví dụ: *consider, note that, you can see*.
- Tự đề cập (Self-mention): Thể hiện sự hiện diện của tác giả trong văn bản, làm rõ quan điểm cá nhân. Ví dụ: *I argue, we believe, in my opinion*.

Nhờ siêu diễn ngôn, tác giả có thể hướng dẫn người đọc qua diễn ngôn học thuật một cách hiệu quả và tạo lập sự tin cậy trong cộng đồng học thuật.

4.1.3. Phân tích thể loại phê phán của Bhatia (2004)

Bhatia (2004) phát triển mô hình phân tích thể loại phê phán (critical genre analysis), mở rộng lý thuyết của Swales bằng cách tích hợp các yếu tố xã hội, văn hóa và tổ chức ảnh hưởng đến việc hình thành và sử dụng thể loại. Theo Bhatia, phân tích thể loại không chỉ tập trung vào cấu trúc văn bản mà còn xem xét các yếu tố ngoại văn bản, như bối cảnh xã hội và kì vọng của cộng đồng diễn ngôn.

Bhatia nhấn mạnh rằng thể loại không phải là một thực thể tĩnh mà là một hiện tượng động, phản ánh mối quan hệ giữa các mục tiêu giao tiếp, chuẩn mực ngành nghề, và yếu tố bối cảnh. Đặc biệt, phần mở đầu của bài báo khoa học không chỉ tuân theo các quy ước hình thức mà còn chịu ảnh hưởng từ:

- *Yếu tố xã hội và văn hóa*: Các chuẩn mực văn hóa và ngôn ngữ của cộng đồng học thuật có thể ảnh hưởng đến cách trình bày phần mở đầu. Ví dụ, các bài báo trong ngành khoa học tự nhiên thường trực tiếp hơn, trong khi các bài báo thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn có xu hướng phức tạp và ngữ nghĩa đa dạng hơn.

- *Mục tiêu giao tiếp*: Tác giả không chỉ trình bày thông tin mà còn cần đạt được các mục tiêu giao tiếp như thu hút sự chú ý của độc giả, thuyết phục người phản biện, hoặc chứng minh sự phù hợp với tạp chí.

- *Bối cảnh tổ chức*: Kì vọng và yêu cầu từ tạp chí, tổ chức tài trợ hoặc cộng đồng học thuật có thể định hình cách xây dựng phần mở đầu.

4.1.3. Khung phân tích thể loại phê phán của Bhatia (2004)

Bhatia (2004) đã đưa ra khung phân tích thể loại phê phán (*critical genre analysis*), mở rộng mô hình phân tích thể loại của Swales (1990) bằng cách tích hợp các yếu tố xã hội, văn hóa và tổ chức ảnh hưởng đến việc hình thành và sử dụng thể loại trong các lĩnh vực chuyên môn. Theo Bhatia, thể loại không chỉ là một tập hợp các quy ước ngôn ngữ và cấu trúc mà còn phản ánh mối quan hệ phức tạp giữa ngôn ngữ, quyền lực, và bối cảnh xã hội.

Bhatia nhấn mạnh rằng phân tích thể loại cần đi xa hơn việc mô tả các đặc điểm nội tại của văn bản để khám phá cách các thể loại phục vụ mục tiêu giao tiếp trong cộng đồng chuyên môn; ảnh hưởng của các yếu tố xã hội, văn hóa và tổ chức đến lựa chọn cấu trúc, ngôn ngữ và nội dung trong văn bản; và ý thức hệ được phản ánh trong các thể loại và cách chúng định hình cách tác giả tương tác với người đọc.

Bhatia đề xuất rằng phân tích thể loại cần kết hợp ba chiều chính:

1) Chiều ngôn ngữ học (Linguistic Dimension): Tập trung vào các đặc điểm ngôn ngữ và cấu trúc của văn bản, như cách sắp xếp thông tin, cách sử dụng từ vựng chuyên ngành, và cấu trúc cú pháp. Ví dụ, phần mở đầu của một bài báo khoa học thường tuân theo mô hình CARS của Swales, nhưng cách triển khai chi tiết có thể thay đổi tùy thuộc vào ngôn ngữ và phong cách viết của ngành.

2) Chiều bối cảnh chuyên môn (Professional Context Dimension): Xem xét bối cảnh nghề nghiệp và cộng đồng chuyên môn mà văn bản phục vụ. Điều này bao gồm các quy tắc, chuẩn mực và kì vọng của lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, một bài báo khoa học trong lĩnh vực kĩ thuật sẽ tập trung vào tính chính xác và khách quan, trong khi một bài báo trong lĩnh vực nhân văn có thể nhấn mạnh vào tính sáng tạo và phân tích diễn giải.

3) Chiều bối cảnh xã hội (Socio-Cultural Context Dimension): Khám phá các yếu tố xã hội, văn hóa và tổ chức ảnh hưởng đến việc viết và đọc văn bản. Điều này bao gồm quyền lực, ý thức hệ, và mối quan hệ giữa tác giả và độc giả. Ví dụ, trong các bài báo khoa học quốc tế, tác giả thường phải tuân theo các quy ước ngôn ngữ và cấu trúc của tiếng Anh học thuật để phù hợp với cộng đồng học thuật toàn cầu.

Bhatia đặc biệt nhấn mạnh vai trò của phần mở đầu trong các bài báo khoa học, không chỉ như một phần giới thiệu thông tin mà còn như một công cụ chiến lược để định vị nghiên cứu trong bối cảnh chung, thuyết phục độc giả về tầm quan trọng và tính cấp thiết của nghiên cứu, và xây dựng uy tín học thuật cho tác giả thông qua sự thể hiện hiểu biết về lĩnh vực và tuân thủ các chuẩn mực chuyên môn.

Khung phân tích này có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau để nâng cao kĩ năng viết học thuật cho sinh viên và các nhà nghiên cứu, giúp họ hiểu rõ hơn về các yêu cầu thể loại trong lĩnh vực của mình. Đồng thời, khung này có thể sử dụng để phân tích sự khác biệt văn hóa và ngôn ngữ trong các bài viết học thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục và nghiên cứu. Đặc biệt, khung phân tích cũng giúp định hình các thể loại, giúp hiểu rõ về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và xã hội (Fairclough, 1989; Van Dijk, 1993).

4.2. Mô hình cấu trúc phần mở đầu của bài báo khoa học

4.2.1. Phân tích bước (Move Analysis) theo lĩnh vực

Nhiều nghiên cứu đã áp dụng mô hình CARS của Swales để điều tra các mô hình cấu trúc của phần mở đầu trong các lĩnh vực học thuật khác nhau. Ví dụ: Samraj (2002) so sánh phần mở đầu của các bài báo về hành vi động vật hoang dã và bảo tồn sinh học, nhận thấy rằng các bài báo về bảo tồn nhấn mạnh mẽ hơn vào Bước 2 (Xác lập khoảng trống) để làm nổi bật tính cấp thiết của các vấn đề môi trường. Ozturk (2007) phân tích phần mở đầu trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng và khoa học giáo dục, nhận thấy rằng các bài báo về ngôn ngữ học ứng dụng thường sử dụng Bước 1 để phát triển các khung lí thuyết, trong khi các bài báo giáo dục tập trung nhiều hơn vào các ứng dụng thực tiễn trong Bước 3.

4.2.2. Biến đổi tần suất bước

Nghiên cứu cho thấy tần suất và độ dài của mỗi bước có thể khác nhau đáng kể giữa các lĩnh vực: Kanoksilapatham (2005) phát hiện ra rằng các bài báo trong lĩnh vực kĩ thuật chủ yếu nhấn mạnh vào Bước 1 với thông tin nền kĩ thuật chi tiết, trong khi các ngành khoa học xã hội thường phát triển mạnh mẽ Bước 2 để đề cập đến các khoảng trống lí thuyết. Pho (2013) quan sát thấy rằng phần mở đầu trong lĩnh vực xã hội nhân văn thường có cấu trúc lặp lại, quay lại Bước 1 và Bước 2 để xây dựng bối cảnh lập luận phức tạp.

4.2.3. *Biến thể của các bước và tiểu bước*

Một số nghiên cứu đã xác định các tiểu bước trong mô hình CARS. Bunton (2002) đề xuất thêm các tiểu bước cho Bước 3, bao gồm tuyên bố về ý nghĩa của nghiên cứu, tóm tắt cấu trúc bài báo và kêu gọi các nghiên cứu tiếp theo.

4.3. *Sự khác biệt trong cấu trúc phần mở đầu giữa các ngành nghiên cứu*

4.3.1. *Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội*

Sự khác biệt trong phần mở đầu giữa các bài báo thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội được thể hiện qua cách tổ chức nội dung, phong cách lập luận và mức độ chi tiết. Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng phần mở đầu trong các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên (ví dụ: vật lý, hóa học, sinh học, v.v) thường sử dụng cách viết cô đọng, tập trung vào các vấn đề thực nghiệm và khoảng trống nghiên cứu; trong đó Bước 3 của mô hình CARS chiếm ưu thế nhằm làm rõ các mục tiêu và phương pháp thử nghiệm (Sheldon, 2011). Tuy nhiên, các bài báo trong lĩnh vực khoa học xã hội (ví dụ: xã hội học, tâm lý học, ngôn ngữ học, v.v) thường dành nhiều dung lượng cho bối cảnh lý thuyết, đánh giá y văn một cách chi tiết trong Bước 1 và thảo luận sâu hơn về các khung lý thuyết để nêu bật khoảng trống lý thuyết ở Bước 2 (Samraj, 2008).

Một điểm khác biệt quan trọng nữa là giọng điệu và cách tiếp cận người đọc. Lĩnh vực khoa học tự nhiên tập trung vào các lập luận khách quan, tập trung vào số liệu và kết quả cụ thể. Trong khi đó, các bài viết Khoa học xã hội thường nhấn mạnh vào bối cảnh xã hội và tính phức tạp của các hiện tượng nghiên cứu (Hyland, 2005). Những sự khác biệt này phản ánh các đặc điểm cơ bản trong truyền thống học thuật khác nhau; từ đó cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận và chiến lược tu từ (rhetorical strategies) của các lĩnh vực khác nhau.

4.3.2. *Khác biệt văn hóa và ngôn ngữ*

Yếu tố văn hóa và ngôn ngữ cũng ảnh hưởng đến quy ước thể loại của phần mở đầu. Duszak (1994) so sánh phần mở đầu trong bài báo tiếng Anh và tiếng Ba Lan, nhận thấy rằng các tác giả Ba Lan thường áp dụng cấu trúc ít tuyến tính và ngầm định hơn, phản ánh các truyền thống viết học thuật khác nhau. Tương tự, Ahmad (1997) ghi nhận rằng phần mở đầu của các bài báo tiếng Ả Rập thường nhấn mạnh vào các thông tin dựa trên thẩm quyền và truyền thống. “Thẩm quyền” đề cập đến việc các tác giả trong bài báo thường dựa vào các nguồn tài liệu đã được công nhận hoặc những học giả uy tín để củng cố lập luận, qua đó làm tăng tính xác thực của nghiên cứu. “Truyền thống” là sự tôn trọng và tuân thủ các quy ước học thuật có sẵn, nhấn mạnh sự liên kết với những tri thức đã được công nhận.

4.4. *Chiến lược ngôn ngữ sử dụng trong các ngành nghiên cứu*

4.4.1. *Đặc điểm từ vựng và cú pháp*

Phân tích thể loại cũng khám phá các đặc điểm từ vựng và cú pháp đặc trưng cho phần mở đầu. Một số chiến lược ngôn ngữ phổ biến bao gồm:

- Giảm nhẹ (Hedging): sử dụng từ ngữ như: *may, suggests, appears* để thể hiện sự không chắc chắn và tránh khái quát hóa quá mức (Hyland, 1998);
- Tăng cường (Boosting): sử dụng từ ngữ như *clearly, undoubtedly* để nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu và thể hiện sự tự tin của tác giả (Holmes, 1997);
- Biểu đạt thái độ (Attitude markers): thể hiện quan điểm và thái độ của tác giả đối với nghiên cứu, giúp thuyết phục hoặc tạo sự đồng thuận với người đọc (Hyland, 2005).

4.4.2. *Trích dẫn tài liệu*

Việc trích dẫn trong phần mở đầu có sự khác biệt rõ rệt giữa các lĩnh vực, điều này phản ánh chức năng giao tiếp đặc thù của từng lĩnh vực. Trong khoa học tự nhiên, trích dẫn chủ yếu được sử dụng để xác định hiện trạng của lĩnh vực, từ đó làm rõ các vấn đề và lỗ hổng cần giải quyết trong nghiên cứu tiếp theo. Trích dẫn các nghiên cứu trước đó tạo nền tảng cho việc phát triển lý thuyết mới và giúp xác minh tính chính xác của các giả thuyết. Theo Swales (1990), trích dẫn giúp xây dựng sự tin cậy và tính hợp pháp cho nghiên cứu mới.

Trong khoa học xã hội, trích dẫn đóng vai trò quan trọng hơn trong việc tạo dựng bối cảnh cho các lập luận nghiên cứu. Samraj (2002) chỉ ra rằng trong các nghiên cứu xã hội, trích dẫn thường xuyên được dùng để đối chiếu, phân tích và đôi khi phản biện các lý thuyết, khái niệm hiện có, giúp làm rõ những quan điểm khác nhau trong cộng đồng nghiên cứu. Các tác giả thường trích dẫn những công trình quan trọng để đặt nghiên cứu của mình vào một dòng chảy lý thuyết nhất định, từ đó mở ra hướng phát triển cho các nghiên cứu tiếp theo.

Trích dẫn không chỉ là một công cụ thông tin, mà còn là một phương tiện giao tiếp hiệu quả, giúp các tác giả kết nối với các nghiên cứu đi trước và xác định vai trò của mình trong lĩnh vực nghiên cứu.

5. Thảo luận

Mặc dù phân tích thể loại đã được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới, nhưng tại Việt Nam, các công trình về vấn đề này, đặc biệt là phần mở đầu của bài báo khoa học vẫn là một địa hạt cần khai phá. Việc phân tích thể loại phần mở đầu giúp làm rõ cấu trúc, ngôn ngữ và chiến lược diễn ngôn mà các tác giả thường sử dụng để thu hút sự quan tâm của độc giả và các nhà bình duyệt.

Mô hình CARS của Swales cung cấp cho các học giả Việt Nam các bước cần thiết để xây dựng một phần mở đầu hiệu quả, qua đó cải thiện khả năng viết và phát triển tư duy phản biện. Bên cạnh đó, các chiến lược diễn ngôn như giảm nhẹ (hedgers), tăng cường (boosters), biểu đạt thái độ (attitude markers) góp phần nâng cao nhận thức của các nhà nghiên cứu trong việc sử dụng ngôn ngữ giao tiếp một cách linh hoạt.

Kết quả nghiên cứu đã mang đến một cái nhìn sâu sắc và tổng thể về cách phương thức phân tích thể loại phần mở đầu trong các bài báo khoa học, từ đó hỗ trợ các nhà nghiên cứu Việt Nam nâng cao nhận thức về cấu trúc và chức năng của phần dẫn nhập trong một báo cáo nghiên cứu. Kiến thức về cấu trúc thể loại, đặc điểm ngôn ngữ và chiến lược diễn ngôn trong bài báo này giúp các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên hiểu rõ hơn về cách xây dựng và phát triển phần mở đầu, do đó nâng cao chất lượng các bài báo khoa học trong nước và quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu về chất lượng nghiên cứu ngày càng cao. Vì vậy, nghiên cứu góp phần làm phong phú thêm tri thức về thể loại diễn ngôn nói chung và thể loại bài báo nghiên cứu nói riêng.

Ngoài ra, nghiên cứu này còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về phong cách viết học thuật trong ngữ cảnh Việt Nam, giúp thúc đẩy các nghiên cứu liên quan đến giao tiếp học thuật và ngôn ngữ chuyên ngành. Nhờ đó, nghiên cứu không chỉ có giá trị lý thuyết mà còn mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn viết và công bố khoa học.

Như vậy, nghiên cứu không chỉ giúp làm rõ các khía cạnh ngôn ngữ học của phần mở đầu trong bài báo khoa học mà còn góp phần vào việc nâng cao chất lượng và năng lực viết bài báo khoa học trong cộng đồng học thuật Việt Nam, từ đó thúc đẩy năng suất nghiên cứu khoa học của nước nhà.

6. Kết luận

Nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn tổng thể về phân tích thể loại phần mở đầu trong các bài báo khoa học, giúp giới học thuật Việt Nam hiểu rõ hơn về cấu trúc và chức năng của phần này. Thông qua việc làm rõ cấu trúc và chiến lược diễn ngôn trong phần mở đầu, nghiên cứu giúp các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên cải thiện kỹ năng xây dựng và phát triển phần này. Mặc dù phân tích thể loại đã được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới, nhưng tại Việt Nam, các nghiên cứu về phần mở đầu vẫn còn hạn chế, do đó nghiên cứu này sẽ lấp đầy khoảng trống ở bối cảnh nghiên cứu trong nước. Việc phân tích các chiến lược diễn ngôn và cấu trúc trong phần mở đầu cũng góp phần nâng cao khả năng viết và xuất bản bài báo khoa học của các tác giả Việt Nam. Những kiến thức từ nghiên cứu này sẽ giúp các tác giả cải thiện kỹ năng viết, từ đó gia tăng cơ hội xuất bản các bài báo khoa học trong các tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Nghiên cứu không chỉ góp phần vào việc nâng cao chất lượng các bài báo khoa học mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngôn ngữ học ứng dụng tại Việt Nam. Việc áp dụng các lý thuyết về phân tích thể loại vào thực tiễn giúp giới học thuật Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu và trình bày bài báo khoa học. Nghiên cứu này cũng tạo cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về các thể loại nghiên cứu học thuật, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học xã hội và

nhân văn. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào việc phát triển các mô hình và lí thuyết mới trong phân tích bài báo khoa học, từ đó thúc đẩy sự tiến bộ của nghiên cứu học thuật tại Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Đỗ Xuân Hải (2014), “Đối chiếu trên cơ sở thể loại cấu trúc tu từ phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu tiếng Anh và tiếng Việt chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng”. Tạp chí *Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, 33, tr.1-14.
2. Đỗ Xuân Hải (2016), “Tổng quan về các nghiên cứu đối chiếu cấu trúc tu từ trong phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu”. Tạp chí *Khoa học Trường Đại học Cần Thơ* (44), tr.88-99.
3. Phạm Thị Tô Loan - Nguyễn Thị Phương Thùy (2022b), “Đối chiếu cấu trúc mạch lạc của phần dẫn nhập trong bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành kinh tế”. Tạp chí *Nghiên cứu nước ngoài*, 38(4), tr.63-75.

Tiếng Anh

4. Ahmad, U. K. (1997), *Scientific research articles in Malay: A situated discourse analysis* (Doctoral dissertation, University of Malaya).
5. Bhatia, V. K. (1993), *Analysing genre: Language use in professional settings*. Longman.
6. Bhatia, V. K. (2004), *Worlds of written discourse: A genre-based view*. London: Continuum.
7. Bunton, D. (2002), Generic moves in Ph.D. thesis introductions. *Journal of English for Academic Purposes*, 1(1), pp.47-66.
8. Csomay, E. (2004), The role of genre in academic writing: A case study of research article introductions. *English for Specific Purposes*, 23(3), pp.359-380.
9. Duszak, A. (1994), Academic discourse and intellectual styles. *Journal of Pragmatics*, 21(3), pp.291-313. [https://doi.org/10.1016/0378-2166\(94\)90006-X](https://doi.org/10.1016/0378-2166(94)90006-X).
10. Fairclough, N. (1989), *Language and power*. London: Longman.
11. Gillett, A. (2009), *Writing for academic success*. SAGE.
12. Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (2019), *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
13. Hinkel, E. (2009), *The culture of teaching English as a second language: Its social, political, and cultural contexts*. Cambridge University Press.
14. Holmes, J. (1997), Hedging, boosting, and the negotiation of power in academic writing. *Language and Communication*, 17(1), pp.13-31.
15. Hyland, K. (1996), *Writing without conviction? Hedging in science research articles*. *Applied Linguistics*, 17(4), pp.433-451.
16. Hyland, K. (1998), Boosting, hedging and the negotiation of academic knowledge. *Text - Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse*, 18(3), pp.349-382.
17. Hyland, K. (2005), *Metadiscourse: Exploring interaction in writing*. London: Continuum.
18. Kanoksilapatham, B. (2005), Rhetorical structure of biochemistry research articles. *English for Specific Purposes*, 24(3), pp.269-292.
19. Ozturk, I. (2007), The textual organisation of research article introductions in applied linguistics: Variability within a single discipline. *English for Specific Purposes*, 26(1), pp.25-38.
20. Pham Thi To Loan - Nguyen Thi Phuong Thuy (2022a), Rhetorical structure of introduction section in English and Vietnamese research articles in Economics field. *Hội thảo quốc tế: Interdisciplinary research in linguistics and language education-VII international conference-Hue University*, pp.349-362.

21. Pham Thi To Loan, Vu Ngoc Tung (2024). Rhetorical structure of introduction chapter in Vietnamese English-majored undergraduate's theses. *Ho Chi Minh city Open University Journal of Science-Social Sciences*, 15(4), pp.3-12.
22. Pho, P. D. (2013), Authorial stance in research article abstracts and introductions: A cross-disciplinary study. *International Journal of Applied Linguistics*, 23(2), 212–231. <https://doi.org/10.1111/ijal.12020>.
23. Samraj, B. (2002), Introductions in research articles: Variations across disciplines. *English for Specific Purposes*, 21(1), pp.1-17.
24. Samraj, B. (2008), A discourse analysis of master's theses across disciplines with a focus on introductions. *Journal of English for Academic Purposes*, 7(1), pp.55-67.
25. Sheldon, E. (2011), Rhetorical differences in RA introductions written by English L1 and L2 and Castilian Spanish L1 writers. *Journal of English for Academic Purposes*, 10(4), pp.238-251.
26. Swales, J. M. (1990), *Genre analysis: English in academic and research settings*. Cambridge University Press.
27. Swales, J. M. (2004), *Research genres: Explorations and applications*. Cambridge: Cambridge University Press.
28. Van Dijk, T. A. (1993), Principles of critical discourse analysis. *Discourse & Society*, 4(2), pp.249-283.

Genre analysis of the introductions in scientific articles

Abstract: The introduction section plays a critical role in scientific articles by establishing the context, identifying research gaps, and presenting the aims of the study. This paper provides a comprehensive overview of genre analysis of the introductions in research articles. The study examines 20 scientific articles from prestigious journals (domestic and international) to clarify the structures, functions, and linguistic features of the introductions in scientific articles, thereby enhancing the academic community's understanding of how to effectively construct and develop this section. By analyzing the discourse structures and linguistic strategies employed, this study not only contributes to improving the writing and publishing skills of Vietnamese authors in accordance with international standards but also lays the groundwork for developing academic genre analysis models suitable for the Vietnamese research context. The findings can contribute to the advancement of applied linguistics in Vietnam, particularly in the context of global integration and the increasing demand for high-quality research. Furthermore, the study opens opportunities for deeper investigations into other academic genres in the future.

Key words: genre analysis; introduction; scientific article; overview; research.

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

NHÓM TỪ NGỮ NÓI BIỂU THỊ Ý NGHĨA TƯƠNG PHẢN - ĐỐI LẬP TRONG BÀI BÁO KHOA HỌC TIẾNG VIỆT (CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG ANH)

NGÔ THỊ THU HIỀN*

TÓM TẮT: Trong phép nối, các từ ngữ nối được phân thành các nhóm khác nhau, xét theo ý nghĩa và chức năng mà chúng biểu thị; trong đó nhóm từ ngữ nối biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập là một trong những nhóm từ ngữ nối được sử dụng phổ biến. Trong các bài báo khoa học tiếng Việt và tiếng Anh đều có những từ ngữ nối thuộc phạm trù này như: *nhưng, tuy nhiên, mặc dù vậy, trái lại,...* (tiếng Việt); *but, however, although, nevertheless,...* (tiếng Anh). Đây là nhóm từ ngữ nối có vai trò quan trọng trong việc liên kết giữa các ý tưởng, luận điểm khi người viết trình bày trong bài báo. Cụ thể, nhờ có các từ ngữ nối này mà các sự việc/ quan điểm trái ngược nhau được biểu thị một cách rõ ràng, tường minh, qua đó làm sáng rõ mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các phát ngôn, các phần trong văn bản.

TỪ KHÓA: phép nối; từ nối chỉ sự tương phản - đối lập; bài báo khoa học; liên kết; ngữ nghĩa.

NHẬN BÀI: 31/12/2024

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 11/02/2025

1. Mở đầu

Phép nối là một trong những phương thức liên kết quan trọng của văn bản, bên cạnh các phương thức khác như: lặp, thế, tinh lược, liên tưởng,...bởi vì phép nối là phương thức liên kết được sử dụng phổ biến trong các loại hình văn bản khác nhau, đặc biệt là văn bản khoa học. Một trong những đặc trưng văn bản khoa học là đòi hỏi ngôn ngữ phải mạch lạc, logic và lập luận chặt chẽ, do đó việc sử dụng các phương tiện nối có vai trò rất quan trọng bởi nó giúp cho các phát ngôn trong văn bản được liên kết chặt chẽ về mặt ngữ nghĩa, làm cho mối quan hệ giữa các phát ngôn được tường minh, qua đó giúp người viết thể hiện sự suy luận logic trong vấn đề nghiên cứu.

Dựa trên cơ sở lý thuyết về phép liên kết nói chung và phép nối nói riêng của một số tác giả trong và ngoài nước như Halliday & Hasan (1976), Halliday (1985, tái bản 1990, 1998, 2004, 2013), Martin (1992), Nunan (1993),... Trần Ngọc Thêm (1985, tái bản: 1999, 2006, 2009), Diệp Quang Ban (1998, tái bản 1999, 2005, 2012, 2015),... các nhà nghiên cứu ở trong nước đã ứng dụng vào tìm hiểu những vấn đề cụ thể của phép nối theo các đường hướng và trên các nguồn tư liệu thuộc các loại hình văn bản khác nhau. Thực tế, việc tìm hiểu từng mối quan hệ cụ thể của phép nối đã có một số nghiên cứu đề cập đến, chẳng hạn: *từ nối thuộc phạm trù thời gian - không gian* (Đàm Thị Sương, 2008), *từ nối theo phạm trù tương phản* (Vũ Thị Huyền Trang, 2014), *từ nối theo phạm trù kết quả - tổng kết* (Võ Thị Hương, 2017),... Mặc dù các nghiên cứu trên đi vào tìm hiểu từng mối quan hệ của từ ngữ nối khác nhau, trong đó có nhóm từ ngữ nối biểu thị ý nghĩa tương phản cũng đã có tác giả đề cập đến, tuy nhiên, tất cả các nghiên cứu trên đều lấy đối tượng là các từ ngữ nối tiếng Việt và khảo sát trên nguồn ngữ liệu là các tác phẩm văn học và một số văn bản nghị luận tiếng Việt. Chưa có nghiên cứu nào khảo sát nhóm từ ngữ nối biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập trên nguồn tư liệu là các bài báo khoa học tiếng Việt và tiếng Anh.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tiến hành khảo sát một số đặc điểm về cấu trúc và đặc điểm ngữ nghĩa - liên kết của loại từ ngữ nối biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập trong một số bài báo tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Anh) trích xuất từ một số tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, được xuất bản trong những năm gần đây.

2. Nội dung

2.1. Vị trí của nhóm từ ngữ nối biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập trong sự phân loại của các nhà nghiên cứu

*Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật công nghiệp; Email: ntthien@uneti.edu.vn

Mặc dù mỗi nhà nghiên cứu đưa ra quan niệm về phép nối khác nhau xuất phát từ các góc nhìn không giống nhau về phép nối, nhưng về cơ bản họ đều cho rằng chức năng của phép nối là liên kết giữa các bộ phận nghĩa trong câu hoặc văn bản, do đó bản chất của phép nối được xây dựng trên cơ sở nghĩa. Chẳng hạn, phép nối là việc sử dụng các từ ngữ có khả năng chỉ quan hệ để làm bộc lộ kiểu quan hệ nghĩa giữa các phát ngôn và bằng cách đó chúng liên kết với nhau (Halliday, 1994). Hoặc Mc Carthy khẳng định, phép nối có tác dụng chỉ ra tiền giả định cho tính liên hoàn về cấu trúc văn bản, ý nghĩa của các phát ngôn. Sự xuất hiện của các phương tiện nối báo trước mỗi quan hệ nghĩa giữa các bộ phận như mệnh đề, câu/ phát ngôn, đoạn văn trong văn bản; chúng liên kết các bộ phận của văn bản thành một chỉnh thể thống nhất [dẫn theo Diệp Quang Ban, 2002, tr.189]. Còn Trần Ngọc Thêm [1985, tr.203] cho rằng, cơ sở cho việc liên kết hai phát ngôn là sự tồn tại của các quan hệ, trong đó có những quan hệ ngữ nghĩa giữa chúng. Nếu những quan hệ này được thể hiện ra bằng những phương tiện từ vựng thì đó chính là hiện tượng nối kết hay gọi chung là phép nối. Tương tự, Diệp Quang Ban [2002, tr.2], cũng xác định, phép nối là việc sử dụng tại vị trí đầu câu hoặc trước vị ngữ (trước động từ ở vị ngữ) những từ có khả năng chỉ quan hệ để làm bộc lộ kiểu quan hệ của hai câu có quan hệ với nhau, và bằng cách đó liên kết hai câu này với nhau.

Phương thức nối luôn được cụ thể hóa thông qua các từ và cụm từ nối. Do bản chất của phép nối thể hiện các mối quan hệ về nghĩa, vì vậy các từ ngữ nối luôn được phân loại theo chức năng ngữ nghĩa mà chúng thể hiện. Cụ thể, các từ ngữ nối có chung một phạm trù ngữ nghĩa sẽ được xếp vào cùng một nhóm, trong đó nhóm từ nối biểu thị quan hệ tương phản - đối lập đều có mặt trong sự phân loại của tất cả các nhà nghiên cứu một cách chính danh, điều này dễ hiểu bởi vì đây là nhóm từ ngữ nối được sử dụng rất phổ biến. Chẳng hạn, trong công trình *An Introduction to Functional Grammar* (1998), dựa trên ngữ nghĩa mà chúng biểu thị, Halliday đã phân loại các từ ngữ nối trong tiếng Anh thành 9 loại quan hệ lớn và trong mỗi loại bao gồm những kiểu nhỏ hơn theo những tầng bậc, trong đó nhóm từ nối biểu thị quan hệ tương phản - đối lập (tác giả gọi là “nghịch đối”) thuộc vào loại quan hệ thứ 4 (trong số 9 loại quan hệ lớn mà từ ngữ nối biểu thị) với các từ nối cụ thể như: *nhưng, (ấy thế) mà, mặt khác, trái lại, tuy nhiên...* Ngoài ra, trong sự phân chia từ ngữ nối của Halliday còn có tiểu nhóm từ nối thuộc quan hệ tương phản - đối lập (tác giả gọi là “nhượng bộ”) thuộc vào loại quan hệ lớn hơn đó là “nguyên nhân - điều kiện” với các từ nối cụ thể như: *vẫn, vẫn cứ, cho dù, tuy nhiên...* Bên cạnh đó, Quirk et al (1985) cũng phân loại từ ngữ nối của thành 7 nhóm, trong đó, nhóm từ nối thuộc phạm trù *tương phản* (contrastive) thuộc vào loại quan hệ thứ 6 (trong số 7 loại quan hệ mà từ ngữ nối biểu thị) bao gồm các từ ngữ nối như: *still, conversely, in contrast, on the contrary, in spite of that/it, however, nevertheless...*

Tương tự, trong *Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt* (1985), từ 3 kiểu lớn Trần Ngọc Thêm phân chia các phương tiện nối thành 7 loại quan hệ ý nghĩa cơ bản và từ mỗi quan hệ đó, tác giả tiếp tục phân chia thành nhiều nhóm quan hệ nhỏ khác nhau tạo nên một hệ thống từ ngữ nối chi tiết và đa dạng, trong đó nhóm từ nối biểu thị quan hệ *tương phản - đối lập* thuộc vào loại quan hệ lớn hơn là “quan hệ logic sự việc”. Cụ thể, nhóm từ nối biểu thị quan hệ tương phản bao gồm các từ ngữ như: *tuy nhiên, tuy vậy, mặc dù, mặt khác, lẽ ra...* và nhóm từ nối biểu thị quan hệ đối lập bao gồm: *ngược lại, song, cứ, trái lại...*

Ngoài ra nhóm từ nối này cũng có mặt trong sự phân loại của nhiều tác giả khác. Chẳng hạn, kế thừa sự phân loại của Halliday và Hassan, Diệp Quang Ban (1998) đã phân loại thành 7 kiểu quan hệ nghĩa thường gặp do phép nối biểu thị (nhưng có những quan hệ khác với Trần Ngọc Thêm), trong đó nhóm từ nối biểu thị quan hệ *tương phản - đối lập* (tác giả gọi là “nghịch đối”) thuộc vào loại quan hệ thứ 2 (trong số 7 loại quan hệ lớn mà từ ngữ nối biểu thị) với các từ nối như: *nhưng, nhưng mà, tuy, tuy thế, dù, mặc dầu, thế nhưng mà; ngược lại, trái lại...* Tương tự, Bùi Tất Tuôm (1994), cũng phân chia phép nối thành 7 quan hệ cơ bản, trong đó quan hệ tương phản - đối lập (tác giả cũng gọi là “tương phản”) thuộc vào loại quan hệ thứ 6 (trong số 7 loại quan hệ lớn mà từ ngữ nối biểu thị) với các từ nối điển hình như: *tuy nhiên, trái lại...* Như vậy, nhìn chung, nhóm từ ngữ nối biểu thị quan hệ tương phản - đối lập là một trong những nhóm từ nối cơ bản, mang tính phổ quát và có sự

tương đồng giữa tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời chúng có mặt trong sự phân loại của tất cả các nhà nghiên cứu với những tên gọi khá tương đồng nhau.

2.2. Đặc điểm của từ ngữ nói biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập trong bài báo khoa học tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Anh)

Kết quả khảo sát định lượng cho thấy, trong các bài báo khoa học tiếng Việt và tiếng Anh, các từ ngữ nói biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập khá đa dạng, đồng thời chúng được sử dụng phổ biến, xuất hiện thường xuyên trong các tổ chức diễn ngôn, đồng thời chúng được xem là một trong những phương tiện tham gia vào tổ chức và triển khai diễn ngôn với chức năng liên kết nội dung giữa các phát ngôn, các phần trong văn bản, cụ thể là tạo ra sự liên kết về ngữ nghĩa giữa chúng, qua đó có tác dụng làm cho thông tin trong các phát ngôn được rõ ràng, mạch lạc.

Đi vào chi tiết cho thấy, trong bất kì bài báo nào ít nhiều đều sử dụng các từ ngữ nói tương phản - đối lập. Tuy nhiên số lượng và tần suất xuất hiện các từ ngữ nói biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập được sử dụng có sự khác nhau giữa các bài báo. Có bài báo sử dụng nhiều từ ngữ nói, có bài báo lại sử dụng ít từ ngữ nói. Đồng thời, có bài báo cùng một từ ngữ nói nhưng được tác giả sử dụng lặp lại nhiều lần. Điều này theo chúng tôi có thể phụ thuộc vào cách tổ chức văn bản và cả phong cách sử dụng ngôn ngữ riêng của từng tác giả trong việc sử dụng các từ ngữ nói một cách hợp lí, phù hợp với việc truyền đạt thông tin trong từng ngữ cảnh. Trong các bài báo tiếng Việt được khảo sát, một số từ ngữ nói có tần suất xuất hiện cao như *tuy nhiên, nhưng, mặc dù... nhưng, tuy vậy, ngược lại, song,...* Tương tự, trong các bài báo tiếng Anh cũng có những từ ngữ nói có tần suất xuất hiện cao, đó là: *however* (tuy nhiên), *but* (nhưng), *yet* (tuy nhiên/ nhưng), *although* (mặc dù), *even though* (mặc dù), *on the contrary/ in contrast* (ngược lại),...

2.2.1. Đặc điểm cấu tạo

Các từ ngữ nói biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập xuất hiện trong các bài báo khoa học cả tiếng Việt và tiếng Anh xét về mặt hình thức ngôn ngữ có cấu tạo bao gồm cả từ, cụm từ và mệnh đề, trong đó chủ yếu là từ và cụm từ. Cụ thể:

- Từ ngữ nói biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập có hình thức là từ.

Từ nói loại này bao gồm từ đơn và từ ghép, trong đó hầu hết là từ ghép. Ví dụ: *nhưng, song, tuy nhiên, tuy vậy, dù vậy, ngược lại, mặc dù, cho dù,...* (tiếng Việt); *while* (mặc dù), *but* (nhưng), *yet* (tuy nhiên/ nhưng), *still* (vẫn/ tuy nhiên), *howeve/nevertheless* (tuy nhiên/ tuy thế), *while/whereas* (trong khi đó/ tuy nhiên), *conversely* (ngược lại), *otherwise* (ngược lại/ nếu không thì), *although/eventhough* (mặc dù), *despite* (mặc dù), *instead* (thay vì/ thay vào đó), *unlike* (khác với/ không giống với),... (tiếng Anh). Có thể thấy, trong thành phần cấu tạo, phần lớn chúng là các tổ hợp hoặc kết cấu cố định.

- Từ ngữ nói biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập có hình thức là cụm từ.

Trong tiếng Việt và tiếng Anh, các từ ngữ nói có hình thức là cụm từ được sử dụng trong các bài báo khoa học khá phong phú, đặc biệt là tiếng Việt, các từ nói là cụm từ có phần đa dạng hơn. Chẳng hạn, trong tiếng Việt: *nhưng rồi, khác với, nhưng thực tế, nhưng bên cạnh đó, thay vì, thế nhưng, mặc dù...nhưng, mặc dù...song, tuy...nhưng, mặc dù vậy, thay vào đó,...* Trong tiếng Anh, một số từ ngữ nói có hình thức là cụm từ như: *on the contrary* (ngược lại), *in contrast to* (ngược lại với/ trái ngược với), *despite of* (cho dù/ bất chấp), *despite this* (bất chấp điều này), *in spite of* (mặc dù), *in spite of that/it* (mặc dù vậy), *even if* (dù), *instead of* (thay vì),...

Đi sâu vào chi tiết cho thấy, các từ ngữ nói biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập là cụm từ bao gồm 2 loại: cụm từ cố định và cụm từ tự do, các từ ngữ nói là cụm từ cố định chủ yếu là các quán ngữ hoặc tổ hợp quan hệ từ như: *ngược với, thay vì, khác với, dù là, nhưng do, thế nhưng, mặc dù vậy...* (tiếng Việt); *even though, on the contrary, in contrast, instead of,...* (tiếng Anh). Trong các bài báo khoa học tiếng Việt và tiếng Anh, các từ nói tương phản - đối lập là cụm từ tự do chiếm số lượng chủ yếu. Loại này bao gồm:

+ Cụm từ nổi tương phản - đối lập sóng đôi:

Tiêu biểu trong tiếng Việt là *nhưng ngược lại*. Đây thực chất là sự kết hợp của 2 từ nổi: *nhưng + ngược lại*. Ngoài ra trong tiếng Việt còn có những cụm từ nổi sóng đôi kiểu như: *nhưng nhìn chung; nhưng bên cạnh đó, nhưng cuối cùng, nhưng do, nhưng thực tế, nhưng tựu chung...* Cách cấu tạo từ ngữ nổi kiểu này mặc dù là sự kết hợp của hai kiểu loại từ nổi khác nhau, chẳng hạn: *nhưng* là từ nổi thể hiện quan hệ *tương phản*; còn *bên cạnh đó* là từ nổi thể hiện quan hệ bổ sung; hoặc *nhìn chung, cuối cùng* là từ nổi thể hiện quan hệ kết quả, tổng kết, nhưng khi chúng kết hợp với nhau, chúng nhằm thể hiện sắc thái nhấn mạnh vào sự đối lập giữa hai sự việc/ quan điểm,... mà tác giả đưa ra.

Trong tiếng Anh, do đặc trưng loại hình hòa kết nên kiểu từ nổi là cụm từ sóng đôi (kết hợp từ 2 từ nổi tương phản) tuy cũng có nhưng không phổ biến. Trong ngữ liệu khảo sát chúng tôi tìm thấy 2 cụm từ: *still, in spite of* (tuy nhiên, mặc dù), *however, unlike* (tuy nhiên, không giống như). Còn hầu hết trong tiếng Anh không có các từ nổi tương phản với sự kết hợp kiểu như *however although* (tuy nhiên dù), hoặc *but although* (nhưng dù),... Đối với cụm từ nổi kết hợp giữa một yếu tố thể hiện mối quan hệ tương phản - đối lập với một yếu tố thể hiện các mối quan hệ khác, trong tiếng Anh cũng có cụm từ nổi kiểu này chẳng hạn: *in reality, however* (tuy nhiên, trên thực tế), *but in reality* (nhưng thực tế), tuy nhiên chúng không phổ biến như tiếng Việt.

+ Cụm từ nổi có kết cấu khuôn:

Đó là các kết cấu có thể được lặp đi lặp lại bằng nhiều yếu tố từ vựng khác nhau. Điều này đã tạo nên tính đa dạng trong thực tế sử dụng từ ngữ nổi biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập trong các bài báo khoa học. Trong tiếng Việt, cụm từ nổi có kết cấu khuôn rất đa dạng. Ví dụ: *tuy...nhưng, mặc dù...nhưng, mặc dù đây là...nhưng, mặc dù...thế nhưng, dù...nhưng, tuy vẫn là...song, vậy nên dù...nhưng, tuy...song do...* Trong tiếng Anh, từ nổi tương phản - đối lập có dạng khuôn khá hiếm. Tư liệu khảo sát chỉ thấy trong các bài báo khoa học tiếng Anh một cụm từ: *even though... however* (mặc dù...nhưng). Tuy nhiên có một điều thú vị là trong tiếng Anh mặc dù không có cấu trúc hiển thị trên bề mặt: *while...but/however* hay *although...but/however* hoặc *despite...but/however* nhưng khi chuyển dịch sang tiếng Việt, thường được dịch là *mặc dù...nhưng* để cho hợp với logic. Ví dụ:

(1) *Although the public opinion shows a great interest in education nowadays, the exact way in which the level of studies affects to the economic activity of a country is object of debates among economists, sociologists and other scholars.*

[International Journal of Humanities and Social Science, 2013, Vol.3, No.11, p.3]

(*Mặc dù* dư luận hiện nay cho thấy sự quan tâm lớn đến giáo dục, *nhưng* cách thức chính xác mà trình độ học vấn ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của một quốc gia vẫn là chủ đề tranh luận giữa các nhà kinh tế, xã hội học và các học giả khác)

Nhìn chung, đây là loại từ ngữ nổi có hình thức là những tổ hợp dài gồm nhiều yếu tố. Nếu quan sát kỹ có thể thấy thực chất các cụm từ nổi tự do gốc không nhiều (đặc biệt ở tiếng Việt), song do trong quá trình sử dụng chúng đã được người viết thêm bớt một vài yếu tố cho phù hợp với ngữ cảnh hoặc cho phù hợp với mục đích của người tạo lập phát ngôn, và điều này đã tạo nên khá nhiều các từ ngữ nổi mới trên cơ sở từ ngữ nổi ban đầu. Điều này, có tác dụng đem đến sự đa dạng và phong phú trong thực tế sử dụng của từ ngữ nổi tương phản - đối lập ở trong các bài báo khoa học. Ví dụ: từ kết cấu nguyên cấp: *tuy...nhưng*, tạo ra các từ nổi biến thể khác nhau như: *tuy là...nhưng, tuy chỉ...nhưng, tuy...nhưng trên thực tế...* Tương tự: *dù...nhưng* → *mặc dù...nhưng, cho dù...nhưng, mặc dù đây là...nhưng, mặc dù...thế nhưng, vậy nên dù...nhưng...*; *tuy...song* → *tuy vẫn là...song, tuy...song do...*; *thay vì* → *thay vào đó, mà thay vào đó, thay vì...thì...* Trong tiếng Anh, cũng có một số từ ngữ nổi biến thể, tuy nhiên số lượng không nhiều và không phong phú như tiếng Việt, ví dụ: như: *but* → *but in reality, in contrast* → *In contrast to, despite* → *in spite of...*

Như vậy có thể thấy từ ngữ nổi biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập trong các bài báo khoa học tiếng Việt đều có những từ nổi tiếng Anh tương ứng nhất định, đồng thời chúng có cấu tạo phong phú, đa dạng và được dùng khá linh hoạt trong văn bản, trong đó đáng chú ý là có những cụm từ nổi được tạo thành trên cơ sở được người viết tách ra, rồi chêm xen vào một hoặc một vài yếu tố ở các vị trí đầu, giữa hoặc

cuối của từ/ cụm từ cố định để tạo ra các cụm từ ngữ nổi phát sinh. Trong tiếng Anh, do đặc trưng loại hình nên trong các bài báo khoa học tiếng Anh loại từ ngữ nổi này không phổ biến như tiếng Việt.

3.2. Vị trí xuất hiện trong phát ngôn

Với chức năng làm nhiệm vụ liên kết ngữ nghĩa không chỉ giữa các vế trong nội bộ phát ngôn mà chúng còn liên kết giữa các phát ngôn, các phần trong văn bản, vì vậy, trong các bài báo khoa học, vị trí của nhóm từ nổi tương phản - đối lập cũng khá linh hoạt. Trong tiếng Việt, chúng xuất hiện ở hai vị trí: đầu và giữa phát ngôn. Trong tiếng Anh, ngoài hai vị trí như trên, các từ nổi còn xuất hiện ở cuối phát ngôn.

- Vị trí đầu kết ngôn: Phần lớn nhóm từ nổi tương phản - đối lập cả trong tiếng Việt và tiếng Anh xuất hiện ở vị trí đầu kết ngôn (phát ngôn đứng sau, chứa từ nổi để làm nhiệm vụ liên kết giữa câu chứa nó với một hoặc nhiều câu các câu trước đó - gọi là chủ ngôn). Khi ở vị trí này chúng thường liên kết ngữ nghĩa giữa các câu, các phần văn bản với nhau. Ví dụ:

(2) *Vấn đề xây dựng và phát triển đội tàu vận tải biển container của Việt Nam đã được đề cập từ nhiều năm nay. **Nhưng** cho đến nay chưa có một kế hoạch cụ thể nào được thực hiện.*

[Thông tin Khoa học xã hội, 2022, số 5, tr.8]

Tương tự trong tiếng Anh:

(3) *From a deterministic perspective, one's behaviors, attitudes, and thoughts are ultimately fully shaped by genes, environment, and the interactions between them, leaving only one possible outcome of a decision-making process. **However**, this does not preclude moral responsibility, self-control, or agency.*

[International Journal of Humanities and Social Science, 2013, Vol.3, No.13, p.6]

(Theo quan điểm quyết định luận, hành vi, thái độ và suy nghĩ của một người cuối cùng được định hình hoàn toàn bởi gen, môi trường và sự tương tác giữa chúng, chỉ để lại một kết quả có thể xảy ra của quá trình ra quyết định. **Tuy nhiên**, điều này không loại trừ trách nhiệm đạo đức, khả năng tự chủ hoặc tác nhân).

- Vị trí giữa kết ngôn: Trong tiếng Việt và tiếng Anh, khi từ nổi ở vị trí giữa kết ngôn chúng làm nhiệm vụ liên kết ngữ nghĩa giữa hai vế trong một phát ngôn. Ví dụ:

(4) *Có một điểm thú vị ở người Tày và Nùng là bạn bè thân thiết thường sẽ không mừng tiền trong đám cưới, **nhưng** lại phúng viếng tiền với số lượng nhiều bằng họ hàng thân thích.*

[Tập chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2017, số 6, tr.772]

Tương tự ở tiếng Anh:

(5) *The individual corporation has this same desire for its particular interest against bureaucracy, **but** desires bureaucracy against the other corporations, against the particular interests.*

[International Journal of Humanities and Social Science, 2013, Vol.3, No.12, p.19]

(Mỗi tập đoàn riêng lẻ đều có cùng mong muốn này đối với lợi ích cụ thể của mình chống lại chế độ quan liêu, **nhưng** mong muốn chế độ quan liêu chống lại các tập đoàn khác, chống lại các lợi ích cụ thể)

Tuy nhiên, trong tiếng Anh có một số từ nổi mặc dù ở vị trí giữa phát ngôn nhưng chúng không phải liên kết nội bộ giữa các vế trong một phát ngôn mà làm nhiệm vụ liên kết giữa hai/ nhiều phát ngôn hoặc liên kết nhiều phần trước đó của văn bản. Ví dụ:

(6) *To make matters worse, blacks also are more likely than whites to receive longer sentences even when committing comparable crimes (Bertram et al., 1996). It is not argued here, **however**, that police, courts and corrections personnel are all consciously choosing blacks to persecute with anti-drug laws while ignoring similarly-situated white offenders.*

[International Journal of Business and Social Science, 2016, Vol.7, No.9, p.81-82]

(Tệ hơn nữa, người da đen cũng có nhiều khả năng phải chịu những bản án dài hơn người da trắng ngay cả khi phạm những tội tương đương (Bertram và cộng sự, 1996). **Tuy nhiên**, ở đây không có lập luận nào cho rằng cảnh sát, tòa án và nhân viên trại giam đều có ý thức chọn người da đen để truy tố bằng luật chống ma túy trong khi bỏ qua những tội phạm da trắng có hoàn cảnh tương tự)

(7) *Bureaucracy is the state of civil society... Bureaucracy must exist to safeguard the imaginary universality of particular interest... the state must be a corporation as long as the corporation wishes to be a state... The individual corporation has this same desire for its particular interest against bureaucracy, but desires bureaucracy against the other corporations, against the particular interests. Therefore, bureaucracy, being the completion of the corporation, has the victory over the corporation, which is the incomplete bureaucracy. (Marx, 1843a: p. 68)*

Within that Marxist worldview, however, lies Gramsci, who is credited with revitalizing the debate about civil society [International Journal of Humanities and Social Science, 2013, Vol.3, No.12, p.19]

(Chế độ quan liêu là trạng thái của xã hội dân sự... Chế độ quan liêu phải tồn tại để bảo vệ tính phổ quát tương đương của lợi ích cụ thể... nhà nước phải là một tập đoàn miễn là tập đoàn muốn trở thành một nhà nước... Mỗi tập đoàn riêng lẻ đều có cùng mong muốn này đối với lợi ích cụ thể của mình chống lại chế độ quan liêu, nhưng mong muốn chế độ quan liêu chống lại các tập đoàn khác, chống lại các lợi ích cụ thể. Do đó, chế độ quan liêu, là sự hoàn thiện của tập đoàn, đã chiến thắng tập đoàn, là chế độ quan liêu chưa hoàn thiện. (Marx, 1843a: tr.680)

Tuy nhiên, trong thế giới quan Marxist đó, có Gramsci, người được ghi nhận là đã làm sống lại cuộc tranh luận về xã hội dân sự)

Trong ví dụ (6) và (7) trên, mặc dù *however* đều đứng giữa phát ngôn nhưng nó lại liên kết giữa phát ngôn với nhau, cụ thể là liên kết giữa 2 phát ngôn với nhau (ví dụ 6) và liên kết giữa phát ngôn chứa nó với cả đoạn văn trước đó (ví dụ 7).

- Vị trí cuối kết ngôn: Trong các bài báo khoa học tiếng Việt, từ ngữ nối mang ý nghĩa tương phản - đối lập không bao giờ đứng ở vị trí cuối kết ngôn vì điều này là phi logic, nhưng trong tiếng Anh, một số từ nối có vị trí khá linh hoạt, chúng không chỉ xuất hiện ở vị trí đầu, giữa phát ngôn mà còn xuất hiện ở vị trí cuối kết ngôn nhưng vẫn làm nhiệm vụ liên kết phát ngôn chứa nó với hai hay nhiều phát ngôn trước đó. Ví dụ:

(8) *Here, labor productivity was defined as the output per unit of labor input. The p-value = .065, and for each increase of 1 in the strictness of the protection legislation regarding the individual dismissal of workers with regular contracts, the labor productivity increased by .022. Thus, in 2008, the stricter this aspect of labor protection was, the higher a country's labor productivity was. This relationship may possibly be explained by the fact that employees feel more secure and motivated in their work if they feel that it is harder for them to be dismissed and if the notice period and severance pay are higher. No relationship between these two variables was encountered for 2009, however.*

[International Journal of Humanities and Social Science, 2013, Vol.3, No.12, p.9]

(Ở đây, năng suất lao động được định nghĩa là sản lượng trên một đơn vị đầu vào lao động. Giá trị $p = .065$ và với mỗi mức tăng 1 trong tính nghiêm ngặt của luật bảo vệ liên quan đến việc sa thải cá nhân đối với người lao động có hợp đồng thường xuyên, năng suất lao động tăng .022. Do đó, vào năm 2008, khía cạnh bảo vệ lao động này càng nghiêm ngặt thì năng suất lao động của một quốc gia càng cao. Mỗi quan hệ này có thể được giải thích bởi thực tế là người lao động cảm thấy an toàn hơn và có động lực hơn trong công việc nếu họ cảm thấy rằng họ khó bị sa thải hơn và nếu thời hạn thông báo và tiền trợ cấp thôi việc cao hơn. **Tuy nhiên**, không có mối quan hệ nào giữa hai biến này được phát hiện vào năm 2009).

2.2.2. Yếu tố đi kèm

Trong các bài báo khoa học, các từ nối biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập thường đi kèm các dấu câu. Cụ thể chúng thường đứng sau dấu chấm câu của câu trước và trong phát ngôn thì chúng luôn được chia tách với các thành phần câu bằng dấu phẩy. Đây cũng chính là các dấu hiệu để nhận diện các từ nối và có tác dụng ngăn cách từ ngữ nối với các thành phần khác trong một phát ngôn.

2.2.3. Đặc điểm ngữ nghĩa - liên kết

Về mặt ngữ nghĩa, theo cách hiểu thông thường, *tương phản* là có tính chất trái ngược, đối chọi nhau rõ rệt, còn *đối lập* là đứng ở phía trái ngược lại, có quan hệ chống đối nhau [Hoàng Phê, 2003, tr.1801 & 338]. Trong ngôn ngữ học, các nhà nghiên cứu cũng có cách hiểu tương tự, chẳng hạn theo Diệp Quang

Ban, đó là quan hệ thường dùng các quan hệ từ và từ ngữ nổi chỉ ý nghĩa “trái lại”. Như vậy, có thể thấy tương phản và đối lập là một phạm trù ngữ nghĩa rất gần gũi bởi vì chúng cùng thể hiện tính chất đối lập, ngược nhau. Trong các bài báo khoa học, việc đưa ra các lí lẽ, dẫn chứng phủ định, bác bỏ hay phản ý đã có trước nhằm khẳng định hoặc làm nổi bật cho một nhận định, hay kết luận đưa ra sau là rất phổ biến. Do đó, việc sử dụng dụng các từ ngữ nổi biểu thị quan hệ tương phản - đối lập sẽ có tác dụng tường minh hóa cho những lập luận trái ngược nhau, qua đó tạo sự liên kết chặt chẽ cho các câu, các phần trong văn bản.

Về khả năng liên kết, trong các bài báo khoa học tiếng Việt và tiếng Anh, nhóm từ nổi tương phản - đối lập có phạm vi liên kết khá rộng, điều này thể hiện ở hai phương diện sau:

- **Thứ nhất**, các từ nổi tương phản - đối lập có thể kết hợp với tất cả các phương thức liên kết khác, đặc biệt là phép tỉnh lược - hiện tượng thiếu vắng hoặc loại bỏ bớt một hoặc một vài thành phần cần thiết có ở chủ ngôn (tác dụng của phép tỉnh lược ở đây là để tránh lặp lại, gây nhàm chán cho người đọc), Xem xét một ví dụ dưới đây để thấy được vai trò quan trọng của từ ngữ nổi tương phản - đối lập đối với những phát ngôn mà có sự xuất hiện của phép tỉnh lược.

(9) *Có thể nói, làng truyền thống của người Hmông là cộng đồng về địa vực cư trú, cộng đồng huyết thống, cộng đồng về sinh hoạt, **nhưng** **Ø** không phải là đơn vị kinh tế thống nhất.*

[Tập chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2017, số 6, tr.737]

(10) *Đội ngũ già làng, một thành phần quan trọng trong bộ máy quản lí làng (bản) truyền thống đã tách ra khỏi bộ máy quản lí làng bản, **tuy nhiên** **Ø** vẫn được thanh thủ, trọng dụng.*

[Tập chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2017, số 6, tr.740]

(11) *Egyptian capitalists “focused their energies on speculation and investment in quick profit schemes such as consumer imports and real estate construction” (Soliman, 2011, p. 36). These arguments were not new. They were made at the very outset of Infitahin 1974, **but** had no impact on the Sadat regime.*

[International Journal of Humanities and Social Science, 2013, Vol.3, No.10, p.29]

(Các nhà tư bản Ai Cập “tập trung năng lượng của họ vào đầu cơ và đầu tư vào các chương trình lợi nhuận nhanh như nhập khẩu hàng tiêu dùng và xây dựng bất động sản” (Soliman, 2011, tr. 36). Chúng được đưa ra ngay từ đầu Chiến dịch Infitahin 1974, **nhưng** **Ø** không ảnh hưởng gì đến chế độ Sadat)

Trong ví dụ (9), (10) và (11), các từ nổi **nhưng**, **tuy nhiên**, **but** được sử dụng cùng với phép tỉnh lược, điều này đã giúp cho phát ngôn trở nên mạch lạc, rõ ràng hơn. Bởi lẽ, ngay sau **nhưng**, **tuy nhiên**, **but** là thành phần bị tỉnh lược đi chủ ngữ, cụ thể: trong ví dụ (9) thành phần tỉnh lược là “làng truyền thống của người Hmông”, trong ví dụ (10) thành phần tỉnh lược là “Đội ngũ già làng” và trong ví dụ (11) thành phần bị tỉnh lược là “Sự tập trung vào đầu tư và đầu tư vào các chương trình lợi nhuận nhanh của các nhà tư bản Ai Cập”. Do đó sự xuất hiện của các từ nổi **nhưng**, **tuy nhiên**, **but** ngay bên cạnh yếu tố tỉnh lược đã có tác dụng nhấn mạnh đến yếu tố này, vì thế nó ngấm hướng người đọc quan tâm, tập trung chú ý vào tiêu điểm thông tin này, đồng thời người đọc có thể dễ dàng khôi phục ngay thông tin tỉnh lược này ở mệnh đề trước đó.

Rõ ràng, khi kết hợp với phép tỉnh lược, từ nổi biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập có tác dụng tạo điểm nhấn, qua đó góp phần gia tăng hiệu lực cho yếu tố bị tỉnh lược, nhờ vậy giúp cho ngữ nghĩa của hai mệnh đề trong phát ngôn được liên kết chặt chẽ.

- **Thứ hai**, xét trong toàn bộ văn bản, phạm vi liên kết của các từ ngữ nổi là rất đa dạng. Kết quả khảo sát cho thấy, trong các bài báo khoa học tiếng Việt và tiếng Anh, các từ nổi tương phản - đối lập có thể liên kết giữa hai mệnh đề trong một phát ngôn, hoặc liên kết giữa hai/ nhiều phát ngôn hoặc hai/ nhiều phần trước đó với nhau trong văn bản. Biểu hiện liên kết này có thể quy về 3 mối quan hệ cơ bản sau:

+ Mối quan hệ giữa chủ ngôn và kết ngôn theo quan hệ 1-1 (liên kết gồm có 1 chủ ngôn và một kết ngôn). Ví dụ:

(11) *Dân chủ chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh là một khái niệm mới, đơn giản là vì trước đây chúng ta chưa nhắc đến, **nhưng** điều đó không có nghĩa là không có.*

[Khoa học xã hội Việt Nam, 2021, số 8, tr.3]

(12) Hằng năm, Bộ giáo dục và Đào tạo đều công bố số liệu thống kê của ngành giáo dục theo liên giám thống kê. **Tuy nhiên**, số liệu trong niên giám này chưa bao gồm đầy đủ tất cả các chỉ tiêu được quy định trong hệ thống chỉ tiêu thống kê của ngành giáo dục.

[Thông tin Khoa học xã hội, 2023, số 6, tr.40]

(13) *A quality system of education provides reliable dissemination of knowledge, skill, and moral and intellectual virtue among a citizenry. Yet information priorities, patterns, and the rules generated by 'maximal institutionalism' threaten the conditions necessary for that sustainability.*

[International Journal of Humanities and Social Science, 2013, Vol.3, No.8, p.1]

(Một hệ thống giáo dục chất lượng cung cấp sự truyền bá đáng tin cậy về kiến thức, kỹ năng, đạo đức và trí tuệ trong toàn thể công dân. **Tuy nhiên**, các ưu tiên thông tin, các mô hình và các quy tắc do “chủ nghĩa thể chế tối đa” gây ra sự đe dọa về các điều kiện cần thiết cho sự bền vững đó)

Trong các ví dụ trên, phạm vi liên kết của *nhưng* (ví dụ 11), *tuy nhiên* (ví dụ 12) và *yet* (ví dụ 13) là liên kết giữa mệnh đề/ phát ngôn chứa nó với mệnh đề/ phát ngôn trước nó, nghĩa là chúng làm nhiệm vụ liên kết giữa hai mệnh đề/ phát ngôn liền nhau. Đây là mối liên kết khá phổ biến, đơn giản vì chỉ có 1 mệnh đề/ phát ngôn giữ vai trò làm chủ ngôn và 1 mệnh đề/ phát ngôn giữ vai trò làm kết ngôn.

+ Mối quan hệ giữa chủ ngôn và kết ngôn theo quan hệ 2-3:1 (liên kết gồm có 2 hoặc 3 chủ ngôn và một kết ngôn. Ví dụ:

(13) *Không gian - thời gian là những phạm trù triết học chỉ hình thức tồn tại của vật chất, của thế giới; và trên thực tế, không có gì tồn tại ngoài không gian và thời gian. Trong tiểu thuyết đương đại, những yếu tố phi thực trong thời gian và không gian nghệ thuật trở nên phổ biến. Với kiểu không gian - thời gian này, các nhà văn đương đại đã mở cánh cửa đưa người đọc bước vào thế giới tâm linh hư ảo, huyền bí. Song phi thực không phải là yếu tố siêu thực, hoang đường, không tồn tại trong thực tế mà nó được biểu hiện trong ý nghĩa bao hàm tất cả những yếu tố có thể có thực trong đời sống nhưng được sắp xếp không theo quy luật thông thường của đời sống.*

[Nhân lực Khoa học xã hội, 2017, số 2, tr.67]

(14) *At the time of death of Sadat, Hosni Mubarak was Vice-President of Egypt. He succeeded Sadat and became president on 14 October 1981. In contrast to Nasser and Sadat, Mubarak was a colorless and cautious individual without a personal vision or agenda for the country.*

[International Journal of Humanities and Social Science, 2013, Vol.3, No.10, p.28]

(Vào thời điểm Sadat qua đời, Hosni Mubarak là Phó Tổng thống Ai Cập. Ông kế nhiệm Sadat và trở thành tổng thống vào ngày 14 tháng 10 năm 1981. **Trái ngược với** Nasser và Sadat, Mubarak là một cá nhân vô vị và thận trọng không có tầm nhìn hoặc chương trình nghị sự cá nhân cho đất nước)

Trong ví dụ (13), từ nối **song** làm nhiệm vụ liên kết giữa phát ngôn chứa nó với 3 phát ngôn trước đó một cách chặt chẽ về mặt nội dung. Còn trong ví dụ (14), từ nối **In contrast to** liên kết giữa phát ngôn chứa nó với 2 phát ngôn trước đó. Điều này cũng có nghĩa là trong các mối quan hệ liên kết này đều có từ 2 đến 3 phát ngôn đóng vai trò là chủ ngôn và 1 phát ngôn đóng vai trò là kết ngôn.

+ Mối quan hệ giữa chủ ngôn và kết ngôn theo quan hệ n:1 (liên kết gồm có nhiều chủ ngôn và một kết ngôn. Ví dụ:

(14) *Là một bộ phận của từ điển học, xét về mặt ngôn ngữ, từ điển thuật ngữ đối chiếu có vai trò quan trọng, là công cụ đề tra cứu. [...]*

Xét về mặt xã hội, trong xu thế hội nhập toàn cầu, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành khoa học trên thế giới hiện nay, biên soạn, xuất bản từ điển thuật ngữ đối chiếu ngày càng phát triển. [...]

Ngược lại, với từ điển thuật ngữ đối chiếu loại tiếng Việt - tiếng nước ngoài, các tri thức, khái niệm khoa học chuyên ngành của Việt Nam cũng có dịp được giới thiệu, quảng bá ra thế giới.

[Thông tin Khoa học xã hội, 2022, số 5, tr.59]

(15) *During Mubarak's reign, the Judges Club primarily focused on issues concerning judges and their profession in various judicial institutions. [...].*

In Mubarak's Egypt, most of the professional associations, including Lawyers Association, were dominated by opposition groups, but largely by the Muslim Brothers because the Brotherhood was banned from civil life. [...].

Unlike the Judges Club and Lawyers Association, the Journalists Association was more politically engaged in public life during Mubarak's era.

[International Journal of Humanities and Social Science, 2013, Vol. 3 No.12, p.21].

(Trong thời kì Mubarak trị vì, Câu lạc bộ Thẩm phán chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến thẩm phán và nghề nghiệp của họ tại nhiều cơ quan tư pháp khác nhau.[...].

Ở Ai Cập thời Mubarak, hầu hết các hiệp hội nghề nghiệp, bao gồm Hiệp hội Luật sư, đều do các nhóm đối lập chi phối, nhưng phần lớn là do Anh em Hồi giáo chi phối vì Anh em Hồi giáo bị cấm tham gia vào đời sống dân sự. [...].

Không giống như Câu lạc bộ Thẩm phán và Hiệp hội Luật sư, Hiệp hội Nhà báo tham gia nhiều hơn vào chính trị đời sống công cộng trong thời đại Mubarak)

Trong ví dụ (14), phát ngôn chứa từ nổi **ngược lại** là phát ngôn cuối cùng trong phần kết luận của bài báo. Phát ngôn này có chức năng liên kết về mặt ngữ nghĩa với hàng loạt phát ngôn trước đó, cụ thể là liên kết với nhiều câu, nhiều đoạn thuộc phần trước của văn bản. Sự xuất hiện của từ nổi **ngược lại** có tác dụng tường minh, báo hiệu cho biết rằng nội dung đề cập sau nó sẽ đối lập với điều nêu ra trước đó. Cụ thể nếu như toàn bộ phần trước nói về vai trò của loại từ điển thuật ngữ đối chiếu tiếng nước ngoài - tiếng Việt thì sau **ngược lại** nói về vai trò của loại từ điển thuật ngữ đối chiếu tiếng Việt - tiếng nước ngoài. Như vậy, giữa chúng - hai sự việc/ nhận định đối lập được liên kết với nhau bởi từ nổi **ngược lại**.

Tương tự, ở ví dụ (15) việc sử dụng từ nổi **unlike** có tác dụng chỉ ra mối liên kết về ngữ nghĩa giữa phát ngôn chứa nó với rất nhiều phát ngôn thuộc 2 đoạn văn trước thông qua sự đối lập giữa *Câu lạc bộ Thẩm phán và Hiệp hội Luật sư với những hoạt động còn hạn chế* và *Hiệp hội Nhà báo với sự tham gia nhiều hơn vào chính trị đời sống công cộng trong thời đại Mubarak*. Hai sự đối lập này được liên kết và tường minh hóa bởi từ nổi **Unlike** đứng đầu kết ngôn báo hiệu cho độc giả biết nội dung sau đó sẽ khác với những điều đề cập trước đó.

3. Kết luận

Thực tiễn khảo sát cho thấy, các từ ngữ nổi biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập trong các bài báo khoa học tiếng Việt và tiếng Anh có hình thức cấu tạo khá đa dạng bao gồm từ (từ đơn, từ ghép), cụm từ (cụm từ cố định, cụm từ tự do). Tuy nhiên, do sự khác nhau về đặc trưng loại hình, nên trong thực tiễn hành chức, tiếng Việt có thể dễ dàng chêm xen các yếu tố nên ở tiếng Việt từ ngữ nổi là cụm từ tự do có phần phong phú, đa dạng hơn tiếng Anh. Bên cạnh đó, vị trí xuất hiện của chúng trong phát ngôn cũng khá linh hoạt, đặc biệt là tiếng Anh, một số từ nổi có thể đứng đầu, giữa hoặc cuối phát ngôn những vẫn làm nhiệm vụ liên kết ở bậc trên câu. Trong tiếng Việt và tiếng Anh, các từ nổi này thường được ngăn cách với các thành phần trong phát ngôn bằng dấu phẩy.

Trong các bài báo khoa học, sự xuất hiện của các từ nổi tương phản - đối lập có tác dụng tường minh cho mối quan hệ trái ngược hoặc đối lập giữa hai sự việc, vấn đề hoặc nhận định được nêu ra. Trong các bài báo khoa học, việc nêu ra các sự việc, vấn đề hay nhận định trái ngược nhau là rất phổ biến, vì vậy, việc sử dụng các từ ngữ nổi biểu thị ý nghĩa tương phản - đối lập giúp cho người viết thể hiện rõ hơn mối quan hệ này.

Với đặc trưng là liên kết nội dung, cụ thể là liên kết về mặt ngữ nghĩa nên việc sử dụng các từ ngữ nổi tương phản- đối lập giúp cho các phát ngôn trong văn bản được liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Đồng thời, với phạm vi liên kết đa dạng, không chỉ giới hạn trong phạm vi nội bộ phát ngôn, hoặc giữa hai phát ngôn mà nó còn có thể liên kết giữa nhiều câu cụ thể là giữa các đoạn văn, các phần của văn bản, nên việc sử dụng các từ ngữ nổi tương phản - đối lập đã giúp cho nội dung văn bản được rõ ràng, mạch lạc, qua đó góp phần tạo nên sự thống nhất cho toàn bộ bài báo khoa học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Diệp Quang Ban (1998), *Văn bản và liên kết trong tiếng Việt*, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

2. Võ Thị Hương (2017), *Nghiên cứu nhóm từ, cụm từ nối theo phạm trù kết quả - tổng kết trong tiếng Việt (Qua ngữ liệu Hồ Chí Minh tuyển tập)*, Luận văn thạc sĩ, Học viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.
3. Hoàng Phê, chủ biên (2003), *Từ điển tiếng Việt*, Nxb Đà Nẵng.
4. Đàm Thị Suong (2008), *Khảo sát giá trị liên kết và giá trị ngữ nghĩa của các từ nối thuộc phạm trù thời gian - không gian (trên cơ sở tư liệu truyện ngắn các tác giả Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư, Phan Thị Vàng Anh, Chu Lai)*, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.
5. Trần Ngọc Thêm (1985), *Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt*, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
6. Bùi Tất Tươi, chủ biên (1994), *Giáo trình tiếng Việt*, Nxb KHXH, Hà Nội.
7. Vũ Thị Huyền Trang (2014), *Khảo sát giá trị liên kết và ngữ nghĩa của các từ nối theo phạm trù tương phản trong văn bản tiếng Việt (trên cơ sở tư liệu truyện ngắn của ba tác giả Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư)*, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

Tiếng Anh

8. Halliday, M.A.K. & Hasan, R. (1976), *Cohesion in English*, First published, London: Longman Group Ltd.
9. Halliday, M.A.K. (1994), *An Introduction to Functional Grammar*, 2nd, London: Edward Arnold.
10. Martin, J.R. (1992), *English Text - System and Structure*, John Benjamins publishing company Philadelphia/ Amsterdam.
11. Nunan, D. (1993), *Introduction to Discourse Analysis*, England, Penguin Group
12. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, I. (1985), *A Comprehensive Grammar of the English Language*, London: Longman.

NGỮ LIỆU KHẢO SÁT

1. *Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn*, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.
2. *Nhân lực Khoa học xã hội*, tạp chí của Học viện Khoa học xã hội, 2017.
3. *Khoa học xã hội Việt Nam*, tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2021.
4. *Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội*, Viện Thông tin Khoa học xã hội, 2022, 2023.
5. *International Journal of Humanities and Social Science*, The Brooklyn Research and Publishing Institute, United State of America 2013.
6. *International Journal of Business and Social Science*, The Brooklyn Research and Publishing Institute, United State of America, 2015, 2016,

Characteristics of connectors words contrastive- adversative in Vietnamese and English scientific articles

Abstract: In conjunctions, linking words are divided into different groups, based on the meaning and function they express; in which the linking words group expressing contrasting - adversative meanings is one of the commonly used linking words groups. In both Vietnamese and English scientific articles, there are linking words belonging to this category such as: but, however, although, ... (Vietnamese), but, however, nevertheless, although... (English). This is a linking words group that plays an important role in linking ideas and arguments when the writer presents them in an article. Specifically, thanks to these conjunctions, opposing ideas are expressed clearly and explicitly, thereby clarifying the semantic relationships between sentences and parts of the text.

Key words: conjunction; linking words contrastive-adversative; scientific articles; cohesion; semantics.

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

ĐẶC TRƯNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH PHÁP LÝ - ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

NGUYỄN NHÂN ÁI*

TÓM TẮT: Hiện nay, việc nhận thức rõ các đặc trưng ngữ pháp tiếng Anh pháp lý đóng vai trò quan trọng trong thực tiễn hành nghề luật cũng như nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề pháp lý. Bài viết khái quát về ngữ pháp và tiếng Anh pháp lý, làm rõ các đặc trưng ngữ pháp và chỉ ra mối liên hệ giữa những đặc trưng này với việc giảng dạy tiếng Anh pháp lý. Đồng thời, bài viết phân tích thực trạng ứng dụng đặc trưng ngữ pháp trong giảng dạy tiếng Anh pháp lý tại Việt Nam. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động này, bài viết đề xuất một số giải pháp như cải tiến chương trình đào tạo, tích cực kết hợp lý thuyết và thực hành, cùng với việc cung cấp, phát triển nguồn tài liệu minh họa thực tế.

TỪ KHÓA: ngữ pháp; đặc trưng ngữ pháp; ngôn ngữ Anh; tiếng Anh pháp lý; giảng dạy.

NHẬN BÀI: 16/12/2024.

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 10/02/2025

1. Khái quát chung về ngữ pháp và tiếng Anh pháp lý

1.1. Khái quát chung về ngữ pháp

Ngữ pháp là thuật ngữ dịch từ *grammaire* (tiếp Pháp), *grammar* (tiếng Anh) mà gốc là *grammatike techne* (nghệ thuật viết - tiếng Hi Lạp) [Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến, 1997, tr.242-243]. Ngữ pháp là một trong những yếu tố cơ bản của ngôn ngữ, có thể được hiểu và định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào quan điểm của từng người. Một số quan điểm cho rằng ngữ pháp chỉ đơn giản là một danh sách các quy tắc, chỉ ra những gì là đúng và sai trong việc sử dụng ngôn ngữ, như việc cần phải tránh sử dụng những từ như “*ain't*”, hoặc không kết thúc câu bằng giới từ. Tuy nhiên, một số khác lại xác định ngữ pháp là một tập hợp các quy tắc được áp dụng chủ yếu trong ngữ pháp viết, chẳng hạn như việc không cho phép các câu như “*Working on a term paper*” mà không có chủ ngữ rõ ràng, mặc dù đây lại là một mẫu câu phổ biến trong giao tiếp nói. Cũng có quan điểm khác khẳng định ngữ pháp là một mô tả khách quan về cấu trúc ngôn ngữ mà không có đánh giá giá trị về việc gì là đúng hay sai [Diane Larsen-Freeman, Jeanette DeCarrico, 2020, tr.19].

Trong phạm vi bài viết này, ngữ pháp có thể được hiểu là tập hợp các quy tắc và cấu trúc mà người nói hoặc người viết ngôn ngữ sử dụng để xây dựng câu và diễn đạt ý tưởng, phản ánh cách thức ngôn ngữ được sử dụng. Theo đó, ngữ pháp thể hiện một số đặc điểm sau: Một là, ngữ pháp phân biệt giữa những dạng chính xác và không chính xác của ngôn ngữ. Đây là cách tiếp cận mà người ta sử dụng để chỉ ra những gì là “đúng” hoặc “sai” trong việc sử dụng ngôn ngữ. Các quy tắc này thường gắn liền với các chuẩn mực xã hội hoặc văn hóa, trong đó các cấu trúc chuẩn mực của ngôn ngữ được coi là chính xác và được chấp nhận rộng rãi. Hai là, ngữ pháp không chỉ bao gồm các quy tắc cú pháp (quy định cách các từ và cụm từ kết hợp để tạo thành câu), mà còn bao gồm các quy tắc hình thái học (quy định cách các dạng từ được hình thành, ví dụ như sự phân biệt giữa thì hiện tại và quá khứ).

Trong ngữ pháp ứng dụng, đặc biệt là trong việc giảng dạy ngôn ngữ thứ hai hoặc ngôn ngữ chuyên ngành, khái niệm ngữ pháp sư phạm được đưa ra để giúp người học hiểu và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Ngữ pháp sư phạm không chỉ dựa trên các quy tắc ngữ pháp quy phạm mà còn bao gồm những hiểu biết về cách sử dụng ngữ pháp trong các lĩnh vực, tình huống thực tế. Học ngữ pháp không chỉ giúp người học có thể tạo ra các câu chính xác về mặt hình thức, mà còn giúp họ sử dụng chúng một cách có ý nghĩa và phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp [Diane Larsen-Freeman,

*TS; Trường Đại học Kiểm sát; Email: jennynguyengass@gmail.com

Jeanette DeCarrico, 2020, tr.20].

1.2. Khái quát chung về tiếng Anh pháp lí

Từ thế kỉ XVIII, tiếng Anh pháp lí đã dần trở thành ngôn ngữ chủ yếu trong các hệ thống pháp luật, đặc biệt là tại Anh, dần chiếm ưu thế so với tiếng Latin và tiếng Pháp trong việc soạn thảo các văn bản pháp lí. Đến thế kỉ XIX và XX, với sự mở rộng ảnh hưởng của Đế quốc Anh và sự gia tăng sức mạnh toàn cầu của Hoa Kỳ, tiếng Anh pháp lí không chỉ được sử dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế mà còn khẳng định vị trí của mình trong các văn bản pháp lí toàn cầu, từ các hợp đồng, thỏa thuận quốc tế, đến các văn bản luật quốc gia. Điều này đã giúp tiếng Anh pháp lí trở thành một công cụ quan trọng trong lĩnh vực pháp luật toàn cầu [Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022, tr.127-128]. Hiện nay, tiếng Anh pháp lí được xác định là một nhánh ngôn ngữ chuyên ngành, khác biệt rõ rệt so với ngôn ngữ Anh thông dụng [Richard, C. W., 2005, tr.4]. Các quy tắc ngữ pháp, hình thức từ vựng và cấu trúc câu của nó mang tính logic và chính xác cao, phản ánh sự cần thiết của việc diễn đạt rõ ràng trong các văn bản pháp lí. Đặc biệt, tiếng Anh pháp lí chứa đựng một lượng lớn thuật ngữ và biệt ngữ chuyên ngành, mà nghĩa của chúng đôi khi không thể hiểu theo cách thông thường.

Với sự phổ biến của tiếng Anh pháp lí, nhu cầu đào tạo và giảng dạy tiếng Anh pháp lí đã tăng mạnh. Đồng thời, các tổ chức và doanh nghiệp toàn cầu hiện nay yêu cầu nhân sự có khả năng thành thạo các kĩ năng tiếng Anh pháp lí như thuyết trình, đàm phán hợp đồng, tư vấn pháp luật, tranh tụng, soạn thảo các văn bản pháp lí, cũng như biên dịch và phiên dịch các tài liệu pháp lí. Điều này cũng tạo ra một nhu cầu đáng kể trong việc giảng dạy tiếng Anh pháp lí tại các trường đại học và các cơ sở đào tạo ngành luật. Theo khảo sát 366 sinh viên tại một số cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, có tới 71% số sinh viên cho rằng việc sử dụng tiếng Anh pháp lí cần thiết đối với những người học tập, nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực luật học và 62,3% trong số đó có nhu cầu học/ đang theo học tiếng Anh pháp lí [Nguyễn Nhân Ái, thu thập và tổng hợp tháng 12.2024]. Các chương trình giảng dạy tiếng Anh pháp lí không chỉ tập trung vào việc dạy tiếng Anh trong các tình huống pháp lí mà còn trang bị cho sinh viên kĩ năng sử dụng các thuật ngữ pháp lí chính xác và đúng ngữ pháp.

2. Đặc trưng ngữ pháp tiếng Anh pháp lí

2.1. Cấu trúc phức tạp của câu

Trong tiếng Anh pháp lí, các câu thường rất dài và phức tạp, đôi khi toàn bộ tài liệu chỉ gồm một câu đơn. Các câu này thường chứa mệnh đề liên kết với các từ như "if", "unless", "when", "while", "where" hoặc các cụm giới từ, trạng từ. Ngoài ra, ngữ pháp pháp lí còn sử dụng cấu trúc đảo ngữ và câu điều kiện để làm tăng độ phức tạp.

Câu đơn là câu có một chủ ngữ - vị ngữ và không có mệnh đề phụ. Câu ghép kết hợp các câu đơn bằng liên từ để tạo sự liên kết logic, bao gồm câu ghép chính phụ, đẳng lập, chuỗi, và qua lại. Các liên từ như FANBOYS (*For, And, Nor, But, Or, Yet, So*) hoặc các cụm liên từ tương quan (*neither-nor, either-or*) được sử dụng để nối các mệnh đề độc lập.

Câu phức bao gồm ít nhất một mệnh đề phụ và mệnh đề chính, với các liên từ như "because", "although", "if", "when". Câu phức giúp diễn đạt chi tiết các điều kiện và mối quan hệ giữa các phần, đồng thời giúp tạo sự mạch lạc trong văn bản pháp lí. Dấu câu, đặc biệt là dấu phẩy, đóng vai trò quan trọng trong việc phân biệt các mệnh đề và làm rõ ý nghĩa. Ví dụ trong Hiến chương Liên hợp quốc cho thấy cấu trúc câu dài và phức tạp, được chia thành các cụm từ nhỏ để dễ hiểu hơn. Câu này, dù dài 175 từ, vẫn có thể hiểu được nếu phân tích kĩ các thành phần của nó.

Cấu trúc phức tạp của câu trong ngôn ngữ pháp lí thường làm khó người đọc trong việc xác định mối quan hệ giữa các phần của câu. Điều này là do các lí thuyết pháp lí sâu sắc được ẩn chứa trong các văn bản pháp lí, đòi hỏi người đọc phải nghiên cứu kĩ và tham khảo các quan điểm pháp lí để hiểu rõ ý nghĩa.

2.2. Cấu trúc câu bị động

Trong tiếng Anh pháp lí, câu bị động là cấu trúc phổ biến, giúp nhấn mạnh hành động hoặc kết quả hành động, thay vì tập trung vào tác nhân thực hiện hành động. Câu bị động được hình thành bằng cách kết hợp trợ động từ "be", "get", hoặc "become" với quá khứ phân từ của động từ chính.

Điều này giúp tạo ra một giọng điệu trang trọng, khách quan, đặc biệt quan trọng trong các văn bản pháp lí, nơi việc duy trì sự trung lập và chính xác là ưu tiên hàng đầu.

Một ví dụ điển hình trong tiếng Anh pháp lí là: *"Now it is hereby agreed by and between the Parties as follows"*. (Bằng hợp đồng này, các Bên thỏa thuận như sau.) Câu này sử dụng cấu trúc bị động *"is agreed"* để làm nổi bật nội dung thỏa thuận hơn là người thực hiện hành động, qua đó thể hiện sự trang trọng và tính khách quan cần thiết trong hợp đồng pháp lí.

Câu bị động trong tiếng Anh pháp lí thường tuân theo một số quy tắc cụ thể.

Thứ nhất, khi không cần thiết phải đề cập đến tác nhân thực hiện hành động, câu bị động có thể loại bỏ đối tượng này, chỉ tập trung vào hành động hoặc kết quả. Ví dụ:

"It is mutually agreed that the certificate of quality and quantity or weight issued by the manufacturer shall be part of the document for payment with the adopted Letter of Credit" (Các Bên đồng ý thỏa thuận rằng giấy chứng nhận chất lượng và số lượng hoặc trọng lượng do nhà sản xuất cấp sẽ là một phần của chứng từ thanh toán).

Sử dụng cấu trúc bị động *"is mutually agreed"* giúp làm nổi bật sự đồng thuận giữa các bên mà không cần phải nhấn mạnh ai thực hiện hành động.

Thứ hai, câu bị động thường được sử dụng để nhấn mạnh quy trình hoặc thủ tục pháp lí. Thay vì chỉ đơn giản nêu ra ai thực hiện hành động, câu bị động giúp làm rõ cách thức và trình tự mà hành động được thực hiện. Ví dụ:

"All notices required or permitted to be given hereunder shall be written and be delivered by hand, or sent by registered airmail to the following address..." (Tất cả thông báo cần thiết hoặc được phép đưa ra cho hợp đồng này đều được viết ra và giao tận tay hoặc gửi thư bảo đảm bằng đường hàng không).

Sử dụng cấu trúc bị động để nhấn mạnh quy trình gửi thông báo hơn là ai sẽ thực hiện việc gửi thông báo.

Thứ ba, câu bị động cũng giúp tránh việc lặp lại tác nhân đã được đề cập trước đó trong văn bản. Bằng cách sử dụng câu bị động, tác nhân thực hiện hành động có thể được bỏ qua hoặc thay thế bằng một thành phần câu tùy chọn, điều này giúp tránh sự trùng lặp không cần thiết và làm cho văn bản trở nên mạch lạc hơn.

Thứ tư, câu bị động có thể giúp đưa nội dung hoặc chủ đề lên trước câu. Điều này làm cho câu trở nên rõ ràng hơn, đồng thời giúp nhấn mạnh nội dung chính của văn bản. Ví dụ:

"If more than one factory is used to produce merchandise, a separate acknowledgement form must be provided for each factory" (Nếu sử dụng nhiều nhà máy để sản xuất hàng hóa, phải cung cấp một mẫu xác nhận riêng cho mỗi nhà máy).

Cấu trúc bị động giúp làm nổi bật yêu cầu đối với mẫu xác nhận.

2.3. Sử dụng vị từ tình thái

Trong tiếng Anh pháp lí, quyền và nghĩa vụ chủ yếu được tạo lập qua các vị từ tình thái. Những điều khoản quy định nghĩa vụ bắt buộc và cấm đoán thường được diễn đạt bằng các vị từ tình thái như *must* và *shall*, trong khi các quyền với nghĩa "cho phép" hoặc "có thể làm" thường được diễn đạt bằng *may*. Tuy nhiên, việc sử dụng vị từ tình thái trong tiếng Anh pháp lí có thể gây ra sự mơ hồ, vì không có cách tạo quyền và nghĩa vụ qua hàm ẩn tình thái hoặc tính lược vị từ tình thái như trong tiếng Việt.

Shall là từ được sử dụng phổ biến nhất trong văn bản pháp lí, nhưng cũng là nguồn gây khó khăn trong việc dịch thuật, do chức năng và mục đích của nó không phải lúc nào cũng rõ ràng. Đôi khi, khó xác định liệu *shall* trong một văn cảnh cụ thể mang nghĩa *must* (áp đặt nghĩa vụ) hay chỉ có nghĩa thông thường. Ví dụ trong hợp đồng mua bán căn hộ: *"The Seller shall provide warranty to the Apartment as provided in Article 85 of Law on Residential Housing..."* (Bên Bán phải bảo hành căn hộ theo đúng quy định tại Điều 85 Luật Nhà ở...). Trong câu này, *shall* vừa thể hiện nghĩa bắt buộc (bảo hành) vừa thể hiện nghĩa quy định trách nhiệm của Bên Bán.

Mặc dù *must* là từ thể hiện nghĩa bắt buộc, nghĩa vụ hoặc cảm đoán (*must not*), *shall* vẫn được sử dụng dày đặc trong văn bản pháp lí, bao gồm cả các trường hợp trao quyền và mô tả phạm vi áp dụng của các quy phạm luật. Để hiểu và dịch chính xác ý nghĩa của *shall*, cần phải hiểu rõ bối cảnh của toàn văn bản, chứ không chỉ riêng văn cảnh của điều khoản cụ thể.

Ngoài các vị từ tình thái như *shall*, *must*, và *may*, cũng có trường hợp hàm ẩn tình thái trong các điều khoản xác định tội danh. Ví dụ trong điều khoản xác định tội bất cóc: “*A person, whatever his nationality, who... commits an offense*” (Một người, bất kể quốc tịch nào, phạm tội...). Trong trường hợp này, động từ *commit* ở thì hiện tại không chỉ thị thời gian (*present tense*), mà còn mang ý nghĩa tình thái diễn đạt một chân lí hoặc sự thực không thay đổi trong tiếng Anh pháp lí. Điều này cho thấy sự khác biệt giữa ngôn ngữ trong tiếng Anh pháp lí và tiếng Việt pháp lí, khi mà ngôn ngữ pháp lí tiếng Anh đã được định hình rõ ràng hơn và phân biệt rõ rệt với ngôn ngữ đời thường.

2.4. Danh từ hoá

Mức độ danh hóa cao hơn. Danh hóa động từ, tính từ được thực hiện theo nhiều cách.

Một, biến đổi hình thái. Có thể dùng các hậu tố như:

- ion (*to remunera - remuneration*), -ent (*to imburse - imbursement*),
- ity (*possible thành possibility*), -al (*to refuse - refusal*),
- age (*to drain - drainage*), -ing (*to maintain - maintaining*),
- ness (*friendly - friendliness*).

Các danh từ phái sinh từ động từ thường được dùng thay cho động từ như: “*to give consideration to*” thay “*to consider*”; “*to be in opposition*” thay “*to oppose*”; “*to be in agreement*” thay “*to agree*”.

Trong hai câu dưới đây, câu thứ nhất được ưa dùng ở văn bản pháp lí tiếng Anh hơn câu chứa nhiều động từ:

1) “*The power to make regulations under this section shall be exercisable by statutory instrument which shall be subject to annulment in in pursuance of a resolution of either House of Parliament.*”

2) “*A statutory instrument can be used to make regulations under this section and such a statutory instrument can be annulled if either House of Parliament passes a resolution to that effect.*”

Hai, không dùng tới biến tố: Cách này có nhiều nét tương tự tiếng Việt nhưng hạn chế và dễ nhận thấy trong văn bản hơn. Ví dụ: *wrap, retreat, limit, mortgage*, v.v. Khi xuất hiện trên văn bản, danh từ có cùng hình thái với động từ vẫn biến đổi như các danh từ khác như thêm -s cho số nhiều (*limit - limits*) và động từ cũng biến đổi như bình thường (*mortgage - mortgaged*).

3. Mối liên hệ giữa đặc trưng ngữ pháp và giảng dạy tiếng Anh pháp lí

3.1. Tầm quan trọng của đặc trưng ngữ pháp trong giảng dạy tiếng Anh pháp lí

Nghiên cứu về những đặc trưng ngữ pháp của một ngôn ngữ đang ngày càng trở nên thiết yếu trong công tác giảng dạy ngôn ngữ nói chung, ngôn ngữ chuyên ngành pháp lí nói riêng. Việc sử dụng ngôn ngữ pháp lí không chỉ đòi hỏi độ chính xác cao mà còn yêu cầu tính logic và chặt chẽ trong cấu trúc câu để đảm bảo tính minh bạch và hạn chế tối đa việc diễn giải sai hay không trọn vẹn ý của người nói, người viết [Bailo I. Ya, Bilobrova O. V., 2021, tr.8]. Những đặc trưng ngữ pháp của tiếng Anh pháp lí được phân tích nêu trên đóng vai trò quan trọng trong việc giảng dạy lĩnh vực tiếng Anh chuyên ngành này.

Thứ nhất, đối với người dạy, việc hiểu rõ đặc trưng ngữ pháp trong giảng dạy tiếng Anh pháp lí là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo sự chính xác trong quá trình truyền đạt kiến thức cho người học. Bởi lẽ, tiếng Anh pháp lí thường được sử dụng trong các văn bản pháp lí có tính ràng buộc cao, nếu không hiểu tường minh về cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong lĩnh vực này, người dạy có thể hiểu sai hoặc diễn giải không chính xác các nội dung mà mình giảng dạy. Bên cạnh đó, trong giảng dạy tiếng Anh pháp lí, việc hiểu và áp dụng đúng ngữ pháp giúp người dạy phát triển phương pháp sư phạm hiệu quả. Các giảng viên cần xây dựng bài giảng và các hoạt động học tập sao cho học viên không chỉ hiểu lí thuyết ngữ pháp mà còn có thể áp dụng vào thực tế. Việc này đòi hỏi người dạy phải tạo ra

các tình huống thực tiễn để học viên có thể sử dụng ngữ pháp trong các bối cảnh pháp lý khác nhau, từ đó giúp họ nắm vững và sử dụng ngữ pháp một cách thành thạo trong công việc.

Thứ hai, đối với người học, việc hiểu rõ đặc trưng ngữ pháp trong tiếng Anh pháp lý phát triển khả năng phân tích và tư duy pháp lý của người học. Ngữ pháp là công cụ giúp người học xây dựng lập luận chặt chẽ và phát triển khả năng phản biện. Trong các tình huống pháp lý phức tạp, học viên cần phân tích các văn bản pháp lý một cách logic và hệ thống. Việc hiểu ngữ pháp giúp học viên nhận diện các mối liên hệ giữa các yếu tố trong câu, từ đó phát triển khả năng lập luận và đưa ra quyết định chính xác.

Thêm vào đó, việc hiểu rõ đặc trưng ngữ pháp cũng giúp người học cải thiện khả năng giao tiếp, soạn thảo và dịch thuật văn bản pháp lý. Một trong những kỹ năng quan trọng của tiếng Anh pháp lý là khả năng viết và trình bày thông tin một cách rõ ràng, chính xác. Ngữ pháp đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cấu trúc câu văn và diễn đạt thông tin một cách mạch lạc. Vì vậy, nếu người học không hiểu và áp dụng đúng ngữ pháp, việc soạn thảo, dịch thuật các văn bản pháp lý có thể trở nên khó khăn và thiếu chính xác.

3.2. Ứng dụng đặc trưng ngữ pháp trong giảng dạy tiếng Anh pháp lý

Như đã phân tích ở các phần trên, tiếng Anh pháp lý sở hữu nhiều đặc trưng ngữ pháp khác biệt so với tiếng Anh thông dụng; do đó, để đào tạo người học thành công trong việc đọc hiểu, phân tích và soạn thảo các văn bản pháp lý cũng như sử dụng thành thạo tiếng Anh pháp lý trong thực tiễn hành nghề luật, chương trình giảng dạy tiếng Anh pháp lý cần tập trung vào việc hướng dẫn cách nhận diện, phân tích và ứng dụng các cấu trúc ngữ pháp đặc thù.

Một trong những thách thức lớn nhất trong giảng dạy tiếng Anh pháp lý là giúp người học hiểu rõ cách vận dụng cấu trúc ngữ pháp để thể hiện ý nghĩa chính xác trong các ngữ cảnh pháp lý phức tạp. Ví dụ, các câu văn pháp lý thường bao gồm nhiều mệnh đề phụ nhằm diễn đạt đầy đủ các điều khoản, điều kiện và nghĩa vụ pháp lý. Việc giảng dạy cần tập trung vào cách phân tích và xây dựng cấu trúc câu phù hợp, đồng thời rèn luyện kỹ năng xử lý câu dài và phức hợp để đảm bảo tính mạch lạc và logic.

Ngoài ra, đặc điểm danh từ hóa trong tiếng Anh pháp lý, được sử dụng để tạo ra sự trang trọng và khách quan, cũng là một trọng tâm quan trọng trong giảng dạy. Người học cần được hướng dẫn cách nhận diện và sử dụng danh từ hóa để làm tăng tính chuyên nghiệp và rõ ràng trong diễn đạt. Tương tự, cấu trúc bị động cũng cần được đào tạo bài bản để người học có thể ứng dụng linh hoạt vào soạn thảo và biên dịch văn bản.

Bên cạnh các đặc điểm ngữ pháp, giảng dạy tiếng Anh pháp lý còn đòi hỏi sự chú trọng đến khả năng áp dụng ngữ pháp vào thực tiễn. Điều này bao gồm việc đào tạo kỹ năng biên dịch và soạn thảo các tài liệu pháp lý chính xác và phù hợp với ngữ cảnh. Các hoạt động giảng dạy cần kết hợp lý thuyết với thực hành thông qua các bài tập phân tích cú pháp, viết hợp đồng, thư từ pháp lý và mô phỏng tình huống thực tế. Điều này không chỉ giúp người học hiểu rõ các đặc trưng ngữ pháp mà còn tăng cường khả năng vận dụng trong môi trường làm việc thực tế.

Như vậy, đặc trưng ngữ pháp trong tiếng Anh pháp lý không chỉ là một công cụ hỗ trợ truyền tải thông tin mà còn là nền tảng để phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ chuyên sâu trong bối cảnh pháp lý. Việc đào tạo và rèn luyện các đặc điểm ngữ pháp này có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh pháp lý, giúp người học chuẩn bị tốt hơn cho các yêu cầu chuyên môn và thực tiễn trong môi trường pháp lý quốc tế ngày càng phức tạp.

4. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng đặc trưng ngữ pháp trong giảng dạy tiếng Anh pháp lý tại Việt Nam

4.1. Thực trạng ứng dụng đặc trưng ngữ pháp trong giảng dạy tiếng Anh pháp lý tại Việt Nam

4.1.1. Kết quả đạt được

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc giảng dạy tiếng Anh pháp lý tại Việt Nam trở thành một yêu cầu cấp thiết. Trong khuôn khổ hội thảo quốc tế với chủ đề "Giảng dạy tiếng Anh pháp lý tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập" tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

(ĐHQG-HCM) vào tháng 6/2024, các chuyên gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảng dạy tiếng Anh pháp lý không chỉ qua các thuật ngữ mà còn thông qua việc phát triển kỹ năng viết và giao tiếp trong các tình huống pháp lý cụ thể. Hội thảo cũng chỉ ra rằng 100% các công ty luật sử dụng tiếng Anh pháp lý trong công việc viết lách, và đây là một yếu tố quan trọng trong việc xác định nội dung giảng dạy [web. Truy cập ngày 05/01/2025].

Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam đã có những bước tiến trong việc giảng dạy tiếng Anh pháp lý, đặc biệt là trong việc kết hợp giảng dạy ngữ pháp với các tình huống thực tế. Một ví dụ nổi bật liên quan đến ứng dụng đặc trưng ngữ pháp trong giảng dạy tiếng Anh pháp lý tại Việt Nam đó là giảng dạy theo phương pháp đóng vai - tổ chức các cuộc thi diễn án sinh viên tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Cụ thể, trong các chương trình Mock Trial (phiên tòa giả định), sinh viên được yêu cầu tham gia vào quá trình mô phỏng lại một phiên tòa thực tế theo luật tố tụng Anh-Mỹ. Các cuộc thi diễn án này không chỉ giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng tranh tụng và trình bày lý lẽ, mà còn là cơ hội để họ ứng dụng ngữ pháp tiếng Anh pháp lý trong các tình huống pháp lý cụ thể. Bởi lẽ, các sự kiện trong phiên tòa giả định diễn ra theo trình tự chuẩn của một phiên tòa thực tế, bao gồm việc trình bày các vấn đề pháp lý (legal problems) và sự kiện thực tế (factual problems), đồng thời yêu cầu sinh viên phát triển khả năng sử dụng ngữ pháp để lập luận và phản biện các tình huống này. Điều này giúp sinh viên hiểu rõ hơn cách thức xây dựng câu văn pháp lý chuẩn xác, với việc áp dụng ngữ pháp để trình bày các sự kiện và lập luận một cách chính xác, khoa học, và dễ hiểu. Từ đó, phương pháp giảng dạy này góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh pháp lý và giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho môi trường làm việc quốc tế. Bên cạnh đó, một số trường đại học, chẳng hạn như Trường Đại học Kinh tế - Luật, cũng đã bắt đầu áp dụng các phương pháp giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết ngữ pháp và thực hành qua các bài tập thực tế như soạn thảo hợp đồng, thư từ pháp lý và giải quyết các tình huống pháp lý thực tế. Việc này không chỉ giúp sinh viên nắm vững các cấu trúc ngữ pháp mà còn phát triển các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và tranh luận bằng tiếng Anh pháp lý.

4.1.2. Hạn chế, khó khăn

Mặc dù hoạt động giảng dạy tiếng Anh pháp lý tại Việt Nam đã thể hiện được những kết quả tích cực trong việc ứng dụng đặc trưng ngữ pháp của lĩnh vực tiếng Anh chuyên ngành này; tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy chương trình giảng dạy tiếng Anh pháp lý tại nhiều cơ sở đào tạo vẫn chưa thực sự chú trọng đến việc ứng dụng đặc trưng ngữ pháp trong giảng dạy, dẫn đến một số hạn chế trong quá trình học tập và thực hành của sinh viên.

Theo TS Marian Dent, chuyên gia Anh ngữ cao cấp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, giảng dạy tiếng Anh pháp lý không chỉ là việc truyền đạt ngôn ngữ mà còn là cung cấp cho người học những kỹ năng sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và hiệu quả trong môi trường pháp lý. Đặc biệt, tiếng Anh pháp lý không giống tiếng Anh thông dụng, nó có nhiều cấu trúc ngữ pháp đặc thù như danh từ hóa (nominalization), cấu trúc bị động (passive voice), hay câu phức hợp (complex sentences) mà không phải ai cũng dễ dàng làm quen. Những đặc trưng này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các văn bản pháp lý, hợp đồng, hay các tài liệu pháp lý khác, đồng thời tạo ra sự trang trọng và chính xác cần thiết trong các giao dịch pháp lý. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều chương trình giảng dạy tiếng Anh pháp lý tại các cơ sở đào tạo ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào việc truyền đạt từ vựng, thuật ngữ pháp lý, mà chưa chú trọng đủ đến việc phát triển các kỹ năng ngữ pháp chuyên sâu, đặc biệt là trong các ngữ cảnh thực tế. Mặt khác, các khóa học tiếng Anh pháp lý tại Việt Nam hiện nay còn khá ngắn hạn và chưa đủ thời gian để giúp người học nắm vững các đặc trưng ngữ pháp của tiếng Anh pháp lý, từ đó ứng dụng chúng trong các tình huống thực tế. Theo TS. Lê Nguyễn Gia Thiện, Phó Trường Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), các khóa học tiếng Anh pháp lý tại Việt Nam hiện chủ yếu cung cấp các kiến thức cơ bản về từ vựng và thuật ngữ pháp lý, nhưng không đủ để trang bị cho người học các kỹ năng giao tiếp hay xử lý tình huống pháp lý thực tế. Chương trình giảng dạy thiếu đi sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, dẫn đến việc sinh viên không thể vận dụng các cấu trúc ngữ pháp một cách linh hoạt trong công việc thực tế. Bên cạnh đó, một trong những khó khăn

lớn trong việc ứng dụng đặc trưng ngữ pháp trong giảng dạy tiếng Anh pháp lí tại Việt Nam là sự thiếu vắng các tài liệu minh họa thực tế về việc sử dụng ngữ pháp trong môi trường pháp lí. PGS.TS Trần Thăng Long, Trưởng Khoa Ngoại ngữ Pháp lí tại Trường Đại học Luật TP.HCM, chia sẻ rằng hiện tại chúng ta chưa có những tài liệu video thực tế về các phiên tòa xét xử bằng tiếng Anh để minh họa cách thức sử dụng ngữ pháp và thuật ngữ trong các tình huống pháp lí. Điều này khiến cho việc giảng dạy và học tập tiếng Anh pháp lí trở nên thiếu sinh động và thực tiễn [web. Truy cập ngày 05/01/2025].

Hơn nữa, ngữ pháp tiếng Anh pháp lí là một hệ thống đặc thù kết hợp giữa kiến thức ngôn ngữ và kiến thức chuyên ngành luật, và hệ thống pháp luật lại thường xuyên thay đổi và cập nhật. Do đó, việc hiểu và sử dụng đúng ngữ pháp tiếng Anh pháp lí đã là một thử thách lớn, và việc giảng dạy nó còn phức tạp hơn. Các giảng viên phải không ngừng nghiên cứu và cập nhật các thay đổi trong ngữ pháp và thuật ngữ pháp lí, điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với chất lượng giảng dạy.

4.2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng đặc trưng ngữ pháp trong giảng dạy tiếng Anh pháp lí tại Việt Nam

Từ những phân tích nêu trên, có thể thấy, trong bối cảnh giảng dạy tiếng Anh pháp lí tại Việt Nam, mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trong việc ứng dụng đặc trưng ngữ pháp của ngôn ngữ này. Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy mà còn tác động đến khả năng áp dụng tiếng Anh pháp lí của sinh viên trong các tình huống thực tế. Để nâng cao hiệu quả giảng dạy và giúp người học có thể vận dụng ngữ pháp chuyên ngành một cách chính xác và hiệu quả, bài viết đề xuất một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, tăng cường chú trọng vào giảng dạy ngữ pháp chuyên sâu: Để khắc phục tình trạng chương trình giảng dạy hiện nay chủ yếu tập trung vào từ vựng và thuật ngữ pháp lí mà chưa chú trọng đầy đủ đến các kĩ năng ngữ pháp chuyên sâu, các cơ sở đào tạo cần bổ sung các khóa học ngữ pháp chuyên sâu. Những khóa học này cần tập trung vào các đặc trưng ngữ pháp, ví dụ như danh từ hóa (nominalization), cấu trúc bị động (passive voice), và câu phức hợp (complex sentences). Các bài học phải được thiết kế sao cho sinh viên có thể ứng dụng linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp trong các tình huống pháp lí thực tế, từ đó tạo ra các văn bản pháp lí chính xác và chuyên nghiệp.

Thứ hai, khuyến khích phương pháp kết hợp lí thuyết và thực hành trong giảng dạy: Một trong những cách hiệu quả nhất để giúp sinh viên nắm vững ngữ pháp tiếng Anh pháp lí là kết hợp giữa lí thuyết và thực hành. Các cơ sở đào tạo nên tổ chức các hoạt động thực hành như phiên tòa giả định (Mock Trial), các cuộc thi diễn án sinh viên, và các tình huống thực tế khác. Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên làm quen với ngữ pháp trong các tình huống pháp lí, mà còn rèn luyện khả năng xử lí tình huống và ứng dụng ngữ pháp vào thực tế công việc.

Thứ ba, phát triển và cung cấp tài liệu minh họa thực tế: Việc thiếu tài liệu minh họa thực tế về cách sử dụng ngữ pháp trong môi trường pháp lí đã tạo ra một khoảng cách lớn giữa lí thuyết và thực hành. Để giải quyết vấn đề này, các cơ sở đào tạo nên phát triển và cung cấp tài liệu video minh họa về các phiên tòa xét xử bằng tiếng Anh, các buổi tranh tụng, và các bản án, hợp đồng mẫu. Những tài liệu này giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách sử dụng ngữ pháp và thuật ngữ pháp lí trong các tình huống thực tế, đồng thời giúp giảng dạy trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn.

Thứ tư, liên tục cập nhật và nghiên cứu các thay đổi trong ngữ pháp tiếng Anh pháp lí: Vì hệ thống pháp luật liên tục thay đổi và cập nhật, các giảng viên cần không ngừng nghiên cứu và cập nhật các thay đổi này để đảm bảo việc giảng dạy luôn sát với thực tế. Các giảng viên cũng nên tham gia các khóa học nâng cao, các hội thảo quốc tế, và sử dụng tài liệu cập nhật để cải thiện chất lượng giảng dạy của mình. Việc này không chỉ giúp giảng viên duy trì chất lượng giảng dạy mà còn giúp sinh viên có cơ hội học hỏi từ những nguồn tài liệu và giảng viên uy tín trong và ngoài nước.

Thứ năm, mở rộng các khóa học dài hạn và chuyên sâu: Một trong những hạn chế lớn hiện nay là các khóa học tiếng Anh pháp lí tại Việt Nam thường có thời gian ngắn hạn, không đủ để trang bị đầy đủ các kiến thức ngữ pháp chuyên sâu. Do đó, các cơ sở đào tạo nên mở rộng các chương trình đào tạo dài hạn và chuyên sâu hơn với sự kết hợp tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu,

giảng dạy tiếng Anh pháp lí lâu năm. Trong đó, các khóa học này có thể bao gồm các môn học riêng biệt về ngữ pháp tiếng Anh pháp lí, hợp đồng, soạn thảo văn bản, và các kỹ năng tranh tụng pháp lí.

Thứ sáu, khuyến khích nghiên cứu và phát triển tài liệu giảng dạy riêng biệt: Để giảng dạy hiệu quả các đặc trưng ngữ pháp trong tiếng Anh pháp lí, các cơ sở đào tạo cần phát triển tài liệu giảng dạy riêng biệt, phản ánh chính xác và rõ ràng cách sử dụng ngữ pháp trong môi trường pháp lí. Các tài liệu này cần bao gồm các ví dụ cụ thể từ các tình huống pháp lí thực tế, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt và ứng dụng vào thực tế công việc.

Việc nâng cao hiệu quả ứng dụng đặc trưng ngữ pháp trong giảng dạy tiếng Anh pháp lí tại Việt Nam đòi hỏi một sự kết hợp hài hòa giữa lí thuyết và thực hành, sự phát triển liên tục của tài liệu giảng dạy, và sự cập nhật liên tục các thay đổi trong ngữ pháp và thuật ngữ pháp lí. Các cơ sở đào tạo cần chú trọng phát triển các chương trình đào tạo dài hạn và chuyên sâu, đồng thời tạo ra môi trường học tập thực tế để sinh viên có thể vận dụng kiến thức vào công việc pháp lí.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Trường Đại học Luật Hà Nội (2022), *Giáo trình Luật so sánh*, Nxb Tư pháp, Hà Nội, tr.127-128.
2. *Giảng dạy tiếng Anh pháp lí: “Quan trọng là dạy cách giao tiếp”*
<https://www.uel.edu.vn/tin-tuc/giang-day-tieng-anh-phap-ly-quan-trong-la-day-cach-giao-tiep>.
3. Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến (1997), *Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt*. Nxb Giáo dục, H., 1997, tr.242-243. Dẫn theo *Ngữ pháp và ngữ pháp học*, https://ngonngu.net/nguphap_nguphaphoc/160.

Tiếng Anh

4. Bailo I. Ya, Bilobrova O. V (2021), *Grammatical aspects of legal translation*. Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series: Philological Sciences (Linguistics). No. 15, pp.7-13.
5. Diane Larsen-Freeman, Jeanette DeCarrico. (2020), *Grammar. An Introduction to Applied Linguistics*. Routledge. 3rd Edition. New York. Trường Đại học Luật Hà Nội (2022), *Giáo trình Luật so sánh*, Nxb Tư pháp, Hà Nội.
6. Richard, C. W. (2005), *Plain English for Lawyers*, Carolina Academic Press, Durham.

Grammatical features of legal English:

Applications in contemporary language teaching in Vietnam

Abstract: At present, a comprehensive understanding of the grammatical features of Legal English is of paramount importance in both the practical legal field and in the research and instruction of legal matters. The article outlines the grammar and Legal English, elucidating the distinct grammatical characteristics and establishing their relationship with the teaching of Legal English. Furthermore, the article examines the current application of these grammatical features in Legal English education in Vietnam. To enhance the effectiveness of this practice, the article proposes several solutions, such as refining the curriculum, fostering a more integrated approach between theory and practice, and developing a robust corpus of practical, illustrative materials.

Key words: grammar; grammatical features; English language; Legal English; teaching.

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

**ĐẶC ĐIỂM TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP
TRONG QUẢNG CÁO TIẾNG ANH**
NGUYỄN THỊ THỦY CHUNG*

TÓM TẮT: Đến nay đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến các khía cạnh khác nhau của diễn ngôn quảng cáo, tuy nhiên những nghiên cứu về đặc điểm từ vựng và ngữ pháp trong quảng cáo chưa nhiều. Bài viết này tập trung vào khảo sát và phân tích các ngữ liệu quảng cáo để chỉ ra đặc điểm từ vựng và cấu trúc ngữ pháp của các văn bản quảng cáo. Ngữ liệu nghiên cứu bao gồm 100 văn bản quảng cáo bằng tiếng Anh được thu thập trong khoảng thời gian năm 2020. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc đối chiếu các văn bản quảng cáo trong tiếng Anh và tiếng Việt, đồng thời cũng là nguồn thông tin tham khảo hữu ích cho người Việt học tiếng Anh dịch các văn bản quảng cáo đúng và phù hợp hay cho các nhà thiết kế quảng cáo lựa chọn ngôn ngữ và cấu trúc ngữ pháp chính xác và đa dạng nhằm đạt được mục đích quảng cáo.

TỪ KHÓA: đặc điểm; quảng cáo; từ vựng; ngữ pháp; tiếng Anh.

NHẬN BÀI: 03/11/2024.

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 12/02/2025

1. Mở đầu

Quảng cáo là một hình thức giới thiệu hay quảng bá sản phẩm rất quen thuộc trong đời sống hiện đại. Quảng cáo đã tồn tại qua nhiều thập kỉ và không ngừng đổi mới theo sự phát triển của xã hội, nó đóng một vai trò quan trọng, không chỉ trong cuộc sống hàng ngày mà còn trong công việc. Với nhiều hình thức khác nhau, quảng cáo xuất hiện trong mọi góc ngách xã hội qua các phương tiện như báo chí, truyền hình và các kênh truyền thông đại chúng. Chính vì thế, có thể nói quảng cáo là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển xã hội, vì nó ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của con người. Tuy nhiên, để hiểu được các yếu tố ẩn chứa trong mỗi sản phẩm quảng cáo, người xem cần nắm bắt từ vựng, cấu trúc và ý nghĩa về giá trị của nó. Một văn bản quảng cáo thường bao gồm hai phần chính: hình ảnh và chữ viết. Do đó, để hiểu rõ ý nghĩa của quảng cáo, người đọc cần có hiểu biết về cách sắp xếp từ ngữ, cấu trúc và quy tắc xây dựng trong quảng cáo. Với mục đích hỗ trợ người xem, người đọc trong việc hiểu rõ hơn về ngôn ngữ quảng cáo, tác giả xin đề xuất một số phương pháp phân tích cấu trúc từ vựng và ngữ pháp trong quảng cáo. Trong phạm vi bài viết này, mặc dù chỉ có thể đưa ra những phân tích hạn chế do kinh nghiệm còn khiêm tốn, nhưng tác giả hy vọng có thể giúp người đọc hiểu thêm về ngôn từ và cấu trúc ngữ pháp trong quảng cáo.

Một số nghiên cứu đã đề cập đến đặc điểm từ vựng cũng như ngữ pháp hay cú pháp trong quảng cáo. Chẳng hạn: Lê Tấn Thi (2008) nghiên cứu về phép lặp từ vựng trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh đã chỉ ra các loại lặp từ đồng nhất, lặp đồng nghĩa hoặc cận nghĩa, lặp bao hàm, lặp khái quát. Ruta Kalmane (2010) cho rằng ngôn ngữ quảng cáo gần gũi với ngôn ngữ mà người bản xứ sử dụng hàng ngày, bao gồm việc sử dụng ngôn ngữ không trang trọng thay vì trang trọng. Ngôn ngữ quảng cáo thường không tuân theo các quy tắc ngữ pháp và sử dụng các từ ngữ phổ biến để dễ hiểu hơn đối với người tiêu dùng trung bình, vì việc thuyết phục người tiêu dùng trở nên dễ dàng hơn khi một thông điệp được truyền tải theo cách quen thuộc và dễ hiểu với họ. Điều này cũng quan trọng để người tiêu dùng có thể ghi nhớ thông điệp quảng cáo, giúp thông tin có thể được nhớ lại khi thực hiện quá trình mua hàng. Ông cũng chỉ ra các từ vựng như tính từ: *new, natural, smooth, long-lasting, healthy, fresh* v.v. và động từ: *to enrich, to help, to get, to give, to feel, to keep* v.v. xuất hiện phổ biến trong các quảng cáo sản phẩm làm đẹp thông qua việc khảo sát và phân tích 100 quảng cáo về sản phẩm làm đẹp được chọn ngẫu nhiên đã được điều tra, được lấy từ năm số báo hàng tháng của tạp chí GLAMOUR từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 11 năm 2009. Viktoriia Savchuk (2019) đã phân tích khía cạnh từ vựng, ngữ pháp và văn phong trong các khẩu hiệu quảng cáo tiếng Anh, kết quả cho

*TS; Trường Đại học Thương mại; Email: thuychunglitt@gmail.com

thấy số lượng từ được sử dụng trong khẩu hiệu quảng cáo bị hạn chế, không nên quá dài hay quá ngắn. Trong ngữ liệu nghiên cứu bao gồm 156 khẩu hiệu tiếng Anh, dữ liệu được lấy từ nhiều nguồn tài nguyên điện tử cũng như từ danh sách Fortune 500 và S&P 500 - hai danh sách các công ty lớn nhất của Mỹ, khoảng 15 công ty dùng khẩu hiệu gồm 3 từ, 118 công ty dùng khẩu hiệu 4 từ và 79 công ty dùng khẩu hiệu 5 từ. Kết quả nghiên cứu cho thấy các từ trong các khẩu hiệu được phân tích có đặc trưng là đơn giản và chủ yếu là từ đơn âm tiết. Những từ này có thể kết hợp với nhiều đơn vị từ vựng khác, do đó có khả năng liên kết cao. Vì lý do này, các khẩu hiệu trên trở nên dễ ghi nhớ và dễ đọc. Từ vựng sáng tạo trong khẩu hiệu quảng cáo bao gồm tên thương hiệu, từ ghép, từ mới sáng tạo, tiếng lóng, cách nói giảm nói tránh. Trương Thị Mai (2022) chỉ ra rằng các biểu ngôn quảng cáo trường Đại học bằng tiếng Nhật thường sử dụng cấu trúc câu đặc biệt kết thúc bằng danh từ và thán từ, cấu trúc câu vị ngữ (có vị ngữ xuất hiện và không có vị ngữ xuất hiện), trong đó câu đặc biệt kết thúc bằng danh từ chiếm tỉ lệ cao nhất, bởi câu đặc biệt kết thúc bằng danh từ giúp cho biểu ngôn trở nên ngắn gọn, một đặc trưng của câu quảng cáo và giúp cho biểu ngôn hướng tới được mọi đối tượng tiếp xúc đa dạng về tuổi tác và giới tính. Yang Ming et al (2023) cũng khẳng định từ vựng quảng cáo thường là các từ ngắn và đơn âm tiết, các đại từ nhân xưng, các tính từ đánh giá, tính từ ở dạng so sánh, từ phủ định. Ngoài ra, đặc điểm cú pháp của khẩu hiệu quảng cáo bao gồm cấu trúc câu đơn, câu mệnh lệnh, mệnh đề, sử dụng thì hiện tại đơn, phép tính lược, các biện pháp tu từ. Dựa trên phân tổng quan của các nghiên cứu trước, bài viết này sẽ tập trung vào việc làm rõ các đặc điểm từ vựng và ngữ pháp của ngôn ngữ quảng cáo trong lĩnh vực cụ thể, đồng thời đánh giá tác động của chúng đến hiệu quả truyền thông.

2. Cơ sở lý luận

Quảng cáo là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp về sản phẩm hoặc dịch vụ tới khách hàng. Theo Guy Cook (1992), ngôn ngữ quảng cáo không chỉ mang chức năng cung cấp thông tin mà còn hướng đến việc gây ấn tượng mạnh mẽ, khơi dậy cảm xúc và thuyết phục người tiêu dùng hành động. Ngôn ngữ quảng cáo có đặc điểm nổi bật là ngắn gọn, sáng tạo, dễ hiểu, và thường phá vỡ các quy tắc ngôn ngữ truyền thống để phù hợp với mục đích thương mại.

Về bản chất, quảng cáo được coi là một hình thức giao tiếp thuyết phục, trong đó ngôn ngữ đóng vai trò trung tâm. Theo Goddard (2001), quảng cáo cần đảm bảo các tiêu chí sau: dễ ghi nhớ, gây ấn tượng và mang tính cá nhân hóa, đồng thời phản ánh giá trị văn hóa của xã hội nơi quảng cáo được sử dụng.

2.2. Ngôn ngữ quảng cáo

Theo Guy Cook (1992), ngôn ngữ quảng cáo có những đặc điểm nổi bật như:

- Ngôn ngữ quảng cáo là ngôn ngữ lai ghép (Hybrid language), kết hợp các yếu tố từ văn hóa, hình ảnh, âm thanh và ngôn ngữ để tạo ra thông điệp hấp dẫn. Quảng cáo không chỉ sử dụng ngôn từ mà còn kết hợp với hình ảnh, âm nhạc và các yếu tố phi ngôn ngữ để tác động đến người tiêu dùng.

- Ngôn ngữ quảng cáo có tính sáng tạo và phá vỡ quy tắc: Ngôn ngữ quảng cáo không tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc ngữ pháp. Chẳng hạn, các câu có thể được rút gọn, đảo ngữ hoặc sáng tạo từ mới để gây ấn tượng. Ví dụ: "*Think different*" (Nghĩ khác biệt; Apple) sử dụng đảo ngữ không đúng chuẩn ngữ pháp thông thường nhưng tạo nên tác động mạnh mẽ.

- Ngôn ngữ quảng cáo có tính tương tác với khách hàng: Quảng cáo luôn cố gắng thiết lập mối quan hệ tương tác với khách hàng bằng cách sử dụng ngôn ngữ gần gũi, thân thiện và cá nhân hóa. Ví dụ: Sử dụng đại từ nhân xưng như "*you*" để tạo cảm giác gắn kết: "*Because you're worth it*" (L'Oréal).

- Ngôn ngữ quảng cáo thường sử dụng từ vựng và cú pháp đơn giản: thường sử dụng câu ngắn, từ đơn âm tiết hoặc câu đơn để đảm bảo thông điệp dễ hiểu và dễ nhớ. Ví dụ: "*Just Do It*" (Cứ làm đi) (Nike), "*I'm lovin' it*" (Tôi yêu thích nó) (McDonald's).

- Ngôn ngữ quảng cáo có tính chất biểu cảm và gợi cảm xúc: không chỉ cung cấp thông tin mà còn kích thích cảm xúc của người tiêu dùng thông qua các từ mang tính tích cực, khơi gợi cảm giác như: "*love*" (yêu), "*dream*" (mơ), "*happiness*" (hạnh phúc) (Cook, 1992).

Theo Geoffrey Leech (1972), quảng cáo phải có tính hấp dẫn (Attractiveness), theo đó, ngôn ngữ quảng cáo phải gây sự chú ý ngay lập tức, bằng cách:

Sử dụng từ ngữ nổi bật, độc đáo và gây tò mò. Ví dụ: Sử dụng các từ tích cực như "new" (mới), "fresh" (tươi), "improved" (được cải tiến).

- Sử dụng tính từ mang tính thuyết phục: các tính từ như "amazing" (tuyệt vời), "perfect" (hoàn hảo), "exclusive" (độc quyền, đặc biệt) thường được sử dụng để thuyết phục khách hàng. Ví dụ: "The ultimate driving machine" (Cỗ máy lái xe tối thượng) (BMW).

- Cấu trúc câu đơn và mệnh lệnh: câu đơn và câu mệnh lệnh thường xuất hiện trong quảng cáo vì chúng ngắn gọn, trực tiếp và dễ nhớ. Ví dụ: "Have a break, have a KitKat." (Hãy nghỉ ngơi, thưởng thức một thanh KitKat).

- Sử dụng âm thanh và nhịp điệu: Quảng cáo thường sử dụng điệp âm hoặc nhịp điệu để làm tăng sự hấp dẫn và dễ ghi nhớ. Ví dụ: "Snap! Crackle! Pop!" (Rắc! Rốp! Tách!) (Rice Krispies).

Angela Goddard (2001) nhấn mạnh các khía cạnh ngôn ngữ quảng cáo từ góc độ tương tác và xã hội như: tính cá nhân hóa, ngôn ngữ dễ hiểu và gần gũi, và sự hài hòa giữa ngôn ngữ và văn hóa.

Có thể thấy, những đặc điểm nổi bật như tính đơn giản, sáng tạo, biểu cảm, và gắn kết với văn hóa của ngôn ngữ quảng cáo không chỉ giúp quảng cáo dễ ghi nhớ mà còn tạo ra sự kết nối cảm xúc và thúc đẩy hành động mua hàng của khách hàng.

3. Ngữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Ngữ liệu nghiên cứu của bài viết này bao gồm 100 quảng cáo tiếng Anh được chọn lọc từ nhiều lĩnh vực khác nhau để đảm bảo tính đa dạng và đại diện. Việc lựa chọn ngữ liệu được thực hiện dựa trên các tiêu chí rõ ràng nhằm đảm bảo sự tin cậy và tính chính xác. Các lĩnh vực cụ thể và nguồn dữ liệu bao gồm: đồ ăn và đồ uống (29 quảng cáo); đồ điện tử gia dụng (16 quảng cáo); điện thoại - dịch vụ viễn thông (15 quảng cáo); phương tiện giao thông (17 quảng cáo); hóa phẩm (23 quảng cáo). Ngữ liệu được thu thập từ các nguồn như trên báo, tạp chí, quảng cáo ngoài trời, tờ rơi, video và audio để đảm bảo tính đa dạng của dữ liệu. Các quảng cáo được chọn thuộc các thương hiệu lớn, có sức ảnh hưởng toàn cầu. Thời gian thu thập dữ liệu là năm 2020 để đảm bảo phù hợp với bối cảnh hiện tại của ngôn ngữ và xu hướng quảng cáo.

Về phương pháp nghiên cứu: Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu miêu tả định tính và phương pháp phân tích tài liệu (Documentation Analysis), đây là một phương pháp nghiên cứu sử dụng các tài liệu sẵn có để thu thập thông tin, phân tích và rút ra kết luận phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Đây là một phương pháp phổ biến trong nghiên cứu định tính, đặc biệt trong các lĩnh vực như khoa học xã hội, nhân văn, giáo dục, và ngôn ngữ học (Glenn Bowen, 2009). Ngoài ra, phương pháp tổng hợp và phân tích và thủ pháp thống kê phân loại cũng được sử dụng để tập hợp, phân loại và thống kê các đặc điểm từ vựng và ngữ pháp trong nghiên cứu.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Đặc điểm từ vựng

Bảng 1. Thống kê số lượng đặc điểm từ vựng và tần suất xuất hiện trong quảng cáo

STT	Đặc điểm từ vựng	Tần suất	Ghi chú
1	Tính từ đánh giá (Evaluative adjectives)	31	
2	Động từ hành động (Action verbs)	48	
3	Từ sáng tạo (Creative words)	12	
4	Từ ngữ gợi cảm xúc (Emotionally-Charged Words)	29	
5	Tiếng lóng (Slang)	7	
6	Đại từ (pronouns)	56	
7	Lặp từ và so sánh tính từ (Repetition and Comparison of Adjectives)	22	

Nhận xét:

Có thể thấy, đại từ và từ chỉ hành động là loại từ vựng được sử dụng với tần suất nhiều nhất trong các quảng cáo tiếng Anh với 56 và 48 lần xuất hiện, trong khi đó hai loại từ xuất hiện thấp nhất là từ

sáng tạo và tiếng lóng, cả hai chỉ xuất hiện 7-12 lần. Theo Leech (1972), việc sử dụng các đại từ như "we, you, our" (chúng tôi, bạn, của chúng ta) trong quảng cáo giúp tạo mối liên hệ trực tiếp với khách hàng, đặc biệt là "you" trong các khẩu hiệu quảng cáo. Nó làm cho thông điệp mang tính cá nhân hóa và dễ tiếp nhận. Đối với việc sử dụng nhiều động từ hành động trong quảng cáo bởi động từ mang tính hành động giúp tăng sức thuyết phục của quảng cáo, vì chúng tác động trực tiếp đến suy nghĩ và hành động của người tiêu dùng (cook, 1992). Ngoài ra, quảng cáo sử dụng động từ hành động để tập trung vào kết quả tích cực mà khách hàng sẽ đạt được khi sử dụng sản phẩm. Động từ là cách thể hiện nhanh nhất và rõ ràng nhất về giá trị sản phẩm (Dyer, 1982). Từ sáng tạo và tiếng lóng là những công cụ hữu ích trong quảng cáo, nhưng chúng bị hạn chế bởi khả năng tiếp cận đối tượng rộng lớn và tính phổ quát. Vì vậy, các nhà quảng cáo chỉ sử dụng chúng một cách có chọn lọc trong những lĩnh vực và đối tượng cụ thể, tập trung vào việc tối đa hóa hiệu quả truyền thông trong khi giảm thiểu rủi ro không hiểu hoặc hiểu sai thông điệp.

a. Từ đánh giá:

Có thể nói rằng ngôn ngữ quảng cáo mang tính biểu thái đặc biệt là các tính từ, trong ngữ liệu nghiên cứu có rất nhiều tính từ đánh giá được sử dụng để mô tả sản phẩm một cách tích cực như: "delicious" (ngon), "fresh" (tươi), "natural" (tự nhiên), "smooth" (mượt mà), "powerful" (mạnh mẽ) (A6, A12, A19, A68). Các tính từ này tạo cảm giác chất lượng, thâm mỹ và sự hài lòng cho khách hàng. Ví dụ: "The best coffee for the best you" (Cà phê tuyệt vời nhất dành cho phiên bản tuyệt vời nhất của bạn) (A12) không chỉ nhấn mạnh chất lượng cà phê mà còn cá nhân hóa trải nghiệm. Hay "Luxurious in the extreme" (Sang trọng đến tột đỉnh) (A74) gợi lên hình ảnh sang trọng và đẳng cấp. Những tính từ này được sử dụng với tác dụng thu hút cảm xúc tích cực khiến cho người tiêu dùng có cảm giác an tâm và phấn khích. Ngoài ra, nó còn tăng giá trị sản phẩm, các loại từ này đặc biệt hiệu quả trong quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm và xe hơi, nơi yếu tố chất lượng đóng vai trò quyết định.

b. Động từ hành động:

Động từ hành động cũng là loại từ vựng được sử dụng nhiều trong các quảng cáo tiếng Anh với 48 lần xuất hiện, các động từ này được sử dụng như một lời kêu gọi trực tiếp khuyến khích hành động ngay lập tức: "try" (thử), "discover" (khám phá), "enjoy" (thưởng thức), "fuel" (tiếp thêm năng lượng), "indulge" (nuông chiều bản thân) (A3, A13, A8). Ví dụ: "Try it today" (Hãy thử ngay hôm nay) (A6) kích thích khách hàng trải nghiệm sản phẩm ngay lập tức hay "Fuel the fire in you" (Thổi bùng ngọn lửa trong bạn) (A3) tạo cảm giác năng động và tràn đầy năng lượng. Các động từ này được sử dụng tạo động lực hành động, giúp tăng cường sự tương tác của khách hàng, và chúng sẽ phát huy hiệu quả trong quảng cáo đồ uống năng lượng và công nghệ.

c. Từ sáng tạo:

Từ sáng tạo xuất hiện không nhiều trong ngữ liệu quảng cáo được phân tích (12 lần), tuy nhiên chúng được sử dụng làm cho quảng cáo không chỉ độc đáo mà còn dễ nhớ: "Rende-Brew" (Cuộc gặp cà phê - kết hợp giữa "Rendezvous" - cuộc gặp gỡ và "Brew" - pha cà phê) (A11), "Juicy by Nature" (Ngọt ngào tự nhiên) (A17), "Xdurance" (Sức bền vượt trội - cách viết sáng tạo từ "Endurance" - sức bền) (A9), nó như một cách chơi chữ và sáng tạo làm nổi bật sản phẩm giữa các đối thủ cạnh tranh. Ví dụ: "Everyone deserves a "Rende-Brew" in the morning", trong đó "Rende-Brew" là từ sáng tạo kết hợp giữa "Rendezvous" (cuộc gặp gỡ) và "Brew" (pha cà phê), tạo ra một từ mới độc đáo và dễ nhớ. Từ này không chỉ tạo sự khác biệt cho thương hiệu McCafe mà còn gợi lên hình ảnh một cuộc gặp gỡ thư giãn, thoải mái với một tách cà phê. Khi sử dụng từ ngữ độc đáo giúp quảng cáo trở nên khác biệt, tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu, thu hút trí tò mò và từ đó thúc đẩy người tiêu dùng tìm hiểu thêm về sản phẩm.

d. Từ ngữ gợi cảm xúc:

Từ ngữ gợi cảm xúc là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong quảng cáo. Các từ này không chỉ truyền tải thông điệp mà còn tạo nên một kết nối sâu sắc với cảm xúc của khách hàng, thúc đẩy họ đưa ra quyết định mua sắm dựa trên cảm giác. Các từ như: "feelings" (cảm xúc), "happiness" (hạnh phúc), "passion" (đam mê), "comfort" (sự thoải mái), "dream" (giấc mơ), "inspiration" (cảm

hứng). thường được sử dụng để kích thích cảm giác tích cực. Chúng giúp liên kết sản phẩm với những trải nghiệm hoặc cảm giác mà khách hàng mong muốn. Ví dụ: "*Taste the feelings*" (*Hãy nếm thử cảm xúc*) (A18) của Coca-Cola kết hợp giữa hai yếu tố: trải nghiệm thực tế (vị giác khi uống Coca-Cola) và cảm xúc tích cực (niềm vui, sự hạnh phúc). Từ "*feelings*" (*cảm xúc*) gợi nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ mà khách hàng thường chia sẻ cùng bạn bè, gia đình khi thưởng thức sản phẩm hay "*Passion on the road*" (*Đam mê trên đường*) (A73) - không chỉ nhấn mạnh hiệu suất của chiếc xe mà còn gợi lên cảm giác tự do, đam mê và hứng khởi khi lái xe. Từ "*passion*" (*đam mê*) được dùng để kết nối cảm xúc của người lái xe với trải nghiệm vượt trội mà chiếc xe mang lại, đồng thời khẳng định Mazda không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của phong cách sống.

e. Tiếng lóng:

Tiếng lóng trong quảng cáo được sử dụng như một công cụ để tạo cảm giác gần gũi, thân thiện và sống động, đặc biệt khi nhắm đến các đối tượng khách hàng trẻ tuổi hoặc năng động. Tiếng lóng giúp quảng cáo thoát khỏi sự cứng nhắc và tạo ra sự kết nối tự nhiên, giống như cuộc hội thoại giữa bạn bè. Ví dụ: "*Ridiculously Powerful*" (*Mạnh mẽ quá mức*) (A46), từ "*Ridiculously*" trong ngữ cảnh này là một tiếng lóng, mang nghĩa "*quá mức*" hoặc "*vượt xa mong đợi*" với sắc thái hài hước, không nghiêm trọng. Kết hợp với "*Powerful*" (*mạnh mẽ*), cụm từ này nhấn mạnh hiệu suất vượt trội của sản phẩm iPhone. "*Ridiculously Powerful*" không chỉ gợi cảm giác ấn tượng mà còn khiến người tiêu dùng cảm thấy vui vẻ, gần gũi với thương hiệu Apple. Hay "*It's great. No kidding.*" (*Thật tuyệt vời. Không đùa đâu*) (A6), cụm từ "*No kidding*" (*Không đùa đâu*) là một tiếng lóng phổ biến, thường được sử dụng để nhấn mạnh tính chân thực hoặc mức độ tin cậy của một tuyên bố. Trong quảng cáo Ginger Ale, cụm từ này làm tăng cảm giác thân thiện, giúp khách hàng cảm thấy thương hiệu đang nói chuyện trực tiếp với họ. "*No kidding*" phù hợp với phong cách giao tiếp nhẹ nhàng, không trang trọng, giúp sản phẩm gần gũi hơn với khách hàng.

f. Đại từ:

Đại từ trong quảng cáo là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối liên kết giữa thương hiệu và khách hàng. Chúng giúp cá nhân hóa thông điệp, tạo cảm giác gần gũi và kết nối với người tiêu dùng, khiến khách hàng cảm thấy rằng thương hiệu đang nói chuyện trực tiếp với họ. Các loại đại từ được sử dụng phổ biến trong ngữ liệu phân tích bao gồm: Đại từ "*we*" (*chúng tôi*), "*you*" (*bạn*) và tính từ sở hữu "*our*" (*của chúng tôi*), đại từ ngôi thứ hai "*you*" được sử dụng để nhắm trực tiếp vào khách hàng, làm cho thông điệp trở nên cá nhân và mời gọi. Đại từ ngôi thứ nhất "*we*," "*our*" nhấn mạnh cam kết của thương hiệu và sự tham gia chủ động vào việc cung cấp giá trị cho khách hàng. Ví dụ: "*We made it fresh, fresh, daily.*" (*Chúng tôi làm nó tươi, tươi, mỗi ngày*) (A10), đại từ "*we*" được sử dụng để nhấn mạnh sự cam kết của KFC trong việc mang đến sản phẩm tươi ngon cho khách hàng. Thông điệp này không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm mà còn làm nổi bật vai trò của thương hiệu trong việc đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hay "*You really must try some*" (*Bạn nhất định phải thử*) (A17), đại từ "*you*" được sử dụng để tạo sự tương tác trực tiếp với khách hàng, khiến họ cảm thấy mình là người duy nhất được thương hiệu nhắm tới, như một lời mời cá nhân. Câu lệnh này đi kèm với cụm từ "*really must try*" (*nhất định phải thử*) mang tính thúc giục mạnh mẽ, kích thích hành động ngay lập tức.

g. Lặp từ và tính từ so sánh:

Trong quảng cáo, sự lặp lại và so sánh tính từ là một chiến thuật phổ biến, giúp nhấn mạnh đặc điểm nổi bật của sản phẩm hoặc dịch vụ. Những tính từ lặp lại và so sánh này không chỉ làm tăng sự thu hút mà còn tạo ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khách hàng, giúp thông điệp dễ dàng ghi nhớ và gây ấn tượng mạnh mẽ. Thứ nhất là lặp tính từ: "*We made it fresh, fresh, daily.*" (*Chúng tôi làm nó tươi, tươi, mỗi ngày*) (A10), sự lặp lại từ "*fresh*" nhấn mạnh cam kết của KFC về chất lượng thực phẩm, đảm bảo độ tươi mới mỗi ngày. Từ này lặp lại ba lần nhằm khắc sâu trong tâm trí khách hàng về độ tươi ngon của sản phẩm. Ngoài ra, cụm từ "*fresh, fresh*" tạo ra một nhịp điệu dễ nhớ và truyền tải sự tự tin của thương hiệu. Thứ hai là so sánh tính từ: "*Coffee-mate does golden things for coffee* -

makes it taste **smoother** and **richer**. For 11 calories per level teaspoon. Great food deserves great coffee - and that's what Coffee-mate's made for." (Coffee-mate tạo nên điều tuyệt vời cho cà phê - làm nó có vị mượt mà hơn và đậm đà hơn. Chỉ với 11 calo cho mỗi thìa cà phê đây. Món ăn ngon xứng đáng có cà phê ngon - và đó chính là lí do Coffee-mate được tạo ra) (A19), sự so sánh tính từ như "smoother" (mượt mà hơn), "richer" (đậm đà hơn) nhấn mạnh rằng Coffee Mate vượt trội so với các loại sữa/kem pha cà phê thông thường. Tính từ ở dạng so sánh (-er) giúp tạo cảm giác rằng sản phẩm này là một lựa chọn cải tiến, tốt hơn những sản phẩm khác trên thị trường.

4.2. Đặc điểm ngữ pháp

Bảng 2. Thống kê số lượng đặc điểm ngữ pháp và tần suất xuất hiện trong quảng cáo

STT	Đặc điểm ngữ pháp	Tần suất	Ghi chú
1	Câu đơn giản (Simple sentences)	64	
2	Câu mệnh lệnh (Imperative sentences)	32	
3	Câu tỉnh lược (Ellipsis)	16	
4	Câu hỏi tu từ (Rhetorical Questions)	9	
5	Câu ngắn – dài tương phản (Contrasting Short and Long Sentences)	11	

Từ bảng số 2 có thể thấy, trong các loại câu, câu đơn giản (64 lần) và câu mệnh lệnh (32 lần) được sử dụng với tần suất nhiều nhất trong các quảng cáo tiếng Anh, trái lại câu hỏi tu từ (9 lần) và câu tương phản ngắn và dài (11 lần) chiếm số lượng không đáng kể. Các câu được sử dụng trong quảng cáo thường được cấu trúc sao cho phù hợp với mục tiêu chung của người viết quảng cáo nhằm truyền tải thông điệp một cách nhanh chóng. Vì người viết muốn đơn giản, trực tiếp và đi thẳng vào vấn đề, thông điệp thường được trình bày trong các loại câu đơn giản và lỏng lẻo.

a. Câu đơn giản

Các nhà quảng cáo thường sử dụng câu đơn giản để làm cho thông điệp trở nên nổi bật hơn. Thực tế, phần lớn độc giả của quảng cáo sẽ không dành quá nhiều thời gian để đọc quảng cáo và họ thường thiếu kiên nhẫn khi phải đọc các câu dài và phức tạp. Ngoài ra, các câu đơn giản có thể mang lại cảm giác ngắn gọn và tự tin cho người đọc. Nhiều nhà quảng cáo xuất sắc nổi tiếng nhờ sự đơn giản trong cách viết của họ. Các câu đơn giản cũng rõ ràng và dễ hiểu hơn, cho phép nhà quảng cáo trình bày ý chính ngay lập tức để tránh tạo sự hồi hộp trong suy nghĩ của người đọc.

Các câu đơn giản có đặc điểm chỉ chứa một ý tưởng chính, giúp thông điệp ngắn gọn và dễ hiểu, thường sử dụng động từ mạnh để nhấn mạnh hành động hoặc cảm xúc, phù hợp với khẩu hiệu và tiêu đề quảng cáo, nơi cần thu hút sự chú ý ngay lập tức. Ví dụ:

"Taste the feelings." (Hãy nếm thử cảm xúc) (A18 - Coca-Cola)

"Open your world." (Mở ra thế giới của bạn) (A15 - Heineken)

"Life's good." (Cuộc sống thật tươi đẹp) (A39 - LG)

"Fuel your brain." (Tiếp nhiên liệu cho trí não của bạn) (A8 - Monster Energy)

"Can't beat that taste." (Không thể cưỡng lại hương vị đó) (A10 - KFC)

Câu thứ nhất chỉ chứa ba từ, với động từ mạnh "taste" (nếm thử) kết hợp với cụm từ "the feelings" (cảm xúc). Thông điệp đơn giản nhưng hiệu quả, mời gọi khách hàng không chỉ thưởng thức Coca-Cola mà còn trải nghiệm những cảm xúc tích cực đi kèm. Câu thứ hai sử dụng động từ mạnh "open" (mở ra), tạo cảm giác khám phá và mở rộng chân trời mới và cụm "Your world" (thế giới của bạn) làm khách hàng cảm thấy thông điệp cá nhân hóa, gần gũi.

b. Câu mệnh lệnh

Câu mệnh lệnh đưa ra một yêu cầu hoặc một lời đề nghị, và chúng thường là những câu ngắn gọn và mạnh mẽ. Chúng tận dụng mọi cơ hội để khuyến khích người tiêu dùng tiềm năng hành động, mua và sử dụng sản phẩm. Đây là cách chỉ dẫn trực tiếp nhất để đạt được hiệu quả lí tưởng. Lệnh đưa ra trong trường hợp này không phải là một mệnh lệnh bắt buộc mà là một cách nói lịch sự nhằm kêu gọi khán giả mua hoặc sử dụng sản phẩm. Đặc điểm của câu mệnh lệnh: (1) Câu mệnh lệnh thường bắt

đầu bằng động từ mạnh ở dạng nguyên mẫu, ví dụ: "Try" (Thử), "Awaken" (Đánh thức), "Discover" (Khám phá), "Feel" (Cảm nhận), không chứa chủ ngữ, tạo cảm giác thương hiệu đang nói chuyện trực tiếp với khách hàng. (2) Sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ và thuyết phục để khuyến khích khách hàng thực hiện hành động mà không chần chừ. (3) Thường đi kèm với các cụm từ như "now" (ngay bây giờ), "today" (hôm nay), "immediately" (ngay lập tức) nhằm tăng tính cấp bách và thúc đẩy hành động nhanh chóng. Ví dụ:

"Try it today" (Hãy thử ngay hôm nay) (A6 - Ginger Ale)

"Awaken the senses" (Đánh thức các giác quan) (A25 - Tchibo Coffee)

"Unbox your phone" (Khui hộp chiếc điện thoại của bạn) (A58 - Samsung Galaxy S8)

"Discover the difference" (Khám phá sự khác biệt) (A21 - Dilmah Green Tea)

"Feel the energy" (Cảm nhận nguồn năng lượng) (A27 - Red Bull)

Ở ví dụ 1, câu mệnh lệnh bắt đầu bằng động từ mạnh "Try" (Thử ngay) kèm theo từ chỉ thời gian "today" (hôm nay), nhấn mạnh tính cấp bách. Thông điệp mời gọi khách hàng trải nghiệm sản phẩm ngay lập tức mà không cần đắn đo. Ở ví dụ thứ 2, câu mệnh lệnh bắt đầu bằng động từ mạnh "Awaken" (Đánh thức), mang tính khơi gợi và đầy cảm xúc và kết hợp với cụm từ "The senses" (các giác quan) làm nổi bật trải nghiệm thưởng thức cà phê, kết nối sản phẩm với cảm giác tận hưởng. Tóm lại, câu mệnh lệnh là một công cụ hiệu quả trong quảng cáo, đặc biệt khi thương hiệu muốn thúc đẩy hành động ngay lập tức. Với cấu trúc ngắn gọn, trực tiếp và sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ, câu mệnh lệnh không chỉ dễ hiểu mà còn tạo cảm giác khẩn cấp và gắn kết cảm xúc, giúp khách hàng ra quyết định nhanh hơn. Điều này đặc biệt phù hợp trong các ngành hàng cạnh tranh như thực phẩm, đồ uống, và công nghệ.

c. Câu tình lược

Phép tình lược trong quảng cáo là một kỹ thuật ngôn ngữ quan trọng nhằm loại bỏ các yếu tố không cần thiết trong câu mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Nhờ vậy, thông điệp quảng cáo trở nên ngắn gọn, sắc nét và dễ hiểu hơn. Việc sử dụng phép tình lược không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian truyền tải thông điệp mà còn tăng khả năng thu hút sự chú ý của khách hàng trong thời gian ngắn. Phép tình lược có đặc điểm ngắn gọn, xúc tích, thường loại bỏ chủ ngữ, động từ hoặc các phần bổ sung không cần thiết, giữ lại các từ ngữ cốt lõi nhưng mang lại cảm giác chuyên nghiệp, tự tin, và dứt khoát. Ví dụ: "Born in 1820 - Still going strong" (Ra đời năm 1820 - Vẫn bền bỉ phát triển) (A16 - Johnnie Walker), phép tình lược trong câu này được sử dụng để loại bỏ các từ phụ hay chính tên của sản phẩm, giữ lại hai phần chính: "Born in 1820" và "Still going strong". Câu này nhấn mạnh lịch sử lâu đời (Born in 1820) và sức mạnh bền bỉ của thương hiệu ("Still going strong"), truyền tải sự tự hào về di sản và chất lượng. Hay "Open happiness" (Mở ra hạnh phúc) (A28 - Coca-Cola), câu này loại bỏ chủ ngữ và giữ lại động từ mạnh "Open" (mở) cùng tân ngữ "happiness" (hạnh phúc). Phép tình lược này giúp tập trung vào ý tưởng cốt lõi: Coca-Cola mang đến niềm vui và sự hài lòng khi thưởng thức.

d. Câu hỏi tu từ

Câu hỏi tu từ là một kỹ thuật ngôn ngữ thường thấy trong quảng cáo, giúp thương hiệu thu hút sự chú ý, kích thích tư duy và tạo ra sự tương tác với khách hàng. Không giống như câu hỏi thông thường, câu hỏi tu từ không yêu cầu một câu trả lời trực tiếp từ người nghe mà nhằm khơi gợi cảm xúc, sự tò mò và tạo ra mối liên kết giữa thương hiệu và khách hàng. Ví dụ: "Why does it taste so good?" (Tại sao nó lại ngon đến vậy?) (A10 - KFC), câu hỏi này khơi gợi tò mò về lý do đằng sau hương vị tuyệt vời của gà rán KFC. Không chỉ gợi cảm giác thèm ăn, câu hỏi còn khiến khách hàng muốn tìm hiểu thêm về quy trình chế biến và chất lượng sản phẩm. Hay "Ready to pour the perfect beer?" (Sẵn sàng rót ly bia hoàn hảo chưa?) (A5 - Heineken), câu hỏi không chỉ đơn thuần nhắm đến sản phẩm mà còn tập trung vào trải nghiệm của khách hàng khi rót một ly bia hoàn hảo từ Heineken. Cụm từ "Ready to" (Sẵn sàng để) mang tính mời gọi, kích thích hành động ngay lập tức. Tác động của câu hỏi tu từ trong quảng cáo là nó thường khơi dậy sự tò mò và khiến khách hàng suy nghĩ về sản phẩm hoặc dịch vụ của thương hiệu. Ví dụ: "Why does it taste so good?" (A10) không chỉ mời gọi mà còn khiến khách hàng tự tìm kiếm câu trả lời thông qua việc trải nghiệm sản phẩm. Ngoài ra,

nó giúp khách hàng cảm thấy họ là một phần của cuộc hội thoại, từ đó tạo ra sự kết nối sâu sắc hơn giữa thương hiệu và người tiêu dùng. Ví dụ: "*Ready to pour the perfect beer?*" (A5) đặt khách hàng vào vị trí chủ động, khiến họ muốn hành động ngay.

e. Câu ngắn - dài tương phản

Trong quảng cáo, sự kết hợp giữa câu ngắn và câu dài không chỉ tạo nhịp điệu tự nhiên mà còn làm nổi bật thông điệp quan trọng. Khi sử dụng đúng cách, sự tương phản này giúp giữ sự chú ý của khách hàng, nhấn mạnh các ý tưởng cốt lõi và mang lại sự hấp dẫn cho thông điệp quảng cáo. Đặc điểm của sự tương phản giữa câu ngắn và dài: câu ngắn tập trung vào ý tưởng chính, dễ dàng thu hút sự chú ý ngay lập tức, tạo điểm nhấn mạnh mẽ trong thông điệp. Trong khi đó, câu dài cung cấp thêm thông tin chi tiết hoặc mô tả bối cảnh, làm rõ giá trị hoặc lợi ích của sản phẩm và xây dựng hình ảnh và tăng tính thuyết phục. Khi câu dài ngắn được kết hợp tạo nên hiệu ứng tương phản: sự thay đổi nhịp điệu giữa câu ngắn và dài làm cho quảng cáo trở nên thú vị hơn và khách hàng dễ bị thu hút bởi cách trình bày này vì nó tạo ra một "dòng chảy" tự nhiên, dễ đọc, dễ nghe. Ví dụ:

Ví dụ 1. "*Taste it.*

Taste the happiness.

Every sip is a moment of joy, a burst of flavor that lights up your day.

Coca-Cola brings you the ultimate refreshment, anytime, anywhere.

Open a Coke, open happiness." (A18)

(Hãy nếm thử.

Nếm trọn hạnh phúc.

Mỗi ngụm là một khoảnh khắc của niềm vui, một bùng nổ hương vị làm bừng sáng.

Coca-Cola mang đến cho bạn sự sảng khoái tột đỉnh, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Mở nắp Coca, mở ra hạnh phúc.)

Trong ví dụ trên, các loại câu ngắn dài kết hợp với nhau gồm câu thức mệnh lệnh - *taste it, taste the happiness* và *open a coke, open happiness*, câu đơn - *Coca-Cola brings you the ultimate refreshment*, câu phức - *Every sip is a moment of joy, a burst of flavor that lights up your day*. Các câu ngắn tập trung vào hành động uống và cảm giác hạnh phúc, dễ nhớ, dễ gây ấn tượng, còn câu dài cung cấp bối cảnh giàu cảm xúc, giúp khách hàng liên tưởng đến trải nghiệm tích cực. Nhịp điệu tự nhiên giữa câu ngắn và dài làm cho thông điệp trở nên dễ nhớ và thú vị hơn.

Ví dụ 2: "*Quick, powerful, cool with intelligent technology.*

Panasonic AC Inverter has arrived.

The world's first inverter technology designed specifically for desert climates.

It cools 1.5 times faster and saves up to 50% on energy.

Experience the power of innovation today." (A35)

"Nhanh chóng, mạnh mẽ, mát lạnh với công nghệ thông minh.

Panasonic AC Inverter đã có mặt.

Công nghệ inverter đầu tiên trên thế giới được thiết kế đặc biệt cho khí hậu sa mạc.

Làm mát nhanh hơn 1,5 lần và tiết kiệm đến 50% năng lượng.

Trải nghiệm sức mạnh của sự đổi mới ngay hôm nay."

Trong quảng cáo thứ hai, các loại câu ngắn dài kết hợp thuộc thể loại câu tỉnh lược, câu đơn chủ động, câu phức và câu thức mệnh lệnh. Trong đó, câu ngắn "*Quick, powerful, cool with intelligent technology.*" được sử dụng để nhấn mạnh các tính năng chính của sản phẩm, thu hút sự chú ý và tạo nhịp điệu nhanh. Câu dài "*The world's first inverter technology designed specifically for desert climates.*" bổ sung thông tin chi tiết về ưu điểm đặc biệt của sản phẩm, làm tăng tính thuyết phục. Khi kết hợp thì câu ngắn đầu tiên thu hút sự chú ý, câu dài giải thích thêm giá trị, và câu kết thúc "*Experience the power of innovation today*" kêu gọi hành động mạnh mẽ. Những sự phối hợp câu ngắn dài tương phản như vậy đều có dụng ý của các nhà quảng cáo.

5. Kết luận

Nghiên cứu này đã tập trung phân tích chi tiết các đặc điểm từ vựng và ngữ pháp trong 100 quảng cáo tiếng Anh từ nhiều lĩnh vực khác nhau, làm sáng tỏ các yếu tố ngôn ngữ góp phần tạo nên sức hấp dẫn của thông điệp quảng cáo. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ngôn ngữ quảng cáo không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, kích thích cảm xúc và thúc đẩy hành động của người tiêu dùng.

Về từ vựng, nghiên cứu đã chứng minh tầm quan trọng của các yếu tố như tính từ đánh giá, động từ hành động và đại từ, được sử dụng với tần suất cao để nhấn mạnh giá trị sản phẩm và tạo mối liên kết với khách hàng. Đặc biệt, từ ngữ sáng tạo và tiếng lóng, mặc dù ít xuất hiện, nhưng lại góp phần mang đến sự độc đáo, khác biệt và tăng khả năng nhận diện thương hiệu. Điều này tương đồng với phát hiện của Leech (1972) và Viktoriia Savchuk (2019), khi cả hai đều nhấn mạnh rằng ngôn ngữ quảng cáo sử dụng từ ngữ ngắn gọn, đơn âm tiết và sáng tạo để tăng khả năng ghi nhớ.

Về ngữ pháp, các nhà quảng cáo sử dụng chủ yếu câu đơn giản và câu mệnh lệnh để truyền tải thông điệp một cách nhanh chóng và rõ ràng. Phép tính lược và câu hỏi tu từ cũng được sử dụng để tạo sự thu hút và kích thích tư duy của khách hàng. Sự kết hợp giữa câu ngắn và câu dài tạo nên nhịp điệu tự nhiên, thu hút sự chú ý và tăng hiệu quả truyền tải thông điệp, tương tự với những gì Cook (1992) đã đề xuất trong phân tích của ông về ngôn ngữ quảng cáo.

So với các nghiên cứu trước như của Kalmane (2010) và Goddard (2001), nghiên cứu này nhấn mạnh rằng đặc điểm ngôn ngữ trong quảng cáo không chỉ hướng tới việc đơn giản hóa và làm cho thông điệp dễ hiểu, mà còn khai thác khả năng gọi cảm xúc và tương tác với khách hàng. Các tác giả trước đây đã tập trung nhiều vào tính cá nhân hóa và sự kết nối văn hóa trong quảng cáo, và nghiên cứu này tiếp tục củng cố những kết luận đó với ngữ liệu cụ thể từ các quảng cáo hiện đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trương Thị Mai (2022), “Đặc điểm từ vựng, ngữ pháp của các biểu ngôn quảng bá thương hiệu trường đại học trong tiếng Nhật”. Tạp chí *Khoa học Ngoại ngữ*, 72, 11/2022.
2. Cook, G. (1992), *The Discourse of Advertising*. Routledge.
3. Emodi, L. (2022), *A syntactic analysis of the language of advertising*. Available at SSRN 4065897, SSRN Electronic Journal. <https://papers.ssrn.com>.
4. Goddard, A. (2001), *The Language of Advertising: Written Texts*. Routledge.
5. Kalmane, R. (2010), *Advertising: Using words as tools for selling*. Lulu Enterprises UK Ltd.
6. Leech, G. N. (1972), *English in Advertising: A Linguistic Study of Advertising in Great Britain*. Longman.
7. Savchuk, V. (2019), *Lexico-grammatical and stylistic aspects of English advertising slogans*. Master’s Qualification Paper at Kyiv National Linguistic University.
8. Yang, M., et al. (2023), *A comparative study of linguistic strategies in advertising slogans*. *Journal of Language Studies*, 25(1), 45-62.

Lexical and grammatical features in English advertisements

Abstract: There have been lots of studies on various aspects of advertising discourse these days; however, studies on the vocabulary and grammatical features within advertisements are still limited. This paper focuses on surveying and analyzing advertising texts to identify the vocabulary and grammatical structures in these texts. The corpus of the study consists of 100 English advertisements collected throughout 2020. The results provide a foundation for comparing English and Vietnamese advertising texts and serve as a valuable reference for English learners and advertising designers in selecting suitable and accurate language and grammatical structures to achieve effective communication.

Key words: features; advertisements; vocabulary; grammar; English language.

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH “TỪ ĐIỂN ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT ANH-VIỆT” PHỤC VỤ DẠY-HỌC CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRẦN NGỌC ĐỨC* - LÊ THỊ LAN ANH -**
NGUYỄN THỊ KIM CÚC* - LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**** -**
TRẦN LAN ANH*** - PHẠM VĂN PHONG*******

TÓM TẮT: Việc giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh ngày càng trở nên phổ biến tại các trường đại học, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn mà sinh viên và giảng viên gặp phải là rào cản ngôn ngữ, cụ thể là việc thiếu một từ điển kỹ thuật Anh-Việt chuyên ngành đầy đủ và dễ sử dụng. Bài báo này giới thiệu một mô hình từ điển kỹ thuật Anh-Việt được xây dựng để phục vụ giảng dạy và học tập chuyên ngành bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Mô hình này không chỉ cung cấp định nghĩa chính xác cho các thuật ngữ chuyên ngành mà còn được tích hợp trên các thiết bị điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và học tập mọi lúc mọi nơi.

TỪ KHÓA: Giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh; “Từ điển kỹ thuật Anh-Việt”; giáo dục kỹ thuật; tra cứu điện tử; Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

NHẬN BÀI: 10/01/2025.

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 13/02/2025

1. Đặt vấn đề

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã giúp cho người học có thêm nhiều học liệu học tập hữu ích trên các nền tảng trực tuyến. Trong số đó, phải kể đến các từ điển điện tử. Sự xuất hiện của các từ điển trực tuyến ngoài việc tiện tra cứu, ít công kênh, còn giúp cho người học cùng một lúc có thể tra cứu được rất nhiều thông tin. Nhờ các từ điển trực tuyến, người học cũng có thể so sánh thông tin của một từ, một thuật ngữ giữa từ điển này với từ điển khác, giữa ngôn ngữ này với ngôn ngữ khác, giúp cho hiểu biết kiến thức của sinh viên được mở rộng hơn, phong phú hơn. Mặt khác, các ngành kỹ thuật thường hay cải tiến công nghệ dẫn đến tình trạng sẽ có một số thuật ngữ theo công nghệ cũ sẽ trở thành lỗi thời và xuất hiện những thuật ngữ mới gắn với công nghệ mới. Vì vậy nếu sử dụng từ điển truyền thống in trên giấy sẽ rất khó xử lý tình trạng này. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi thực hiện nghiên cứu và đề xuất mô hình từ điển kỹ thuật Anh-Việt và ứng dụng trên thiết bị điện tử phục vụ giảng dạy-học tập chuyên ngành bằng tiếng Anh (EMI) tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN).

2. Cơ sở lý luận

2.1. Khái niệm về từ điển

Từ điển, một công cụ quan trọng trong quá trình học tập và nghiên cứu ngôn ngữ, từ lâu nay đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới. Các nghiên cứu về từ điển ngoài việc tập trung vào việc định nghĩa và phân loại từ điển, còn mở rộng đến việc đánh giá vai trò của từ điển trong việc hỗ trợ người học ngôn ngữ, đặc biệt là trong việc nắm bắt nghĩa và sử dụng từ ngữ trong ngữ cảnh cụ thể.

Trong “Giáo trình từ điển học” (1971), Ladislav Zgusta đã dẫn ra định nghĩa của C.C.Bergl và đánh giá đó là định nghĩa tốt nhất về từ điển: “*Một cuốn từ điển là một danh mục được sắp xếp có hệ thống của các hình thức ngôn ngữ đã được xã hội hoá, thu thập từ những thói quen nói năng của một cộng đồng ngôn ngữ nhất định và được người biên soạn chú giải sao cho người đọc có một trình độ nhất định hiểu được ý nghĩa của từng hình thức ngôn ngữ riêng rẽ và biết được những điều cần yếu*

*TS; Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Email: hauitranngocduc@gmail.com

**PGS.TS; Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Email: anhlhl@hau.edu.vn

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; ***Email: kimcucnguyen1902@gmail.com

****Email: giangle152@gmail.com; *****Email: tranthilananh@hau.edu.vn;

*****Email: phongpv2309@gmail.com

về chức năng của nó trong cộng đồng ngôn ngữ ấy.” [1971, tr.255]. Kirsten Malmkjar trong cuốn “Từ điển bách khoa ngôn ngữ học” đã định nghĩa về từ điển (*dictionary*) như sau: Từ điển “là công trình tra cứu cung cấp các thông tin từ vựng (ngôn ngữ) cần yếu về các đơn vị từ vựng (từ ngữ) cần yếu. Các đơn vị từ vựng (từ ngữ) cần yếu được bao gồm trong cấu trúc vĩ mô, tức là bảng từ, sắp xếp theo thuật toán nhất định (thường theo trật tự chữ cái), để tiện tìm kiếm.” (Dẫn theo Nguyễn Văn Lợi, 2018).

Ở Việt Nam, các nhà từ điển học nói riêng và giới nghiên cứu về ngôn ngữ học nói chung cũng có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về từ điển. Theo Nguyễn Văn Tu (1969), từ điển là “sách tra cứu bao gồm các từ, ngữ được sắp xếp theo một trật tự nhất định, giải thích ý nghĩa của các đơn vị được miêu tả, cung cấp những thông tin khác nhau về chúng hoặc dịch chúng ra một ngôn ngữ khác, hoặc thông báo những kiến thức về các đối tượng do chúng biểu thị.”.

2.2. Khái niệm về từ điển song ngữ và từ điển kỹ thuật song ngữ

Trong “Từ điển về từ điển học” của Hartmann and James (2002) định nghĩa thuật ngữ “từ điển song ngữ” như sau: “*Từ điển song ngữ (bilingual dictionary): loại từ điển liên kết vốn từ vựng của hai ngôn ngữ với nhau bằng cách dịch tương đương, đối lập với từ điển đơn ngữ, trong đó việc giải thích được dành cho một ngôn ngữ. Điều này vừa là một điều thuận lợi nhất và cũng đồng thời là điều bất lợi nhất của loại từ điển này. Bằng việc đưa ra những tương đương từ vựng, từ điển song ngữ giúp người học tiếng và người dịch đọc và tạo ra được các văn bản bằng tiếng nước ngoài*” (tr.14). Theo Lê Khả Kế (1997), “từ điển song ngữ” là loại từ điển giải thích những đơn vị từ ngữ của một ngôn ngữ không phải bằng lời của chính ngôn ngữ các mục từ, mà bằng cách cho một hoặc một số từ tương đương lấy trong ngôn ngữ thứ hai, nghĩa là bằng cách đối dịch. Như vậy, theo Lê Khả Kế, từ điển song ngữ có thể gọi là từ điển đối dịch.

Với cách định nghĩa như trên về từ điển song ngữ, có thể hiểu, từ điển kỹ thuật song ngữ là một loại từ điển song ngữ cung cấp các thuật ngữ kỹ thuật được giải thích trong ngôn ngữ này bằng thuật ngữ tương trong ngôn ngữ thứ hai. Mục đích của từ điển này là giúp người sử dụng hiểu và chuyên đổi chính xác thuật ngữ chuyên ngành trong các lĩnh vực kỹ thuật giữa hai ngôn ngữ. Như vậy, cốt lõi nhất của từ điển kỹ thuật song ngữ chính là hệ thống thuật ngữ kỹ thuật.

2.3. Các ứng dụng tra cứu trên thiết bị điện tử

2.3.1. Các loại hình tra cứu

Trong lĩnh vực tra cứu thông tin và các công cụ tìm kiếm, những cách thức tra cứu như tìm kiếm từ vựng, tìm kiếm ngữ nghĩa và tìm kiếm ngữ cảnh đóng vai trò quan trọng trong việc xác định độ chính xác và tính liên quan của kết quả tìm kiếm.

Thứ nhất, tìm kiếm từ vựng (Lexical search): “*Tìm kiếm từ vựng chủ yếu dựa vào việc khớp chính xác các từ khóa hoặc cụm từ có trong truy vấn tìm kiếm và các tài liệu được lập chỉ mục. Nó hoạt động dựa trên nguyên tắc của việc khớp lệnh chính xác, trong đó công cụ tìm kiếm trả về các tài liệu chứa các thuật ngữ chính xác được người dùng cung cấp. Mặc dù tìm kiếm từ vựng là phương pháp trực tiếp và hiệu quả trong việc tra cứu tài liệu chứa các thuật ngữ chính xác, tuy nhiên, cách tra cứu này lại bỏ qua nội dung liên quan sử dụng từ đồng nghĩa hoặc các thuật ngữ tương quan. Ví dụ: Hãy xem xét một người dùng đang tìm kiếm thông tin về “điện thoại thông minh”. Một công cụ tìm kiếm từ vựng sẽ trả về các tài liệu chứa thuật ngữ “điện thoại thông minh” được đề cập một cách rõ ràng, bỏ qua các thuật ngữ liên quan như “thiết bị di động” hoặc “điện thoại di động”.* (Dẫn theo Arjunsinh Chandravat, 2024).

Thứ hai, tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic search): Theo Guha, R., McCool, R., & Miller, E. (2003) tìm kiếm ngữ nghĩa là một ứng dụng của *Web Ngữ nghĩa* để tìm kiếm. Các nhà nghiên cứu tin rằng việc thêm ngữ nghĩa rõ ràng có thể cải thiện tìm kiếm. Tìm kiếm ngữ nghĩa bổ sung và cải thiện kết quả tìm kiếm truyền thống (dựa trên công nghệ Truy xuất Thông tin) bằng cách sử dụng dữ liệu từ *Web Ngữ nghĩa*. Tìm kiếm ngữ nghĩa cải thiện kết quả của các tìm kiếm nghiên cứu theo 2 cách:

Cách thứ nhất, kết quả tìm kiếm truyền thống thường là danh sách các tài liệu/ trang web. Tìm kiếm ngữ nghĩa bổ sung danh sách các tài liệu này bằng dữ liệu liên quan được trích xuất từ Web

Ngữ nghĩa. Kết quả dựa trên *Web Ngữ nghĩa* là độc lập và bổ sung vào kết quả thu được thông qua các kỹ thuật truy xuất thông tin truyền thống.

Cách thứ hai, cụm từ tìm kiếm trong các tìm kiếm nghiên cứu thường chỉ nêu được một (hoặc đôi khi hai) khái niệm trong thực tế sử dụng. Việc hiểu biết về những khái niệm này có thể hữu ích cho phần trích xuất văn bản của công cụ tìm kiếm. Việc hiểu biết về ý nghĩa của cụm từ tìm kiếm có thể giúp hiểu về ngữ cảnh của tìm kiếm, hoạt động mà người dùng đang cố gắng thực hiện, định hướng người tìm kiếm đến được các loại tài liệu cần, v.v. Ví dụ, khi một người dùng tìm kiếm "cửa hàng kim khí ở gần tôi". Một công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa không chỉ xem xét các tài liệu chứa cụm từ chính xác mà còn hiểu ý định của người dùng là tìm kiếm các cửa hàng bán máy công cụ, thiết bị cơ khí gần đó có đánh giá tích cực, xem xét các yếu tố như vị trí, đánh giá và sở thích về máy móc, v.v.

Thứ ba, tìm kiếm ngữ cảnh (context search): Tìm kiếm ngữ cảnh đưa việc cá nhân hóa lên một tầm cao mới bằng cách xem xét ngữ cảnh, sở thích và tương tác trước đó của người dùng để cung cấp kết quả tìm kiếm cực kỳ phù hợp. Nó cân nhắc các yếu tố như vị trí của người dùng, lịch sử duyệt web, mối quan hệ xã hội và sở thích của thiết bị để điều chỉnh kết quả tìm kiếm theo nhu cầu cá nhân. Tìm kiếm ngữ cảnh nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm tìm kiếm cá nhân hóa và trực quan bằng cách điều chỉnh theo ngữ cảnh và yêu cầu thay đổi của người dùng. Ví dụ: Nếu một người dùng thường xuyên tìm kiếm các quy định thiết kế bản vẽ kỹ thuật và đọc các bài viết về quy cách thiết kế, một công cụ tìm kiếm ngữ cảnh sẽ ưu tiên nội dung liên quan đến vẽ kỹ thuật khi người dùng nhập một truy vấn chung như "quy cách thiết kế".

2.3.2. Tra cứu trên các thiết bị thông minh

Ứng dụng tra cứu trên các thiết bị điện tử là một phần quan trọng đảm bảo sự cho sự tiện lợi và tốc độ. Sự phổ biến của máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác đã tạo điều kiện cho sự phát triển của các ứng dụng tra cứu thông tin.

Ứng dụng tra cứu thường được xây dựng dựa trên mô hình truy cập internet và cơ sở dữ liệu. Người dùng có thể sử dụng các giao diện người dùng trực quan để nhập câu hỏi hoặc từ khóa tìm kiếm, và sau đó hệ thống sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của mình để trả về kết quả. Người sử dụng sẽ dùng máy tính để tìm kiếm thông tin trên internet hoặc trong cơ sở dữ liệu nội bộ. Điều này thường được thực hiện thông qua việc sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo, hoặc các ứng dụng cụ thể như thư viện số, cơ sở dữ liệu khoa học, hoặc hệ thống quản lý tài liệu. Cách tiếp cận này cung cấp cho người dùng khả năng truy cập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau chỉ qua một thiết bị máy tính và kết nối internet. Người dùng có thể nhập từ khóa tìm kiếm hoặc câu hỏi vào thanh tìm kiếm của trình duyệt web hoặc của ứng dụng tìm kiếm, và sau đó hệ thống sẽ trả về kết quả phù hợp nhất dựa trên cơ sở dữ liệu của mình.

1) Tra cứu trên máy tính:

Các ứng dụng tra cứu trên máy tính có thể cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm thông tin, bao gồm *các tính năng lọc kết quả, sắp xếp kết quả theo độ phổ biến hoặc tính chất, và đôi khi cung cấp đề xuất từ khóa tìm kiếm*. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình tìm kiếm và tìm ra thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả. Theo Smith, S. và các cộng sự (2021), quá trình tra cứu trên máy tính thường bắt đầu với việc người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc câu hỏi vào thanh tìm kiếm của trình duyệt web hoặc ứng dụng tìm kiếm. Các hệ thống này sau đó sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của mình để trả về kết quả phù hợp nhất. Đối với từng kết quả, người dùng có thể xem thông tin chi tiết, tham khảo các nguồn tham khảo, hoặc tiếp tục mở rộng tìm kiếm của họ. Việc tra cứu trên máy tính mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Đầu tiên, việc tra cứu cung cấp khả năng truy cập thông tin rộng lớn từ nhiều nguồn khác nhau, từ thông tin học thuật đến tin tức hàng ngày. Thứ hai, tra cứu tối ưu hóa quá trình tìm kiếm, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức so với việc tìm kiếm thông tin theo cách truyền thống. Cuối cùng, tra cứu mở ra cơ hội cho sự tiếp cận và chia sẻ thông tin, đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng kiến thức và tạo ra một cộng đồng thông tin đa dạng và phong phú.

2) *Tra cứu trên thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng):*

Dẫn theo Nguyen, C. P., Schinckus, C., Nguyen, B. Q., & Le Tran, D. T. (2022) “*Quá trình tra cứu trên điện thoại thông minh thường bắt đầu với việc người dùng mở ứng dụng tra cứu hoặc sử dụng trình duyệt web tích hợp. Người dùng sau đó nhập từ khóa tìm kiếm hoặc câu hỏi vào thanh tìm kiếm và ứng dụng hoặc trình duyệt sẽ tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu của mình để trả về kết quả. Kết quả được hiển thị trên màn hình điện thoại thông minh của người dùng, cho phép họ xem chi tiết, truy cập vào các liên kết, hoặc thậm chí lưu trữ thông tin đó.*”.

Theo Nickerson và các cộng sự (2013) cách chúng ta truy cập internet hiện đang thay đổi khi truy cập dịch chuyển sang các nền tảng di động, với ứng dụng chiếm ưu thế so với trang web di động (việc sử dụng trình duyệt web trên điện thoại thông minh) là phương tiện ưa thích để tương tác với nội dung trực tuyến. Người dùng tương tác với các ứng dụng di động thông qua một loạt các cơ chế đầu vào (gồm có giọng nói, văn bản, hoặc vị trí), sử dụng nhiều định dạng nội dung (video, âm thanh), và tận dụng tương tác hai chiều.

3) *Tra cứu của ứng dụng từ điển điện tử trên các thiết bị thông minh*

Fernández-Pampillón và Matesanz (2003) phân biệt các loại tra cứu trên từ điển điện tử sau đây: tra cứu/ tìm kiếm trong một mục: là tra cứu/ tìm kiếm trong một danh sách các mục (theo thứ tự bảng chữ cái hoặc ngược lại); tra cứu/ tìm kiếm hỗ trợ; tra cứu/ tìm kiếm đa dạng; tra cứu/ tìm kiếm với từ liên quan (sử dụng từ điển tìm từ đồng nghĩa); tra cứu/ tìm kiếm với từ trái nghĩa; tra cứu/ tìm kiếm bằng cách sử dụng viết tắt và ký hiệu.

Sánchez (2004b) (193-194) đã bao gồm một loạt các loại tra cứu/ tìm kiếm trên từ điển điện tử như sau:

- Tra cứu/ tìm kiếm trong các mục, tương tự như tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái trong từ điển giấy; tìm kiếm hỗ trợ trong đó từ điển đề xuất các từ khi người dùng nhập sai từ khóa tìm kiếm.

- Tra cứu/ tìm kiếm nâng cao trong đó cho phép người dùng tìm kiếm trong nội dung của từ điển (định nghĩa, ví dụ, v.v.).

- Tra cứu/ tìm kiếm với các kí tự đại diện, mẫu được xác định bởi người dùng, và bộ lọc, cho phép người dùng kết hợp các từ tìm kiếm với các toán tử, và tìm kiếm các biến thể về chính tả với các ký tự đại diện.

- Tra cứu/ tìm kiếm từ liên quan, truy cập các từ có quan hệ ngữ nghĩa với các từ khác; tìm kiếm với các chữ viết ngược trong đó cho phép truy xuất các từ kết quả từ việc thay đổi thứ tự các chữ cái mà người dùng nhập vào từ điển.

- Tra cứu/ tìm kiếm với viết tắt và ký hiệu, truy xuất tất cả các dạng tương ứng với viết tắt và ký hiệu được sử dụng trong các mục của từ điển.

- Tra cứu/tìm kiếm được tinh chỉnh, truy xuất từ bằng cách nhập cách phát âm hoặc nguồn gốc từ.

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp khảo sát trực tiếp và gián tiếp. Ở giai đoạn đầu, khảo sát các từ điển kỹ thuật hiện hành được thực hiện nhằm tìm ra cấu trúc vĩ mô và vi mô của từ điển. Đồng thời, khảo sát các thuật ngữ chuyên ngành trong tài liệu EMI của 4 ngành kỹ thuật giảng dạy tại Trường ĐHCNHN bao gồm Công nghệ kỹ thuật ô tô (CNKTOTO), Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (CNKTCĐT), Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông (CNKTĐTVT) và Công nghệ thông tin (CNTT) để tìm ra danh sách các thuật ngữ chuyên ngành được phân loại chủ điểm. Từ đó, nhóm thiết kế một mô hình từ điển chuyên ngành Anh-Việt với cấu trúc vĩ mô và vi mô phù hợp và mẫu từ vựng liên quan đến từng chuyên ngành. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát giảng viên (GV) và sinh viên (SV) tham gia 4 chương trình EMI thông qua bảng khảo sát và phỏng vấn bán cấu trúc về thực trạng sử dụng từ điển thuật ngữ kỹ thuật Anh-Việt để phục vụ công tác học tập và giảng dạy của SV và GV 4 khối ngành kỹ thuật tại Trường, mong muốn về cấu trúc vĩ mô và vi mô của từ điển kỹ thuật Anh-Việt và đánh giá mô hình từ điển kỹ thuật Anh-Việt mà nhóm nghiên cứu đề xuất.

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Thực trạng sử dụng từ điển kỹ thuật Anh-Việt của sinh viên EMI

Theo khảo sát, hầu hết SV tham gia khảo sát (95%) đều thể hiện mong muốn sử dụng từ điển kỹ thuật Anh-Việt phục vụ học tập EMI và nghiên cứu chuyên biệt của trường. Tuy nhiên, SV gặp tương đối nhiều khó khăn khi sử dụng từ điển kỹ thuật Anh-Việt hiện hành, điển hình là việc thuật ngữ được dịch không rõ ràng hoặc thiếu chính xác (60%), khó tìm kiếm thuật ngữ cần thiết (48%) và thiếu hình ảnh minh họa (43%):

Hình 1. Khó khăn của SV khi sử dụng từ điển kỹ thuật Anh-Việt

Biểu đồ cho thấy đa số SV (60%) gặp khó khăn với việc dịch nghĩa thuật ngữ không rõ ràng hoặc thiếu chính xác. Ngoài ra, các vấn đề khác bao gồm khó tìm kiếm thuật ngữ cần thiết (48%), không có hình ảnh minh họa (43%), không cập nhật các thuật ngữ mới (34%) và ví dụ minh họa không phù hợp (22%). Số lượng nhỏ SV gặp khó khăn với giao diện, cài đặt từ điển hoặc các thành phần như âm thanh và phiên âm không được cung cấp trong từ điển (khoảng từ 12%-19%). Như vậy, có thể thấy rằng việc dịch nghĩa rõ ràng và chính xác đóng vai trò quan trọng nhất khi xây dựng từ điển kỹ thuật Anh-Việt. Bên cạnh đó, một thuật ngữ cũng cần có đầy đủ các thành phần như hình ảnh minh họa rõ ràng, ví dụ phù hợp bối cảnh kỹ thuật, phiên âm và âm thanh cũng góp phần hỗ trợ SV hiểu nghĩa của thuật ngữ dễ dàng hơn.

4.2. Thực trạng sử dụng từ điển kỹ thuật Anh-Việt của giáo viên giảng dạy EMI

Khảo sát về mong muốn của GV trong việc sử dụng từ điển kỹ thuật Anh-Việt trực tuyến phục vụ giảng dạy và nghiên cứu EMI tại trường theo hình 3 cho thấy gần như tất cả GV (94%) có mong muốn sử dụng Từ điển kỹ thuật Anh-Việt trực tuyến để phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu EMI tại trường. Tỷ lệ này khá tương đồng với tỷ lệ SV có nhu cầu sử dụng loại từ điển này. Liên quan đến khó khăn của GV khi sử dụng từ điển kỹ thuật Anh-Việt, biểu đồ cho thấy việc dịch nghĩa không rõ ràng hoặc thiếu chính xác là rào cản lớn nhất khi GV sử dụng từ điển kỹ thuật Anh-Việt (60%). Tương tự đối với SV, khoảng 1/2 GV gặp khó khăn khi từ điển không cập nhật thuật ngữ mới và khó tìm kiếm thuật ngữ phù hợp. Tuy nhiên, việc thiếu hình ảnh minh họa có thể là trở ngại với chỉ khoảng 25%, trong khi đó số liệu cho SV là khoảng hơn 40%. Điều này có thể do một số SV phù hợp với phương pháp học tập trực quan qua hình ảnh, vì vậy thiếu hình ảnh minh họa có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu và ghi nhớ của SV. Ngoài ra, các vấn đề khác bao gồm ví dụ minh họa không phù hợp và thiếu âm thanh minh họa cho thuật ngữ (khoảng 20%). Chỉ có tỷ lệ rất ít GV cho rằng thiếu phiên âm thuật ngữ, giao diện tra cứu không thân thiện hoặc phần mềm khó cài đặt gây khó khăn cho họ trong quá trình giảng dạy.

Hình 2. Khó khăn của GV khi sử dụng từ điển kỹ thuật Anh-Việt

Từ kết quả khảo sát có thể thấy rằng Từ điển kỹ thuật Anh-Việt là công cụ không thể thiếu trong quá trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu của SV và GV giảng dạy chương trình EMI tại trường. Tuy nhiên, cả SV và GV đều gặp nhiều một số khó khăn liên quan đến chất lượng dịch nghĩa, sự đầy đủ và chính xác của thuật ngữ, cũng như các tính năng hỗ trợ chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu mong muốn sử dụng. Do đó, việc xây dựng một Từ điển kỹ thuật Anh-Việt trực tuyến, chuyên biệt với các tính năng là một yêu cầu cấp thiết nhằm cải thiện hiệu quả của quá trình học tập và giảng dạy trong môi trường EMI.

5. Xây dựng “Từ điển kỹ thuật Anh-Việt”

5.1. Nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn

Như đã trình bày, đến năm 2023, Trường ĐHCNHN đã triển khai giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh cho 9 chuyên ngành kỹ thuật. Trong mỗi một lĩnh vực như vậy, sinh viên cần thiết phải nắm được hệ thống thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành để hiểu được chuyên môn sâu của ngành. Nhóm nghiên cứu tập trung lựa chọn các thuật ngữ của 4 ngành kỹ thuật là Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông và ngành Công nghệ thông tin để xây dựng mô hình hệ thống Từ điển kỹ thuật Anh-Việt phục vụ giảng dạy-học tập 4 chuyên ngành bằng tiếng Anh tại Trường ĐHCNHN. Vì vậy, cần phải xây dựng nguyên tắc lựa chọn, tiêu chí lựa chọn hệ thống thuật ngữ kỹ thuật này.

5.1.1. Nguyên tắc lựa chọn

Các thuật ngữ kỹ thuật Anh-Việt được lựa chọn đưa vào Từ điển dựa trên những nguyên tắc sau:

(1) Phù hợp với những ngành kỹ thuật đang được giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh tại Trường ĐHCNHN: Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông và ngành Công nghệ thông tin.

(2) Nhất quán phương pháp lựa chọn thuật ngữ tương đương trong tiếng Việt: về cơ bản trong từ điển song ngữ (đối dịch), lí tưởng nhất là hệ thống thuật ngữ có sự tương đương về hình thức (thuật ngữ cùng cấp độ cấu tạo: cùng là từ đơn, từ ghép, cụm từ/ ngữ trong hai ngôn ngữ), về nội dung (nội dung của thuật ngữ trong tiếng Anh tương đương với nội dung thuật ngữ trong tiếng Việt). Tuy nhiên, cũng có thể chấp nhận những biến thể hình thức trong quá trình dịch như: từ được dịch tương đương với từ/ ngữ, ngữ được dịch tương đương với từ/ ngữ. Và tương đương về nội dung cũng cần hiểu linh hoạt: tương đương 1-1, tương đương 1- nhiều, tương đương nhiều-1, tương đương nhiều- nhiều.

(3) Nhất quán trong việc xử lí từ đa nghĩa: như đã trình bày, có một số thuật ngữ trong lĩnh vực kỹ thuật mang tính đa nghĩa. Khi làm từ điển kỹ thuật song ngữ, chúng tôi vẫn sẽ đưa những thuật ngữ này vào bảng từ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lựa chọn nghĩa phù hợp với ngành kỹ thuật đó.

(4) Nhất quán trong việc dịch thuật ngữ: một thuật ngữ kỹ thuật có thể được dịch theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát, thu thập ngữ liệu, chúng tôi sẽ chọn cách dịch chung nhất, phổ biến nhất để không gây khó khăn cho người dùng.

(5) Nhất quán trong việc chuyển dịch từ loại của thuật ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt: trong từ điển song ngữ nên khi chuyển dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, cần phải đảm bảo đúng từ loại, đáp ứng yêu cầu về chuyển dịch.

5.1.2. Tiêu chí lựa chọn

Tiêu chí 1: Thuật ngữ được lựa chọn đưa vào Từ điển phải là những thuật ngữ kỹ thuật.

Tiêu chí 2: Những thuật ngữ kỹ thuật này phải xuất hiện với tần số sử dụng phổ biến trong học liệu sử dụng để giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh tại Trường ĐHCNHN.

Tiêu chí 3: Thuật ngữ được lựa chọn đưa vào Từ điển là những thuật ngữ kỹ thuật tiếng Anh có tương đương trong tiếng Việt.

Trên thực tế, cũng có những từ điển song ngữ, chấp nhận việc nếu không có từ ngữ tương đương trong ngôn ngữ thứ hai thì từ trong ngôn ngữ thứ nhất sẽ được giải thích bằng các cụm từ hoặc các câu tương đương trong ngôn ngữ thứ hai. Tuy nhiên điều đó sẽ gây khó khăn cho người dùng. Vì vậy, trong Từ điển kỹ thuật song ngữ xây dựng, chúng tôi chủ trương chỉ lựa chọn những thuật ngữ kỹ thuật tiếng Anh có tương đương trong tiếng Việt.

Tiêu chí 4: Thuật ngữ được lựa chọn đưa vào Từ điển phải đảm bảo là những thuật ngữ chưa bị lỗi thời, đang còn được sử dụng.

5.2. Đề xuất cấu trúc vĩ mô của “Từ điển kỹ thuật Anh-Việt”

5.2.1. Xác lập bảng từ

Bảng từ của cuốn Từ điển kỹ thuật Anh-Việt phục vụ giảng dạy-học tập chuyên ngành bằng tiếng Anh tại Trường ĐHCNHN dự kiến sẽ bao gồm 3.200 mục từ tương đương với 204 thuật ngữ kỹ thuật gồm có 44 thuật ngữ của ngành CNKT OTO, 32 của ngành CNTT, 77 của ngành CNKT ĐTVT và 51 của ngành CNKT CĐT dựa trên kết quả khảo sát thuật ngữ của nhóm nghiên cứu. Đây cũng chỉ con số tương đối, vì trên thực tế, việc biên soạn, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung tài liệu dạy học chuyên ngành của Trường ĐHCN diễn ra liên tục nên số lượng thuật ngữ kỹ thuật cũng có sự thay đổi.

5.2.2. Sắp xếp các mục từ

Đây là tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập chuyên ngành kỹ thuật bằng tiếng Anh nên chúng tôi lựa chọn ưu cách sắp xếp theo chuyên ngành. bốn chuyên ngành kỹ thuật được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh hiện đại (English alphabet). Cụ thể lần lượt như sau: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Trong từng chuyên ngành, hệ thống thuật ngữ sẽ được sắp xếp theo các chủ đề như sau:

1. Vật liệu; 2. Thiết bị; 3. Linh kiện; 4. Dụng cụ; 5. Thiết kế kỹ thuật; 6. Công nghệ; 7. An toàn và môi trường công nghiệp; 8. Hướng dẫn sử dụng; 9. Quản lý dự án; 10. Nhà máy, dây chuyền sản xuất; 11. Bảo trì, bảo dưỡng; 12. Dịch vụ chăm sóc khách hàng; 13. Các chủ đề khác.

Trong từng chủ đề, hệ thống thuật ngữ sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh hiện đại (English alphabet) gồm 26 ký tự được sắp xếp như sau: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Đối với trường hợp thuật ngữ đa nghĩa, chúng tôi sẽ tách mỗi nghĩa của từ đa nghĩa thành từng dòng riêng biệt, đánh số 1,2,3... theo thứ tự để người đọc dễ theo dõi.

Đối với trường hợp từ có nhiều nghĩa, chúng tôi sẽ sắp xếp các từ theo từ loại theo thứ tự như sau: noun (danh từ), noun phrase (cụm danh từ), verb (động từ), verb phrase (cụm động từ), adjective (tính từ), adjective phrase (cụm tính từ), pronoun (đại từ), adverb (trạng từ), preposition (giới từ), conjunction (liên từ) và thán từ (interjection).

Ví dụ từ **BATTERY** /'bæt.ə.ri/ có hai nghĩa:

Noun (danh từ): pin (thiết bị cung cấp năng lượng cho 1 số máy móc)

Adjective (tính từ): liên quan đến phương pháp sản xuất (gia cầm) với số lượng lớn (sản xuất công nghiệp). Ví dụ: *battery farming*

5.3. Xây dựng cấu trúc vĩ mô của “Từ điển kỹ thuật Anh-Việt”

Dựa trên kết quả khảo sát các từ điển đã có và mong muốn của người sử dụng, nhóm tác giả đề xuất các thông tin đưa vào cấu trúc mục từ.

Mục từ trong từ điển thuật ngữ bao gồm các thông tin sau:

1. Từ đầu mục (thuật ngữ tiếng Anh): được viết in hoa, in đậm.

2. Thuật ngữ viết tắt (nếu có): để trong ngoặc đơn, viết in hoa, in đậm.

3. *Xếp loại theo cấp độ*: Cấp độ của từ sẽ được viết in hoa đặt trong dấu ngoặc vuông. Cấp độ của từ thuộc 1 trong 6 cấp độ sau: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

4. *Từ loại (tiếng Anh)*: Thuật ngữ kỹ thuật có thể thuộc 1 trong các từ loại tiếng Anh sau: noun (danh từ), noun phrase (cụm danh từ), verb (động từ), verb phrase (cụm động từ), adjective (tính từ), adjective phrase (cụm tính từ), pronoun (đại từ), adverb (trạng từ).

Từ loại của thuật ngữ sẽ được viết in đậm, in nghiêng.

5. *Phiên âm*: Được viết thường và đặt trong dấu gạch chéo. Phiên âm được trình bày bằng kí hiệu phiên âm quốc tế theo cách phát âm Anh-Anh và Anh-Mĩ. Phiên âm Anh-Anh được trình bày trước, phiên âm Anh-Mĩ được trình bày sau và được ngăn cách với nhau bởi dấu chấm phẩy. Trước phiên âm Anh-Mĩ sẽ có kí hiệu US viết in hoa và trước phiên âm Anh-Anh sẽ có kí hiệu UK viết in hoa. Trong ứng dụng sẽ có tích hợp âm thanh minh họa cách đọc từ vựng với hình ảnh nhận diện “chiếc

loa” () bên cạnh kí hiệu US, UK

6. *Dịch nghĩa (tiếng Việt)*: Viết in đậm.

Khi chọn các thuật ngữ tương đương trong tiếng Việt, chúng tôi sẽ lựa chọn những thuật ngữ tương đương về mặt từ loại với từ đầu mục trong tiếng Anh.

Ví dụ:

- **industrial robot** (noun phrase): Rô bốt công nghiệp (cụm danh từ)
- **piston** (noun): pit-tông (danh từ)

7. *Giải thích thuật ngữ*: Thuật ngữ sẽ được giải thích bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Vì đây là cuốn Từ điển Anh-Việt nên nghĩa tiếng Anh sẽ được trình bày trước, nghĩa tiếng Việt được trình bày trong ngoặc đơn liền sau.

Những thông tin về chủ đề và chuyên ngành của thuật ngữ sẽ được nhắc lại thông qua câu đầu tiên của phần giải thích với cấu trúc được thống nhất như sau: [Thuật ngữ] + “là” + [Chủ đề] + [ngành].

Ví dụ: **Connecting rod** is a tool of the Automotive engineering technology. (Thanh truyền là dụng cụ của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.)

Thông tin về khái niệm khoa học, công nghệ của thuật ngữ. Thông tin này được trình bày từ câu thứ 2 trong phần giải thích.

Trong phần giải thích thuật ngữ, chúng tôi thống nhất viết thuật ngữ in đậm, còn phần thông tin phía sau được viết thường.

8. *Ví dụ ngữ cảnh sử dụng thuật ngữ*: Được viết in nghiêng sau từ “Example (Ví dụ): Ví dụ này sẽ được dịch sang tiếng Việt”, phần dịch nghĩa tiếng Việt sẽ được viết trong ngoặc đơn liền sau phần tiếng Anh. Riêng thuật ngữ xuất hiện trong ví dụ được viết in đậm.

9. *Hình ảnh/ video minh họa thuật ngữ (nếu có)*: Được lấy từ hai nguồn:

- Giáo trình hoặc tài liệu đang được sử dụng giảng dạy EMI tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Nguồn tài liệu mở miễn phí và có bản quyền trên internet.

Các hình ảnh/ video được lựa chọn đưa vào từ điển phải là những hình ảnh bổ sung hoặc làm rõ thông tin cho phần thông tin được trình bày bằng chữ viết theo cách của văn bản đa phương thức. Từ điển không sử dụng những hình ảnh chỉ có tính minh họa.

10. *Các từ/ cụm từ liên quan*: Ở mỗi thuật ngữ, chúng tôi sẽ đưa một số từ/ cụm từ liên quan nhằm mở rộng vốn từ cho người tra cứu. Trong ứng dụng sẽ được chèn 1 đường kết nối liên kết đến các mục từ. Các từ/ cụm từ liên quan cũng sẽ được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Anh và được ngăn cách với nhau bởi dấu chấm phẩy.

Nhóm tác giả xin trình bày một mục từ mẫu:

ROBOT OPERATING SYSTEM (ROS) [B2]**Noun Phrase**UK /'roʊ.bɑ:t 'ɑ:.pə.reɪ.tɪŋ 'sɪs.təm/**Hệ thống vận hành robot**

Robot Operating System (ROS) is the technology of the Mechatronics Engineering. This is a set of software libraries and tools that help you build robot applications. (**Hệ thống vận hành robot** là công nghệ của ngành cơ điện tử. Đây là một tập hợp các thư viện phần mềm và công cụ giúp bạn xây dựng các ứng dụng robot.)

Example (Ví dụ): **Robot Operating System (ROS)** is a flexible framework, providing various tools and libraries to write robotic software. (**Hệ điều hành Robot (ROS)** là nền tảng mã nguồn mở linh hoạt, cung cấp nhiều công cụ và thư viện khác nhau để lập trình robot.) [Joseph, L., & Cacace, J. (2018), *Mastering ROS for Robotics Programming: Design, build, and simulate complex robots using the Robot Operating System*, Packt Publishing Ltd, England.]

Các học phần sử dụng thuật ngữ: Robotics Engineering Practice (ME6111_TA); Robotics Engineering (ME6111_TA). **Các từ/ cụm từ liên quan:** open-source software; robotics middleware.

6. Kết luận

Việc giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh đã và đang trở thành xu hướng tất yếu trong giáo dục đại học, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ chuyên ngành vẫn là một thách thức lớn đối với cả giảng viên và sinh viên, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả giảng dạy và học tập. Trong bối cảnh đó, việc phát triển một mô hình từ điển kỹ thuật Anh-Việt chuyên ngành không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ ngôn ngữ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn.

Bài báo đã giới thiệu một mô hình Từ điển kỹ thuật Anh-Việt được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của sinh viên và giảng viên tại Trường ĐHCNHN. Điểm nổi bật của mô hình này là khả năng cung cấp định nghĩa chính xác cho các thuật ngữ chuyên ngành, giúp người học nắm bắt kiến thức một cách chính xác và có hệ thống. Bên cạnh đó, với sự tích hợp trên các thiết bị điện tử, từ điển này mang lại sự thuận tiện trong việc tra cứu, cho phép sinh viên tiếp cận nguồn tài liệu học thuật nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi. Đây là một giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ quá trình tự học, giúp sinh viên chủ động hơn trong việc trau dồi vốn từ vựng chuyên ngành và nâng cao khả năng tiếp cận tài liệu học thuật bằng tiếng Anh.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ học tập, mô hình Từ điển kỹ thuật Anh-Việt còn mở ra nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Việc liên tục cập nhật và mở rộng cơ sở dữ liệu thuật ngữ sẽ giúp từ điển ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu của nhiều chuyên ngành khác nhau trong lĩnh vực kỹ thuật. Bên cạnh đó, việc tích hợp các công nghệ hỗ trợ như trí tuệ nhân tạo (AI) hay xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) có thể giúp cải thiện độ chính xác và khả năng tìm kiếm, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tóm lại, mô hình Từ điển kỹ thuật Anh-Việt được đề xuất không chỉ góp phần giảm bớt rào cản ngôn ngữ trong giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc tiếp cận kiến thức chuyên môn. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới, việc tiếp tục nghiên cứu và cải tiến mô hình này sẽ giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng, mở rộng phạm vi ứng dụng và tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng học thuật và giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Ladislav Zgusta (1971), *Giáo trình từ điển học*, bản dịch của Viện Ngôn ngữ học, tr.255.
2. Lê Khả Kế (1997), *Một vài suy nghĩ về từ điển song ngữ. Trong Một số vấn đề từ điển học, nhiều tác giả*. Nxb Khoa học xã hội, tr.266-278.
3. Nguyễn Văn Tu (1969), “Về việc giải thích từ nhiều nghĩa trong từ điển tiếng Việt”, *Tạp chí Ngôn ngữ số 2*.

Tiếng Anh

4. Fernández-Pampillón, A. and M. Matesanz. (2003), *'Dictionaries electronics: towards a new concept of dictionary.'* In C. López and A. Séré (eds.), *New discursive genres: electronic texts*. Madrid: New Library, 137-58.
5. Guha, R., McCool, R., & Miller, E. (2003, May), *Semantic search*. In *Proceedings of the 12th international conference on World Wide Web* (pp. 700-709).
6. Hartmann, R. R. K., & James, G. (2002), *Dictionary of lexicography*. Routledge.
7. Malmkjær, K. (2009), *The Routledge linguistics encyclopedia*. Routledge.
8. Nguyen, C. P., Schinckus, C., Nguyen, B. Q., & Le Tran, D. T. (2022), *Influence of internet and mobile usage on institutional quality: An environmental perspective*. *Environmental and Sustainability Indicators*, 16, 100216.
9. Nickerson, R. C., Varshney, U., & Muntermann, J. (2013), *A method for taxonomy development and its application in information systems*. *European Journal of Information Systems*, 22, 336-359.
10. Sánchez, M. d. M. (2004b), *The use of electronic dictionaries and others Internet resources as a tool for training the English-Spanish translator*. PhD Thesis, Universitat Jaume I, 193-194.
11. Smith, S., Novak, E., Schenker, J., & Kuo, C. L. (2021, December), *Effects of Computer-Based (Scratch) and Robotic (Cozmo) Coding Instruction on Seventh Grade Students' Computational Thinking, Competency Beliefs, and Engagement*. In *International Conference on Intelligent Human Computer Interaction* (pp. 325-336). Cham: Springer International Publishing.

Proposal for an “English-Vietnamese electronic technical dictionary” model to support teaching and learning in EMI at Hanoi University of Industry

Abstract: Offering English as medium of instruction (EMI) courses has become increasingly prevalent in Vietnamese higher education, especially in the field of engineering. However, one of the major challenges for students and lecturers is the language barrier, especially the lack of a comprehensive and user-friendly English-Vietnamese technical dictionary. This paper introduces an English-Vietnamese technical dictionary model with the aim to facilitate teaching and learning EMI courses at Hanoi University of Industry. The model not only provides accurate definitions for engineering terms but is also integrated into electronic devices, thereby enabling easy lookup and learning regardless of time and location.

Key words: English-medium instruction (EMI); English-Vietnamese technical dictionary; engineering education; electronic lookup; Hanoi University of Industry.

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

**ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP NỘI DUNG VÀ
NGÔN NGỮ (CLIL) TRONG GIẢNG DẠY DỊCH VIẾT****PHẠM ĐỨC TRUNG* - HOÀNG LAN CHI****

TÓM TẮT: Từ những năm 1990, phương pháp tích hợp nội dung và ngôn ngữ (CLIL) đã phát triển tại châu Âu và được ứng dụng rộng rãi trong giảng dạy song ngữ. Tại Việt Nam, dù nghiên cứu về CLIL bắt đầu muộn hơn, nhưng đã thu hút sự quan tâm của các giảng viên và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Trong bối cảnh giảng dạy tiếng Trung Quốc tại các trường đại học, các môn học dịch thuật đóng vai trò quan trọng. Sinh viên thường học dịch từ năm thứ ba, khi đạt trình độ trung cao cấp. Bên cạnh việc nâng cao ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa Trung Quốc, họ cần trang bị thêm kỹ năng và kiến thức chuyên môn về dịch thuật. Để truyền tải hiệu quả khối lượng kiến thức lớn, việc áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp là cần thiết. Từ thực tế này, chúng tôi đã nghiên cứu và áp dụng mô hình CLIL vào giảng dạy dịch viết Trung-Việt và Việt-Trung. Bài viết chia sẻ những kiến thức cơ bản về CLIL và kinh nghiệm ứng dụng, hi vọng hữu ích cho người học và giảng dạy dịch thuật.

TỪ KHÓA: Mô hình giảng dạy CLIL; dịch viết; phương pháp giảng dạy; đối dịch Trung-Việt; lý thuyết dịch.

NHẬN BÀI: 16/11/2024.

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 10/02/2025

1. Khái quát về “học tập tích hợp nội dung và ngôn ngữ” (CLIL)

Học tập tích hợp nội dung và ngôn ngữ (Content and Language Integrated Learning; CLIL) là mô hình giáo dục kết hợp việc giảng dạy nội dung môn học với học ngôn ngữ, do học giả người Phần Lan David Marsh đề xuất vào năm 1994. Tuy nhiên, mô hình này chỉ được áp dụng rộng rãi từ năm 2003. Mục tiêu của CLIL là tích hợp việc học ngôn ngữ và nội dung môn học, giúp người học vừa tiếp thu kiến thức chuyên môn vừa phát triển kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời khám phá cả văn hóa ẩn sau ngôn ngữ đó. Trong CLIL, người học tiếp cận kiến thức thông qua một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, từ đó nâng cao khả năng ngôn ngữ và tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.

1.1. Đặc điểm của mô hình CLIL

CLIL có năm đặc điểm nổi bật sau:

1) Đa trọng tâm: Phương pháp này tập trung đồng thời vào việc phát triển ngôn ngữ và tiếp thu nội dung. Người học được khuyến khích tìm hiểu các kiến thức môn học trong quá trình học ngôn ngữ, tạo nên sự kết hợp chặt chẽ giữa hai yếu tố;

2) Môi trường học tập phong phú: CLIL tạo ra một môi trường học tập đa dạng với các hoạt động và ngữ cảnh giao tiếp thực tế, có thể diễn ra trong lớp học hoặc cuộc sống hàng ngày. Môi trường này giúp học sinh tự tin hơn và nâng cao khả năng nhận thức ngôn ngữ;

3) Ngữ liệu và thông tin thực tế: Tài liệu giảng dạy trong CLIL thường được lấy từ các nguồn thông tin thực, như truyền thông hoặc các tình huống gần gũi với cuộc sống. Điều này giúp học sinh dễ dàng kết nối kiến thức được học với thực tế, làm cho việc học tập trở nên sinh động và hữu ích hơn.

4) Tự chủ trong học tập: CLIL khuyến khích học sinh chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ và xây dựng mối quan hệ giao tiếp cởi mở giữa giáo viên và học sinh. Trong quá trình này, vai trò của giáo viên chuyển từ người truyền đạt kiến thức sang người cố vấn, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho tư duy sáng tạo của học sinh;

5) Hợp tác trong học tập: CLIL thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và sự hợp tác ở nhiều cấp độ, bao gồm giữa giáo viên với học sinh và giữa các học sinh với nhau. Sự hợp tác này không chỉ hỗ trợ

*TS; Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Email: fdzhong@gmail.com

**Trường Đại học Sư phạm Thiên Tân, Trung Quốc; Email: lanchi303@gmail.com

việc học ngôn ngữ mà còn phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Từ những phân tích trên, có thể thấy CLIL là một mô hình dạy và học tập trung vào việc tích hợp nội dung môn học và ngôn ngữ. Trong CLIL, giáo viên giảng dạy nội dung môn học thông qua ngôn ngữ đích, còn người học tiếp thu ngôn ngữ đích thông qua việc học nội dung môn học. Nói cách khác, CLIL nhấn mạnh việc sử dụng ngôn ngữ để học nội dung, đồng thời học nội dung để phát triển ngôn ngữ.

Phương pháp này giúp người học không chỉ nâng cao kỹ năng ngôn ngữ mà còn tiếp cận kiến thức chuyên môn một cách tự nhiên. Ví dụ, nếu ngôn ngữ mục tiêu là tiếng Anh, người học có thể sử dụng tiếng Anh để học các môn như toán, lịch sử, địa lý và nhiều lĩnh vực khác. Điều này tạo cơ hội cho người học sử dụng ngôn ngữ trong các ngữ cảnh thực tiễn, từ đó phát triển cả kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ một cách hiệu quả.

1.2. Cấu trúc chính của mô hình CLIL

Cấu trúc chính của mô hình CLIL bao gồm bốn yếu tố cốt lõi, thường được gọi là cấu trúc 4C:

1) Nội dung (Content): Tập trung vào kiến thức và kỹ năng của môn học. So với phương pháp dạy học truyền thống, mô hình CLIL linh hoạt hơn, được điều chỉnh theo mục đích giảng dạy, ngôn ngữ, độ tuổi người học và nhu cầu xã hội. CLIL yêu cầu sự cân bằng giữa nội dung và ngôn ngữ, mỗi yếu tố chiếm 50%, trong đó nội dung và ngôn ngữ luôn gắn bó chặt chẽ: giáo viên dùng ngôn ngữ mục tiêu để dạy nội dung, còn học sinh sử dụng ngôn ngữ đó để tiếp thu kiến thức. Về mặt nội dung, CLIL không chỉ chú trọng vào việc học kiến thức và kỹ năng, mà còn khuyến khích tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và thử thách nhận thức. Điều này giúp học sinh học hiệu quả hơn và biết cách áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

2) Giao tiếp (Communication): Nhấn mạnh việc sử dụng ngôn ngữ như một công cụ để học và giao tiếp. Trong CLIL, ngôn ngữ được sử dụng để diễn đạt nội dung môn học và giao tiếp trong lớp học. Mô hình này nhấn mạnh tính thực tiễn của ngôn ngữ, xem ngôn ngữ như một công cụ để học và giao tiếp, thay vì chỉ tập trung vào ngữ pháp. Người học được khuyến khích sử dụng ngôn ngữ đích để trình bày ý kiến, lập luận về nội dung môn học, từ đó hình thành và phát triển kỹ năng ngôn ngữ trong ngữ cảnh thực tế. CLIL đặc biệt chú trọng việc học ngôn ngữ trong các tình huống có ý nghĩa, giúp người học áp dụng ngôn ngữ vào giao tiếp hiệu quả và học hỏi kiến thức mới một cách tự nhiên.

3) Nhận thức (Cognition): Phát triển tư duy phản biện và các kỹ năng nhận thức cần thiết để hiểu và áp dụng nội dung học tập. Để học tập tích hợp nội dung và ngôn ngữ đạt hiệu quả, cần đáp ứng hai điều kiện: học tập phải diễn ra trong tình huống có ý nghĩa và tư duy của người học phải được kích hoạt. Những điều kiện này tạo ra các tình huống học tập nhận thức có ý nghĩa, giúp nâng cao khả năng tư duy và phát triển nhận thức. Yếu tố then chốt quyết định sự cải thiện nhận thức của người học chính là nội dung kiến thức được giáo viên sử dụng.

4) Văn hóa (Culture): Khám phá sự kết nối giữa ngôn ngữ và văn hóa, giúp người học hiểu rõ hơn về sự đa dạng văn hóa và mở rộng quan điểm toàn cầu. Trong CLIL, văn hóa là yếu tố quan trọng, giúp người học hiểu và so sánh văn hóa khác với văn hóa của mình. Điều này không chỉ nâng cao nhận thức về điểm tương đồng và khác biệt văn hóa mà còn thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và khả năng giao tiếp đa văn hóa.

Cấu trúc 4C được áp dụng trong các bối cảnh khác nhau, vừa có thể hoạt động độc lập, vừa tích hợp và liên kết chặt chẽ với nhau. Các yếu tố này không chỉ phụ thuộc lẫn nhau mà còn được đan xen linh hoạt, tạo nên một mô hình giảng dạy toàn diện, hỗ trợ người học phát triển cả về kiến thức chuyên môn, kỹ năng ngôn ngữ, tư duy, và nhận thức văn hóa.

CLIL không có mô hình cố định mà phụ thuộc vào giáo viên thiết kế hướng dẫn dựa trên các nguyên tắc cốt lõi. Mỗi giáo viên có thể xây dựng các phương pháp học tập tích hợp khác nhau, phù hợp với bối cảnh và mục tiêu giảng dạy.

2. Ứng dụng CLIL trong giảng dạy dịch viết

2.1. Hiện trạng việc học dịch viết của sinh viên

Sinh viên học chuyên ngành tiếng Trung Quốc (tiếng Trung) tại các trường đại học ở Việt Nam, sau hai năm học các kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ cơ bản (nghe, nói, đọc, viết), sẽ bắt đầu học các môn chuyên ngành, bao gồm các môn dịch thuật như dịch nói, dịch viết và lý thuyết dịch. Đây là giai đoạn sinh viên đạt trình độ trung cao cấp về tiếng Trung và chuyển từ việc học ngoại ngữ sang học dịch.

Trong quá trình giảng dạy môn dịch viết từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023 cho sinh viên năm thứ ba của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội qua quá trình theo dõi tình hình học tập trên lớp và quá trình chấm các bài kiểm tra giữa kì và cuối kì của sinh viên, chúng tôi nhận thấy rằng những khó khăn mà sinh viên gặp phải khi học môn dịch viết chủ yếu là:

- Không phân biệt được sự khác nhau giữa dịch nói và dịch viết: Sinh viên thường sử dụng từ ngữ và cách biểu đạt khẩu ngữ không phù hợp với văn phong viết, dẫn đến sai sót trong việc dịch;
- Khả năng diễn đạt văn viết tiếng mẹ đẻ hạn chế: Sau khi học dịch, nhiều sinh viên nhận ra rằng khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ là một trở ngại lớn khi học và làm dịch;
- Lạm dụng công cụ hỗ trợ dịch thuật: Sinh viên quá phụ thuộc vào các công cụ dịch trực tuyến như Google Dịch, Baidu, và coi chúng là giải pháp nhanh chóng để hoàn thành bài tập, thay vì phát triển kỹ năng dịch thuật thực sự;
- Thiếu phương pháp học tập đúng đắn: Nhiều sinh viên thiếu tính chủ động trong học tập, phụ thuộc quá nhiều vào sự chỉ dẫn của giảng viên mà không tự tìm hiểu hoặc rèn luyện;
- Thiếu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin: Sinh viên chưa biết cách vận dụng công nghệ thông tin và các công cụ hỗ trợ để tra cứu từ vựng, thuật ngữ và thông tin phục vụ cho việc học dịch, dẫn đến hiệu quả học tập chưa cao.

2.2. Xây dựng mục tiêu và kế hoạch giảng dạy

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày quá trình xây dựng mục tiêu và kế hoạch giảng dạy bài dịch Trung Việt với tiêu đề “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Xinh-ga-po” thuộc đơn nguyên thứ nhất theo chủ đề “Chính trị và Quan hệ quốc tế” trong giáo trình dịch viết của sinh viên năm 3 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nội dung	Bài 1 Đơn nguyên 1 Giáo trình dịch viết năm 3 “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Xinh-ga-po” 《越南国会主席对新加坡进行正式访问》
Dịch Trung Việt (3 tiết)	
Thời gian học	Trên lớp: 3 tiết (150 phút) Chuẩn bị bài trước khi lên lớp: 4-6 tiết (200-300 phút)
Mục tiêu giảng dạy	
<p>1. Sinh viên có thể nắm vững ý nghĩa, cách vận dụng từ vựng, thuật ngữ và cấu trúc câu liên quan đến chủ đề. Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ tiếp tục nâng cao khả năng sử dụng tiếng Trung và kiến thức của mình.</p> <p>2. Sinh viên có thể nắm được phong cách viết và đặc điểm ngôn ngữ của tin tức chính trị; phân biệt được sự khác nhau giữa dịch nói và dịch viết.</p> <p>3. Trang bị cho sinh viên kỹ năng cơ bản trong dịch viết (kỹ năng tra cứu: thông tin, cấu trúc câu, tên người, chức danh, tên tổ chức).</p> <p>4. Hiểu và nắm được kiến thức cơ bản về nghi thức và lễ tân ngoại giao.</p>	
Kế hoạch giảng dạy	
Nội dung (Content)	1. Bài khóa: “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Xinh-ga-po” 《越南国会主席对新加坡进行正式访问》

	2. Từ mới và thuật ngữ 3. Mẫu câu thường dùng trong các bản tin	
Nhận thức (Cognition)	1. Có năng lực hoàn thành nhiệm vụ giáo viên giao để chuẩn bị bài trước khi lên lớp 2. Có năng lực trả lời các câu hỏi của giáo viên, đưa ra ví dụ và trình bày được ý kiến và đáp án dịch của bản thân trong giờ học. 3. Có năng lực hiểu được các từ mới, thuật ngữ và cấu trúc câu, đồng thời áp dụng chúng để hoàn thành nhiệm vụ dịch thuật.	
Giao tiếp (Communication)	Ngôn ngữ học tập	Từ mới, thuật ngữ: 正式访问(thăm chính thức)、逐年递增(tăng theo từng năm)、战略合作关系(Quan hệ đối tác chiến lược)、互访频繁(thường xuyên qua lại thăm hỏi lẫn nhau)、相互磋商(tham vấn lẫn nhau)、达成共识(đạtk được nhận thức chung)。 Mẫu câu: 由……率领的代表团 (Đoàn đại biểu do …… dẫn đầu); 对……进行正式访问(thăm chính thức ……); 为……做出了贡献 (Có đóng góp/ góp sức cho……); 在……等多边舞台上保持了良好的协调与配(Duy trì sự điều phối và phối hợp tốt đẹp/ có hiệu quả trong các diễn đàn đa phương ……); 就……的问题交换意见(Trao đổi ý kiến về các vấn đề ……)。 。 Danh từ riêng: 越通社(Thông tấn xã Việt Nam)、樟宜国际机场(Sân bay quốc tế Changi)、林谋泉(Lim Biow Chuan)、东盟议会联盟(Hội đồng Liên nghị viện ASEAN)。
	Ngôn ngữ sử dụng trong học tập	Gọi mở vấn đề: 请你谈谈…… (Mời bạn hãy nói về ……); 你对……有什么想法(Bạn có suy nghĩ/ý kiến gì về vấn đề ……); 有个问题想问一问……(Tôi có vấn đề muốn hỏi ……); 依我看……(Theo ý của bạn thì ……); 我检索的结果是……(Theo kết quả tìm kiếm được thì ……)。 Lời mở đầu khi trình bày ý kiến: 我觉得……(Tôi thấy ……); 我认为…… (Tôi cho rằng ……); 我的意见是……(Ý kiến của tôi là ……); Lời kết thúc : 我们先谈到这儿吧 (Chúng ta trao đổi đến đây nhé); 你的观点带给我们很多启发 (Quan điểm/ ý kiến của bạn đã cho chúng tôi rất nhiều gợi mở ……), 非常感谢! 因为时间的关系 (Xin cảm ơn, nhưng do thời gian có hạn ……)。
	Ngôn ngữ học được trong quá trình học tập	Từ mới, thuật ngữ: 提升 (外交关系) : Nâng cấp (quan hệ ngoại giao); 断交; (关系) 正常化; cắt/bình thường hóa quan hệ ngoại giao; 开设 (领事馆、大使馆) : mở/ đặt lãnh sự quán, đại sứ quán); 互利共赢: Hợp tác cùng có lợi; 一些国家领导及其

		他国家领导的中文名称(Tên một số lãnh đạo của các nước trên thế giới); 一些国家机关单位的中文名称 (Một số tên của các tổ chức quốc tế). Mẫu câu: 签署... 协定(Kí hiệp định); 同... 举行双边会晤活动(Cùng tổ chức Hội nghị song phương); .. 与... 纪念建交 25 周年(Hai nước kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao); 同... 举行高级电话会谈(Tổ chức Hội đàm cấp cao qua điện thoại)
Văn hóa	Nghĩ lễ ngoại giao: Phân biệt được sự khác nhau giữa Hội đàm và Hội kiến; Vị trí chỗ ngồi trong các hoạt động ngoại giao; Cách thức và vị trí cắm quốc kì trong các hoạt động song phương	
Tiêu chuẩn đánh giá		Công cụ đánh giá
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinh viên có khả năng sử dụng kiến thức ngôn ngữ mới học để trao đổi với giảng viên và diễn đạt được ý kiến của mình, hoàn thành các bài tập dịch viết. 2. Tạo không khí sôi nổi trong giờ học, tính chủ động của sinh viên 3. Sinh viên bước đầu nắm được những kiến thức cơ bản của lễ tân ngoại giao 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinh viên tích cực hoàn thành nhiệm vụ. 2. Sinh viên có khả năng trả lời câu hỏi của giảng viên hay không. 3. Giảng viên làm chủ và dẫn dắt hoạt động học tập của sinh viên. 4. Sinh viên có năng lực hoàn thành bài tập được giao.
Giáo cụ		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Máy tính; PPT Bài giảng 2. Mạng không dây 3. Giáo trình 4. Phấn, Bảng 		

Khi thực hiện kế hoạch giảng dạy trên, giảng viên cần giao nhiệm vụ cho sinh viên phải hoàn thành trước theo thời gian quy định. Thời gian sinh viên chuẩn bị bài và hoàn thành nhiệm vụ được giao ít nhất cần tương đương với thời lượng học trên lớp. Giảng viên cung cấp nguồn ngữ liệu và các kĩ năng cần thiết để sinh viên có thể khai thác tốt ngữ liệu chuẩn bị cho bài học trên lớp. Sinh viên có thể chia nhóm để cùng nhau hợp tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một số ví dụ về loại hình nhiệm vụ sinh viên cần hoàn thành trước khi học bài mới:

VD1: Thông qua mạng Internet sử dụng tiếng Trung và tiếng Việt tìm kiếm thông tin liên quan đến các dấu mốc trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ từ năm 1995 đến năm 2024. Từ các thông tin tìm được, đối chiếu giữa hai loại ngôn ngữ để tìm ra những thuật ngữ, mẫu câu cơ bản về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

VD2: Điền thông tin liên quan đến cấp quan hệ ngoại giao của Việt Nam với một số quốc gia trên thế giới như: Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Đức, Pháp, Anh, Bun-ga-ri, Ac-hen-ti-na, Thái Lan, Ma-lai-xi-a.

2.3. Kết quả trong thực nghiệm giảng dạy

Nhằm hỗ trợ sinh viên khắc phục những khó khăn trong học tập môn dịch viết, đồng thời kiểm nghiệm hiệu quả của việc áp dụng phương pháp CLIL vào giảng dạy, trong học kỳ 1 năm học 2023-2024, tôi đã vận dụng mô hình CLIL để giảng dạy môn dịch cho sinh viên năm thứ ba.

Trong học kỳ 1 năm học 2023-2024, tôi được giao giảng dạy môn dịch viết cho bốn lớp năm thứ ba, bao gồm 21C2, 21C3, 21C4 và 21C5. Tôi đã chọn hai lớp 21C4 và 21C5 làm nhóm thực nghiệm

để áp dụng phương pháp giảng dạy CLIL, trong khi hai lớp còn lại, 21C2 và 21C3, sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống và được xem là nhóm đối chứng.

Sau một học kỳ giảng dạy, qua việc theo dõi quá trình học tập và thống kê kết quả thi cuối kỳ, chúng tôi nhận thấy rằng mô hình CLIL đã phát huy hiệu quả. Phương pháp này giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi với cách học tập đúng đắn, từ đó đạt được kết quả học tập tốt hơn.

Do phải hoàn thành các nhiệm vụ giảng viên giao trước mỗi buổi học, sinh viên cần tiếp cận trước với nguồn tư liệu chân thực bằng cả hai ngôn ngữ (ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích), bao gồm các loại văn bản tương tự với văn bản sẽ được dịch trên lớp. Điều này giúp họ không còn bỡ ngỡ và giảm thiểu các lỗi phổ biến như diễn đạt quá khẩu ngữ hoặc chịu ảnh hưởng từ cách dùng từ và cấu trúc câu của ngôn ngữ nguồn. Ví dụ:

(1) 越南国会主席阮氏金银对新加坡进行正式访问。

Câu dịch lỗi: *Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tiến hành thăm chính thức với Singapore.*

Câu dịch phù hợp: *Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Xinh-ga-po.*

(2) 据越通社报道, 由国会主席阮氏金银率领的越南国会高级代表团 11 月 26 日 14 时 20 分抵达新加坡樟宜国际机场, 开始对新加坡进行正式访问。

Câu dịch lỗi: *Theo báo cáo của Thông tấn xã Việt Nam, 14h20 ngày 26 tháng 11 chuyến bay của đoàn đại biểu quốc hội cấp cao Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đáp tới sân bay quốc tế Changi và tiến hành chuyến thăm chính thức Singapore. Phó Chủ tịch quốc hội Singapore Lim Biow Chuan và đại sứ quán Việt Nam tại trụ sở Singapore Nguyễn Tiến Minh cùng tới sân bay tiếp đón Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.*

Câu dịch phù hợp: *Theo thông tấn xã Việt Nam, 14h20 ngày 26 tháng 11, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đến sân bay quốc tế Changi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Xinh-ga-po. Phó Chủ tịch Quốc hội Xinh-ga-po Lim Biow Chuan và Đại sứ Việt Nam tại Xinh-ga-po Nguyễn Tiến Minh đã đến sân bay đón Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu.*

Hai ví dụ (1) và (2) minh họa những lỗi phổ biến mà sinh viên thường mắc phải khi không được tiếp cận trước với các văn bản cùng loại ở cả hai ngôn ngữ. Tuy nhiên, đối với hai lớp thực nghiệm 21C4 và 21C5, đa số sinh viên không còn mắc phải những lỗi này. Thay vào đó, họ đã biết cách dịch chính xác và phù hợp hơn, giống như các câu dịch đã được chỉnh sửa ở trên.

Bên cạnh đó, trong quá trình tìm kiếm các văn bản cùng loại dưới sự hướng dẫn của giảng viên, sinh viên đã nhận thức rõ sự khác biệt giữa các nguồn văn bản chân thực và các đáp án được tạo ra bởi công cụ dịch trực tuyến như Google Dịch hoặc Baidu. Nhờ đó, họ đã hình thành ý thức chủ động, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các công cụ và phần mềm dịch, nâng cao khả năng dịch thuật một cách tự nhiên và chính xác hơn.

Các số liệu thống kê về điểm số tổng kết môn học cho thấy kết quả học tập của sinh viên hai lớp thực nghiệm 21C4 và 21C5 cao hơn đáng kể so với hai lớp còn lại. Cụ thể, tỉ lệ sinh viên đạt điểm từ 7 trở lên ở lớp 21C4 và 21C5 lần lượt là 79,17% và 75%, trong khi con số này ở lớp 21C3 và 21C4 chỉ đạt 57,69% và 57,14%. Ngoài ra, tỉ lệ sinh viên đạt điểm dưới 5 ở hai lớp thực nghiệm (21C4 và 21C5) không có sự chênh lệch đáng kể so với lớp 21C2 (lần lượt là 5% và 8,33% so với 7,69%). Điều này cho thấy phương pháp giảng dạy CLIL có thể có hiệu quả tốt hơn đối với sinh viên có học lực từ trung bình trở lên. Tuy nhiên, đối với những sinh viên có học lực yếu, phương pháp này chưa thể hiện rõ tác dụng tích cực, thậm chí có thể khiến việc học tập trở nên khó khăn hơn do vượt quá khả năng của họ.

Lớp	Tỉ lệ SV điểm < 5	5 ≤ Tỉ lệ SV điểm < 7	7 ≤ Tỉ lệ SV điểm
21C2	7,69%	34,62%	57,69%
21C3	25%	17,86%	57,14%

21C4	8,33%	12,5%	79,17%
21C5	5%	20%	75%

3. Kết luận

Từ kết quả thực nghiệm giảng dạy trên có thể thấy ưu thế của mô hình giảng dạy CLIL là sinh viên được tiếp cận với nguồn ngữ liệu chân thực, phản ánh các tình huống trong công việc và đời sống thực tế. Quá trình học tập diễn ra trong một môi trường đa dạng, nơi sinh viên tiếp thu kiến thức và ngôn ngữ một cách tự nhiên thông qua các hoạt động trên lớp, cũng như trong quá trình chuẩn bị bài và hoàn thành nhiệm vụ tại nhà. Từ đó giúp sinh viên nắm vững các phương pháp mở rộng vốn từ vựng theo cả chiến lược ngắn hạn và dài hạn, phục vụ hiệu quả cho việc học tập tại trường cũng như công việc dịch thuật trong tương lai. Đồng thời, sinh viên sẽ nâng cao kỹ năng diễn đạt bằng cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Trung, đáp ứng tốt các yêu cầu công việc sau này.

Ngoài ra, sinh viên được khuyến khích tự chủ trong việc học tập, rèn luyện cách làm việc như một phiên dịch viên qua các khâu khác nhau của quy trình dịch thuật. Phương pháp giảng dạy còn tạo động lực học tập thông qua việc tự nghiên cứu, khám phá và rút ra kết luận. Quá trình này không chỉ giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm mà còn dưới sự hướng dẫn của giảng viên, hỗ trợ họ lựa chọn phương án tối ưu, dần hình thành kiến thức vững vàng, bản lĩnh và khả năng tự chủ trong công việc dịch thuật thực tế.

Dưới đây là một số kết luận rút ra sau khi áp dụng mô hình giảng dạy vào giảng dạy môn dịch viết Trung-Việt và Việt-Trung:

- Hình thành kỹ năng tự học và tự chủ. Phương pháp CLIL đòi hỏi sinh viên phải chủ động tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Trong quá trình này, sinh viên học cách sử dụng các công cụ hỗ trợ dịch thuật, tra cứu thuật ngữ và phân tích ngữ cảnh để đưa ra lựa chọn dịch thuật tối ưu. Điều này không chỉ giúp họ nâng cao kỹ năng tự học mà còn chuẩn bị tốt hơn cho các công việc đòi hỏi tính độc lập trong tương lai.

- Nâng cao động lực học tập. Áp dụng CLIL giúp bài học trở nên hấp dẫn hơn khi kết hợp các nội dung thực tế, liên quan trực tiếp đến ngành nghề mà sinh viên hướng tới. Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành dịch thuật với các tình huống thực tế không chỉ giúp sinh viên thấy rõ giá trị ứng dụng của môn học mà còn tạo ra động lực mạnh mẽ để họ nỗ lực học tập và hoàn thiện bản thân.

- Tăng cường khả năng làm việc nhóm và hợp tác. Mô hình CLIL thường đi kèm với các hoạt động học tập mang tính tương tác cao như thảo luận nhóm, trình bày bài dịch, hoặc phản biện các phương án dịch thuật. Những hoạt động này giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc nhóm, học cách lắng nghe và tiếp nhận ý kiến đóng góp từ đồng đội, từ đó nâng cao chất lượng bài dịch cũng như khả năng giao tiếp chuyên nghiệp.

- Phát triển tư duy phân tích và khả năng so sánh ngôn ngữ. Một trong những lợi ích rõ rệt của việc áp dụng CLIL là sinh viên có thể rèn luyện tư duy phân tích, so sánh giữa hai ngôn ngữ. Khi xử lý các bài dịch viết, sinh viên được khuyến khích phân tích sâu sắc cấu trúc câu, phong cách diễn đạt của cả tiếng Trung và tiếng Việt, từ đó đưa ra các lựa chọn dịch thuật phù hợp nhất. Điều này không chỉ nâng cao độ chính xác trong dịch thuật mà còn giúp sinh viên nhận ra những khác biệt về tư duy và văn hóa giữa hai ngôn ngữ.

Dù mang lại nhiều lợi ích nhưng bên cạnh đó mô hình CLIL cũng đặt ra không ít thách thức cho giảng viên và sinh viên. Giảng viên cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong việc thiết kế bài học, lựa chọn tài liệu phù hợp và đưa ra các phương pháp giảng dạy linh hoạt để hỗ trợ sinh viên. Về phía sinh viên, việc tiếp nhận kiến thức chuyên môn bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ đôi khi có thể gây khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực cao. Áp dụng mô hình CLIL trong giảng dạy môn dịch viết Trung-Việt và Việt-Trung mang lại nhiều lợi ích vượt trội, từ việc cải thiện năng lực ngôn ngữ, kỹ năng chuyên môn đến phát triển tư duy và thái độ học tập tích cực. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao nhất, cả giảng viên và sinh viên cần hợp tác chặt chẽ, không ngừng đổi mới và cải thiện phương pháp giảng dạy cũng như học tập.

** Bài viết này được thực hiện với sự tham gia tài trợ kinh phí thuộc đề tài mã số B2023-NHF-02 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

1. 林敏芳(Andrea Tania Bakti), 《CLIL 在高级汉语综合课教学的应用》, 华中师范大学硕士学位论文, 2018年。
2. 催珑方, 《CLIL 模式在泰国华校》, 西安石油大学硕士学位论文, 2021年。
3. 刘波, 《CLIL 理念在专业课程双语教学中的应用》, 湖南工业大学学报(社会科学版), 2010年。
4. 夏蓓蓓, 《CLIL4Cs 教学框架对中国高校双语教师专业发展的启示》, 江西师范大学学报(哲学社会科学报), 2019年。

Application of the CLIL (Content and Language Integrated Learning) method in teaching written translation

Abstracts: Since the 1990s, the Content and Language Integrated Learning (CLIL) method has been developed in Europe and widely applied in bilingual education. In Vietnam, although research on CLIL began later, it has garnered significant attention from lecturers and researchers in foreign language education, particularly in English teaching. Within the context of teaching Chinese at universities, translation courses hold a crucial role. Students typically begin studying translation in their third year, when they reach an intermediate to advanced proficiency level. Alongside improving their language skills and understanding of Chinese culture, they also need to acquire specialized knowledge and skills in translation. To effectively deliver such a substantial amount of knowledge, the adoption of appropriate teaching methods is essential. Responding to this need, I have researched and implemented the CLIL model in teaching Chinese-Vietnamese and Vietnamese-Chinese written translation. This article provides an overview of CLIL and insights from its application, aiming to offer a valuable reference for translation learners and educators.

Keywords: CLIL; teaching model; written translation; teaching methods; Chinese-Vietnamese translation; translation theory.

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

SO SÁNH QUAN ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐỐI VỚI NHỮNG GIẢI PHÁP NHẪM TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY BIÊN DỊCH TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN* - LÃ NGUYỄN BÌNH MINH**

TÓM TẮT: Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động giảng dạy biên dịch tiếng Anh luôn nhận được sự quan tâm của các Nhà trường và của giảng viên đào tạo mã ngành Ngôn ngữ và của giảng viên tham gia giảng dạy ngành Ngôn ngữ. Bởi việc giảng dạy biên dịch đạt hiệu quả cao đồng nghĩa với việc người học được trang bị các kỹ năng cần thiết phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp biên dịch trong tương lai. Nghiên cứu này phân tích và so sánh quan điểm của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội về các giải pháp đề xuất nhằm tăng cường giảng dạy dịch thuật tiếng Anh. Nghiên cứu này được thực hiện trong học kỳ 1 của năm học 2024-2025. Phương pháp tiếp cận hỗn hợp, cụ thể là phương pháp phân tích so sánh, được thực hiện thông qua bảng câu hỏi thang đo Likert 5 điểm và phỏng vấn bán cấu trúc được thực hiện với các giảng viên đang tham gia giảng dạy biên dịch và sinh viên đang theo học năm thứ hai và thứ ba. Kết quả cho thấy cả giảng viên và sinh viên đánh giá cao các giải pháp được đề xuất cải thiện hiệu quả của hoạt động giảng dạy biên dịch tiếng Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội dựa trên thực trạng của hoạt động giảng dạy biên dịch hiện nay.

TỪ KHOẢ: quan điểm; giải pháp đề xuất; giảng dạy biên dịch; hiệu quả; tăng cường chất lượng.

NHẬN BÀI: 06/12/2024.

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 14/02/2025

1. Mở đầu

Tăng cường hiệu quả của hoạt động giảng dạy đã được xem như là một giải pháp vừa cải thiện vị thế của Nhà trường, đáp ứng các mục tiêu giáo dục quốc gia, đồng thời đảm bảo tất cả người học đều đạt được thành công trong học tập. Theo quan điểm của Noddings (1997), để có được hiệu quả trong hoạt động giảng dạy cần phải tập trung vào các tiêu chuẩn phù hợp với mong muốn của người dạy là làm thế nào để giúp người học học những thứ họ cần phải học.

Hiệu quả trong hoạt động giảng dạy là gì? Tanyan cùng các cộng sự (2023) miêu tả giảng dạy hiệu quả là mục tiêu được thiết kế bởi mỗi người dạy. Để giảng dạy hiệu quả, người dạy sử dụng các phương pháp và công cụ nhất định giúp người học học tập và phát triển. Giảng dạy hiệu quả trong lớp học là những phương pháp được người dạy sử dụng để người học có thể đạt được kết quả tốt, thành tích cao. Phương pháp giảng dạy có thể lấy người dạy làm trung tâm, lấy người học làm trung tâm hoặc là kết hợp cả hai. Theo tác giả Dương Minh Quang (2028), hiệu quả giảng dạy được hiểu là sự đánh giá của người dạy về năng lực của bản thân trong việc thiết kế môn học, xây dựng chiến lược giảng dạy, sự dụng công nghệ, quản lý lớp học, khả năng tương tác người học và đánh giá kết quả học tập của người học.

Trong các phương pháp giảng dạy hiện đại, người học luôn được xem là trung tâm của hoạt động giảng dạy. Theo Streeting & Wise (2009) thì học tập là một quá trình tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ giữa người dạy với người học cũng như giữa người học với nhau. Trong quá trình dạy-học vai trò của người dạy và người học rất linh hoạt và phụ thuộc lẫn nhau. Người dạy được xem là người hỗ trợ học tập (facilitator of learning), chuyên gia nội dung (content expert), người tạo động lực (motivator),

*Trường Đại học Luật Hà Nội; Email: bihuonglan@gmail.com

**Trường Đại học Luật Hà Nội; Email: dawny99@gmail.com

người đánh giá (assessor), người thiết kế chương trình (curriculum design), người tạo hình mẫu (role model), người ủng hộ (supporter). Người học là người tham gia tích cực (active participant), người tự định hướng (self-directed learners), người có tư duy phê phán (critical thinkers), người cộng tác (collaborators), người nhận phản hồi (feedback recipient), người học phản xạ (reflective learners), người đóng góp vào văn hoá lớp học (contributor to classroom culture). Shermin (1987) cùng các cộng sự cho rằng, nếu người dạy cho người học thấy rằng người dạy tin tưởng vào khả năng học tập và thành công của người học, khi đó người học sẽ có nhiều động lực hơn và thành công hơn. Tiberius & Tipping (1990) nhấn mạnh sự tương tác giữa người dạy và người học là yếu tố quan trọng nhất tạo nên động lực và sự tham gia của người học. Đặc biệt sự tương tác thân mật, gần gũi là một trong những yếu tố quan trọng nhằm thiết lập động cơ học tập của người học. Cơ hội hiểu rõ về người dạy thường tạo ra sự cam kết trí tuệ cho người học từ đó tạo ra giá trị hình mẫu cho người học. John Centra (1987) cùng các cộng sự nhấn mạnh để nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy thì tài liệu phải có nghĩa, tức là, phải phù hợp với khả năng hiểu và ghi nhớ của người học. Tài liệu học cần phải có sự kết nối với kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của người học, cũng như đáp ứng được mong muốn của người học trong tương lai. Những đặc điểm này của tài liệu sẽ tạo điều kiện học tập và lĩnh hội cho người học. Dạy học là một quá trình phức tạp và nhiều mặt chịu ảnh hưởng của vô số các yếu tố, từ đặc điểm cá nhân của giáo viên, chẳng hạn như trình độ và đặc điểm cá nhân của chính bản thân người học, điều kiện học tập, rộng hơn là thể chế xã hội.

Có thể nói, quá trình dạy-học đạt hiệu quả cao nhất khi cả người dạy và người học đều hiểu và nắm được vai trò của mình. Người dạy hướng dẫn và hỗ trợ người học, trong khi người học tham gia làm chủ việc học của mình. Sự hợp tác này thúc đẩy trải nghiệm giáo dục phong phú hơn và thúc đẩy việc học tập suốt đời. Bởi năng lực, khả năng cũng như là kỹ năng của người học được xem là sản phẩm của hoạt động giảng dạy nói riêng và quá trình giáo dục nói chung. Điều này được thể hiện ở mục tiêu của từng bài học, từng học phần, từng môn học và của cả chương trình đào tạo. Hoạt động giảng dạy có hiệu quả hay không được thể hiện ở trước hết là kết quả của người học không chỉ ở dạng định lượng là *điểm số* (kết quả học tập được đánh giá dựa trên phần thể hiện của người học trong các bài kiểm tra đánh giá) mà còn là những cảm tính định tính đó là *thái độ* của người học đối với giờ học, học phần và môn học. Hai yếu tố này được xem là tiêu chí để đánh giá hoạt động giảng dạy. Bên cạnh đó là *hiệu quả* - sự phù hợp của chương trình đào tạo được đánh giá thông qua đánh giá của nhà tuyển dụng, của xã hội đối với người tốt nghiệp - *sản phẩm của quá trình đào tạo*. Họ có đáp ứng được đòi hỏi của vị trí việc làm hay không và ở mức độ nào. Những kiến thức, kỹ năng được cung cấp và trau dồi trong quá trình học đại học có trở thành *hành trang* thực thụ của người học hay không, hay chỉ là một *"tâm áo mới"* cho người học - họ có thể dễ dàng cởi bỏ hoặc nó dễ dàng bị thay đổi hoặc trở nên lỗi thời không còn phù hợp.

Bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu đánh giá của người dạy và người học về những giải pháp đề xuất nâng cao hiệu quả của hoạt động giảng dạy các học phần biên dịch tiếng Anh hiện nay tại Trường Đại học Luật Hà Nội trong điều kiện dạy và học hiện tại.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu phân tích miêu tả sử dụng phương pháp hỗn hợp định tính và định lượng để xác định quan điểm của giảng viên và sinh viên đối với những giải pháp đề xuất nhằm tăng cường chất lượng của hoạt động giảng dạy biên dịch tiếng Anh. Khảo sát và phỏng vấn được thực hiện trong học kỳ I năm học 2024-2025 trên cả hai nhóm đối tượng là giảng viên và sinh viên tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Trước hết, bảng câu hỏi đóng Anket 5 mức độ theo thang đo Likert được phát cho 244 sinh viên thuộc hai khoá 46 và 47 ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành tiếng Anh pháp lý và 11 giảng viên đang tham gia giảng dạy biên dịch cho khối sinh viên này. Sau đó, phỏng vấn bán cấu trúc được thực hiện đối với 20 sinh viên gồm 10 sinh viên khoá 46 và 10 sinh viên khoá 47 được lựa chọn một cách ngẫu nhiên và 11 giảng viên để có được những quan điểm và giải pháp cụ thể hơn, khách quan hơn. Kết quả khảo sát sau được xử lý và phân tích trên phần mềm SPSS phiên bản 26.0, được tập hợp

thành các bảng số liệu cụ thể để làm rõ quan điểm của cả người dạy và người học về những giải pháp trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy biên dịch tiếng Anh.

2.2. Đối tượng khảo sát

Hai nhóm đối tượng tham gia khảo sát gồm 11 giảng viên dạy biên dịch và 244 sinh viên khoá 46 và 47 ngành Ngôn ngữ Anh đã và đang theo học các học phần biên dịch tiếng Anh. Cụ thể:

Nhóm giảng viên gồm 11 người tham gia khảo sát có 4 giảng viên nam (36,4%) và 7 giảng viên nữ (63,6%). Hầu hết số giảng viên tham gia giảng dạy Biên dịch là giảng viên Ngôn ngữ Anh (9 người = 81,8%), chỉ một số lượng rất khiêm tốn là giảng viên Luật biết tiếng Anh (1 người = 0,9%) và một giảng viên là cán bộ làm việc trong lĩnh vực Biên dịch (1 người = 0,9%) tham gia giảng dạy Biên dịch. Liên quan đến kinh nghiệm giảng dạy Biên dịch, có 3 giảng viên (27,3%) có dưới 5 năm kinh nghiệm, 2 giảng viên (18,2%) có kinh nghiệm giảng dạy biên dịch từ 5 năm đến dưới 10 năm, khoảng 54,5 % tương ứng với 6 giảng viên có kinh nghiệm trên 10 năm.

Nhóm sinh viên gồm 244 sinh viên có 41 nam (16,8%); 199 nữ (81,6%) và có 4 sinh viên (1,6%) không muốn nêu cụ thể giới tính của mình. Có 107 sinh viên thuộc khoá tuyển sinh K46 - tại thời điểm nghiên cứu đang là sinh viên năm cuối (năm thứ 4) và 137 sinh viên thuộc khoá tuyển sinh K47 đang là sinh viên năm thứ 3. Trước khi tham gia học đại học, sinh viên đến từ các khu vực sinh sống khác nhau. Cụ thể có 124 sinh viên (51,2%) đến từ khu vực thành thị; 107 sinh viên (43,9%) sống tại khu vực nông thôn. Chỉ có 12 sinh viên (4,9%) đến từ khu vực miền núi - hải đảo khó khăn. Tổng số thời gian học tiếng Anh của các sinh viên cũng khác nhau, trong đó số sinh viên mới chỉ học tiếng Anh trong thời gian dưới 5 năm là 21 sinh viên (8,6%); từ 5 đến 10 năm là 104 sinh viên (42,6%) và có 48,8% tương ứng với 119 sinh viên có thời gian học tiếng Anh được trên 10 năm.

2.3. Công cụ nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng 2 công cụ chính gồm;

Phòng vấn bán cấu trúc với 3 câu hỏi tập trung vào những giải pháp đề xuất dành cho nhà quản lý giáo dục gồm Nhà trường - Khoa và Bộ môn chuyên môn, người dạy và người học. Dùng để phỏng vấn 11 giảng viên và 20 sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên từ 2 khoá 46 và 47 mỗi khoá 10 sinh viên.

Bảng hỏi được thiết kế dựa trên kinh nghiệm của người nghiên cứu gồm 2 phần: Phần 1 hỏi về thông tin người tham gia khảo sát và Phần 2 bao gồm 28 nhận định sử dụng thang đo Likert 5 mức độ gồm (1) Rất không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Chưa xác định; (4) Đồng ý; (5) Rất đồng ý. Các câu hỏi khảo sát đã đạt ở mức độ tin cậy cao (0,73 -0,93; Cronbach, 1951). Dùng để khảo sát đánh giá của 11 giảng viên và 244 sinh viên khoá 46 và 47.

2.4. Phân tích dữ liệu

Để đảm bảo độ chính xác, khách quan ứng dụng tin học ATLAS.ti. được dùng để xử lý thông tin trong phỏng vấn bán cấu trúc giảng viên về tần xuất các quan điểm xuất hiện trong bản ghi. Ngoài ra, ứng dụng tin học SPSS v.26 được dùng để xử lý thông tin trong bảng khảo sát sinh viên về tính tần xuất miêu tả quan điểm người học theo mức thang đo khoảng Likert 5 bậc như: rất không chính xác (1,0-1,80), không đồng ý (1,81-2,60), chưa rõ ràng quan điểm (2,61-3,40), đồng ý (3,41-4,20), rất đồng ý (4,21-5,00). Bên cạnh đó, phương pháp kiểm định sự khác biệt (Independent T-test) được sử dụng để so sánh quan điểm giữa sinh viên nam, nữ có đồng quan điểm không. So sánh hồi quy (ANOVA) dùng để xác định giả thuyết liệu sinh viên đến từ các vùng miền khác nhau có quan điểm khác nhau hay không về việc sử dụng tiếng Việt trong lớp học tiếng Anh.

3. Kết quả và bàn luận

Kết quả khảo sát sau khi thu thập phân tích được trình bày theo ba nhóm gồm những giải pháp liên quan đến Nhà trường - Khoa và Bộ môn chuyên môn, nhóm giải pháp liên quan đến Người dạy và nhóm giải pháp liên quan đến Người học. Cụ thể như sau:

3.1. Kết quả khảo sát quan điểm của giảng viên và sinh viên đối với nhóm giải pháp liên quan đến nhà quản lý giáo dục (Nhà trường - Khoa và Bộ môn chuyên môn)

Phân tích miêu tả

Bảng 1. Những giải pháp từ phía Nhà trường - Khoa - Bộ môn

Ý hời	Giảng viên		Sinh viên		Độ lệch
	Giá trị trung bình (Mgv)	Độ lệch chuẩn (SD)	Giá trị trung bình (Msv)	Độ lệch chuẩn (SD)	
1. Khoa/ Bộ môn cần chuyên môn hoá giảng viên trong hoạt động giảng dạy Biên - Phiên dịch	4.11	.601	4.07	.936	0.04
2. Khoa/ Bộ môn cần phân công giảng viên được đào tạo chuyên ngành Biên - Phiên dịch đảm nhiệm giảng dạy	4.22	.441	4.18	.898	0.04
3. Nhà trường/ Khoa/ Bộ môn cần cử giáo viên giảng dạy Biên dịch tham gia các khoá đào tạo Biên dịch ngắn hạn để nâng cao trình độ	4.11	.601	4.05	.876	0.06
4. Nhà trường/ Khoa/ Bộ môn cần tạo điều kiện cho giảng viên giảng dạy Biên dịch tham gia trải nghiệm các hoạt động Biên dịch theo các đoàn công tác của Nhà Trường	4.11	.601	4.09	.912	0.02
5. Khoa/ Bộ môn cần thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học về Biên - Phiên dịch để các giáo viên được học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động giảng dạy Biên - Phiên dịch	4.11	.601	4.04	.976	0.07
6. Nhà trường cần có chính sách thu hút những người làm công tác biên dịch có kinh nghiệm và năng lực ngoài trường tham gia giảng dạy	4.33	.500	4.18	.915	0.15
7. Nhà trường cần có chính sách để mời các giảng viên chuyên giảng dạy biên dịch từ các cơ sở đào tạo có uy tín tham gia giảng dạy	4.33	.500	4.20	.860	0.13
8. Nhà trường/ Khoa cần có buổi định hướng nghề nghiệp giới thiệu vị trí của môn học đối với nghề nghiệp của người học trong tương lai	3.89	.928	4.11	.960	-0.22
9. Nhà trường/ Khoa cần tạo cơ hội để sinh viên tiếp xúc với các trải nghiệm thực tế liên quan đến biên dịch để xây dựng động lực và hứng thú học tập cho người học	4.22	.441	4.22	.874	0
10. Nhà trường/ Khoa cần tạo điều kiện để sinh viên tham gia các cuộc hội thảo về chủ đề biên dịch để sinh viên hiểu và yêu môn học	4.22	.441	4.09	.954	0.13
11. Nhà trường/ Khoa nên mời các chuyên gia trong lĩnh vực biên dịch chia sẻ kinh nghiệm và hoạt động nghề nghiệp để sinh viên hiểu và tạo dựng lòng yêu nghề	4.33	.500	4.14	.956	0.19
12. Nhà trường/ Khoa cần xây dựng hệ thống học liệu phù hợp để đáp ứng nhu cầu dạy và học	4.11	.601	4.32	.859	-0.21
13. Nhà trường trang bị đầy đủ hệ thống wifi tốc độ cao và ổn định trong các phòng học dịch	4.44	.527	4.46	.876	-0.02
14. Nhà trường cần cơ cấu sĩ số lớp học dịch từ 15 – 20 sinh viên để đảm bảo sự tương tác giữa người học với giáo viên và cơ hội thực hành cao	3.78	.667	3.91	1.049	-0.13
15. Nhà trường nên sắp xếp môn học dịch giảng dạy trong các phòng học nhỏ	3.67	.707	3.87	1.083	-0.2

16. Nhà trường nên tăng thời lượng cho các học phần dịch, đặc biệt là học phần dịch tiếng Anh pháp lí	4.00	.500	4.05	.819	-0.05
17. Khoa/ Bộ môn cần lựa chọn các chủ đề dịch cập nhật, phong phú và gần với khả năng hiểu biết của người học, cũng như là phù hợp với chuyên ngành đào tạo của người học	4.11	.601	4.36	.826	-0.25
18. Khoa/ Bộ môn cần lựa chọn các chủ đề dịch pháp lí có tính liên thông với các học phần luật và học phần tiếng Anh pháp lí để sinh viên có thể vận dụng kiến thức chuyên ngành đã được trang bị	4.11	.601	4.32	.872	-0.21
19. Nhà trường cần sắp xếp các buổi học cách nhau để sinh viên có thời gian luyện tập và củng cố lại kiến thức	3.78	.441	4.14	.946	-0.36
Valid N (listwise)	11		244		

Kết quả Bảng 1 về quan điểm của cả người dạy và người học có sự tương đồng cao đối với 19 nhận định bởi độ chênh lệch giữa giá trị trung bình trong câu trả lời của giảng viên (Mgv) và sinh viên (Msv) từ mức 0 cho đến 0.36. Trong đó, có giá trị trung bình thấp nhất Mgv=3.67; Msv=3.87 thể hiện sự ‘đồng ý’ và cao nhất Mgv=4.44; Msv=4.46 thể hiện “rất đồng ý” với độ lệch chuẩn giữa các câu trả lời $SD < 1.0$ cho thấy quan điểm giữa các giảng viên cũng như quan điểm giữa các sinh viên tham gia khảo sát khá giống nhau.

Đối với nhóm giải pháp đề xuất dành cho Nhà trường gồm các nhận định số 6, 7, 13, 14, 15, 16 và 19 liên quan đến đối tượng người dạy, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, thời lượng các học phần biên dịch và việc sắp xếp lịch học các học phần biên dịch. Cả giảng viên và sinh viên đều mong muốn Nhà trường nên có các chính sách để tăng cường chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy biên dịch thông qua việc ban hành các chính sách nhằm thu hút những người làm công tác biên dịch có kinh nghiệm và năng lực, cũng như là các giảng viên chuyên giảng dạy biên dịch từ các cơ sở đào tạo có uy tín tham gia giảng dạy (nhận định 6,7 Mgv=4.33 & 4.33; Msv=4.18 & 4.20). Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên ứng dụng được công nghệ, giảng viên hướng dẫn sinh viên khai thác cũng như rèn luyện được các kỹ năng làm chủ công nghệ, giảng viên và sinh viên đều mong muốn các phòng học được trang bị hệ thống wifi tốc độ cao và ổn định (Mgv=4.44 & Msv=4.46). Bên cạnh đó, cả giảng viên và sinh viên đều nhận thấy rằng tổng thời lượng các học phần biên dịch được giảng dạy hiện tại cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh là 8 tín chỉ, chưa đáp ứng được mong muốn trang bị các kỹ năng biên dịch nâng cao và cơ hội thực hành biên dịch của người học, do đó mong muốn Nhà trường cần tăng thêm thời lượng các học phần biên dịch, đặc biệt là biên dịch tiếng Anh chuyên ngành pháp lí nhằm giúp người học có cơ hội tiếp cận với hoạt động biên dịch chuyên ngành nhiều hơn (Mgv=4.0 & Msv=4.05). Với đề xuất giảm sĩ số lớp học từ 30 sinh viên xuống còn khoảng từ 15 đến 20 sinh viên trong các lớp học biên dịch, đồng thời bố trí lớp học biên dịch vào các phòng học có diện tích tiêu chuẩn nhận được sự đồng thuận của giảng viên và sinh viên ở mức trung bình (Mgv=3.77 & 3.67; Msv=3.91 & 3.87). Tuy nhiên, sinh viên đánh giá việc sắp xếp lịch học các học phần biên dịch tại thời điểm hiện tại chưa thực sự khoa học, và cần thiết phải điều chỉnh lại lịch học cho phù hợp hơn, đảm bảo sinh viên có thời gian luyện tập cũng như củng cố kiến thức (Msv=4.14). Trái lại, giảng viên thể hiện mức đồng thuận thấp với nhận định này (Mgv=3.78).

Thông qua phỏng vấn cả người dạy và người học cũng thể hiện những đề xuất tương tự khi được hỏi về giải pháp từ Nhà trường giúp cải thiện hiệu quả của việc giảng dạy biên dịch như; Nhà trường cần “Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp như mời các chuyên gia biên dịch từ doanh nghiệp tham gia giảng dạy, tổ chức các buổi thực tập và kiến tập tại doanh nghiệp để sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tế”. (GV4, 5, 8, 11). Nhiều giảng viên cùng đồng tình với giải pháp liên quan đến cơ sở vật chất từ phía Nhà trường “Cần lắp đặt các phòng học có wifi để áp dụng công nghệ trong giảng dạy; trang bị đầy đủ các thiết bị và phần mềm cần thiết cho việc giảng dạy và học

tập biên dịch, bao gồm phòng lab ngôn ngữ, máy tính có kết nối Internet, phần mềm biên dịch..” (GV2, 4, 9, 10). Phòng học nhỏ hoặc sĩ số lớp học vừa phải cũng là giải pháp mà giảng viên tham gia phỏng vấn đồng tình “Giảm sĩ số lớp; chia nhỏ các lớp học phần Biên dịch để giảng viên có thể tương tác và hỗ trợ từng sinh viên một cách hiệu quả hơn.” (GV1, 2 & 4).

Bên cạnh đó, sinh viên được phỏng vấn cho rằng “Nên đưa môn Biên dịch, đặc biệt là Biên dịch pháp lý trở thành học phần bắt buộc đối với sinh viên Ngôn ngữ Anh. Khuyến khích sinh viên đăng ký học phần này để trau dồi khả năng dịch thuật.” (SV5, 9, 10, & 12); “Cần tăng số tín chỉ đối với môn học này để sinh viên có thêm thời gian tiếp xúc với môn học và phát triển các kỹ năng biên dịch một cách toàn diện, hiệu quả” (SV8, 10, 11, 17, 19); “...mong muốn kéo dài thời lượng học, kết hợp nhiều buổi thực hành dịch bám sát thực tế và giải quyết các tình huống phục vụ cho quá trình làm nghề về sau này.” (SV1, 2, 5, 7, 14, 16); Thêm vào đó, sinh viên đang theo học các học phần biên dịch đánh giá thời khoá biểu chưa thực sự hợp lý và khoa học. Do đó, sinh viên đề xuất thời khoá biểu nên được “Xếp lịch học trong tuần cách ngày, các ca học trong tuần phù hợp và thuận tiện trong quá trình di chuyển và sắp xếp để học tập của các sinh viên.”, “Tăng tần suất học lên 2 buổi 1 tuần, mỗi buổi được 2 ca thì em thấy kỹ năng dịch cũng được cải thiện nhanh hơn so với lịch học thưa. Đồng thời, sắp lịch học trực tiếp thay vì online để sinh viên có cơ hội tương tác trực tiếp với giảng viên” (SV1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13).

Nhóm giải pháp liên quan đến Khoa và Bộ môn chuyên môn được đánh số 1, 2, 5, 17, và 18. Cụ thể, giảng viên và sinh viên đều đánh giá cao giải pháp chuyên môn hoá giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các học phần biên - phiên dịch (Mgv=4.11; Msv=4.07), bởi đây làm một môn học đặc thù, đòi hỏi khả năng nghiên cứu và thực hành cao. Việc chuyên môn hoá hoạt động giảng dạy cho giảng viên giúp họ có thể tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và khai thác công nghệ cũng như học tập để nâng cao trình độ phục vụ hoạt động giảng dạy. Việc chuyên môn hoá này cũng đồng nghĩa với việc lựa chọn các giảng viên được đào tạo chuyên ngành Biên - Phiên dịch đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần biên dịch (Mgv=4.22; Msv=4.18). Ngoài ra, việc hỗ trợ giảng viên tăng cường năng lực cũng như học học kinh nghiệm phục vụ công việc giảng dạy cũng nên trở thành hoạt động thường xuyên của Khoa và Bộ môn chuyên môn thông qua các cuộc nói chuyện chia sẻ của các chuyên gia trong lĩnh vực biên dịch, tọa đàm hay hội thảo khoa học với sự tham gia của các chuyên gia cũng như giảng viên đến từ các cơ sở đào tạo ngành biên dịch có uy tín (Mgv=4.11; Msv=4.04); Cả giảng viên và sinh viên đều đồng ý với đề xuất cập nhật tài liệu giáo trình phù hợp với tình hình thực tế, bổ sung các chủ đề phong phú hơn gần với khả năng hiểu, cũng như phù hợp với chuyên ngành đào tạo của người học (Mgv=4.11; Msv=4.36). Họ cũng mong muốn bổ sung thêm các chủ đề biên dịch thuộc lĩnh vực pháp lý có tính liên thông với các kiến thức tiếng Anh chuyên ngành pháp lý đã được học để có thể khai thác và vận dụng những kiến thức tiếng Anh chuyên ngành đã được trang bị (Mgv=4.11; Msv=4.32). Liên quan đến những hỗ trợ từ Khoa và Bộ môn chuyên môn trong việc chuyên môn hoá hoạt động giảng dạy, nâng cao năng lực và kinh nghiệm thực tế cho giảng viên, cũng như cải thiện chất lượng tài liệu phục vụ hoạt động biên dịch. Các giảng viên tham gia phỏng vấn đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình. Cụ thể là; Giảng viên cho rằng Nhà trường và Khoa cần “Chuyên môn hoá hoạt động giảng dạy biên dịch và có chính sách để tăng cường năng lực giảng dạy biên dịch cho nguồn giảng viên sẵn có của Bộ môn” (GV4, 6, 7, 8); Ngoài ra, “Cần gắn lý thuyết với thực tiễn có nghĩa là cần có sự liên thông giữa việc học lý thuyết dịch với biên dịch, linh hoạt bài giảng bằng cách để giảng viên biên soạn chương trình giảng dạy của mình miễn sao sinh viên đáp ứng được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, thông qua kết quả của sinh viên và sự phản hồi của sinh viên về chương trình đào tạo” (GV1, 3, 5). Tăng cường hoạt động “Biên soạn, cập nhật những chủ đề có tính thời sự trong tư liệu giảng dạy, xây dựng bộ thuật ngữ với cách diễn đạt hiện đại trong cả ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.” (GV3, 9, 10, 11).

Nhóm giải pháp dành cho cả Nhà trường và Khoa chuyên môn gồm 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Để tăng hiệu quả của hoạt động giảng dạy, cả giảng viên và sinh viên tham gia khảo sát đều đồng ý rằng Khoa và Bộ môn cũng cần phối kết hợp với Nhà trường trong việc cử các giảng viên tham gia các khoá đào

tạo Biên dịch ngắn hạn để nâng cao trình độ (Mgv=4.11; Msv=4.05); Trau dồi kinh nghiệm biên dịch thực tế cho giảng viên tham gia giảng dạy biên dịch cũng là một trong những mong muốn của cả giảng viên và sinh viên, bởi sinh viên rất cần những chia sẻ từ thực tế hoạt động nghề nghiệp biên dịch để có thể hiểu và xây dựng lòng yêu nghề trong tương lai. Qua những chia sẻ trực tiếp từ chính người dạy liên quan đến kỹ năng, những kỉ luật, những đòi hỏi của nghề nghiệp thực tế để sinh viên có thể rèn và trau dồi ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường (Mgv=4.11; Msv=4.09). Bên cạnh đó, Nhà trường và Khoa cần tổ chức buổi nói chuyện tư vấn giới thiệu vị trí của môn học đối với định hướng nghề nghiệp biên dịch trong tương lai giúp sinh viên xác định được tầm quan trọng để xây dựng kế hoạch học tập cụ thể (Mgv=3.89; Msv=4.11). Sinh viên sẽ có mục tiêu học tập cụ thể hơn và hình thành được tình yêu nghề nếu họ được tiếp xúc với các chuyên gia trong lĩnh vực biên dịch, được nghe những chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghề nghiệp của họ (Mgv=4.33; Msv=4.14). Giảng viên và sinh viên cũng đồng ý rằng không có câu chuyện hay chia sẻ nào có thể so sánh được những trải nghiệm của chính bản thân người học trong hoạt động nghề nghiệp. Do đó, người học mong muốn được Nhà trường và Khoa tạo các cơ hội để người học có thể tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp biên dịch thực tế tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực biên dịch (Mgv=4.22; Msv=4.22); hoặc giúp người học có được phương pháp học tập phù hợp thông qua các buổi hội thảo khoa học (Mgv=4.22; Msv=4.09). Giảng viên và sinh viên cho rằng hệ thống học liệu phục vụ hoạt động giảng dạy biên dịch của nhà trường chưa đáp ứng được nhu cầu của giảng viên và sinh viên, do vậy, họ mong muốn có sự kết hợp giữa Nhà trường và Khoa trong việc xây dựng cơ sở học liệu cho môn học. (Mgv=4.11; Msv=4.32). Trong vấn đề liên quan đến việc nâng cao năng lực, và trải nghiệm cho cả người dạy và người học cũng như là hệ thống học liệu cho môn học biên dịch tại Trường Đại học Luật Hà Nội, giảng viên và sinh viên tham có đưa ra đề xuất cụ thể như sau; Nhà trường cần *“tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các khóa đào tạo về phương pháp giảng dạy biên dịch, cập nhật kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm. Khuyến khích và tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho giảng viên nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, chia sẻ các phương pháp và tài liệu hiệu quả.”* (GV4, 5, 6, 7). Cũng như là *“Cập nhật và đa dạng hóa tài liệu về thể loại và lĩnh vực chuyên môn, bao gồm cả sách giáo trình, bài báo, tài liệu trực tuyến, video.”* (GV3, 4, 8, 11). Các giảng viên cũng đề xuất cần *“Đưa thêm nhiều phiên bản dịch của các công ty dịch thuật hoặc các công ty luật quốc tế đang sử dụng hàng ngày để sinh viên cập nhật dòng chảy hiện đại của phiên bản và cách dùng tiếng Anh pháp lý hiện nay.”*. Thêm vào đó, *“Nhà trường và Khoa cần tạo cơ hội để sinh viên tiếp xúc với các trải nghiệm thực tế liên quan đến biên dịch để xây dựng động lực và hứng thú học tập cho người học và cũng cần tạo điều kiện cho giảng viên giảng dạy Biên dịch tham gia trải nghiệm các hoạt động Biên dịch theo các đoàn công tác của Nhà Trường. Không chỉ vậy Khoa và Bộ môn nên thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học về Biên - Phiên dịch để các giảng viên được học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động giảng dạy Biên - Phiên dịch.”* hoặc *“Cần kết hợp với các công ty dịch thuật để tạo kênh thực hành cho người học, vừa hiểu được môi trường làm việc của công việc biên dịch, đồng thời học được kinh nghiệm và kỹ năng biên dịch”* (GV3, 6, 7, 9). Bên cạnh đó, các sinh viên cũng đề xuất các giải pháp như *“Nhà trường và Khoa cần cập nhật chương trình giảng dạy, đầu tư thêm vào tài liệu và các công cụ hỗ trợ. Từ đó đảm bảo chương trình học luôn cập nhật với những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực biên dịch, bao gồm cả công nghệ và phương pháp dịch thuật hiện đại.”* (SV14, 15, 17, 19, 20) *“Liên tục cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo theo sát sự phát triển của ngành biên dịch. Tích hợp các yếu tố thực tiễn vào chương trình học, tạo cơ hội cho sinh viên được làm việc với các dự án dịch thuật thực tế.”* (SV3, 5, 6, 7); *“Cần đầu tư vào các tài nguyên như phần mềm dịch thuật, thư viện tài liệu chuyên ngành, và các công cụ hỗ trợ dịch thuật, thường xuyên tổ chức hội thảo và buổi thực hành ngoại khóa.”* (SV8, 9, 12, 15). *“Nhà trường nên rà soát và kịp thời chỉnh sửa lại giáo trình, hoặc có giáo trình riêng để đảm bảo chất lượng giảng dạy”* (SV13, 16, 18); *“Nhà trường - Khoa: Cần đầu tư thêm vào việc cập nhật và bổ sung tài liệu giảng dạy, đặc biệt là các tài liệu thực tiễn.”* (SV17); *“Cần đầu tư hơn nữa trong việc nghiên cứu, mở rộng tài liệu sao cho phù hợp với sinh viên và đặc thù của ngành học.”*

(SV7, 14, 18); “*Cần chuẩn bị các thiết bị như tai nghe, máy tính, loa, phục vụ cho quá trình giảng dạy của thầy cô cũng như hỗ trợ quá trình thực hành dịch của sinh viên.*” (SV 1, 4, 13, 20). Các hoạt động hỗ trợ giảng dạy và học tập cũng là giải pháp mà sinh viên tham gia phỏng vấn đề xuất. Theo sinh viên, để hoạt động giảng dạy đạt hiệu quả, Nhà trường và Khoa nên “*Nhà trường cần có thêm nhiều trang thiết bị hay công nghệ hiện đại hơn để việc học của sinh viên được sinh động và dễ hiểu hơn là học chay.*”; “*Tổ chức các hội thảo về dịch thuật, mời các chuyên gia trong ngành đến chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên.*”; “*Nhà trường và khoa nên tổ chức thêm các buổi hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia trong ngành biên dịch để sinh viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm thực tế.*”; “*Để nâng cao hiệu quả của hoạt động giảng dạy các học phần Biên dịch thì theo cá nhân em mong rằng ở phía Nhà trường, Khoa Ngoại ngữ pháp lí có thể tạo điều kiện để bọn em có thể có những hoạt động thực hành kiến thức đã được học ở các học phần Biên dịch nhiều hơn như các cuộc thi, chuyên đề, diễn thuyết.*” (SV, 3, 5, 14, 16).

3.2. Kết quả khảo sát quan điểm của giảng viên và sinh viên đối với nhóm giải pháp liên quan đến người dạy

Phân tích miêu tả

Bảng 2. Những giải pháp dành cho Người dạy

Ý hỏi	Giảng viên		Sinh viên		Độ lệch
	Giá trị trung bình (Mgv)	Độ lệch chuẩn (SD)	Giá trị trung bình (Msv)	Độ lệch chuẩn (SD)	
20. Giáo viên nên chủ động nghiên cứu học tập để nâng cao năng lực chuyên môn trong hoạt động giảng dạy Biên dịch	4.33	.707	4.25	.856	0.08
21. Giáo viên nên chủ động tìm kiếm và tham gia các khoá học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu giảng dạy Biên dịch	4.22	.667	4.18	.933	0.04
22. Giáo viên nên chủ động cập nhật các kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy Biên dịch hiện đại	4.22	.667	4.30	.833	-0.08
23. Giáo viên nên chủ động tìm hiểu và khai thác công nghệ phục vụ cho hoạt động giảng dạy Biên dịch	4.33	.707	4.25	.874	0.08
24. Giáo viên nên chủ động tìm kiếm các cơ hội trải nghiệm biên dịch thực tế	4.00	.707	4.19	.892	-0.19
Valid N (listwise)	11		244		

Kết quả từ Bảng 2 cho thấy quan điểm của cả người dạy và người học đều đồng ý cao với các giải pháp đề xuất dành cho người dạy, bởi độ chênh lệch giữa giá trị trung bình trong câu trả lời của giảng viên và sinh viên từ mức 0.4 cho đến 0.19. Trong đó, có giá trị trung bình thấp nhất Mgv=4.00; Msv=4.18 thể hiện sự “đồng ý” và cao nhất Mgv=4.33; Msv=4.30 thể hiện “rất đồng ý” với độ lệch chuẩn giữa các câu trả lời SD<1.0 cho thấy quan điểm giữa các giảng viên cũng như quan điểm giữa các sinh viên tham gia khảo sát khá giống nhau. Số liệu khảo sát cho thấy giảng viên tham gia giảng dạy luôn nhận thức được những yêu cầu của nghề nghiệp, đồng thời học cũng luôn thể hiện tinh thần và thái độ tích cực trong việc chủ động học tập nâng cao trình độ cũng như trau dồi các kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp của mình như là một giải pháp nhằm tăng hiệu quả của hoạt động giảng dạy. Sinh viên tham gia khảo sát cũng có cùng quan điểm với giảng viên. Cụ thể các giảng viên tham gia giảng dạy đồng ý rằng họ nên chủ động nghiên cứu học tập để nâng cao năng lực chuyên môn

trong hoạt động giảng dạy Biên dịch; chủ động tìm kiếm và tham gia các khoá học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu giảng dạy Biên dịch; chủ động cập nhật các kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy Biên dịch hiện đại; chủ động tìm hiểu và khai thác công nghệ phục vụ cho hoạt động giảng dạy Biên dịch. Điều này thể hiện qua các kết quả ở các nhận định 20, 21, 22, 23, 24 lần lượt là (Mgv=4.33, 4.22, 4.22, 4.33 & 4.00; Msv=4.25, 4.18, 4.30, 4.25 & 4.19).

Kết quả phỏng vấn cũng chứng minh cho thực tế này khi giáo viên khẳng định họ “*cần liên tục cập nhật tính mới của thông tin, có kiến thức am hiểu sâu không chỉ phiên biên dịch tiếng anh mà cần có năng lực tốt trong hiểu biết pháp luật/ pháp lý để có thể uyển chuyển trong chuyển ngữ ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh cho một chuyên đề pháp luật, tránh tình trạng phải dịch vòng không trực diện khiến mất thời gian và không theo kịp diễn biến dịch tiếng Anh pháp lý.*” (GV3, 5, 8); Về nội dung và phương pháp giảng dạy cần “*Tăng cường tính thực tiễn; tập trung vào các tình huống biên dịch thực tế, sử dụng các tài liệu và bài tập sát với thực tiễn công việc, mời các chuyên gia biên dịch chia sẻ kinh nghiệm. Đa dạng hóa phương pháp giảng dạy bằng việc kết hợp các phương pháp giảng dạy khác nhau như thuyết trình, thảo luận nhóm, làm việc dự án, học tập trực tuyến, v.v. để tạo sự hứng thú và tăng cường khả năng tiếp thu của sinh viên.*”. Trong quá trình giảng dạy, người dạy cần “*Cá nhân hóa quá trình học tập của người học, tạo điều kiện cho sinh viên lựa chọn các lĩnh vực chuyên môn quan tâm, cung cấp các bài tập và tài liệu phù hợp với trình độ và nhu cầu của từng sinh viên.*”. Bên cạnh đó, việc “*Ứng dụng công nghệ; sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ biên dịch, tạo môi trường học tập trực tuyến tương tác, khai thác các nguồn tài liệu mở trên Internet.*” cũng cần được người dạy chú trọng và khai thác. (GV1, 2, 4, 7, 9).

Bên cạnh đó, sinh viên cũng thể hiện mong muốn của họ từ các thầy cô giảng dạy như “*Thầy cô cần khuyến khích sinh viên tự học và trau dồi khả năng, kỹ năng biên dịch hơn nữa thông qua các bài tập về nhà; gần gũi hỗ trợ người học để họ có được sự tự tin và mạnh dạn chia sẻ vấn đề của bản thân. Sau mỗi buổi dịch và chữa thầy cô cần rút ra được từng cách dịch hay, qua đó giúp sinh viên học được những từ, cụm từ, ... phổ biến, tính ứng dụng cao.*” (SV1, 2, 7, 19); “*Thầy cô cần luôn cập nhật kiến thức về lý thuyết biên dịch và pháp lý, các xu hướng mới của ngành dịch thuật; kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau như thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành, dự án, để tạo sự hứng thú cho sinh viên.*” (SV3, 9, 11, 13, 17); “*Thầy cô nên đưa vào giảng dạy nhiều tình huống biên dịch thực tế hơn và cung cấp phản hồi chi tiết cho sinh viên; hỗ trợ sinh viên qua các hoạt động ngoại khóa hoặc các nhóm học tập cũng sẽ giúp cải thiện kỹ năng biên dịch một cách toàn diện. Thầy cô nên áp dụng nhiều phương pháp dạy học linh hoạt và tương tác, như mô phỏng tình huống thực tế và phân tích các bài dịch mẫu thay vì chỉ học biên phiên dịch trong sách; tích cực update nguồn tài liệu phong phú, đa dạng; hướng dẫn sinh viên khai thác, sử dụng và làm chủ các công cụ hỗ trợ dịch thuật hiện đại và giới thiệu cho họ những nguồn tài nguyên trực tuyến để tự học và phát triển kỹ năng; xây dựng không khí lớp học tích cực, hăng say.*” (SV7, 9, 10, 14, 15); Kinh nghiệm thực tế của thầy cô cũng là những mong muốn của người học “*Thầy cô cần chia sẻ thêm về kinh nghiệm học, và hậu quả khi không học, kết hợp định hướng nghề nghiệp cho người học; kết hợp giảng dạy và nêu lý do quan trọng của mảng kiến thức đó, liên kết với phần kiến thức khác.*” (SV1, 4, 8, 9, 18).

3.3. Kết quả khảo sát quan điểm của giảng viên và sinh viên đối với nhóm giải pháp liên quan đến người học

Phân tích miêu tả

Bảng 3. Những giải pháp dành cho Người học

Ý hỏi	Giảng viên	Sinh viên	Độ lệch

	Giá trị trung bình (Mgv)	Độ lệch chuẩn (SD)	Giá trị trung bình (Msv)	Độ lệch chuẩn (SD)	
25. Sinh viên cần xác định được mục đích học tập để xây dựng các mục tiêu học tập cụ thể cho môn học	4.22	.667	4.28	.888	-0.06
26. Sinh viên cần xây dựng thói quen học tập tự chủ, độc lập và khoa học để hoàn thành các nhiệm vụ học tập	4.33	.500	4.36	.786	-0.03
27. Sinh viên nên chủ động khai thác các nguồn tài liệu học tập, áp dụng công nghệ để nâng cao năng lực tự học và kiến thức bản thân	4.44	.527	4.33	.832	0.11
28. Sinh viên nên chủ động tìm kiếm các cơ hội để có được những trải nghiệm thực tế và hiểu được những yêu cầu đòi hỏi của một biên dịch viên về phẩm chất, kỹ năng và năng lực chuyên môn	4.33	.500	4.31	.842	0.11
Valid N (listwise)	11		244		

Quan điểm của cả người dạy và người học có sự tương đồng cao đối với 4 nhận định trong Bảng 3 bởi độ chênh lệch giữa giá trị trung bình trong câu trả lời của giảng viên và sinh viên từ mức 0.03 cho đến 0.11. Trong đó, có giá trị trung bình thấp nhất Mgv=4.22; Msv=4.28 và cao nhất Mgv=4.44; Msv=4.36 thể hiện “rất đồng ý” với độ lệch chuẩn giữa các câu trả lời SD<1.0 cho thấy quan điểm giữa các giảng viên cũng như quan điểm giữa các sinh viên tham gia khảo sát không khác nhau. Cả người dạy và người học tham gia khảo sát đều đồng ý với các nhận định 25, 26, 27 và 28 trong Bảng 3 là những giải pháp dành cho người học. “Hoạt động dạy luôn bao gồm chủ thể là người dạy và khách thể là người học. Đây là hai yếu tố then chốt của hoạt động dạy. Do đó, để nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy, chỉ có người dạy cố gắng thôi là chưa đủ, cũng cần có những giải pháp cho người học. Giảng viên và bản thân sinh viên đều đồng ý rằng sinh viên cần xác định được mục đích học tập để xây dựng các mục tiêu học tập cụ thể cho môn học” (Mgv=4.22; Msv=4.28); Để có thể đạt được hiệu quả học tập cũng như kết quả học học tập tốt giáo viên và sinh viên đều thống nhất rằng sinh viên cần xây dựng thói quen học tập tự chủ, độc lập và khoa học để hoàn thành các nhiệm vụ học tập” (Mgv=4.33; Msv=4.36); Việc phát huy tính chủ động sáng tạo của sinh viên trong quá trình học tập là một việc cần phải làm nhằm thác các nguồn tài liệu học tập, áp dụng công nghệ để nâng cao năng lực tự học và kiến thức bản thân. (Mgv=4.44; Msv=4.33); Ngoài ra, sinh viên nên chủ động tìm kiếm các cơ hội để có được những trải nghiệm thực tế và hiểu được những yêu cầu đòi hỏi của một biên dịch viên về phẩm chất, kỹ năng và năng lực chuyên môn. (Mgv=4.33; Msv=4.31). Kết quả trên đây cho thấy tất cả các giảng viên và sinh viên tham gia khảo sát đều có sự nhất quán trong câu trả lời ở mỗi nhận định bởi tất cả độ lệch chuẩn trong các nhận định ở bảng 3 đều nhỏ hơn 1.0. Và độ chênh lệch giữa quan điểm của giảng viên và sinh viên thể hiện ở giá trị trung bình là rất nhỏ từ 0.06 đến 0.11. Đối chiếu với những đề xuất của người dạy và người học về người học trong phỏng vấn bán cấu trúc cho thấy kết quả khá tương đồng. Khi được hỏi về những đề xuất dành cho người học, hầu hết các giảng viên tham gia phỏng vấn đều chia sẻ rằng sinh viên cần xây dựng một động cơ và một thái độ học tập rõ ràng và tích cực. (GV2, 5, 7, 9, 10, 11). Họ cũng nhấn mạnh rằng, sinh viên đại học khác với các cấp học phổ thông, họ cần phải xác định được định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Có như thế họ mới có thể có thái độ học tập tích cực. Bên cạnh đó, người học cũng cần phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập. Chủ động trong việc tiếp cận thông tin, tìm kiếm cơ hội học tập trải nghiệm liên quan đến các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết. (GV3, 4, 5, 7, 10). Cũng như là chủ động

trong việc khai thác nguồn học liệu và sự hỗ trợ từ giảng viên khi cần. (Gv5, 7, 8). Tránh việc học thụ động, chờ đợi và ỷ lại. Bằng lòng với những gì mình đang có mà không tích cực tìm tòi sáng tạo. (GV1, 9, 11). Giải pháp đề xuất từ các sinh viên tham gia phỏng vấn cũng trùng với thông tin trong bảng khảo sát. Sinh viên cho rằng người học đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy biên dịch. Người học cần chủ động đối với các hoạt động học tập. Cụ thể là; “Sinh viên cần dành thời gian tìm hiểu bài dịch trong giáo trình và các bài có nội dung liên quan trước khi đến lớp; chủ động hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, và thực hành ngoài giờ học để nắm vững kiến thức và phát triển kỹ năng dịch thuật một cách toàn diện. Ngoài ra, tham gia tích cực vào các buổi thực hành, hội thảo, các dự án học tập và các hoạt động nhóm để học hỏi từ các bạn cùng lớp và cải thiện kỹ năng làm việc nhóm, một kỹ năng quan trọng trong biên dịch; cần phải có tinh thần tự chủ, chủ động trong việc học hơn để có thể đạt được kết quả tốt, và quan trọng hơn hết là đảm bảo có thể áp dụng được kiến thức đã được học tại trường. Bằng cách thực hiện các thay đổi này, em tin rằng hiệu quả của hoạt động giảng dạy các học phần biên dịch sẽ được nâng cao đáng kể, giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho nghề nghiệp tương lai.” (SV1, 5, 6, 9, 11, 13 19, 10); “Cần tích cực hơn nữa trong các giờ học, để tiết học diễn ra một cách hiệu quả; mạnh dạn, không sợ sai trao đổi trực tiếp những khó khăn, thắc mắc của mình với thầy cô giảng dạy trên lớp từ đó tạo sự tự tin, tinh thần ham học, giảm thiểu sự lệ thuộc vào các công cụ dịch thuật trực tuyến; chủ động ghi chép các kiến thức giảng viên lưu ý; hoàn thành bài tập; học hỏi lẫn nhau.” (SV1, 2, 3, 5, 8, 20); “Cần lựa chọn phương pháp học tập phù hợp nhằm nâng cao kiến thức, khả năng dịch thuật; rèn luyện kỹ năng quản lý và phân bổ thời gian và các nhiệm vụ học tập một cách hợp lý cũng là yếu tố quan trọng để đạt kết quả tốt trong học tập.” (SV1, 4, 10, 12, 17).

3.4. Một số đánh giá so sánh quan điểm của giảng viên và sinh viên đối với những giải pháp nhằm tăng cường chất lượng hoạt động giảng dạy Biên dịch tiếng Anh

Bảng 4. So sánh quan điểm của giảng viên và sinh viên

		Kiểm định sự bằng nhau của các phương sai Levene		So sánh giá trị trung bình của hai tổng thể độc lập (t-test for Equality of Means)		
		Kiểm định (F)	Mức quan sát (Sig.)	t	Độ phân tán (df)	Xác suất hai đầu Sig. (2-tailed)
Nhà trường - Khoa - Bộ môn	Giả dụ biến đồng nhất	2.389	.123	.161	250	.872
	Giả dụ biến không đồng nhất			.296	10.429	.773
Giáo viên	Giả dụ biến đồng nhất	1.165	.282	.036	251	.972
	Giả dụ biến không đồng nhất			.046	9.075	.964
Người học	Giả dụ biến đồng nhất	.766	.382	-.057	251	.955
	Giả dụ biến không đồng nhất			-.082	9.372	.936

Bảng 4 chỉ ra số liệu chứng minh giả thuyết rằng có sự khác biệt quan điểm giữa người dạy và người học đối các nhóm giải pháp gồm giải pháp từ phía nhà quản lý (Nhà trường - Khoa - Bộ môn); giải pháp từ phía người dạy và giải pháp từ phía người học nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy biên dịch tiếng Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội hiện nay. Kết quả cho thấy rằng số liệu Sig. trong kiểm định sự bằng nhau của phương sai Levene của 3 nhóm giải pháp khảo sát nêu trên đều lớn hơn 0.05 nên căn cứ vào số liệu giả dụ biến giống nhau (equal variances assumed) trong cột Sig.(2-tailed) kiểm định t về sự bằng nhau của trung bình thấy rằng các giá trị trong cột này đều

lớn hơn 0.05, từ đó suy ra rằng không có sự khác biệt về quan điểm giữa giảng viên và sinh viên liên quan đến những yếu tố được khảo sát.

4. Kết luận

Từ thực tế có thể kết luận rằng việc nâng cao chất lượng của hoạt động giảng dạy biên dịch không chỉ là mong muốn cấp thiết của nhà quản lý giáo dục - Nhà trường, người dạy và người học. Bởi chất lượng của hoạt động giảng dạy biên dịch được cải thiện, đồng nghĩa với việc người học được đào tạo tốt hơn, tiệm cận đến gần hơn với mong muốn của nhà tuyển dụng lao động. Do đó, việc tìm ra giải pháp là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, giải pháp cần dựa trên điều kiện thực tế. Những giải pháp đề xuất trong nghiên cứu này đã xuất phát từ điều kiện giảng dạy biên dịch thực tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội và đã được sự đánh giá của cả giảng viên và sinh viên đang tham gia giảng dạy và học tập các học phần biên dịch.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các giải pháp đề xuất cho 3 nhóm đối tượng gồm nhà quản lý giáo dục (Nhà trường - Khoa và Bộ môn chuyên môn), Người dạy và Người học đều khá phù hợp và tương đồng với quan điểm cũng như những đề xuất của những người tham gia khảo sát. Cả người dạy và người học đều đồng thuận rằng để có thể cải thiện được hiệu quả của hoạt động giảng dạy biên dịch, ngoài việc chủ động của người dạy trong việc nâng cao trình độ thông qua các khoá học, cải thiện các kỹ năng thông qua việc áp dụng công nghệ, cũng như lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp khoa học với từng đối tượng người học thông qua các hội thảo chia sẻ trao đổi ý kiến với các chuyên gia, những người làm công tác biên dịch cũng như có kinh nghiệm trong việc giảng dạy biên dịch. Người học cần xây dựng một thái độ, động cơ học tập đúng đắn, xác định được nghề nghiệp tương lai và xây dựng nền tảng cho nghề nghiệp tương lai. Tích cực tương tác với người dạy để tìm hiểu cũng như chia sẻ những khó khăn của môn học cũng như những đòi hỏi của nghề nghiệp tương lai, từ đó xây dựng lòng yêu nghề và rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai. Để người dạy và người học làm được việc này, sự hỗ trợ của Nhà trường - Khoa và Bộ môn chuyên môn là cần thiết thông qua chính sách của Nhà trường, sự đầu tư về cơ sở vật chất, xây dựng kết hoạch giảng dạy của Nhà trường. Bên cạnh đó, là sự quản lý của Khoa và Bộ môn chuyên môn trong việc sắp xếp nhân sự trong việc giảng dạy, cập nhật nội dung tài liệu giảng dạy, cũng như có kế hoạch hỗ trợ người dạy và người học tiếp xúc với các hoạt động biên dịch thực tế. Khi và chỉ khi có sự tham gia đồng bộ từ các bên, hiệu quả của hoạt động giảng dạy sẽ được cải thiện và người học sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức cũng như kỹ năng hữu ích cho hoạt động nghề nghiệp tương lai của mình.

*Bài viết là sản phẩm thuộc đề tài (ĐTCB.36/24-ĐHLHN): “Nâng cao hiệu quả của hoạt động giảng dạy Biên dịch tiếng Anh cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội” của Trường Đại học Luật Hà Nội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dương Minh Quang (2018), *Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy của giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh*. <https://edufac.edu.vn/bao-cau-chuyen-de-nhung-yeu-anh-huong-den-hieu-qua-giang-day-cua-giang-vien-truong-dai-hoc-khoa-hoc>.
2. Azhar, L. P., & Gopal, R. (2021), Effects of “English-Only Policy” on Students’ Fluency and Motivation Level in Speaking English. *The English Teacher*, Vol.50, No.3, pp.157-172.
3. Dalton, S.S., & Moir, E. (1996), Text and context for professional development of new bilingual teachers. In M. McLaughlin (Ed.), *Teacher learning: New policies, new practices* (pp. 126-133). New York: Teachers College Press.
4. Darling-Hammond, L. (1997), Doing what matters most: Investing in quality teaching. New York: *The National Commission on Teaching & America’s Future*. pp.1-75.

5. Goertz, M.E., Floden, R.E., & O'Day, J. (1996), Systemic reform: *Studies of education reform*. Washington, DC: U.S. Department of Education. Vol.1, pp.1-178.
6. John Centra et Al. (1987), A guide to evaluating teaching for promotion tenure. *A publication of Syracuse University*.
7. National Commission on Teaching & America's Future (NCTAF). (1996), What matters most: *Teaching for America's future* (Summary Report). New York: Aut.
8. Noddings, N. (1997), Thinking about standards. *Phi Delta Kappan*, Vol.79, No3, pp.184-189.
9. Pawar. V. P, (2011), Role and Responsibility of a teacher. State Level Seminar on Status of Higher Education in the Present Scenario and the Role of the Teachers. Vol. ISBN:978-93-80638-75-1.
10. Shermin et al. (1987), The quest for excellence in university teaching. *The journal of Higher Education*, Vol.58, No1, 1987, pp. 66-84.
11. Streeting, W. & Wise, G., (2009), Rethinking the Values of Higher Education- Consumption, Partnership, Community? (*Gloucester, Quality Assurance Agency for Higher Education*).
12. Tanya. B, Jade. M, & Grace. P (2023), Effective Teaching: Definition, Principles & Methods. <https://study.com/learn/lesson/what-is-effective-teaching.html>.
13. Tiberius & Tipping (1990), Twelve principles of Effective Teaching and Learning. University of Toronto, 1990. <https://testbook.com/ugc-net-paper-1/factors-affecting-teaching>.
14. William James (1983), Talks to Teachers on Psychology and to Students on Some of Life's Ideal. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts and London, England, 1983.

**Comparative analysis of teachers' and students' perceptions
of proposed resolutions to enhance the effectiveness
of English translation teaching at Hanoi Law University**

Abstract: Solutions to enhance the quality of English translation teaching always draws attention of both foreign language schools and foreign language instructors. Since highly effective translation teaching means that students are equipped with material skills for their future translation careers. This study analyzed and compared the views of lecturers and students at Hanoi Law University on proposed solutions to enhance English translation teaching. This study was conducted during the 1st semester of the academic year 2024-2025. The mixed approach, specifically the comparative analysis method, was carried out through a 5-point Likert scale questionnaire and semi-structured interviews conducted with lecturers who are involved in teaching translation and sophomore and junior students as well. The results show that both lecturers and students highly appreciate the submitted solutions to enhance the quality of English translation teaching at Hanoi Law University based on contemporary conditions.

Key words: perceptions; proposed resolution; English translation teaching; effectiveness; enhancing quality.

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

AI TRONG VIỆC HỌC TOEIC DƯỚI GÓC NHÌN SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT-CÔNG NGHIỆP NGUYỄN THỊ NGỌC ANH* - HOÀNG THỊ OANH** - ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG***

TÓM TẮT: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát và làm rõ nhận thức của sinh viên K16 tại Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp về việc sử dụng các công cụ AI trong việc học TOEIC, đặc biệt trong các việc học từ vựng và phát triển kỹ năng như nghe và đọc hiểu. Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy các công cụ AI đang được sinh viên sử dụng phổ biến, với vai trò chính là hỗ trợ phát âm và tạo ra các hoạt động học tập tương tác. Tuy nhiên, các tính năng nâng cao của AI như phản hồi thời gian thực, giao tiếp AI và tính năng cá nhân hóa nội dung học tập vẫn chưa được sử dụng và khai thác đầy đủ. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh rằng mặc dù sinh viên năm thứ ba tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đã và đang tích hợp AI vào việc học TOEIC, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện nhận thức và khai thác các tính năng AI một cách hiệu quả.

TỪ KHOẢ: Công nghệ trí tuệ nhân tạo; TOEIC; nghe hiểu; đọc hiểu; nhận thức; sinh viên không chuyên ngữ.

NHẬN BÀI: 16/11/2024.

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 12/02/2025

Giới thiệu

Sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang đến những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là trong việc học ngôn ngữ. Các công cụ AI hiện nay không chỉ hỗ trợ người học tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả, mà còn cung cấp những trải nghiệm học tập cá nhân hóa và tương tác cao. Trong bối cảnh đó, kỳ thi TOEIC (Test of English for International Communication) - một trong những chứng chỉ tiếng Anh phổ biến - cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng của AI. Việc ứng dụng các công cụ AI vào quá trình học TOEIC đã thu hút sự quan tâm của các nhà giáo dục và người học với kỳ vọng nâng cao hiệu quả học tập.

Tại Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp (ĐHKTKTCN), sinh viên năm thứ ba, với nền tảng tiếng Anh cơ bản, đang tập trung vào việc học nâng cao để đáp ứng yêu cầu của kỳ thi TOEIC. Tuy nhiên, nhận thức và mức độ khai thác các công cụ AI trong việc học TOEIC, đặc biệt là trong các kỹ năng như nghe, đọc hiểu, và học từ vựng, vẫn còn nhiều hạn chế. Trong khi các công cụ như ChatGPT hay ELSA Speak đã được sử dụng, các tính năng nâng cao như phản hồi thời gian thực, cá nhân hóa nội dung học tập, hay giao tiếp AI vẫn chưa được khai thác đầy đủ.

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu khảo sát nhận thức của sinh viên K16 tại ĐHKTKTCN về việc sử dụng AI trong học TOEIC. Cụ thể, nghiên cứu tập trung đánh giá vai trò của các công cụ AI trong việc hỗ trợ học từ vựng, phát triển kỹ năng nghe và đọc hiểu, cũng như khám phá những cơ hội và thách thức trong quá trình tích hợp AI vào học tập. Những phát hiện từ nghiên cứu không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về thực trạng ứng dụng AI tại Trường ĐHKTKTCN mà còn góp phần đề xuất các cải tiến để khai thác hiệu quả tiềm năng của AI trong giáo dục tiếng Anh.

1. Lý thuyết tổng quan

1.1. Công nghệ trí tuệ nhân tạo

Theo Lucci, Kopeck & Musa (2022) trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc lĩnh vực của khoa học máy tính tập trung vào việc thiết kế các hệ thống có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thông minh giống con người. Các đặc điểm chính bao gồm khả năng học hỏi, lý luận, giải quyết vấn đề, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và thích nghi

****TS;** Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp; Email: ntnanh@uneti.edu.vn

****** Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật-Công nghiệp; Email: htoanh@uneti.edu.vn

******* Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp; Email: dtthuong.khoann@uneti.edu.vn

với môi trường. AI được xem như một công cụ mạnh mẽ trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp, kết hợp công nghệ và toán học để hỗ trợ con người. Theo Ginsberg (2012), AI là khoa học thiết kế các hệ thống có khả năng mô phỏng trí thông minh của con người. Ông đã chỉ ra đặc điểm chính: AI bao gồm khả năng học tập, suy luận, nhận dạng mẫu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và đưa ra quyết định; và phân loại AI: AI được chia thành AI yếu (*narrow AI*, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể) và AI mạnh (*general AI*, có khả năng tư duy đa dạng như con người).

Đồng quan điểm, Ertel, W. (2024) định nghĩa về AI như một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học, nhằm tạo ra các hệ thống có khả năng mô phỏng hành vi thông minh của con người. Theo đó, các thành phần của AI bao gồm học máy (machine learning), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), và thị giác máy tính (computer vision); và AI được ứng dụng trong y tế, tài chính, sản xuất và nhiều lĩnh vực khác.

Như vậy, công nghệ trí tuệ nhân tạo là bước tiến vượt bậc trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, trợ giúp cho con người trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống, đặc biệt trong giáo dục.

1.2. Chuẩn đầu ra về tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp các ngành không chuyên ngữ cần đạt: Điểm thi TOEIC quốc tế tối thiểu 450 điểm. Hoặc điểm trung bình của điểm tổng kết tiếng Anh 4 với hệ đại trà và tiếng Anh 5 với hệ chất lượng cao cộng với điểm thi tối thiểu 300 TOEIC. Như vậy, sinh viên cần có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức cơ bản để đáp ứng các yêu cầu sau:

Nghe: Hiểu nội dung cơ bản trong hội thoại hoặc bài nói thông thường.

Đọc: Nắm bắt ý chính từ các tài liệu hoặc văn bản liên quan đến học tập và công việc.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể: Sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành; Phục vụ giao tiếp trong môi trường làm việc hoặc hội nhập quốc tế.

1.3. Bài thi TOEIC

Mức điểm TOEIC tối thiểu 450 phản ánh năng lực cơ bản trong hai kỹ năng: Listening (Nghe): Khoảng 225-275 điểm và Reading (Đọc): Khoảng 175-225 điểm. Vì vậy, sinh viên đạt mức điểm này thường có khả năng:

Kỹ năng Nghe (Listening):

- Hiểu các cuộc hội thoại đơn giản hoặc thông báo trong ngữ cảnh hàng ngày, như trong văn phòng, khách sạn, sân bay, hoặc nhà hàng.

- Hiểu ý chính của các đoạn hội thoại về các chủ đề quen thuộc trong môi trường công việc.

- Nhận biết và phân biệt được các thông tin cơ bản từ ngữ điệu và giọng nói.

Kỹ năng Đọc (Reading):

- Đọc hiểu các loại tài liệu đơn giản như email, thông báo, bảng biểu, và các đoạn văn ngắn liên quan đến môi trường công việc.

- Nắm bắt được ý chính, nhận biết thông tin quan trọng từ các tài liệu tiếng Anh thông thường.

- Có khả năng xử lý các câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp, và đọc hiểu cơ bản.

Có thể nhận thấy, mức TOEIC 450 điểm thường được xem là chuẩn đầu ra cơ bản cho sinh viên không chuyên ngữ, đủ để đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh giao tiếp cơ bản và sử dụng trong môi trường làm việc không đòi hỏi chuyên môn ngôn ngữ cao. Đồng thời, sinh viên chưa thành thạo trong giao tiếp phức tạp hoặc môi trường làm việc chuyên sâu, cũng như khả năng hiểu các văn bản học thuật, phân tích tài liệu hoặc báo cáo dài còn hạn chế. Nhờ có khả năng như trên, họ có thể tra cứu tài liệu tiếng Anh cơ bản, hỗ trợ nghiên cứu chuyên ngành, tiếp cận các khóa học hoặc nội dung tiếng Anh trực tuyến ở mức độ cơ bản. Hơn nữa, trong công việc, họ có thể hiểu và phản hồi email đơn giản, giao tiếp cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia, và tham gia các hoạt động hoặc trao đổi với đối tác quốc tế ở mức độ thông tin cơ bản.

1.4. AI trong khi học TOEIC

Kim (2022) nghiên cứu nhằm khám phá tác động của việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào học ngôn ngữ qua di động (Mobile-Assisted Language Learning - MALL) trong việc chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC với hai mục tiêu cụ thể: so sánh hiệu quả của học qua MALL với học qua CALL (Computer-

Assisted Language Learning) và giảng dạy truyền thống; đánh giá khả năng cải thiện điểm số TOEIC (kỹ năng nghe và đọc) của sinh viên khi sử dụng các ứng dụng học tiếng Anh tích hợp AI. Nghiên cứu được thực hiện với 486 sinh viên năm nhất tại một trường đại học ở Hàn Quốc. Các sinh viên đến từ nhiều ngành học khác nhau và chưa có kinh nghiệm tham gia kỳ thi TOEIC trước đó. Các nhóm tham gia nghiên cứu được chia như sau: Nhóm AI CALL: 190 sinh viên, Nhóm AI MALL: 164 sinh viên, Nhóm đối chứng (giảng dạy truyền thống): 132 sinh viên. Thiết kế nghiên cứu bao gồm Pretest-Posttest với nhóm đối chứng. Các câu hỏi TOEIC lấy từ sách Tactics for TOEIC Listening and Reading Test. Công cụ học AI: Phần mềm Soljam, cung cấp bài học cá nhân hóa, đánh giá năng lực, và kế hoạch học tập phù hợp. Các nhóm thực hiện bài kiểm tra trước (pre-test) và sau (post-test) để đánh giá sự thay đổi điểm số. Nhóm AI CALL và AI MALL sử dụng công nghệ tích hợp AI; nhóm đối chứng học theo phương pháp truyền thống với giáo viên hướng dẫn. Sử dụng các bài kiểm tra t (paired-sample t-tests) để so sánh điểm trước và sau. ANOVA một chiều để so sánh giữa các nhóm. Kết quả nghiên cứu chỉ ra: Tất cả các nhóm đều cải thiện điểm số kỹ năng nghe và đọc sau quá trình can thiệp. Nhóm AI CALL có sự cải thiện đáng kể hơn so với nhóm đối chứng và nhóm AI MALL, đặc biệt ở kỹ năng đọc. Nhóm AI MALL không vượt trội so với nhóm đối chứng ở cả hai kỹ năng. Tuy nhiên, nghiên cứu này còn có một số hạn chế:

- Hiệu ứng luyện tập (practice effect): Điểm số của tất cả các nhóm đều tăng lên, có thể do việc làm bài kiểm tra lặp lại.

- Giới hạn sử dụng MALL: Sinh viên trong nhóm MALL phải học theo lịch cố định trong lớp học, không tận dụng được tính linh hoạt “học mọi lúc, mọi nơi”.

- Thiếu dữ liệu định tính: Nghiên cứu chưa phân tích sâu cảm nhận của sinh viên và giáo viên qua các phương pháp như phỏng vấn hoặc quan sát lớp học. Trong tương lai, thực hiện nghiên cứu định tính để hiểu rõ hơn trải nghiệm của sinh viên và giáo viên khi sử dụng MALL tích hợp AI; so sánh hiệu quả học tập khi sinh viên được phép sử dụng công cụ MALL tự do ngoài giờ học và khám phá tác động của AI trong các kỹ năng ngôn ngữ khác như nói và viết.

Lambacher, Kikuchi & Obari (2022) nghiên cứu tác động của Trí tuệ nhân tạo đối với việc dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai tại Nhật Bản. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (EFL) cho sinh viên đại học người Nhật. Thông qua việc tích hợp các loa thông minh AI như Google Home Mini và Amazon Alexa trong môi trường học tập kết hợp (blended learning), nghiên cứu đánh giá sự tiến bộ về kỹ năng tiếng Anh của người học, đồng thời khuyến khích độc lập và tư duy quốc tế. Ba nghiên cứu trường hợp được thực hiện:

Nghiên cứu 1: Diễn ra trong hai học kỳ từ tháng 4/2018 đến tháng 1/2019, với 24 sinh viên năm ba chuyên ngành kinh tế tại Tokyo. Học sinh được chia thành nhóm sử dụng Google Home Mini và Amazon Alexa. Bộ trước và sau khi học, sinh viên tham gia kiểm tra TOEIC.

Nghiên cứu 2 và 3: Lần lượt thực hiện từ tháng 4/2019 đến tháng 1/2020 với 59 sinh viên (nghiên cứu 2) và 23 sinh viên (nghiên cứu 3).

Trong nghiên cứu 2, nhóm đối chứng không sử dụng loa thông minh, trong khi nhóm thực nghiệm thích hợp các thiết bị AI trong học tập. Các phương pháp bao gồm sử dụng loa thông minh để học từ vựng, luyện phát âm và nghe; đăng nhập ký video và đánh giá bằng khảo sát sau khi kết thúc. Các bài kiểm tra TOEIC (luyện nghe và đọc), đánh giá kết quả trên điểm TOEIC trước và sau khi học và khảo sát để thu thập ý kiến người học về trải nghiệm với thiết bị AI được tiến hành.

Trong nghiên cứu 1, điểm TOEIC trung bình tăng từ 422 điểm (đạt trình độ A1 CEFR) lên 617 điểm (trình độ B1 CEFR).

Trong nghiên cứu 2 và 3, nhóm thực nghiệm tăng điểm TOEIC vượt trội so với nhóm đối chứng.

Khảo sát cho thấy, phần lớn sinh viên đánh giá cao hiệu quả và sự tiện lợi của các loa thông minh AI trong việc học tiếng Anh. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa tích hợp bài kiểm tra kỹ năng nói trong nghiên cứu 1 và 2, các nhóm mẫu còn nhỏ, giới hạn đối tượng nghiên cứu và cần nghiên cứu thêm để khẳng định độ hiệu quả của các thiết bị AI trong ngữ cảnh học tập khác nhau. Nghiên cứu đã chứng minh rằng các thiết bị AI như loa thông minh có thể góp phần nâng cao kỹ năng tiếng Anh của người học. Tuy nhiên, cần có

những nghiên cứu sau này với quy mô lớn hơn và tích hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau để khẳng định một cách tổng quan hơn.

Cheon, Choi, Lee & Baek (2024) nghiên cứu đánh giá hiệu quả của AI trong việc học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh giáo dục tại Hàn Quốc. Nghiên cứu tiến hành thí nghiệm ngẫu nhiên với 363 người học, chia thành nhóm sử dụng AI sinh sinh và nhóm tổng đài nhân loại. Mỗi nhóm học ba buổi mỗi tuần trong 4 tuần. Điểm Flesch-Kincaid Grade Level (FKGL) đánh giá phức tạp ngôn ngữ, mức độ tập trung học và lo lắng giao tiếp. Kết quả cho thấy AI đóng vai trò quan trọng giúp người học tiến bộ đáng kể trong kỹ năng nói và giảm lo lắng giao tiếp, đặc biệt với người có trình độ tiếng Anh thấp.

Như vậy, vai trò của AI trong học 4 kỹ năng của bài thi TOEIC là không thể phủ nhận, tuy nhiên, các nghiên cứu về việc sử dụng các công cụ AI trong khi dạy và học TOEIC trong bối cảnh giáo dục tại Việt Nam nói chung và tại Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp nói riêng đều chưa có. Điều này thôi thúc nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu này.

2. Phương pháp luận

2.1. Dữ liệu

Nghiên cứu này được thực hiện với sự tham gia của 107 sinh viên năm thứ ba thuộc Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp. Đây là nhóm sinh viên đã hoàn thành các học phần tiếng Anh cơ bản trong chương trình đào tạo. Hiện tại, họ đang tập trung học các học phần tiếng Anh chuyên sâu hơn, cụ thể là tiếng Anh 4 hoặc các học phần tiếng Anh nâng cao khác (học vượt). Các sinh viên tham gia nghiên cứu đã trải qua quá trình học tập ở các học phần tiếng Anh cơ bản trước đó. Điều này đảm bảo họ có những kiến thức nền tảng về từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cơ bản. Nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu, với nền tảng kiến thức tiếng Anh cơ bản và đang học các học phần chuyên sâu, là mẫu đại diện phù hợp để đánh giá hiệu quả của các phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ trong việc cải thiện năng lực tiếng Anh. Những kết quả nghiên cứu từ đối tượng này có thể được áp dụng để đề xuất cải tiến chương trình đào tạo tiếng Anh, không chỉ tại trường mà còn tại các cơ sở giáo dục khác.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Bảng khảo sát được tác giả tự thiết kế do chưa có nghiên cứu tương thích nào trước đây phục vụ trực tiếp cho mục tiêu nghiên cứu này.

Bảng khảo sát bao gồm hai loại câu hỏi chính:

- Câu hỏi đóng: Dùng để thu thập dữ liệu định lượng về tần suất sử dụng, mức độ đánh giá vai trò của AI trong các kỹ năng cụ thể.

- Câu hỏi mở: Khám phá ý kiến cá nhân, trải nghiệm cụ thể và đề xuất cải tiến của sinh viên liên quan đến việc sử dụng AI trong học TOEIC.

Tiến trình thu thập dữ liệu

Bước 1- Thiết kế bảng khảo sát:

Bảng khảo sát được xây dựng dựa trên mục tiêu nghiên cứu, với 4 phần và bao gồm 40 câu hỏi, nội dung các câu lựa chọn đều ngắn gọn và người làm khảo sát chỉ cần lựa chọn các phương án phù hợp, không cần phải phân vân giữa 5 mức Likert như các bảng khảo sát thông thường.

Bước 2- Phát hành khảo sát:

Bảng khảo sát được phát hành qua thông qua Google Forms để tăng tính tiện lợi và phạm vi tiếp cận. Điều này giúp cho sinh viên không ngại giảng viên trực tiếp giảng dạy trên lớp và họ có thể trả lời các câu hỏi một cách khách quan, giúp tăng độ tin cậy cho kết quả thu được.

Bước 3- Thu thập và xử lý dữ liệu: Dữ liệu định lượng từ câu hỏi đóng được thống kê và phân tích. Dữ liệu định tính từ câu hỏi mở được mã hóa thủ công, phân tích nội dung để rút ra các ý kiến, xu hướng và đề xuất.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Nhận thức của sinh viên về các công cụ AI trong khi học TOEIC

Các ứng dụng AI phổ biến giúp ích cho việc học nghe và đọc hiểu TOEIC đều được liệt kê để khảo sát tình hình thực tế của sinh viên K16 trong quá trình dạy-học TOEIC. Số liệu này được thể hiện trong bảng 1 dưới đây.

Bảng 1. Nhận thức của sinh viên về các công cụ AI áp dụng trong việc học kỹ năng nghe và đọc TOEIC

STT	Ứng dụng AI khi học TOEIC	Số lượng	Tỉ lệ %
1	Google Home Mini	0	0,00%
2	Amazon Alexa	0	0,00%
3	VoiceTube	0	0,00%
4	ELSA Speak	28	26,17%
5	DeepL	0	0,00%
6	ChatGPT	30	28,04%
7	LingQ	0	0,00%
8	Readlang	0	0,00%
9	TOEIC Practice Apps	0	0,00%
10	Other	0	0,00%

Bảng 1 cho thấy ứng dụng phổ biến nhất là ChatGPT với số lượng chọn là 30 sinh viên, chiếm tỉ lệ lớn nhất 28,04%. Điều này cho thấy ChatGPT được đánh giá cao nhờ khả năng cung cấp nội dung đa dạng, từ giải thích câu hỏi đến mô phỏng hội thoại tiếng Anh. Xếp thứ hai trong bảng là ELSA Speak với 28 người sử dụng (26,17%). Phần mềm này có thể nổi bật nhờ khả năng luyện phát âm và cải thiện kỹ năng nghe qua phản hồi trực tiếp. Không có người dùng nào sử dụng các công cụ khác như Google Home Mini, Amazon Alexa, DeepL, LingQ, Readlang, hoặc TOEIC Practice Apps. Có thể do những công cụ này không phổ biến trong việc học TOEIC hoặc người học chưa biết đến khả năng hỗ trợ của chúng. Vì vậy, có thể nhận thấy sinh viên UNETI chưa thực sự ứng dụng các công cụ AI trong học TOEIC, họ chỉ chủ yếu tập trung vào phát âm và tương tác đa năng: điển hình như ChatGPT và ELSA Speak; điều này làm giảm hiệu quả của AI với việc cải thiện trình độ của sinh viên.

3.2. Nhận thức của sinh viên về hoạt động dạy học từ vựng trên lớp

Với mục tiêu khảo sát nhận thức người học khi dùng AI để tự học từ vựng ở nhà, bảng 2 thể hiện số liệu cụ thể:

Bảng 2. Nhận thức của sinh viên về vai trò của AI trong tự học từ vựng TOEIC

STT	Vai trò AI trong tự học từ vựng	Số lượng	Tỉ lệ %
1	Cá nhân hóa nội dung học tập	12	11,2%
2	Sử dụng ứng dụng học từ vựng thông minh	46	43,0%
3	Tạo bài tập ngữ cảnh hóa	13	12,1%
4	Giao tiếp và phản hồi thời gian thực	0	0,0%
5	Học qua các phương tiện đa phương tiện	26	24,3%
6	Tạo động lực học tập	12	11,2%
7	Phát triển kỹ năng viết và nói	15	14,0%
8	Ý kiến khác	0	0,0%

Nhận xét:

- Sử dụng ứng dụng học từ vựng thông minh chiếm 43,0% với 46 lượt, đây là vai trò nổi bật nhất của AI. Các ứng dụng này như Duolingo, Quizlet đã trở thành công cụ quen thuộc giúp sinh viên học từ vựng hiệu quả nhờ các tính năng như lặp lại ngắt quãng, flashcards, và bài tập tương tác. Điều này phản ánh sinh viên đánh giá cao sự tiện lợi và tính năng thông minh mà các ứng dụng này mang lại.

- *Học qua các phương tiện đa phương tiện* chiếm 24,3% với 26 lượt, cho thấy sinh viên thích học từ vựng qua các hình thức như video, podcast, bài hát, hoặc nội dung giải trí. Đây là phương pháp hiện đại, giúp tăng hứng thú và kết hợp học tập với giải trí.

- *Tạo bài tập ngữ cảnh hóa* chiếm 12,1% với 13 lượt, phương pháp này được đánh giá là quan trọng để hiểu rõ cách sử dụng từ trong các tình huống thực tế. Dù vậy, mức độ sử dụng chưa cao, có thể do thiếu tài liệu hoặc công cụ phù hợp để khai thác.

- *Cá nhân hóa nội dung học tập* chiếm 11,2% với 12 lượt, vai trò này cho thấy AI đã hỗ trợ sinh viên học từ vựng theo nhu cầu cá nhân hóa, nhưng chưa phải là điểm mạnh được khai thác triệt để. Đây có thể là do sinh viên chưa nhận thức rõ ràng về lợi ích của việc học tập cá nhân hóa.

- *Tạo động lực học tập* chiếm 11,2% với 12 lượt, cho thấy AI có khả năng thúc đẩy sinh viên học từ vựng, ví dụ qua tính năng gamification (trò chơi hóa), nhưng tác động vẫn chưa thực sự mạnh mẽ.

- *Phát triển kỹ năng viết và nói* chiếm 14,0% với 15 lượt, đây là một vai trò quan trọng giúp sinh viên sử dụng từ vựng thực tế hơn, nhưng có thể bị hạn chế bởi công cụ hoặc nền tảng hỗ trợ chưa phổ biến.

- *Giao tiếp và phản hồi thời gian thực* chiếm 0,0%, cho thấy tính năng này chưa được sử dụng hoặc chưa được biết đến rộng rãi. AI có khả năng hỗ trợ giao tiếp qua chatbot hoặc nhận diện giọng nói để cung cấp phản hồi tức thì, nhưng có thể gặp hạn chế do rào cản công nghệ hoặc kỹ thuật.

- *Ý kiến khác* không có lượt đánh giá nào, có thể do sinh viên đã tập trung vào các vai trò cụ thể được liệt kê.

Có thể thấy, sinh viên đã nhận thức rằng AI đã chứng minh được giá trị trong việc hỗ trợ học từ vựng, đặc biệt là thông qua ứng dụng thông minh và nội dung đa phương tiện. Những vai trò như ngữ cảnh hóa, cá nhân hóa, và tạo động lực đang dần được chú ý, nhưng cần phát triển thêm. Tuy nhiên, họ chưa nhận thức được hết khả năng và các vai trò như giao tiếp và phản hồi thời gian thực hoặc phát triển kỹ năng nói từ AI với việc học từ vựng. Qua đó, ta nhận thấy rằng sinh viên nhận thức việc học từ vựng đơn thuần là ghi nhớ từ, và không cần áp dụng trong việc giao tiếp nhằm hiểu hơn ngữ cảnh sử dụng từ vựng đó nên việc nhận thức vai trò của AI trong việc học từ vựng có phần bị hạn chế.

3.3. Nhận thức của sinh viên về sử dụng AI trong kỹ năng đọc hiểu TOEIC

Với mục tiêu khảo sát về nhận thức sinh viên trong khi học và luyện tập các bài đọc hiểu theo dạng bài thi TOEIC, Bảng 3 đã thể hiện chi tiết:

Bảng 3. Nhận thức của sinh viên về vai trò của AI khi học đọc hiểu TOEIC

STT	Vai trò AI trong học kỹ năng đọc TOEIC	Số lượng	Tỉ lệ %
1	Cá nhân hóa nội dung luyện tập	12	11,2%
2	Luyện tập với các đề TOEIC mô phỏng	14	13,1%
3	Cải thiện từ vựng và cụm từ thường gặp trong TOEIC	38	35,5%
4	Chiến lược đọc hiểu hiệu quả	15	14,0%
5	Cung cấp bài luyện đọc từ nhiều nguồn thực tế	78	72,9%
6	Phân tích và giải thích chi tiết đáp án	75	70,1%
7	Tăng cường kỹ năng thông qua các bài tập hỗ trợ	26	24,3%
8	Học qua trò chơi hóa và phản hồi tương tác	48	44,9%
9	Luyện tập liên tục và theo dõi tiến độ	14	13,1%
10	Ý kiến khác	0	0,0%

Nhận xét:

- *Cung cấp bài luyện đọc từ nhiều nguồn thực tế* (72,9%, 78 lượt) là vai trò được đánh giá cao nhất. Sinh viên nhận thấy việc AI cung cấp các bài đọc từ các nguồn đa dạng như email, báo cáo, thông báo nội bộ giúp họ làm quen với các dạng văn bản trong TOEIC. Điều này cho thấy nội dung thực tế có tính ứng dụng cao và phù hợp với đề thi TOEIC.

- *Phân tích và giải thích chi tiết đáp án* (70,1%, 75 lượt) được đánh giá rất quan trọng, phản ánh nhu cầu của sinh viên về việc hiểu sâu cách chọn đáp án đúng. Khả năng AI giải thích rõ ràng từng câu hỏi giúp người học nắm vững logic và chiến lược làm bài.

- *Học qua trò chơi hóa và phản hồi tương tác* (44,9%, 48 lượt) giúp tăng sự hứng thú, đồng thời phản hồi ngay lập tức từ AI giúp sinh viên học từ những sai sót trong thời gian thực. Đây là cách học sáng tạo, hấp dẫn, đặc biệt phù hợp với những người học trẻ.

- *Cải thiện từ vựng và cụm từ thường gặp trong TOEIC* (35,5%, 38 lượt) là yếu tố cốt lõi giúp sinh viên nâng cao kỹ năng đọc hiểu, nhưng mức độ đánh giá thấp hơn các vai trò khác như bài luyện đọc thực tế. Có thể sinh viên kì vọng kết hợp từ vựng với các bài tập mang tính thực tế hơn.

- *Tăng cường kỹ năng thông qua các bài tập bổ trợ* (24,3%, 26 lượt): giúp cải thiện các kỹ năng liên quan như viết lại câu, suy luận, hoặc tìm ý chính. Tuy nhiên, vai trò này chưa được sinh viên xem là yếu tố ưu tiên hàng đầu.

- *Chiến lược đọc hiểu hiệu quả* (14,0%, 15 lượt) được đánh giá vừa phải, có thể do sinh viên vẫn tự luyện tập các chiến lược này hơn là dựa vào sự hướng dẫn từ AI.

- *Luyện tập với các đề TOEIC mô phỏng* (13,1%, 14 lượt) thể hiện sinh viên đánh giá cao việc AI cung cấp đề mô phỏng TOEIC nhưng không xếp vai trò này là quan trọng nhất.

- *Luyện tập liên tục và theo dõi tiến độ* (13,1%, 14 lượt) được đánh giá ở mức trung bình, có thể do sinh viên chưa thấy rõ lợi ích của việc theo dõi tiến độ dài hạn hoặc chưa sử dụng tối đa tính năng này.

- *Cá nhân hóa nội dung luyện tập* chiếm 11,2%, 12 lượt: dù cá nhân hóa là điểm mạnh của AI, vai trò này lại được đánh giá thấp nhất trong nhóm. Nguyên nhân có thể là sinh viên tập trung vào nội dung tổng thể hơn là cá nhân hóa.

- *Ý kiến khác* (0%) có thể do bảng khảo sát đã bao quát hầu hết các khía cạnh quan trọng, không còn nhu cầu bổ sung thêm vai trò mới.

Các vai trò nổi bật nhất (Cung cấp bài luyện đọc thực tế và phân tích đáp án) phản ánh xu hướng học tập thực dụng, tập trung vào việc hiểu bài thi TOEIC và làm quen với ngữ liệu thực tế. Vai trò trò chơi hóa và phản hồi tương tác cho thấy AI không chỉ là công cụ học tập mà còn là nguồn tạo động lực hiệu quả. Cá nhân hóa và theo dõi tiến độ tuy có tiềm năng lớn nhưng hiện tại chưa được sử dụng rộng rãi, có thể do sinh viên chưa nhận thức hết lợi ích của các tính năng này.

3.4. Nhận thức của sinh viên về sử dụng AI trong kỹ năng nghe hiểu TOEIC

Nhận thức của sinh viên về vai trò của các công cụ AI trong quá trình nâng cao kỹ năng đọc hiểu TOEIC được thể hiện qua bảng dưới đây:

Bảng 4. Nhận thức của sinh viên về vai trò của AI khi học nghe hiểu TOEIC

STT	Vai trò AI trong học kỹ năng đọc TOEIC	Số lượt	Tỉ lệ %
1	Cá nhân hóa nội dung nghe	10	9,3%
2	Cung cấp bài nghe TOEIC mô phỏng	11	10,3%
3	Phát triển kỹ năng nghe hiểu qua ngữ cảnh	30	28,0%
4	Cải thiện phát âm và nghe phản xạ	13	12,1%
5	Học qua các bài nghe thực tế	71	66,4%
6	Phân tích và giải thích chi tiết đáp án	70	65,4%
7	Luyện tập theo giọng chuẩn TOEIC	25	23,4%
8	Học qua trò chơi hóa và phản hồi tương tác	45	42,1%
9	Theo dõi tiến độ	12	11,2%
10	Phát triển khả năng ghi nhớ và tập trung	0	0,0%
11	Ý kiến khác	0	0,0%

Nhận xét:

- *Học qua các bài nghe thực tế* (66,4%, 71 lượt) là vai trò nổi bật nhất, cho thấy sinh viên đánh giá cao việc AI cung cấp các bài nghe từ nguồn thực tế như podcast, video, hoặc các bài phát biểu. Điều này phản ánh nhu cầu của sinh viên trong việc tiếp cận tài liệu thực tế để rèn luyện kỹ năng nghe hiểu, không chỉ gói gọn trong khuôn khổ bài thi TOEIC mà còn ứng dụng vào giao tiếp đời sống và công việc.

- *Phân tích và giải thích chi tiết đáp án* (65,4%, 70 lượt) cũng được đánh giá rất quan trọng, thể hiện mong muốn của sinh viên trong việc hiểu rõ lý do chọn đáp án đúng và sai. AI giúp họ không chỉ ghi nhớ đáp án mà còn nắm vững cách suy luận, giúp tăng khả năng tư duy và cải thiện điểm số trong bài thi.

- *Học qua trò chơi hóa và phản hồi tương tác* chiếm 42,1%, tương đương 45 lượt. AI hỗ trợ tạo các trò chơi hoặc bài tập tương tác để luyện nghe, giúp việc học trở nên thú vị và giảm bớt áp lực thi cử. Đây là phương pháp sáng tạo, đặc biệt hấp dẫn đối với sinh viên trẻ thích học qua trải nghiệm thực tế.

- *Phát triển kỹ năng nghe hiểu qua ngữ cảnh* (28,0%, 30 lượt) phản ánh sinh viên nhận thấy lợi ích của AI trong việc hướng dẫn cách hiểu nghĩa qua ngữ cảnh, tìm từ khóa, và suy luận thông tin trong các đoạn hội thoại hoặc bài đọc thoại.

- *Luyện tập theo giọng chuẩn TOEIC* (23,4%, 25 lượt) được đánh giá khá quan trọng, phản ánh nhu cầu làm quen với các giọng tiếng Anh thường gặp trong bài thi TOEIC. Điều này cho thấy sinh viên coi trọng việc đa dạng hóa khả năng nghe để không bị bối rối trong bài thi thật.

- *Cung cấp bài nghe TOEIC mô phỏng* chiếm 10,3%, tương đương 11 lượt: Dù bài nghe mô phỏng rất hữu ích để làm quen với cấu trúc thi TOEIC, sinh viên có thể ưu tiên các nguồn bài nghe thực tế hơn do sự đa dạng và tính ứng dụng cao hơn.

- *Cá nhân hóa nội dung nghe* (9,3%, 10 lượt): Sinh viên chưa đánh giá cao việc cá nhân hóa, có thể do họ chưa quen với cách AI điều chỉnh nội dung dựa trên trình độ hoặc sở thích.

- *Theo dõi tiến độ* (11,2%, 12 lượt) được đánh giá thấp, có thể vì sinh viên chưa nhận thấy lợi ích trực tiếp của việc theo dõi quá trình học tập hoặc chưa tận dụng tính năng này hiệu quả.

- *Phát triển khả năng ghi nhớ và tập trung* chiếm 0% mặc dù khả năng ghi nhớ và tập trung rất cần thiết trong việc học nghe, vai trò này không được nhấn mạnh. Có thể sinh viên chưa nhận ra rằng AI có thể giúp cải thiện các kỹ năng này thông qua các bài tập chia nhỏ hoặc theo dõi mức độ tập trung.

- *Ý kiến khác* không có thêm đề xuất mới, cho thấy bảng khảo sát đã bao quát đầy đủ các khía cạnh quan trọng.

Học qua bài nghe thực tế và phân tích đáp án là hai yếu tố cốt lõi mà sinh viên đánh giá cao nhất. Điều này phản ánh nhu cầu học tập thực tiễn, tập trung vào ứng dụng ngôn ngữ và hiểu bài sâu sắc. Gamification và luyện nghe theo ngữ cảnh được coi là phương pháp hỗ trợ hiệu quả, giúp tăng tính tương tác và kỹ năng tư duy. Các vai trò như cá nhân hóa và theo dõi tiến độ tuy tiềm năng nhưng chưa được tận dụng đầy đủ, có thể cần cải thiện trong thiết kế và trải nghiệm người dùng.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các công cụ như ChatGPT và ELSA Speak chủ yếu hỗ trợ phát âm và tương tác, nhưng chưa có bằng chứng về hiệu quả vượt trội trong cải thiện kỹ năng đọc và nghe TOEIC. Điều này phù hợp với phát hiện rằng AI MALL có thể bị giới hạn bởi cách triển khai trong nghiên cứu của Kim (2022). Ngoài ra, sinh viên Trường ĐHKTKTCN chưa sử dụng hết tiềm năng học mọi lúc, mọi nơi, như nhóm MALL trong nghiên cứu của Kim.

Bên cạnh đó, kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng các bài nghe thực tế và phân tích chi tiết đáp án là yếu tố được đánh giá cao nhất (66,4% và 65,4%). Tuy nhiên, công cụ như Google Home Mini và Amazon Alexa chưa phổ biến trong nhóm sinh viên, phù hợp với hạn chế về nhận thức hoặc khả năng tiếp cận công nghệ ở nghiên cứu Lambacher et al. (2022). Thêm nữa, cả nghiên cứu về nhận thức sinh viên ĐHKTKTCN đều chưa chú trọng phát triển kỹ năng nói TOEIC bởi vì hiện tại nhà trường quy định chỉ cần thi 2 kỹ năng nghe và đọc hiểu.

Kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng sinh viên ĐHKTKTCN chưa khai thác tính năng phản hồi thời gian thực và giao tiếp qua AI (0% trong học từ vựng, 0% trong phát triển khả năng nghe hiểu). Điều này phù hợp với hạn chế được Cheonet al. (2024) chỉ ra, rằng tính năng AI như giao tiếp thời gian thực vẫn chưa được khai thác triệt để. Cheon nhấn mạnh tác động của AI đến việc học cá nhân hóa, nhưng sinh viên ĐHKTKTCN vẫn tập trung vào nội dung chung thay vì cá nhân hóa nội dung luyện tập (11,2%).

Vì vậy, kết quả nghiên cứu này cho thấy các xu hướng tương đồng với các nghiên cứu trước đó về tác động của AI trong học tiếng Anh, nhưng vẫn tồn tại những hạn chế về nhận thức và khai thác tối đa công nghệ. Điểm nổi bật của sinh viên ĐHKTKTCN là sự ưa chuộng các công cụ AI phổ biến như ChatGPT và ELSA Speak, phản ánh nhu cầu cá nhân hóa và tiện lợi trong học tập. Tuy nhiên, cần tăng cường tích hợp AI vào các kỹ năng như nói và giao tiếp, cũng như cải thiện nhận thức của sinh viên về các tính năng nâng cao của AI, như phản hồi thời gian thực và cá nhân hóa bài tập.

4. Kết luận

Nghiên cứu này đã khảo sát và làm rõ nhận thức của sinh viên K16 tại Trường ĐHKTKTCN về việc sử dụng các công cụ AI trong việc học TOEIC, đặc biệt là các kỹ năng như nghe, đọc và từ vựng. Kết quả chỉ ra rằng các công cụ AI như ChatGPT và ELSA Speak đang được sinh viên sử dụng phổ biến, với vai trò hỗ trợ phát âm và tạo các hoạt động tương tác trong học tập. Trong khi đó, các tính năng như phản hồi thời gian thực, giao tiếp AI và cá nhân hóa nội dung học tập vẫn chưa được khai thác tối đa. Sinh viên đánh giá cao các tính năng của AI như cung cấp bài luyện đọc và nghe thực tế từ nhiều nguồn thông tin, cùng với việc phân tích và giải thích đáp án chi tiết. Điều này thể hiện sự ưu tiên trong việc cải thiện kỹ năng đọc và nghe theo hướng thực dụng, dựa trên các bài tập và ngữ liệu thực tế. Tuy nhiên, mức độ sử dụng các công cụ AI trong các lĩnh vực như nói và giao tiếp vẫn còn khá hạn chế. Sinh viên chưa thực sự nhận thức rõ về tiềm năng AI trong các tính năng nâng cao như phản hồi thời gian thực và cá nhân hóa. Nghiên cứu này cũng phù hợp với các nghiên cứu trước đây, như Kim (2022) và Lambacher et al. (2022), về các xu hướng sử dụng AI trong học ngoại ngữ, nhưng cũng chỉ ra một số điểm mới như sự ưu tiên sử dụng AI để học từ vựng và đọc hiểu thông qua các nguồn tài liệu thực tế và trò chơi hóa. Kết quả cho thấy sinh viên K16 tại trường ĐHKTKTCN đang dần tiếp cận và tích hợp công cụ AI vào việc học TOEIC, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội để mở rộng và cải thiện nhận thức và khai thác các tính năng của công cụ AI.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

1. Lucci, S., Kopec, D., & Musa, S. M. (2022), *Artificial intelligence in the 21st century*. Mercury learning and information.
2. Ginsberg, M. (2012), *Essentials of artificial intelligence*. Newnes.
3. Ertel, W. (2024), *Introduction to artificial intelligence*. Springer Nature.
4. Kim, N. Y. (2022), AI-Integrated Mobile-Assisted Language Learning: Is It an Effective Way of Preparing for the TOEIC Test in Classroom Environments? *English Teaching*, 77(3), 79-102.
5. Lambacher, S., Kikuchi, H., & Obari, H. (2022), Exploring the impact of AI on EFL teaching in Japan. In *Proceedings of the International CALL Research Conference* (Vol. 2022, pp. 163-168).
6. Cheon, G., Choi, Y., Lee, D., & Baek, J. (2024), Unveiling the Impact of Generative AI on Language Learning: A Field Experiment. <https://aisel.aisnet.org/icis2024/learnandiscurricula/learnandiscurricula/21/>.

AI applications in TOEIC learning from third-year non-English majored students in University of Economics and Technology of Industries

Abstract: This study was conducted to investigate and clarify the perceptions of K16 students at the University of Economics - Technology for Industries (UNETI) regarding the use of AI tools in learning TOEIC, particularly in vocabulary acquisition and skill development such as listening and reading comprehension. The findings of this study indicate that AI tools are widely utilized by students, primarily to support pronunciation and create interactive learning activities. However, advanced AI features such as real-time feedback, AI communication, and personalized learning content have yet to be fully utilized and leveraged. The research highlights that while third-year students at UNETI have been integrating AI into their TOEIC learning process, there remain significant opportunities to enhance awareness and effectively exploit the advanced capabilities of AI tools.

Key words: AI technology; TOEIC; listening comprehension; reading comprehension; perceptions; non-English major students.

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

HÀNH VI HỌC TẬP TỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH KHI HỌC KỸ NĂNG NÓI TRONG MÔI TRƯỜNG KẾT HỢP BÙI THỊ THU GIANG*

TÓM TẮT: Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu về các hành vi học tập tự điều chỉnh của sinh viên năm thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong quá trình học kỹ năng nói trong môi trường học kết hợp. Nghiên cứu sử dụng phương pháp kết hợp định lượng và định tính. Công cụ khảo sát bao gồm khảo sát với 88 sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh và phỏng vấn bán cấu trúc với 5 sinh viên tình nguyện tham gia phỏng vấn sau khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên thể hiện một số hành vi học tập tự điều chỉnh theo mô hình 3 giai đoạn đề xuất bởi Zimmerman (2002) bao gồm: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thực hiện, và giai đoạn tự phản ánh nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu, lập kế hoạch, duy trì sự tập trung, và tận dụng các nguồn phản hồi nhằm cải thiện hiệu quả học tập. Kết quả nghiên cứu là căn cứ để tác giả đưa ra một số đề xuất giúp sinh viên thực hành học tập tự điều chỉnh hiệu quả hơn.

TỪ KHÓA: học tập tự điều chỉnh; hành vi học tập; tiếng Anh; kỹ năng nói; học kết hợp.

NHẬN BÀI: 31/12/2024

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 12/02/2025

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, phương pháp học kết hợp đang trở thành một xu hướng phổ biến, đặc biệt trong việc giảng dạy ngôn ngữ. Phương pháp này không chỉ tận dụng các công nghệ số để hỗ trợ quá trình học tập mà còn tạo điều kiện cho sinh viên (SV) phát triển kỹ năng tự điều chỉnh hành vi học tập của mình. Học tập tự điều chỉnh là một quá trình mà trong đó người học tự quản lý việc học của mình thông qua việc đặt mục tiêu, lựa chọn chiến lược học tập phù hợp và tự giám sát, đánh giá tiến độ của bản thân. Đây là yếu tố quan trọng giúp SV có thể tự quản lý thời gian, mục tiêu học tập, và các chiến lược học tập hiệu quả hơn.

Trong quá trình học kỹ năng nói tiếng Anh, khả năng tự điều chỉnh hành vi học tập càng trở nên cần thiết do tính phức tạp và yêu cầu thực hành liên tục của kỹ năng này. Tuy nhiên, trong môi trường học kết hợp, việc SV có thể phát huy tối đa khả năng tự điều chỉnh hành vi học tập của mình vẫn là một câu hỏi cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu khám phá các hành vi học tập tự điều chỉnh của SV khi học kỹ năng nói tiếng Anh trong môi trường học kết hợp, từ đó tìm ra các yếu tố ảnh hưởng và đưa ra các khuyến nghị giúp cải thiện hiệu quả học tập và phát triển kỹ năng tự học của SV.

2. Học tập tự điều chỉnh

Học tập tự điều chỉnh (Self-regulated learning - SRL) là một khái niệm đa diện nhấn mạnh vai trò chủ động của người học trong việc quản lý quá trình học tập của họ thông qua việc lập kế hoạch, giám sát và đánh giá các chiến lược học tập của bản thân. SRL đã được nghiên cứu rộng rãi do có những tác động đáng kể đến thành tích học tập và việc học tập suốt đời của người học. Zimmerman (2002) mô tả SRL như một quá trình trong đó người học đặt ra các mục tiêu, sử dụng các chiến lược để đạt được những mục tiêu đó và tự phản ánh về tiến trình học tập của mình. Mô hình chu kỳ này bao gồm ba giai đoạn: chuẩn bị, thực hiện và tự phản ánh. Trong giai đoạn chuẩn bị, người học đặt mục tiêu, lập kế hoạch và thể hiện niềm tin của mình vào việc học tập. Giai đoạn thực hiện liên quan đến việc áp dụng các chiến lược và tự giám sát, trong khi giai đoạn tự phản ánh bao gồm tự đánh giá và điều chỉnh các chiến lược dựa trên kết quả đạt được.

Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng SRL thúc đẩy các kỹ năng siêu nhận thức, động lực và sự kiên trì. Pintrich (2000) nhận thấy rằng những sinh viên thực hành SRL có khả năng nghiên cứu tài liệu học tập sâu hơn và đạt thành tích tốt hơn trong học tập. Tương tự, nghiên cứu của Dent và Koenka (2016) cũng cho thấy

*Trường Ngoại ngữ-Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội; Email: buithithugiang@hau.edu.vn

các tác động tích cực của SRL đến hiệu suất học tập. Theo đó, người học áp dụng chiến lược SRL thường đạt điểm cao hơn. Điều này chủ yếu do khả năng quản lý quá trình học tập hiệu quả, sử dụng các chiến lược đa dạng và điều chỉnh phương pháp dựa trên tự đánh giá của người học. Không những thế, thực hành SRL còn giúp người học thúc đẩy động lực nội tại và sự hòa nhập (Panadero và cộng sự, 2017). Họ kiên trì hơn khi đối mặt với thử thách, có khả năng duy trì động lực trong thời gian dài hơn. Việc phát triển các kỹ năng siêu nhận thức cũng là một lợi ích quan trọng khác của SRL. Theo Greene và cộng sự (2018), SRL nâng cao khả năng lập kế hoạch, giám sát và đánh giá quá trình học tập của người học. Ý thức siêu nhận thức này giúp họ nhận ra các lỗ hổng trong hiểu biết của mình và điều chỉnh chiến lược một cách hiệu quả, thúc đẩy việc học sâu và cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề. Cũng chính vì thế, SRL đóng góp đáng kể vào việc phát triển kỹ năng học tập suốt đời (Boer và cộng sự, 2018). Người học được trang bị khả năng thích ứng với các môi trường học tập mới và tiếp tục phát triển cá nhân và nghề nghiệp suốt đời.

3. Kỹ năng nói tiếng Anh

Theo Nunan (1991), kỹ năng nói là việc tạo ra những lời nói có hệ thống và truyền đạt được ý nghĩa, là cách chúng ta thể hiện hoặc trao đổi suy nghĩ, cảm xúc thông qua việc sử dụng ngôn ngữ. Harmer (2001) đề cập đến hai khía cạnh chính của kỹ năng nói, đó là (1) độ chính xác - liên quan đến việc sử dụng đúng từ vựng, ngữ pháp và cách phát âm, và (2) sự trôi chảy hay khả năng nói liên tục một cách tự nhiên.

Có nhiều phương pháp và đường hướng trong việc học kỹ năng nói tiếng Anh giúp người học đạt được sự lưu loát và tự tin trong giao tiếp thực tế. Phương pháp Giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp (Communicative Language Teaching - CLT) là một phương pháp hiệu quả để nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh. Theo Richards (2015), CLT nhấn mạnh sự tương tác và sử dụng ngôn ngữ trong các bối cảnh thực tế, giúp người học nâng cao độ lưu loát và sự chính xác. Bên cạnh CLT, phương pháp Giảng dạy ngôn ngữ dựa trên nhiệm vụ (Task-Based Language Teaching - TBLT) tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ để hoàn thành các nhiệm vụ có ý nghĩa, như giải quyết vấn đề hoặc kể chuyện, từ đó thúc đẩy việc sử dụng ngôn ngữ một cách tự phát và cải thiện khả năng nói (Ellis, 2018). Một phương pháp học ngôn ngữ khác cho thấy nhiều tiềm năng trong những năm gần đây là Học ngôn ngữ được hỗ trợ bởi công nghệ (Technology-Enhanced Language Learning - TELL). Nghiên cứu của Wang và Vásquez (2017) chỉ ra rằng các công cụ kỹ thuật số, như ứng dụng học ngôn ngữ, đối tác trò chuyện trực tuyến và môi trường thực tế ảo, cung cấp cho người học nhiều cơ hội để thực hành nói trong một môi trường ít căng thẳng và nhập vai. Những công cụ này có thể cung cấp phản hồi ngay lập tức và cho phép người học thực hành theo nhịp độ của riêng mình. Trong quá trình dạy và học tiếng Anh, người học cần vận dụng linh hoạt những phương pháp này cùng với sự hướng dẫn của giáo viên để đạt được hiệu quả tối đa.

4. Phương pháp học kết hợp

Học kết hợp (Blended learning - BL) là một phương pháp giáo dục kết hợp giữa việc giảng dạy truyền thống trong lớp học với các hoạt động học tập trực tuyến có sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật số. Mô hình này nhằm tận dụng những điểm mạnh của cả môi trường học trực tiếp và trực tuyến để tạo ra những trải nghiệm giáo dục linh hoạt và hiệu quả hơn. Theo Garrison và Kanuka (2004), BL là phương pháp tích hợp những điểm mạnh của cả phương thức học trực tiếp và trực tuyến, thúc đẩy sự tương tác và hợp tác giữa người học, đồng thời cho phép quyền truy cập vào nhiều nguồn học liệu hơn. Graham (2013) cũng khẳng định BL là sự hội tụ của đào tạo trực tiếp và trực tuyến nhằm mang đến cho người học một trải nghiệm học tập cân bằng và có tính liên kết, tăng cường sự tham gia và động lực của người học. Theo Hrastinki (2019), BL là sự tích hợp công nghệ một cách có chiến lược để bổ sung và nâng cao các phương pháp dạy học truyền thống, cho phép người học tiếp cận với tài liệu học tập và hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo tốc độ của bản thân. Bên cạnh đó, BL cũng cho phép giáo viên (GV) dễ dàng hơn trong việc điều chỉnh giảng dạy và hỗ trợ SV trong quá trình học tập (Staker & Horn, 2012). Như vậy, BL là sự kết hợp có chủ đích giữa giảng dạy trực tiếp và trực tuyến, có sử dụng các công cụ kỹ thuật số để hỗ trợ và nâng cao trải nghiệm học tập cho người học, thể hiện tính linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu của người học trong thời đại công nghệ số.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Bối cảnh nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện trong năm học 2024-2025 với đối tượng là SV năm thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tại thời điểm thực hiện nghiên cứu, SV đang học học phần kỹ năng nói tiếng Anh 3 trong 5 học phần kỹ năng nói tiếng Anh, tương đương với trình độ Bậc 3 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Với mục đích hiện đại hoá phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tiếng Anh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã triển khai áp dụng hình thức học kết hợp trong các học phần thông qua nền tảng LMS của nhà trường, trong đó có học phần kỹ năng nói tiếng Anh 3. Học phần gồm 2 tín chỉ, SV học 10 tiết trực tuyến trên nền tảng EOP và 20 tiết học trực tiếp trên lớp trong thời gian 10 tuần.

5.2. Đối tượng tham gia nghiên cứu

Đối tượng tham gia nghiên cứu bao gồm 88 SV năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Vào thời điểm nghiên cứu, SV đang học học phần Kỹ năng nói tiếng Anh 3, tương đương với trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

5.3. Thu thập và phân tích dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định lượng (thông qua khảo sát) và định tính (thông qua phỏng vấn bán cấu trúc).

Khảo sát:

Bảng câu hỏi khảo sát được thiết kế dựa trên Mô hình học tập tự điều chỉnh theo 3 giai đoạn của Zimmerman (2002) đồng thời điều chỉnh phù hợp với nội dung và bối cảnh của nghiên cứu tại thời điểm hiện tại.

Bảng câu hỏi khảo sát gồm 3 phần. Các câu hỏi được chia thành 3 nhóm theo 3 giai đoạn học tập tự điều chỉnh (Zimmerman, 2002):

- Giai đoạn chuẩn bị gồm các câu hỏi từ câu 1 đến câu 6 về việc đặt mục tiêu, động lực và kì vọng, và việc lập kế hoạch học tập.
- Giai đoạn thực hiện gồm các câu hỏi từ câu 7 đến câu 11 về mức độ tập trung, việc theo dõi quá trình học tập, và việc áp dụng chiến lược học tập.
- Giai đoạn tự phản ánh gồm các câu hỏi từ câu 12 đến câu 17 về việc đánh giá kết quả học tập, điều chỉnh chiến lược học tập và phản ánh về trải nghiệm học tập.

Các câu hỏi trong bảng câu hỏi khảo sát thuộc dạng câu hỏi đóng, yêu cầu SV trả lời bằng việc chọn mức độ từ 1 đến 5 với từng câu hỏi, cụ thể như sau: 1.Hoàn toàn không đồng ý, 2.Không đồng ý, 3.Trung lập, 4.Đồng ý, 5.Hoàn toàn đồng ý.

Phỏng vấn:

Để làm rõ thêm thông tin thu được từ khảo sát, 5 SV tình nguyện tham gia phỏng vấn được phỏng vấn theo cá nhân bằng hình thức trực tuyến qua Zoom. Các buổi phỏng vấn được thực hiện vào thời điểm kết thúc chương trình học, theo hình thức bán cấu trúc, và trong khung thời gian phù hợp với từng SV. Mỗi ca phỏng vấn kéo dài từ 45-60 phút và được ghi âm để phục vụ phân tích. Nội dung phỏng vấn đi sâu tìm hiểu thông tin nhằm làm rõ hơn câu trả lời của SV trong phần khảo sát xoay quanh các hành vi học tập tự điều chỉnh khi học phần Kỹ năng nói tiếng Anh 3 trong môi trường học kết hợp.

Dữ liệu khảo sát được xử lý bằng Excel và được trình bày dưới dạng bảng biểu. Dữ liệu phỏng vấn SV được ghi chép lại và mã hóa theo chủ đề nhằm tìm ra những chủ điểm chung liên quan đến hành vi học tập tự điều chỉnh của SV trong quá trình học học phần Kỹ năng nói tiếng Anh 3.

6. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Giai đoạn chuẩn bị

Kết quả khảo sát SV về hành vi học tập tự điều chỉnh trong giai đoạn chuẩn bị được thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1. Giai đoạn chuẩn bị

Thứ tự	Câu hỏi	Mức độ (1: Hoàn toàn không đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Trung lập, 4: Đồng ý, 5: Hoàn toàn đồng ý)
--------	---------	---

		1	2	3	4	5
1	Tôi thường đặt mục tiêu cụ thể cho từng buổi học kỹ năng nói, dù là trực tuyến hay trực tiếp.	1,1%	4,6%	34,5%	42,5%	17,2%
2	Tôi xác định rõ những kỹ năng nói mà tôi muốn cải thiện khi tham gia lớp học kết hợp.	0,0%	0,0%	29,9%	46,0%	24,1%
3	Tôi luôn tìm thấy lí do cá nhân để rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh.	0,0%	0,0%	21,8%	54,0%	24,1%
4	Tôi tin rằng việc kết hợp học trực tiếp và trực tuyến sẽ giúp tôi cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh.	0,0%	2,3%	17,2%	49,4%	31,0%
5	Trước khi tham gia một buổi học nói, tôi thường chuẩn bị sẵn các câu hỏi hoặc tài liệu cần thiết.	0,0%	2,3%	27,6%	51,7%	18,4%
6	Tôi lên kế hoạch cụ thể cho việc luyện nói tiếng Anh (VD: luyện tập qua bài nói mẫu, xem video, tham gia câu lạc bộ tiếng Anh).	0,0%	3,4%	27,6%	47,1%	21,8%

Kết quả cho thấy đa số SV có xu hướng đặt mục tiêu cụ thể cho mỗi buổi học kỹ năng nói, dù là trực tuyến hay trực tiếp, với 42,5% đồng ý và 17,2% hoàn toàn đồng ý. Chỉ có 1,1% hoàn toàn không đồng ý và 4,6% không đồng ý. Về việc xác định kỹ năng nói cần cải thiện khi tham gia lớp học kết hợp, phần lớn SV cho biết họ xác định rõ những kỹ năng nói cần cải thiện khi tham gia lớp học kết hợp, với 46,0% đồng ý và 24,1% hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, có tới 34,5% SV chọn mức trung lập đối với việc đặt mục tiêu và 29,9% đối với việc xác định rõ những kỹ năng nói cần cải thiện. Trong phần phỏng vấn, có 4/5 SV khẳng định việc có đặt mục tiêu cho mỗi buổi học nói, mục tiêu này thường liên quan đến phát âm, độ trôi chảy và việc diễn đạt ý tưởng cho bài tập nói. Tuy nhiên, SV3 chia sẻ: “*Em không đặt mục tiêu rõ ràng mà chỉ chuẩn bị bài trước để được nói trước lớp.*”. Theo Zimmerman (2002), việc thiết lập mục tiêu rõ ràng giúp người học định hướng hành động, theo dõi tiến trình, và đánh giá hiệu quả học tập. Trong nghiên cứu này, mặc dù phần lớn SV đặt mục tiêu cho mỗi buổi học, vẫn có một tỉ lệ đáng kể ở mức trung lập hoặc không đặt mục tiêu. Điều này cho thấy một số SV có thể chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của mục tiêu học tập hoặc chưa biết cách xác định mục tiêu một cách hiệu quả.

Về động lực cá nhân trong việc rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh, có 54,0% SV đồng ý và 24,1% hoàn toàn đồng ý rằng họ luôn tìm thấy động lực cá nhân để rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh. Chỉ có 21,8% ở mức trung lập, không có phản hồi tiêu cực nào ở các mức không đồng ý hoặc hoàn toàn không đồng ý. Các SV tham gia phỏng vấn đều thể hiện động lực rõ ràng trong việc học kỹ năng nói. SV2 chia sẻ: “*Em muốn giao tiếp được với các bạn quốc tế và mọi người, và ra trường tìm một công việc tốt.*”. Điều này chứng tỏ động lực cá nhân là yếu tố quan trọng và phổ biến đối với người học. Khi được hỏi về niềm tin vào hiệu quả của học kết hợp, phần lớn SV tin rằng học kết hợp sẽ giúp cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh, với 49,4% đồng ý và 31,0% hoàn toàn đồng ý. Mức độ trung lập chiếm 17,2%, trong khi các phản hồi không đồng ý chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ (2,3%).

Về việc chuẩn bị trước buổi học nói, có 51,7% SV đồng ý và 18,4% SV hoàn toàn đồng ý rằng họ thường chuẩn bị sẵn câu hỏi hoặc tài liệu trước khi tham gia buổi học nói, trong khi 27,6% ở mức trung lập và chỉ 2,3% không đồng ý. Các SV tham gia phỏng vấn cũng cho biết thường xuyên hoàn thành bài tập trực tuyến và xem trước tài liệu trước mỗi buổi học trực tiếp, mặc dù hiếm khi chuẩn bị các câu hỏi. Kết quả này

cho thấy sự chuẩn bị trước buổi học là một thói quen của đa số SV, mặc dù vẫn còn một số ít chưa chú trọng việc này.

Về việc lập kế hoạch cụ thể cho việc luyện nói tiếng Anh, kết quả cho thấy 47,1% SV đồng ý và 21,8% hoàn toàn đồng ý rằng họ lên kế hoạch cụ thể cho việc luyện nói tiếng Anh, chẳng hạn như luyện tập qua bài nói mẫu, xem video, hoặc tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Tuy nhiên, có 27,6% trung lập và 3,4% không đồng ý. Trong phần phỏng vấn, SV5 cho biết: “*Em lên kế hoạch học nói là có thể nói trôi chảy các chủ đề trong học kỳ.*”. Điều này phản ánh rằng SV vẫn chưa hiểu rõ cách lập kế hoạch cụ thể cho việc luyện nói của mình và nhầm lẫn giữa việc lập kế hoạch và xác định mục tiêu học tập.

Giai đoạn thực hiện

Kết quả khảo sát SV về hành vi học tập tự điều chỉnh trong giai đoạn thực hiện được thể hiện trong Bảng 2.

Bảng 2. Giai đoạn thực hiện

Thứ tự	Câu hỏi	Mức độ (1: Hoàn toàn không đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Trung lập, 4: Đồng ý, 5: Hoàn toàn đồng ý)				
		1	2	3	4	5
7	Tôi vẫn có thể duy trì sự tập trung vào bài tập luyện nói tiếng Anh ngay cả khi bị tác động bởi môi trường xung quanh.	2,3%	19,5%	29,9%	35,6%	12,6%
8	Khi học trực tuyến, tôi thường kiểm tra mức độ hiểu bài bằng cách xem lại tài liệu học tập hoặc xem phản hồi của giảng viên về bài tập thực hành nói.	0,0%	4,6%	29,9%	49,4%	16,1%
9	Tôi thường tự kiểm tra hoặc nhờ người khác nhận xét về khả năng nói tiếng Anh của mình (VD: phát âm, ngữ điệu, lưu loát, nội dung).	1,1%	3,4%	29,9%	50,6%	14,9%
10	Tôi áp dụng các chiến lược như ghi âm bài nói, luyện tập theo kịch bản, luyện tập với ứng dụng AI để cải thiện kỹ năng nói.	0,0%	4,6%	26,4%	51,7%	17,2%
11	Tôi sử dụng phản hồi từ bạn học hoặc giảng viên để cải thiện bài nói của mình.	0,0%	3,4%	18,4%	51,7%	26,4%

Kết quả cho thấy 35,6% SV đồng ý và 12,6% SV hoàn toàn đồng ý rằng họ có thể duy trì sự tập trung khi luyện nói tiếng Anh, ngay cả khi bị tác động bởi môi trường xung quanh. Tuy nhiên, có 29,9% SV chọn mức trung lập và có tới 19,5% không đồng ý, và 2,3% hoàn toàn không đồng ý. Điều này cho thấy vẫn còn một tỉ lệ không nhỏ gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, đặc biệt là trong môi trường có nhiều tác động bên ngoài.

Về việc theo dõi quá trình học tập, phần lớn SV thường xuyên kiểm tra mức độ hiểu bài bằng cách xem lại tài liệu hoặc phản hồi từ giảng viên, với 49,4% đồng ý và 16,1% hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, có 29,9% SV chọn mức trung lập và 4,6% chọn không đồng ý. Điều này phản ánh rằng việc tự kiểm tra là một thói quen khá phổ biến, nhưng vẫn còn không ít SV chưa tận dụng tốt tài liệu hoặc phản hồi từ giảng viên. Đối với việc tự kiểm tra hoặc nhờ nhận xét về khả năng nói tiếng Anh, kết quả cho thấy 50,6% SV đồng ý và 14,9% SV hoàn toàn đồng ý rằng họ thường tự kiểm tra hoặc nhờ người khác nhận xét về khả năng nói tiếng Anh của mình. Chỉ 3,4% SV không đồng ý và 1,1% SV hoàn toàn không đồng ý, trong khi 29,9% SV chọn

trung lập. Trong phần phỏng vấn, tất cả năm SV đều khẳng định thường nhờ bạn bè để nhận xét bài thực hành nói của mình. SV1 cho biết có sử dụng thêm công cụ AI: “*Em nhờ bạn sửa để phần nói trở nên tự nhiên hơn, và nhờ AI để có thêm những từ vựng phù hợp với trình độ yêu cầu trong học kỳ*”. SV cũng tự đánh giá và nhận ra những điểm cần cải thiện trong các bài thực hành nói của mình: “*Nhiều từ em phát âm chưa đúng và nói chưa trôi chảy. Lí do là em mất thời gian nghĩ ý tưởng, thiếu từ vựng và ít luyện nghe*” (SV4) và “*Em thấy phần nói của mình còn chưa đúng trọng tâm chủ đề do chưa có sự chuẩn bị kĩ lưỡng*” (SV5).

Về việc áp dụng các chiến lược để cải thiện kĩ năng nói, với 51,7% đồng ý và 17,2% hoàn toàn đồng ý, đa số SV cho biết họ áp dụng các chiến lược như ghi âm, luyện tập theo kịch bản, hoặc sử dụng ứng dụng AI để cải thiện kĩ năng nói. Có 26,4% SV chọn trung lập và 4,6% SV không đồng ý. Như vậy, vẫn còn một số người học chưa tận dụng các công cụ và phương pháp hỗ trợ này. Đối với câu hỏi về sử dụng phản hồi để cải thiện bài nói, có 51,7% SV đồng ý và 26,4% hoàn toàn đồng ý rằng họ sử dụng để cải thiện bài nói. Chỉ có 18,4% trung lập và 3,4% không đồng ý. Các SV được phỏng vấn cho biết thường chỉnh sửa bài nói theo nhận xét của giảng viên và bạn học, và luyện tập lại. Kết quả này cho thấy đa số SV coi trọng việc phản hồi trong quá trình luyện tập.

Giai đoạn tự phản ánh

Kết quả khảo sát SV về hành vi học tập tự điều chỉnh trong giai đoạn tự phản ánh được thể hiện trong Bảng 3.

Bảng 3. Giai đoạn tự phản ánh

Thứ tự	Câu hỏi	Mức độ (1: Hoàn toàn không đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Trung lập, 4: Đồng ý, 5: Hoàn toàn đồng ý)				
		1	2	3	4	5
12	Sau mỗi lần luyện nói, tôi thường tự đánh giá xem mình đã đạt được mục tiêu đặt ra hay chưa (VD: nói lưu loát, phát âm chuẩn, đúng yêu cầu).	1,1%	1,1%	20,7%	60,9%	16,1%
13	Tôi thường suy nghĩ về lí do mình nói tốt hoặc chưa tốt trong các buổi luyện nói (VD: thiếu từ vựng, chưa tự tin).	0,0%	0,0%	18,4%	52,9%	28,7%
14	Tôi thay đổi thời gian luyện tập hoặc cách thức thực hành (VD: thay đổi ứng dụng học tập, cách thực hành nói) để cải thiện kĩ năng nói sau khi nhận được phản hồi hoặc đánh giá từ giảng viên hoặc bạn học.	0,0%	0,0%	28,7%	54,0%	17,2%
15	Khi thấy kết quả không như mong đợi, tôi đã thử áp dụng các phương pháp học khác.	0,0%	5,7%	24,1%	54,0%	16,1%
16	Tôi thấy rằng việc học nói trong môi trường kết hợp giúp tôi linh hoạt hơn trong việc cải thiện kĩ năng nói.	0,0%	1,1%	20,7%	51,7%	26,4%
17	Tôi nhận ra những hạn chế trong việc học kĩ năng nói trực tuyến và cố gắng khắc phục chúng trong các buổi học trực tiếp.	0,0%	1,1%	25,3%	50,6%	23,0%

Về việc tự đánh giá sau mỗi lần luyện nói, kết quả cho thấy 60,9% SV đồng ý và 16,1% hoàn toàn đồng ý rằng họ thường tự đánh giá xem mình đã đạt được mục tiêu đặt ra hay chưa sau mỗi lần luyện nói. Điều

này phản ánh thói quen tự đánh giá của SV là phổ biến, giúp họ kiểm soát quá trình học tập của mình. Liên quan đến việc chiêm nghiệm về lí do nói tốt hoặc chưa tốt, phần lớn SV có xu hướng suy nghĩ về lí do mình nói tốt hoặc chưa tốt trong các buổi luyện nói, với 52,9% đồng ý và 28,7% hoàn toàn đồng ý. Điều này cũng được khẳng định trong kết quả phỏng vấn. SV4 chia sẻ: “*Em có đánh giá để biết mình sai ở đâu, từ ngữ có phù hợp với ngữ cảnh không, cấu trúc ngữ pháp chính xác chưa và sau đó em nói lại một, hai lần nữa để đúng hơn và không gây hiểu lầm. Nếu tốt thì em tiếp tục tìm hiểu và ghi nhớ thêm những từ liên quan.*”. Như vậy, có thể thấy SV có ý thức phân tích hiệu suất của mình để nhận diện nguyên nhân và cải thiện. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận định của Greene và cộng sự (2018) về việc thực hành SRL giúp thúc đẩy việc học sâu, giúp người học nhận ra những khía cạnh cần được cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả học tập.

Khi nhận được phản hồi từ giảng viên hoặc bạn học, 54,0% SV đồng ý và 17,2% hoàn toàn đồng ý rằng họ thay đổi thời gian hoặc cách thức thực hành để cải thiện kĩ năng nói. Tuy nhiên, 28,7% trung lập, cho thấy vẫn còn một số người học chưa linh hoạt trong việc điều chỉnh phương pháp học tập. Khi không đạt kết quả mong đợi, có 54,0% SV đồng ý và 16,1% hoàn toàn đồng ý rằng họ thử áp dụng các phương pháp học khác. Tỷ lệ SV chọn mức trung lập là 24,1% và không đồng ý là 5,7%. Như vậy, hầu hết người học sẵn sàng thử nghiệm các phương pháp mới để cải thiện, nhưng vẫn còn một tỷ lệ nhỏ thiếu sự thay đổi khi đối mặt với thách thức.

Nhận định về sự linh hoạt của việc học kĩ năng nói trong môi trường kết hợp, có 51,7% SV đồng ý và 26,4% hoàn toàn đồng ý rằng việc học trong môi trường kết hợp giúp họ linh hoạt hơn trong cải thiện kĩ năng nói. Bên cạnh đó, phần lớn SV nhận ra những hạn chế của việc học kĩ năng nói trực tuyến và cố gắng khắc phục chúng trong các buổi học trực tiếp, với 50,6% đồng ý và 23,0% hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, có 25,3% chọn mức trung lập và 1,1% không đồng ý, chứng tỏ còn một số người học chưa tận dụng tốt sự kết hợp giữa hai môi trường học tập. Trong phần phỏng vấn, SV cho biết thường tận dụng thời gian học trên lớp để thực hành nói và tương tác với giảng viên và bạn học để bù đắp cho sự thiếu tương tác trực tiếp trong các hoạt động học trên nền tảng học trực tuyến của nhà trường.

7. Kết luận

Nghiên cứu cho thấy một số hành vi học tập tự điều chỉnh tích cực của SV theo 3 giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thực hiện, và giai đoạn tự phản ánh. Ở giai đoạn chuẩn bị, phần lớn SV có ý thức trong việc đặt mục tiêu, xác định kĩ năng cần cải thiện, và duy trì động lực cá nhân trong việc học nói tiếng Anh. Ở giai đoạn thực hiện, SV có ý thức cao trong việc tự kiểm tra, áp dụng chiến lược học tập và tận dụng phản hồi từ giảng viên hoặc bạn học để cải thiện kĩ năng nói. Ở giai đoạn tự phản ánh, SV thể hiện ý thức tự đánh giá, phân tích nguyên nhân, và điều chỉnh phương pháp học tập để cải thiện kĩ năng nói tiếng Anh. Ngoài ra, SV cũng thể hiện sự nỗ lực trong việc phối hợp linh hoạt ưu thế của việc học trực tiếp và trực tuyến để nâng cao hiệu quả học tập. Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ đáng kể SV thiếu sự rõ ràng trong việc xác định mục tiêu cải thiện và chưa xây dựng thói quen lập kế hoạch cụ thể. Một số SV vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung trong môi trường có tác động xung quanh và chưa tận dụng tối đa các chiến lược hiện đại như sử dụng công cụ AI để hỗ trợ việc luyện tập.

Từ kết quả nghiên cứu trên, tác giả đề xuất một số gợi ý đối với giảng viên nhằm hỗ trợ SV thực hành SRL hiệu quả hơn trong việc học tập kĩ năng nói trong môi trường kết hợp như sau:

- (1) Tăng cường triển khai các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn SV xác định mục tiêu rõ ràng với mỗi bài học và cho cả học kỳ, và lập kế hoạch học tập cụ thể.
- (2) Hướng dẫn kĩ năng quản lí môi trường học tập, kĩ năng sử dụng các công cụ AI trong quá trình học tập, đặc biệt trong việc thực hành nói và tìm kiếm phản hồi.
- (3) Theo dõi quá trình học tập của SV, kịp thời hướng dẫn SV thay đổi phương pháp học tập để nâng cao hiệu quả học kĩ năng nói.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bonk, C. J., & Graham, C. R. (Eds.). (2012), *The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs*. John Wiley & Sons.

2. Dent, A. L., & Koenka, A. C. (2016), The relation between self-regulated learning and academic achievement across childhood and adolescence: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 28(3), 425–474. <https://doi.org/10.1007/s10648-015-9320-8>.
3. Ellis, R. (2018), *Task-based language teaching: Theory and practice*. Cambridge University Press.
4. Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004), Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. *The Internet and Higher Education*, 7(2), 95–105. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2004.02.001>.
5. Graham, C. R. (2013), Emerging practice and research in blended learning. In M. G. Moore (Ed.), *Handbook of distance education* (3rd ed., pp. 333–350). Routledge.
6. Greene, J. A., Sandoval, W. A., & Bråten, I. (2018), An Introduction to Epistemic Cognition. In J. A. Greene, W. A. Sandoval, & I. Bråten (Eds.), *Handbook of Epistemic Cognition* (pp. 1–15). Routledge.
7. Hrastinski, S. (2019), What do we mean by blended learning? *TechTrends*, 63(5), 564–569. <https://doi.org/10.1007/s11528-019-00375-5>.
8. Nunan, D. (1991), *Language Teaching Methodology: A Textbook for Teachers*. Prentice Hall.
9. Panadero, E., Jonsson, A., & Strijbos, J. W. (2017), Scaffolding Self-regulated Learning Through Self-assessment and Peer Assessment: Guidelines for Classroom Implementation. In M. Schunk, D. H. Greene (Eds.), *Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance* (pp. 247-267). Routledge.
10. Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1991), *A manual for the use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)*. National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning.
11. Pintrich, P. R. (2000), The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 451–502). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50043-3>.
12. Richards, J. C. (2015), *Key issues in language teaching*. Cambridge University Press.
13. Staker, H., & Horn, M. B. (2012), *Classifying K-12 blended learning*. Innosight Institute.
14. Thomson, R. I., & Derwing, T. M. (2015), The effectiveness of L2 pronunciation instruction: A narrative review. *Applied Linguistics*, 36(3), 326–344. <https://doi.org/10.1093/applin/amu076>.
15. Wang, S., & Vásquez, C. (2017), Web 2.0 and second language learning: What does the research tell us? *CALICO Journal*, 29(3), 412–430.
16. Zimmerman, B. J. (2002), Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory into practice*. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2.

Self-regulated learning behaviors among English-majored students in a Blended speaking course

Abstract: The research investigates the self-regulated learning behaviors of second-year English-majored students at Hanoi University of Industry during their speaking skill training in a blended learning environment. The study employed a mixed-methods approach through a questionnaire administered to 88 second-year English-majored students and individual semi-structured interviews with five surveyed students. The research results show that students demonstrate self-regulated learning behaviors aligned with Zimmerman’s (2002) three-phase model, including the forethought, performance, and self-reflection phases. However, students require further support in setting learning objectives, creating plans, maintaining focus, and utilizing various feedback resources to enhance their learning effectiveness. Based on these findings, suggestions are provided to help students develop self-regulated learning skills more effectively.

Key words: self-regulated learning; learning behaviors; English; speaking skills; Blended learning.

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

KHẢO SÁT TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG DỤNG PEARDECK TRONG VIỆC DẠY KỸ NĂNG VIẾT CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LÊ THU HƯƠNG* - ĐOÀN QUANG DŨNG**

TÓM TẮT: Nghiên cứu này nhằm khảo sát hiệu quả của PearDeck, một nền tảng giáo dục có tính tương tác cao, trong việc hỗ trợ giảng dạy kỹ năng viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Khi ứng dụng công nghệ ngày càng phổ biến trong môi trường lớp học, nhu cầu đổi mới cách dạy kỹ năng tiếng Anh, bao gồm cả kỹ năng viết, trở nên ngày càng cấp thiết. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp kết hợp để tìm hiểu tác động của PearDeck lên các khía cạnh khác nhau của năng lực viết, bao gồm: phát triển ý tưởng, bố cục bài viết, tính mạch lạc và chặt chẽ của ý tưởng, và vốn từ vựng. Phân tích định lượng nhằm mục đích khảo sát sự thay đổi trong khả năng viết, trong khi dữ liệu định tính được thu thập thông qua khảo sát và phỏng vấn để thu thập thông tin chi tiết về trải nghiệm của sinh viên. Kết quả của nghiên cứu này nhằm đóng góp vào cơ sở lý thuyết ngày càng phát triển về giảng dạy trong lớp học được hỗ trợ bởi công nghệ, chứng minh rằng PearDeck có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ để dạy kỹ năng viết.

TỪ KHOÁ: PearDeck; công cụ hỗ trợ; kỹ năng viết; dạy học; sinh viên chuyên ngành tiếng Anh.

NHẬN BÀI: 16/12/2024. **BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG:** 14/02/2025

1. Giới thiệu

Trang web PearDeck được thành lập vào năm 2014 và là một nền tảng học tập trực tuyến có tính tương tác. PearDeck được coi là "một công cụ hữu ích cho ngành giáo dục, có khả năng đánh giá tiến độ, cung cấp phản hồi cho người học trong thời gian thực, đưa ra các lời chỉ dẫn đa dạng và tạo các trò chơi để học sinh thực hành, giúp người học không bị chán." (theo EdTech Books).

Nghiên cứu này cho thấy việc kiểm tra những gì học sinh phải làm trong một hoạt động trên lớp cũng quan trọng như việc giảng dạy thực tế, giúp người dạy nhận thức được có thể cải thiện khả năng của người học thực hiện hoạt động khi thay đổi cách truyền đạt hướng dẫn (Angulo, 2023). Hướng dẫn dạy viết đóng vai trò để thu hút học sinh và hướng dẫn các hoạt động trong lớp học (Chau Bao Ha & Phalangchok Wanphet, 2016). Việc dạy viết bao gồm việc hiểu mục đích của nó, hướng dẫn học sinh qua các giai đoạn viết và sử dụng các kỹ thuật phù hợp (Srikandi, 2019). Từ đó, bài báo này tập trung vào việc nghiên cứu áp dụng sử dụng ứng dụng PearDeck trong việc giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Nền tảng giáo dục mang tính tương tác

Các nền tảng giáo dục mang tính trình chiếu tương tác ngày càng trở nên quan trọng trong môi trường giáo dục hiện đại, đóng vai trò là một công cụ có khả năng nâng cao sự tương tác và tham gia vào bài học của học sinh. PearDeck là một ví dụ cho loại hình nền tảng này, nó tích hợp với Google Slides để cung cấp các tính năng tương tác thời gian thực, bao gồm các cuộc thăm dò ý kiến, bài kiểm tra và thảo luận. Những tính năng này thúc đẩy việc học tập tích cực bằng cách cho phép học sinh tham gia trực tiếp trong các bài giảng, giúp cải thiện khả năng ghi nhớ thông tin và tăng cường độ hiểu bài (Brown & Munger, 2020). Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng các nền tảng tương tác như PearDeck thúc đẩy môi trường học tập có tính hợp tác hơn, khuyến khích sự tương tác giữa các học sinh với nhau và có thể góp phần vào cải thiện thành tích học tập của người học (Finkelstein &

*Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Email: huonglt2@hau.edu.vn

**Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Email: dungdoan.eculis@gmail.com

Samson, 2019; Richards et al., 2021). Việc tích hợp công nghệ tương tác trong lớp học đã làm tăng động lực học tập của học sinh. Theo Clark và Mayer (2016), các công cụ tương tác có thể thỏa mãn các phong cách học tập đa dạng, làm cho nội dung bài giảng dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn. Những yếu tố này rất quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm học tập tổng thể, đặc biệt là trong các môn học đòi hỏi sự tương tác tích cực của học sinh, chẳng hạn như kỹ năng viết.

2.2. Giảng dạy kỹ năng viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh

Giảng dạy kỹ năng viết là một phần quan trọng của chương trình giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, đặc biệt là ở các quốc gia không sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính như Việt Nam. (Mai Lan, 2023). Giảng dạy kỹ năng viết hiệu quả không chỉ đòi hỏi lượng kiến thức vững chắc về cơ chế ngôn ngữ mà người dạy còn cần có khả năng truyền đạt ý tưởng rõ ràng và thuyết phục. Nghiên cứu cho thấy rằng những môi trường học mang tính hợp tác và tương tác qua lại với nhau đối với việc giảng dạy viết có thể hiệu quả hơn trong việc phát triển kỹ năng viết của học sinh (Ferris & Hedgcock, 2014). Trong những năm gần đây, đã có sự chuyển dịch sang các cách tiếp cận tập trung vào học sinh hơn trong việc giảng dạy viết, nhấn mạnh việc học tập tích cực và hợp tác. Theo Warschauer (2010), việc tích hợp công nghệ vào việc giảng dạy kỹ năng viết có thể cung cấp cho học sinh môi trường học tập tương tác và hỗ trợ tốt hơn. Ví dụ như việc sử dụng các nền tảng viết trực tuyến và các công cụ tương tác có thể tạo điều kiện cho phản hồi của bạn học cùng lớp, làm việc nhóm và chỉnh sửa ngay tại lớp, đây là những thành phần thiết yếu của việc giảng dạy viết hiệu quả (Graham & Perin, 2007).

2.3. Tác động của PearDeck đối với việc giảng dạy viết

Mặc dù số lượng nghiên cứu cụ thể về tác động của PearDeck đối với việc giảng dạy viết còn có hạn, nhưng các nghiên cứu hiện có về các nền tảng giáo dục mang tính tương tác cũng đã cung cấp thông tin giá trị cho những người quan tâm đến chủ đề này. Ví dụ như nghiên cứu của Hung, Hwang và Huang (2012) cho thấy việc sử dụng các công cụ tương tác trong giảng dạy ngôn ngữ có thể mang lại cải thiện đáng kể trong hiệu suất viết của học sinh, đặc biệt là về cách sắp xếp ý, tính mạch lạc và cách sử dụng ngôn ngữ khi viết. Một nghiên cứu tương tự của Lee và Heinz (2017) cho thấy rằng việc giảng dạy kỹ năng viết có sự hỗ trợ của công nghệ có thể giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy phản biện.

Bằng cách thu hút học sinh tham gia vào các hoạt động ngay trên lớp qua ứng dụng PearDeck, yêu cầu họ áp dụng các khái niệm viết và nhận phản hồi ngay lập tức, PearDeck có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, cuối cùng dẫn đến kết quả viết được cải thiện đáng kể. Do đó, nghiên cứu tác động của PearDeck đối với việc giảng dạy viết có thể cung cấp những hiểu biết giá trị về hiệu quả của các nền tảng tương tác trong việc nâng cao kỹ năng viết của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh.

Câu hỏi nghiên cứu: Nghiên cứu nhằm trả lời 2 câu hỏi sau về tác động của PearDeck đối với kỹ năng viết của sinh viên đại học ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCN): 1) Peardeck có hiệu quả như thế nào trong việc hỗ trợ giáo viên dạy kỹ năng viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh?; 2) Sinh viên thấy kỹ năng viết của bản thân được cải thiện rõ rệt nhất ở khía cạnh nào?

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Bối cảnh nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện tại Khoa Ngôn ngữ Anh - Trường Ngoại ngữ và Du lịch - ĐHCN. Số lượng sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tham gia nghiên cứu là 20. Hầu hết những người tham gia nghiên cứu là sinh viên năm hai, hiện đang ở trình độ B1 tiếng Anh (theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ).

3.2. Công cụ nghiên cứu

Một cuộc khảo sát đã được tiến hành để thu thập dữ liệu định lượng từ sinh viên về nhận thức của họ về hiệu quả của PearDeck trong việc học kỹ năng viết. Các câu hỏi trong khảo sát được làm theo thang đo Likert để đánh giá hiệu quả được mức độ hiệu quả, mức độ tương tác trong lớp học và khía

cạnh nào của kỹ năng viết có cải thiện (ví dụ: ngữ pháp, tính mạch lạc, bố cục bài viết). Khảo sát có lấy tham khảo từ Mô hình Đánh giá đào tạo bốn Cấp độ của Kirkpatrick, bao gồm:

Phản ứng: Đo lường phản ứng ban đầu của người tham gia đối với PearDeck (ví dụ: sự hài lòng, sự tương tác).

Học tập: Đánh giá mức độ cải thiện kỹ năng viết của người học.

Hành vi: Quan sát những thay đổi trong thói quen viết của người học.

Kết quả: Đánh giá tác động tổng thể đối với hiệu suất và thành tích của người học.

Sau đó, một cuộc phỏng vấn được tổ chức để thu thập dữ liệu định tính sâu hơn từ sinh viên về kinh nghiệm và ý kiến của họ liên quan đến việc sử dụng PearDeck trong giảng dạy viết. Phương pháp này tạo điều kiện khám phá sâu hơn các khía cạnh cụ thể của việc viết đã được cải thiện và hiệu quả được cảm nhận của PearDeck. Một số sinh viên sẽ được chọn ngẫu nhiên để trả lời các câu hỏi phỏng vấn.

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Khảo sát

Bảng 1. Phản ứng của người tham gia nghiên cứu đối với PearDeck

	Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Trung lập	Không đồng ý	Hoàn toàn không đồng ý
Tôi thấy PearDeck hấp dẫn trong các buổi học viết.	8,6%	60,8%	17,6%	13%	0%
PearDeck làm cho các bài học viết trở nên thú vị hơn.	8,6%	65,4%	13%	13%	0%
Giao diện của PearDeck thân thiện với người dùng.	13%	60,8%	17,6%	0%	8,6%
PearDeck là một công cụ hữu ích trong lớp học viết.	13%	65,4%	13%	8,6%	0%

Kết quả cho thấy phần lớn người tham gia khảo sát có cái nhìn tích cực về PearDeck, với một số lượng đáng kể đồng ý rằng PearDeck có tính hấp dẫn, giúp nâng cao sự thú vị của các giờ học viết, có giao diện thân thiện với người dùng và là một công cụ có giá trị trong lớp học. Lựa chọn "Đồng ý" chiếm phần lớn nhất trong các phản hồi trong số các lựa chọn (hơn 60%), trong đó có một phần nhỏ người tham gia (khoảng 10%) hoàn toàn đồng ý với những thay đổi tích cực mà PearDeck đã mang lại. Ngược lại, chỉ một phần nhỏ người tham gia bày tỏ sự trung lập hoặc không đồng ý (dưới 20%), cho thấy rằng tuy PearDeck được đón nhận rộng rãi, vẫn còn một nhóm người dùng không hoàn toàn có cái nhìn tương tự. Nhìn chung, kết quả cho thấy PearDeck được đón nhận khá tích cực, tuy nhiên trải nghiệm của người dùng cũng khá đa dạng, không bị một chiều.

Bảng 2. Đánh giá sự cải thiện kỹ năng viết của học sinh

	Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Trung lập	Không đồng ý	Hoàn toàn không đồng ý
PearDeck đã cải thiện sự hiểu biết của tôi về các khái niệm viết (ví dụ: luận điểm, sự mạch lạc).	8,6%	74,4%	12,7%	4,3%	0%

Việc sử dụng PearDeck đã nâng cao khả năng của tôi trong việc cấu trúc bài tập viết một cách hiệu quả.	0%	79,6%	16,1%	4,3%	0%
Ngữ pháp và cấu trúc câu của tôi đã được cải thiện thông qua các hoạt động trên PearDeck.	8,6%	71,1%	16%	4,3%	0%
PearDeck giúp tôi hiểu và áp dụng phản hồi trong các bài viết.	4,3%	78,4%	13%	4,3%	0%
Kỹ năng chỉnh sửa bài viết của tôi đã có cải thiện thông qua việc sử dụng PearDeck.	0%	82,8%	8,6%	4,3%	4,3%

Bảng 2 cho thấy đa số người trả lời khảo sát bày tỏ sự đồng ý với các tiêu chí được đề cập, cụ thể là hơn 70% số người được khảo sát đồng ý với cả 5 tiêu chí đưa ra, với số phần trăm cao nhất (83,4%) mọi người đồng ý rằng PearDeck giúp cải thiện kỹ năng chỉnh sửa bài viết. Ngoài ra, một phần nhỏ người tham gia hoàn toàn đồng ý (xấp xỉ 5%) phản ánh sự tiếp nhận tích cực về tác động của PearDeck trong việc nâng cao khả năng cải thiện cấu trúc bài tập viết. Tuy nhiên, cũng có một số thành viên phản ứng trung lập, cùng với một số trường hợp không đồng ý, cho thấy rằng mặc dù PearDeck thường được tin là giúp ích cho việc học tập, nhưng mức độ hiệu quả của nó phụ thuộc vào trải nghiệm người dùng và sự hài lòng của họ.

Bảng 3. *Quan sát những thay đổi trong thói quen viết của người học*

	Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Trung lập	Không đồng ý	Hoàn toàn không đồng ý
Tôi nhận thấy những thay đổi tích cực trong cách tôi tiếp cận các hoạt động viết kể từ khi sử dụng PearDeck.	17,3%	65,2%	8,6%	8,9%	0%
Tôi cảm thấy tự tin hơn khi viết sau khi sử dụng PearDeck.	21,7%	60,8%	4,3%	13,2%	0%
PearDeck đã khuyến khích tôi tham gia tích cực hơn vào các hoạt động viết.	39,4%	43,4%	4,3%	8,6%	4,3%
Tôi đã áp dụng được nhiều nhận xét hơn vào bài viết của mình sau khi sử dụng PearDeck.	8,6%	52,1%	17,4%	13,3%	8,6%
Các kỹ năng học được thông qua PearDeck được áp dụng trong các nhiệm vụ hoặc bối cảnh viết khác.	8,6%	56,5%	17,3%	13,3%	4,3%

Kết quả cho thấy người tham gia nghiên cứu đưa ra câu trả lời rất khác nhau, với lựa chọn đồng ý và hoàn toàn đồng ý là chiếm đa số (tổng cộng chiếm khoảng 70% mỗi tiêu chí). Đáng chú ý là câu hỏi đầu tiên được nhiều người lựa chọn tán thành (65,2%), cho thấy kỹ năng viết của đa phần người tham gia khảo sát đã có sự cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, các câu hỏi tiếp theo lại có các câu trả lời đa dạng hơn, với sự hiện diện đáng kể của phản ứng trung lập (khoảng gần 20%) và không đồng ý (xấp xỉ hơn 10%). Sự biến đổi này cho thấy rằng mặc dù PearDeck thường có tác động tích cực, nhưng mức độ hiệu quả của nó còn tùy thuộc giữa người với người, cho thấy người dùng khác nhau sẽ có trải nghiệm khác biệt.

Bảng 4. Đánh giá tác động tổng thể đối với hiệu suất và thành tích của học sinh

	Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Trung lập	Không đồng ý	Hoàn toàn không đồng ý
Kỹ năng viết của tôi đã được cải thiện kể từ khi sử dụng PearDeck.	21,7%	47,8%	17,3%	13,2%	0%
PearDeck đã góp phần giúp tôi đạt điểm cao hơn trong các bài viết.	8,6%	65,2%	16,1%	10,1%	0%
Việc sử dụng PearDeck đã giúp tôi bố cục bài viết tốt hơn.	17,3%	52,1%	26,3%	4,3%	0%
PearDeck đã giúp tôi đạt được mục tiêu mà tôi đề ra.	8,6%	48,1%	34,7%	8,6%	0%
Tôi tin rằng các kỹ năng học được qua PearDeck sẽ có ích cho tương lai, khi tôi cần vận dụng kỹ năng viết.	13,2%	60,8%	21,7%	4,3%	0%

Kết quả khảo sát cho thấy PearDeck đã có tác động tích cực rộng rãi đến kỹ năng viết của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Phần lớn người trả lời đồng ý rằng hiệu suất viết tổng thể của họ đã được cải thiện (gần 50%), và nhiều người cũng thừa nhận rằng PearDeck đã góp phần vào việc nâng điểm số cao hơn trong các bài viết trên lớp (65,2%). Ngoài ra, một số lượng đáng kể sinh viên tin rằng các kỹ năng được học thông qua PearDeck sẽ có lợi trong các bài viết hoặc môi trường chuyên nghiệp trong tương lai (60,8%), nhấn mạnh giá trị lâu dài của công cụ này.

4.2. Kết quả khảo sát bằng phỏng vấn

Người được chọn phỏng vấn được hỏi 3 câu hỏi để giải thích thêm về tác động của PearDeck đối với việc viết của họ. Dưới đây là một số câu trả lời của sinh viên:

Em nghĩ lợi ích quan trọng nhất của việc sử dụng PearDeck trong giảng dạy viết là gì?

"Em nghĩ PearDeck rất hữu ích cho việc học viết vì nó làm cho bài học trở nên tương tác với giáo viên và bạn học tốt hơn. Em có thể thấy ý bài viết của bạn học và nhận được phản hồi ngay lúc đó từ giáo viên."

"PearDeck rất tốt vì nó giúp cho việc luyện viết trở nên dễ dàng hơn. Chúng em có thể sử dụng các slide tương tác và trả lời các nhận xét của giáo viên ngay lập tức, và giúp em biết phải sửa bài viết như thế nào ngay lúc đó."

Em nghĩ PearDeck có thể được cải thiện ở những lĩnh vực nào để học kỹ năng viết?

"Ban đầu khi mới sử dụng ứng dụng này, em cảm thấy lúng túng không biết nhấp chuột vào đâu, và chưa biết rõ một số tính năng trong ứng dụng. Nếu như hướng dẫn sử dụng trang web đơn giản hơn thì sẽ tốt hơn."

"Em nghĩ PearDeck nên có thêm dạng bài viết khác nhau, ví dụ như bài luận hoặc báo cáo. Em nghĩ ứng dụng nên có thể chức năng thêm lịch sử xem lại các phiên bản bài viết trước để theo dõi xem mình đã cải thiện như thế nào."

Em có thể cung cấp một ví dụ cụ thể về cách PearDeck đã tác động đến khả năng viết của em?

"Có một lần giáo viên cho chúng em làm hoạt động nhóm thông qua PearDeck, trong đó chúng em phải viết một câu chuyện cùng nhau. Em thấy điều này rất hữu ích."

"Có một lần, giáo viên yêu cầu chúng em phải viết một đoạn văn về nơi yêu thích của mình. Em đã có thêm nhiều ý tưởng mới khi đọc bài viết của bạn mình. Sau khi nhận được phản hồi từ giáo viên, em đã có thể tô điểm cho bài viết của mình rõ ràng và chi tiết hơn. Nếu như học theo phương pháp truyền thống thì chưa chắc em đã được nhận xét tỉ mỉ như vậy."

4.3. Thảo luận

Kết quả khảo sát cho thấy PearDeck đã nhận được sự đánh giá tích cực từ phần lớn sinh viên tham gia, đặc biệt trong việc nâng cao sự hứng thú và cải thiện kỹ năng viết. Tỷ lệ đồng ý cao (hơn 60% ở hầu hết các tiêu chí) phản ánh rằng PearDeck không chỉ hữu ích mà còn dễ sử dụng và mang lại lợi ích đáng kể cho người học. Tuy nhiên, một số người vẫn duy trì thái độ trung lập hoặc không đồng ý, cho thấy rằng công cụ này có thể không hoàn toàn phù hợp với mọi đối tượng.

Đáng chú ý, PearDeck đã giúp cải thiện đáng kể các khía cạnh quan trọng trong việc viết, ví dụ như lên cấu trúc bài viết, chỉnh sửa bài viết và tiếp nhận phản hồi. Phần lớn sinh viên tham gia khảo sát cảm thấy rằng đã có thể tự tổ chức bài viết một cách hiệu quả hơn, hiểu rõ hơn về ngữ pháp, và áp dụng phản hồi từ giáo viên một cách tích cực. Những kết quả này cho thấy tác động tích cực của PearDeck trong giáo dục, đặc biệt là trong việc cải thiện khả năng viết của học sinh.

Dữ liệu khảo sát cũng cho thấy rằng PearDeck đã giúp nâng cao sự tự tin của người học trong việc viết, khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động viết nhiều hơn. Tuy nhiên, có sự phân hóa trong cách mà mỗi cá nhân trải nghiệm hiệu quả của công cụ này. Một số sinh viên nhận thấy sự tiến bộ rõ ràng, trong khi những người khác vẫn giữ thái độ trung lập hoặc không thấy thay đổi đáng kể.

Phỏng vấn sâu với người học cung cấp thêm cái nhìn cụ thể về lợi ích và hạn chế của PearDeck. Những lợi ích chính bao gồm việc cải thiện sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, khả năng phản hồi tức thì, và việc tạo môi trường học tập năng động. Tuy nhiên, một số khó khăn trong việc sử dụng PearDeck cũng được sinh viên đề cập đến, cụ thể là việc làm quen với giao diện và mong muốn mở rộng tính năng của nền tảng.

Dựa trên kết quả khảo sát và phỏng vấn, có thể thấy rằng PearDeck có tác động tích cực đến quá trình học viết nhưng nền tảng này vẫn có thể được cải thiện thêm. Sự thành công của công cụ này chủ yếu dựa trên mức độ tương tác mà nó tạo ra giữa người học và giáo viên. Điều này cho thấy các phương pháp giảng dạy trên lớp học nên tận dụng tối đa các tính năng của PearDeck để nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Mặc dù tỷ lệ đồng ý cao cho thấy phần lớn người dùng đánh giá cao công cụ này, nhưng sự hiện diện của một nhóm nhỏ giữ quan điểm trung lập hoặc không đồng ý cho thấy rằng việc sử dụng PearDeck có thể không phù hợp hoặc không có hiệu quả đồng đều với mọi học sinh. Điều này có thể xuất phát từ sự khác biệt trong phong cách học tập, nền tảng kỹ năng viết ban đầu, hoặc mức độ quen thuộc với công nghệ của mỗi cá nhân.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là mặc dù PearDeck giúp nâng cao kỹ năng viết, nhưng người học vẫn cần có sự hướng dẫn rõ ràng từ giáo viên để tận dụng tối đa lợi ích của công cụ này. Các đề xuất cải thiện từ phía người học, như bổ sung tính năng theo dõi lịch sử bài viết hoặc hỗ trợ thêm các dạng bài viết khác nhau, có thể giúp tăng cường trải nghiệm học tập.

5. Kết luận

Bài báo chỉ ra rằng việc sử dụng ứng dụng PearDeck trong việc giảng dạy kỹ năng viết có ảnh hưởng tích cực tới sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Họ không những có thể luyện tập học viết ngay trên lớp với nhận xét tức thời, họ còn có thể phát triển kỹ năng viết trong tương lai khi được tương tác học viết với cả bạn học cùng lớp và giáo viên.

Mặc dù được đón nhận tích cực, vẫn có những lĩnh vực mà PearDeck có thể cải thiện để hỗ trợ tốt hơn cho việc giảng dạy viết. Phản hồi từ sinh viên nhấn mạnh nhu cầu về một giao diện người dùng trực quan hơn và hướng dẫn rõ ràng hơn để dễ dàng sử dụng nền tảng này. Ngoài ra, sinh viên mong muốn có thêm nhiều dạng bài tập viết hơn, bao gồm các dạng viết khác nhau như tiểu luận hoặc báo cáo. Việc tích hợp các tính năng cho phép sinh viên theo dõi tiến độ của mình theo thời gian cũng có thể giúp họ nhận thức rõ hơn về sự phát triển và cải thiện kỹ năng viết của mình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. EdTech Books. (n.d.). Pear Deck, *In Online Tools for Teaching and Learning*. Retrieved February 10, 2025, from <https://edtechbooks.org/onlinetools/pear-deck>.

2. Angulo, J. C. L. (2023), The Importance Of Instruction-Giving To Better Students' Performance Of Class Activities In English Lessons. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), pp.3449-3464.
3. Ha, C. B., & Wanphet, P. (2016), Exploring EFL teachers' use of written instructions and their subsequent verbal instructions for the same tasks.
4. Brown, M., & Munger, L. (2020), Interactive learning environments: The role of technology in education. *Journal of Educational Technology Systems*, 48(3), pp.277-297.
5. Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016), *E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning* (4th ed.). Wiley.
6. Ferris, D. R., & Hedgcock, J. S. (2014), *Teaching L2 Composition: Purpose, Process, and Practice* (3rd ed.). Routledge.
7. Finkelstein, J., & Samson, D. (2019), Interactive platforms in higher education: Enhancing student engagement and learning outcomes. *Higher Education Research & Development*, 38(5), pp.934-948.
8. Graham, S., & Perin, D. (2007), A meta-analysis of writing instruction for adolescent students. *Journal of Educational Psychology*, 99(3), pp.445-476.
9. Hung, C. M., Hwang, G. J., & Huang, I. (2012), A project-based digital storytelling approach for improving students' learning motivation, problem-solving competence, and learning achievement. *Educational Technology & Society*, 15(4), pp.368-379.
10. Lee, H., & Heinz, M. (2017), Examining technology-enhanced self-regulated learning in a language learning context. *Educational Technology Research and Development*, 65(6), pp.1425-1449.
11. Richards, J., Smith, M., & Jones, A. (2021), Exploring the effectiveness of interactive tools in online and blended learning environments. *Journal of Online Learning Research*, 7(1), pp.45-62.
12. Warschauer, M. (2010), Invited Commentary: New tools for teaching writing. *Language Learning & Technology*, 14(1), pp.3-8.
13. Lan, M. (2023), FACTORS AFFECTING NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS' WRITING AT A UNIVERSITY IN VIETNAM. Tạp chí *Khoa học Ngoại ngữ*.

Investigating the impact of peardeck on writing instruction for English major students at Hanoi University of Industry

Abstract: This research investigates the effectiveness of PearDeck, an interactive presentation platform, in facilitating writing instruction for English major students at Hanoi University of Industry. As technology continues to be integrated into classroom settings, the need to innovate how English skills are taught is increasingly vital, writing skill included. The study adopts a mixed-methods approach to examine the impact of Pear Deck on various aspects of writing proficiency, including brainstorming, organization, coherence & cohesion, and vocabulary. Quantitative analysis involves post-assessments to measure changes in writing performance, while qualitative data is collected through surveys and interviews to gather insights into student experiences. The findings of this research aim to contribute to the growing body of literature on technology-enhanced classroom instruction, proving that PearDeck can be used as an alternative tool to teach writing skill.

Key words: PearDeck; interactive tool; writing skill; teaching; English-major students.

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ DƯƠNG TÍNH TRONG PHIM TRUYỀN HÌNH NHẬT BẢN: TIẾP CẬN ĐA CHIỀU TỪ GÓC ĐỘ GIAO THOA VĂN HÓA

TRẦN THỊ THANH TRÚC* - NGUYỄN ĐÔNG SƠN**

TÓM TẮT: Nghiên cứu này phân tích chiến lược lịch sự dương tính trong giao tiếp văn hóa Nhật Bản qua ngữ liệu từ phim truyền hình. Dựa trên lý thuyết lịch sự của Brown và Levinson (1987) kết hợp với các quan điểm về đặc thù văn hóa của Gudykunst & Kim (1997) và Wierzbicka (1991), nghiên cứu khám phá cách các yếu tố “uchi” (bên trong), “soto” (bên ngoài), “tatemaе” (vẻ bề ngoài), và “honne” (cảm xúc thật) định hình chiến lược lịch sự trong bối cảnh công sở và gia đình. Phương pháp tiếp cận đa chiều, kết hợp giữa cách tiếp cận phổ quát về chiến lược lịch sự với cách tiếp cận đặc thù văn hóa để xem xét mối quan hệ giữa nhân vật, ngữ cảnh và chiến lược giao tiếp. Kết quả chỉ ra rằng cấu trúc xã hội và hệ thống cấp bậc ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc lựa chọn chiến lược, đồng thời làm rõ sự chuyển đổi linh hoạt giữa các mối quan hệ “uchi” và “soto”. Nghiên cứu cũng so sánh các cách tiếp cận phổ quát và đặc thù văn hóa, qua đó đề xuất khung phân tích giúp kết nối lý thuyết với thực tiễn, mở ra hướng nghiên cứu mới trong giao tiếp liên văn hóa và giảng dạy ngoại ngữ.

TỪ KHÓA: chiến lược lịch sự; giao tiếp liên văn hóa; văn hóa Nhật Bản; phim truyền hình Nhật Bản; ngữ cảnh giao tiếp.

NHẬN BÀI: 09/12/2024.

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 13/02/2025

1. Dẫn nhập

Văn hóa giao tiếp Nhật Bản nổi tiếng bởi sự phức tạp và tinh tế, phản ánh một xã hội có tính phân tầng cao cùng các giá trị truyền thống sâu sắc. Giao tiếp tại Nhật Bản không chỉ đơn thuần là trao đổi thông tin mà còn là phương tiện duy trì hòa khí xã hội, khẳng định bản sắc cá nhân và tập thể, cũng như củng cố các mối quan hệ dựa trên hệ thống cấp bậc. Trong bối cảnh đó, các chiến lược lịch sự dương tính (CLLSDT) đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ tích cực, đặc biệt trong các môi trường như công sở và gia đình.

Dựa trên lý thuyết lịch sự của Brown và Levinson (1987), kết hợp với các quan điểm về đặc thù văn hóa Nhật Bản như “uchi-soto” (bên trong-bên ngoài), “honne-tatemaе” (cảm xúc thật-vẻ bề ngoài), nghiên cứu này hướng tới khám phá cách các yếu tố văn hóa định hình hành vi giao tiếp trong các bối cảnh khác nhau. Ngữ liệu được chọn từ phim truyền hình Nhật Bản, cụ thể là bộ phim *Hanzawa Naoki*, một tác phẩm tiêu biểu phản ánh các khía cạnh giao tiếp trong xã hội Nhật Bản.

Nghiên cứu đặt ra các câu hỏi như sau:

1. Các CLLSDT trong giao tiếp công sở và gia đình Nhật Bản được sử dụng như thế nào để duy trì hòa khí và sự hài hòa trong các mối quan hệ?

2. Việc lựa chọn và sử dụng các CLLSDT có mối quan hệ như thế nào với các yếu tố văn hóa - xã hội của Nhật Bản? Các khái niệm “uchi/soto” và “honne-tatemaе” ảnh hưởng thế nào đến việc lựa chọn chiến lược lịch sự?

3. Các CLLSDT đóng vai trò gì trong việc duy trì và điều chỉnh các mối quan hệ trong môi trường công sở và gia đình Nhật Bản?

Thông qua phân tích các CLLSDT như *Để ý đến người nghe*, *Phóng đại sự quan tâm*, *Tăng cường hứng thú đối với người nghe*, v.v. nghiên cứu làm rõ cách các nhân vật điều chỉnh ngôn ngữ để phù hợp với cấu trúc xã hội và vai trò giới. Đồng thời, các khái niệm văn hóa quan trọng như “uchi-soto”, “honne-tatemaе” được phân tích sâu sắc để minh họa mối quan hệ giữa ngữ cảnh giao tiếp, cấu trúc xã hội và lựa chọn chiến lược.

*Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; Email: ttttruc@hcmulaw.edu.vn

**Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Kết quả nghiên cứu không chỉ cung cấp cái nhìn toàn diện về cách giao tiếp trong văn hóa Nhật Bản mà còn làm rõ cách phim truyền hình tái hiện các quy tắc giao tiếp trong đời sống thực. Qua đó, nghiên cứu đóng góp vào việc hiểu rõ hơn về giao tiếp liên văn hóa và mở ra hướng nghiên cứu mới trong giảng dạy tiếng Nhật.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Các lý thuyết truyền thống về chiến lược lịch sự

2.1.1. Các khái niệm cơ bản về lịch sự

Lịch sự trong giao tiếp là một khía cạnh quan trọng của tương tác xã hội, được nhiều nhà ngôn ngữ học nghiên cứu. Lakoff (1987) cho rằng lịch sự là phương tiện giảm thiểu xung đột trong diễn ngôn. Ông đưa ra hai quy tắc chính về sử dụng ngôn ngữ: quy tắc diễn đạt rõ ràng và quy tắc lịch sự. Quy tắc lịch sự của Lakoff bao gồm ba nguyên tắc: (i) Không áp đặt, (ii) Để ngỏ sự lựa chọn, và (iii) Thể hiện tình bằng hữu. Leech (1983) định nghĩa lịch sự dựa trên khái niệm “*thiệt*” (cost) và “*lợi*” (benefit), nhấn mạnh việc bảo toàn cân bằng xã hội và mối quan hệ thân thiện giữa con người. Ông đề xuất sáu phương châm lịch sự gồm: khéo léo, hào hiệp, tán thưởng, khiêm tốn, tán đồng, và cảm thông, nhằm giảm thiểu cách nói không lịch sự.

Brown và Levinson (1987) phát triển lý thuyết lịch sự dựa trên khái niệm “*thể diện*” của Erving Goffman. Họ cho rằng thể diện gồm hai loại: thể diện dương tính và thể diện âm tính. Các phát ngôn có thể gây ra *hành động đe dọa thể diện* (FTA - Face - Threatening Acts), và để tránh hoặc bù đắp FTA, người ta thường sử dụng các chiến lược lịch sự nhằm bảo vệ và duy trì thể diện của cả hai bên trong giao tiếp.

Lý thuyết lịch sự của Brown và Levinson (1987) và các lý thuyết khác nói trên mặc dù có ảnh hưởng lớn nhưng cũng có một số ý kiến trái chiều vì nhiều điểm yếu, bao gồm sự tập trung quá mức vào câu làm đơn vị cơ sở, sự thiếu rõ ràng trong dữ liệu, và hạn chế văn hóa khi áp dụng vào các xã hội như Nhật Bản và Polynesian.

2.1.2. Chiến lược lịch sự dương tính

CLLSDT là chiến lược nhằm bảo vệ và duy trì thể diện dương tính của người giao tiếp, tức là nhu cầu về sự đồng tình và sự công nhận. Chiến lược này thường bao gồm việc thể hiện sự tán thành, khen ngợi, hoặc tìm kiếm sự đồng cảm với người khác. Cụ thể, Brown và Levinson (1987) phân loại thành ba nhóm chiến lược lớn với những chiến lược cụ thể như sau.

Nhóm chiến lược đầu tiên tập trung vào việc xác định điểm chung (Claim Common Ground), thể hiện qua ba biểu hiện. Biểu hiện thứ nhất là thông qua các chiến lược: *để ý đến người nghe, phóng đại sự quan tâm, và tăng cường hứng thú đến người nghe*. Ví dụ, trong giao tiếp tiếng Nhật, người nói thường sử dụng các từ ngữ thể hiện sự quan tâm như “*さすが*” (sasuga - đúng là/ quả nhiên) hay “*すごい*” (sugoi - tuyệt vời) để thể hiện sự ngưỡng mộ và quan tâm đến người nghe. Biểu hiện thứ hai là xác lập tư cách thành viên trong nhóm thông qua chiến lược *sử dụng các dấu hiệu nhận diện đồng nhóm, chẳng hạn như việc sử dụng ngôn ngữ đặc trưng của nhóm hay đề cập đến những trải nghiệm chung*. Biểu hiện thứ ba là tìm kiếm và nhấn mạnh những quan điểm, ý kiến, thái độ và cảm xúc chung, được thực hiện qua các chiến lược như *tìm sự đồng thuận bằng các yếu tố khích lệ tối thiểu, tránh bất đồng trực tiếp, và sử dụng yếu tố hài hước một cách phù hợp*.

Nhóm chiến lược thứ hai (Convey that S and H are cooperators) thể hiện rằng S (người nói) và H (người nghe) đều có tinh thần hợp tác. Nhóm chiến lược này có hai biểu hiện chính: một là S biết và ghi nhận nhu cầu của H qua chiến lược *sử dụng danh hóa*, ví dụ như việc sử dụng các danh xưng tôn trọng hay các từ ngữ thể hiện sự quan tâm đến nhu cầu của người nghe; hai là xác định sự phản hồi thông qua các chiến lược cụ thể như *đưa ra lời hứa, thể hiện sự lạc quan về khả năng hợp tác, và tích cực đặt câu hỏi để thể hiện sự quan tâm đến ý kiến* của người nghe. Trong văn hóa giao tiếp Nhật Bản, điều này đặc biệt quan trọng vì nó giúp duy trì hòa khí (wa) trong nhóm.

Nhóm chiến lược thứ ba (Fulfill H's want for some X) gồm hai phần quan trọng: một là xác định tính qua lại với chiến lược *giả định hoặc khẳng định quan hệ qua lại*, phản ánh nguyên tắc “*có qua có lại*” trong văn hóa Nhật Bản; hai là *thỏa mãn nhu cầu của H về một điều gì đó thông qua chiến lược trao tặng*.

Trong văn hóa Nhật Bản, việc trao tặng không chỉ là hành động vật chất mà còn mang ý nghĩa tượng trưng quan trọng, thể hiện sự quan tâm và mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

2.2. Lịch sự trong cách tiếp cận từ văn hóa Nhật Bản

Trong nghiên cứu về lịch sự liên văn hóa, các học giả Nhật Bản như Ide (1989) và Matsumoto (1988) đã chỉ ra rằng khái niệm thể diện âm tính không phổ quát trong văn hóa Nhật Bản. Ide định nghĩa lịch sự là một “*sự hiểu chuyện - wakimae*” liên quan đến việc tuân thủ các phong tục xã hội, khác biệt với “*động lực - hatarakikake*” như Brown và Levinson mô tả. Usami (1998) đã ủng hộ lý thuyết của Brown và Levinson nhưng cũng phê phán các điểm yếu của nó, đặc biệt là trong bối cảnh văn hóa Nhật Bản. Usami (1998) đã nhấn mạnh rằng:

- Trong các ngôn ngữ có kính ngữ, không nên đánh đồng phép lịch sự với phép lịch sự dưới hình thức của ngôn ngữ ở cấp độ câu.
- Lịch sự cần được hiểu ở cấp độ diễn ngôn hơn là ở cấp độ câu trong cả ngôn ngữ có kính ngữ và cả ngôn ngữ không có kính ngữ.
- Ngay cả trong các ngôn ngữ không có kính ngữ, việc “sử dụng ngôn ngữ phù hợp với quy ước xã hội” cũng đóng vai trò quan trọng trong lý thuyết lịch sự.
- Lịch sự cần được hiểu ở cấp độ diễn ngôn từ hai khía cạnh: “sử dụng ngôn ngữ phù hợp với chuẩn mực xã hội” và “sử dụng ngôn ngữ theo chiến lược của người nói”, đồng thời cần xem xét mối tương quan giữa hai khía cạnh này.

Haugh (2007) gắn lịch sự với khái niệm “*tachiba*” (lập trường - chỗ đứng), được định nghĩa như sau: “Các vai trò xã hội được thể hiện một cách ngẫu nhiên theo từng ngữ cảnh”. Haugh (2007) cũng giải thích rằng “*tachiba*” bao gồm “các thành tựu tương tác về cá tính trước công chúng hoặc địa vị xã hội của một người khác biệt với những người khác, bao gồm *vị trí hoặc vai trò (ichi, yakuwari)*, *địa vị (mibun, chi'i)* và *sự tồn tại, trạng thái hoặc hoàn cảnh (jōkyō)*”.

Miyake (2011) phân tích cách mà người Nhật nhận thức về các mối quan hệ xã hội thông qua ngôn ngữ, dựa trên hệ thống phân cấp và mối quan hệ trong văn hóa Nhật. Miyake (2011) tập trung vào khái niệm “*Hairyō gengo kōdō*” (hành vi ngôn ngữ mang tính quan tâm), tức là cách mà người Nhật sử dụng lời nói để thể hiện sự quan tâm đến người khác, thường là thông qua việc sử dụng các biểu thức khiêm nhường và thể hiện sự thấu hiểu, tránh làm mất lòng người nghe.

2.3. Nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp của văn hóa Nhật Bản

2.3.1. Khái niệm “*Uchi*” và “*Soto*”

Khái niệm “*uchi*” (内) và “*soto*” (外) trong văn hóa Nhật Bản là một trong những nguyên tắc cơ bản định hình cách giao tiếp và ứng xử của người Nhật. Bachnik (1994) đã giải thích rằng sự phân biệt này phản ánh mối quan hệ phức tạp giữa cá nhân và các nhóm xã hội trong xã hội Nhật Bản. “*Uchi*” thường được hiểu là “bên trong” hoặc “nội bộ”, trong khi “*soto*” có nghĩa là “bên ngoài” hoặc “ngoại lai”. Tuy nhiên, Makino (2002) nhận định: “Khái niệm “*uchi*” “bên trong” và “*soto*” “bên ngoài” của người Nhật vượt xa khỏi sự phân chia không gian đơn thuần. Nó đại diện một cách ẩn dụ cho thái độ tâm lý của người nói đối với con người và sự vật xung quanh họ. “*Uchi*” đề cập đến “nhóm nội bộ” của một người, có thể bao gồm gia đình, bạn bè thân thiết, và công ty, câu lạc bộ hoặc tổ chức của họ. “*Soto*” đề cập đến bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì nằm ngoài nhóm nội bộ của một người”. Wetzel (1994) nhấn mạnh rằng sự phân biệt *uchi-soto* ảnh hưởng sâu sắc đến việc sử dụng ngôn ngữ trong tiếng Nhật. Người nói sẽ điều chỉnh từ vựng, ngữ pháp và mức độ lịch sự dựa trên vị trí tương đối của họ và người nghe trong mối quan hệ *uchi-soto*.”

2.3.2. Khái niệm “*Honne*” và “*Tatemae*”

Doi (1986) định nghĩa “*honne*” (本音) là “cảm xúc và ý kiến thật”, trong khi “*tatemae*” (建前) là “vẻ bề ngoài được thể hiện ra xã hội”. Sugimoto (2010) bổ sung rằng “*honne*” thường được giữ kín, trong khi “*tatemae*” là những gì được thể hiện công khai để duy trì hòa khí xã hội. Lebra (2004) lập luận rằng sự phân biệt *honne-tatemae* đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự xã hội và tránh xung đột trực tiếp. Nó cho phép các cá nhân thể hiện sự tôn trọng đối với quy chuẩn xã hội trong khi vẫn giữ được cảm xúc và ý kiến cá nhân. Maynard (1997) chỉ ra rằng sự phân biệt này ảnh hưởng sâu sắc đến cách người

Nhật giao tiếp. Họ thường sử dụng ngôn ngữ mơ hồ, gián tiếp và phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh để truyền đạt “*honno*” mà không làm tổn hại đến “*tatema*”.

3. Phương pháp nghiên cứu và nguồn ngữ liệu

Nghiên cứu này áp dụng cách tiếp cận đa chiều, kết hợp hai phương pháp chính để phân tích các chiến lược lịch sự dương tính trong giao tiếp. Đầu tiên, phương pháp miêu tả được sử dụng để ghi nhận và phân loại các biểu thức lịch sự trong các ngữ cảnh giao tiếp cụ thể. Tiếp theo, phương pháp phân tích diễn ngôn được áp dụng để xem xét mối quan hệ giữa các nhân vật, ngữ cảnh giao tiếp và hiệu quả của các chiến lược lịch sự, làm rõ ý nghĩa xã hội và văn hóa mà chúng mang lại.

Khung phân tích của nghiên cứu này dựa trên lý thuyết giao thoa văn hóa của Gudykunst và Kim (1997), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp yếu tố phổ quát và đặc thù văn hóa trong nghiên cứu giao tiếp. Đồng thời, Wierzbicka (1991) bổ sung khái niệm về sự khác biệt giữa các hiện tượng ngôn ngữ mang tính phổ quát và các biểu hiện đặc trưng văn hóa, trong khi lý thuyết lịch sự của Brown và Levinson (1987) làm rõ tính phổ quát trong chiến lược lịch sự và sự khác biệt trong cách thực hiện chúng giữa các nền văn hóa.

Về phương pháp luận, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích đa tầng, cho phép xem xét hiện tượng giao tiếp ở nhiều cấp độ. Khung phân tích bao gồm ba bước: xác định các chiến lược lịch sự phổ quát theo lý thuyết Brown & Levinson, phân tích cách các chiến lược này được thể hiện qua các yếu tố văn hóa đặc thù, và cuối cùng là xem xét sự tương tác giữa hai yếu tố phổ quát và đặc thù. Phương pháp này tuân theo nguyên tắc phân tích hệ thống của Holliday (1999), nhấn mạnh rằng các hiện tượng ngôn ngữ cần được phân tích trong mối quan hệ với toàn bộ hệ thống văn hóa-xã hội.

Hình 1. Khung phân tích Chiến lược lịch sự trong Giao thoa văn hóa

Khung phân tích này thể hiện tính hợp lý qua ba khía cạnh. Về tính logic, nó cho phép phân tích từ lý thuyết đến thực tiễn, từ phổ quát đến đặc thù, và từ hiện tượng đến bản chất. Về tính hệ thống, khung phân tích bao quát đầy đủ các yếu tố cần thiết và đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các bước phân tích. Về tính khả thi, phương pháp này dễ dàng áp dụng vào phân tích cụ thể và có tiềm năng mở rộng cho các nghiên cứu tương tự. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua ghi chép và phân tích hội thoại, đối chiếu với lý thuyết và các yếu tố văn hóa. Phương pháp phân tích chủ yếu là định tính, kết hợp với phân tích đối chiếu và phân tích ngữ cảnh. Khung phân tích này là một đóng góp mang tính thử nghiệm, làm sáng tỏ cơ chế vận hành của các chiến lược lịch sự trong bối cảnh cụ thể, đồng thời cung cấp cơ sở cho các nghiên cứu so sánh và ứng dụng trong giao tiếp liên văn hóa cũng như giảng dạy ngôn ngữ.

Ngữ liệu của nghiên cứu được trích từ ba tình huống giao tiếp khác nhau trong phim truyền hình Nhật Bản *Hanzawa Naoki*, bao gồm: một cuộc đối thoại giữa giám đốc công xưởng và nhân viên ngân hàng sau khi cùng vượt qua khó khăn, một cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch công ty và nhân viên ngân hàng có ân nghĩa từ quá khứ, và một cuộc trò chuyện giữa vợ chồng về kế hoạch mua nhà. Ba tình huống này được chọn lọc để đại diện cho các môi trường giao tiếp đa dạng (công sở và gia đình) và các mối quan hệ xã hội

khác nhau (từ “*soto*” đến “*uchi*”), qua đó cung cấp cái nhìn toàn diện về cách sử dụng chiến lược lịch sự dương tính trong tiếng Nhật hiện đại. Mỗi đoạn hội thoại được ghi lại bằng cả tiếng Nhật và bản dịch tiếng Việt để đảm bảo độ chính xác trong phân tích ngôn ngữ và văn hóa.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Nghiên cứu lần lượt tiến hành phân tích ba bối cảnh giao tiếp thể hiện chiến lược lịch sự dương tính. Các bối cảnh được chọn đa dạng từ môi trường kinh doanh đến gia đình, bao gồm: đối thoại giữa hai đối tác kinh doanh sau khi vượt qua khó khăn cùng nhau, cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch công ty và nhân viên ngân hàng có ân nghĩa từ quá khứ, và một tình huống giao tiếp vợ chồng trong môi trường gia đình. Mỗi bối cảnh được phân tích theo khung ba bước: nhận diện chiến lược lịch sự, phân tích cơ chế lịch sự trong văn hóa Nhật Bản và phân tích mối quan hệ tương tác của hai cách tiếp cận này.

4.1. Bối cảnh 1: Đối thoại giữa Takeshita (Giám đốc công xưởng) và Hanzawa (nhân viên ngân hàng - nhân vật chính)

Bối cảnh giao tiếp: Cuộc đối thoại diễn ra sau khi Hanzawa và Takeshita đã cùng hợp tác thành công trong việc đòi lại khoản tiền bị lừa đảo. Ban đầu họ là người xa lạ (*soto*), nhưng qua việc cùng là nạn nhân và hợp tác giải quyết vấn đề, mối quan hệ đã chuyển dịch sang gần gũi hơn (*uchi*).

Hội thoại:

- Takeshita: あッ なんや俺の懐具合、心配してくれてんのかいな？
(Hà? Lo cho túi tiền của tôi à?)
- Hanzawa: だったらメインバンクが、相談に乗りますよ
(Thế thì tôi rất sẵn lòng làm ngân hàng chính của anh.)

4.1.1. Nhận diện chiến lược lịch sự

Trong tình huống hội thoại này, cả hai người tham gia đối thoại đều sử dụng chiến lược lịch sự dương tính số 8 - *Nói đùa*. Takeshita đùa về việc Hanzawa lo lắng cho tài chính của mình. Hanzawa đáp lại bằng cách đùa về việc sẽ làm ngân hàng chính cho Takeshita. Việc sử dụng nói đùa này thể hiện sự chuyển dịch từ quan hệ “*soto*” sang “*uchi*”, cho thấy mức độ thoải mái và thân thiết đã đạt được giữa hai người.

4.1.2. Phân tích cơ chế lịch sự trong văn hóa Nhật Bản

Bachnik (1994) giải thích rằng ranh giới *uchi-soto* trong văn hóa Nhật không chỉ đơn thuần là sự phân chia không gian mà còn phản ánh mức độ thân thuộc trong các mối quan hệ. Trong trường hợp này, nói đùa được sử dụng như một dấu hiệu của việc ranh giới “*soto*” đã được phá vỡ.

Sugimoto (2010) nhấn mạnh tính linh hoạt trong giao tiếp của người Nhật - khả năng điều chỉnh cách thức giao tiếp tùy theo hoàn cảnh. Việc chuyển sang phong cách giao tiếp mang tính hài hước sau khi cùng trải qua khó khăn minh họa sinh động cho đặc điểm này.

4.1.3. Phân tích mối quan hệ tương tác

Trong hội thoại này, chiến lược nói đùa theo phân loại của Brown và Levinson có sự giao thoa với văn hóa Nhật giao tiếp Nhật Bản, thể hiện qua việc nói đùa được sử dụng một cách thích hợp sau khi đã thiết lập được mối quan hệ tin tưởng. Đây không phải là lời nói đùa ngẫu nhiên mà là dấu hiệu của việc chấp nhận đối phương vào không gian “*uchi*”. Ví dụ này minh họa cho việc người Nhật sử dụng nói đùa để đánh dấu sự chuyển đổi của một mối quan hệ từ “*soto*” sang “*uchi*”, đồng thời vẫn duy trì được chuẩn mực văn hóa về tính phù hợp trong giao tiếp. Đây là ví dụ về tính linh hoạt trong việc duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội trong xã hội Nhật Bản hiện đại.

4.2. Bối cảnh 2: Đối thoại giữa Hanzawa (nhân viên ngân hàng) và Yuasa (chủ tịch công ty đối tác)

Bối cảnh giao tiếp: Cuộc đối thoại diễn ra giữa Hanzawa và Yuasa trong lần đầu gặp mặt. Đây là mối quan hệ “*soto*”, tuy nhiên có sự ảnh hưởng từ quá khứ khi Hanzawa đã từng giúp đỡ dự án của Yuasa.

Hội thoại:

- Yuasa: 覚えてますか あの東京ホテルの再建支援策協議の場を
(Anh còn nhớ Hội nghị Biểu quyết tài trợ tái thiết cho khách sạn Dai Tokyo không?)
- Hanzawa: あのときの

(Là lúc đó...)

– Yuasa: あなただけが積極的に支援の可能性を見だし

(Chỉ có mình anh là tích cực tìm cách hỗ trợ)

– Hanzawa: 助かる可能性のある患者を見殺しにする医者はいません。それと同じです。私は大東京ホテルを救えると信じた。だから支援したそれだけのことです。

(Không có bác sĩ nào đứng yên nhìn bệnh nhân chết khi còn có thể cứu chữa được. Cách làm việc của tôi cũng vậy. Tôi tin rằng khách sạn Dai Tokyo vẫn còn cứu được, nên tôi giúp đỡ họ. Chỉ thế thôi.)

4.2.1. Nhận diện chiến lược lịch sử

Đoạn hội thoại thể hiện sự kết hợp của nhiều CLLSDT. Trước hết là chiến lược số 7 (*giả định/nêu ra/khẳng định điểm chung của người nói và người nghe*) khi Yuasa chủ động nhắc lại trải nghiệm chung về Hội nghị tái thiết và Hanzawa đáp lại, thừa nhận ký ức này. Tiếp theo là chiến lược số 15 (*đáp ứng cho người nghe về vật chất, tinh thần, sự thấu hiểu, hợp tác...*) qua việc Yuasa nhấn mạnh sự giúp đỡ tích cực và duy nhất của Hanzawa. Cuối cùng là chiến lược số 13 (*nêu lý do*) khi Hanzawa giải thích động cơ giúp đỡ thông qua phép so sánh với bác sĩ cứu người.

4.2.2. Phân tích cơ chế lịch sử trong văn hóa Nhật Bản

Cuộc đối thoại vận hành dựa trên khái niệm *on* (ân nghĩa) trong văn hóa Nhật. Việc nhắc lại ân nghĩa trong quá khứ giúp xây dựng mối quan hệ tin cậy trong hiện tại. Yuasa nhắc lại chi tiết về sự giúp đỡ trước đây của Hanzawa, tạo nền tảng cho mối quan hệ hiện tại. Mặc dù là mối quan hệ của Yuasa và Hanzawa là “*soto*”, nhưng trải nghiệm chung trong quá khứ tạo không gian cho Hanzawa sử dụng phép so sánh trực tiếp (医者 bác sĩ và 患者 bệnh nhân) để giải thích quan điểm của mình, một điều hiếm thấy trong giao tiếp “*soto*” thông thường của người Nhật.

4.2.3. Phân tích mối quan hệ tương tác

Sự tương thích giữa chiến lược lịch sử dương tính và văn hóa Nhật thể hiện qua việc Yuasa sử dụng trải nghiệm chung và lòng biết ơn để rút ngắn khoảng cách “*soto*”. Điều này tạo điều kiện cho Hanzawa chia sẻ thẳng thắn về triết lý làm việc của mình, một điều không dễ thực hiện trong văn hóa kinh doanh Nhật Bản.

Ví dụ này minh họa cho việc người Nhật khéo léo sử dụng chiến lược lịch sử dương tính để chuyển đổi từ mối quan hệ “*soto*” công việc sang một không gian đối thoại cởi mở hơn, nơi có thể trao đổi thẳng thắn về quan điểm và động cơ. Đây là ví dụ điển hình về việc sử dụng kỉ niệm và ân nghĩa trong quá khứ để tạo điều kiện cho giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh.

4.3. Bối cảnh 03: Đối thoại giữa Hanzawa (nhân viên ngân hàng - nhân vật chính) và Hana (vợ Hanzawa)

Bối cảnh giao tiếp: Cuộc đối thoại diễn ra giữa Hanzawa và vợ (Hana) trong môi trường gia đình (*uchi*), nơi hai vợ chồng thảo luận về kế hoạch mua nhà - một quyết định quan trọng của gia đình.

Hội thoại:

– Hana: だったら一戸建て買って

(Thế thì mua nhà đi.)

– Hanzawa: そりゃ支店長くらいになればね、家を買うタイミングなのかもしれないが。

(Khi nào anh lên được Giám đốc chi nhánh, anh mua liền.)

4.3.1. Nhận diện chiến lược lịch sử

Trong tình huống này, Hanzawa sử dụng chiến lược số 11 (*tỏ ra lạc quan*) khi thể hiện sự tin tưởng vào khả năng thăng tiến trong tương lai và chia sẻ viễn cảnh tích cực về kế hoạch gia đình. Anh ấy thể hiện điều này qua việc cam kết sẽ mua nhà khi lên Giám đốc chi nhánh (支店長くらいになれば), đồng thời gián tiếp giải thích về điều kiện tài chính bằng cách đề cập đến chức vụ, từ đó chia sẻ cơ sở cho quyết định của mình.

4.3.2. Phân tích cơ chế lịch sử trong văn hóa Nhật Bản

Cuộc đối thoại phản ánh đặc trưng văn hóa gia đình Nhật Bản. Theo Lebra (1984), trong không gian *uchi* của gia đình, việc chia sẻ kế hoạch và nguyện vọng được thực hiện một cách cởi mở hơn so với giao

tiếp bên ngoài. Đặc biệt, cách Hanzawa trả lời thể hiện sự cân bằng giữa “*honne*” là mong muốn đáp ứng nguyện vọng của vợ và “*tatemae*” là thực tế về khả năng tài chính hiện tại.

4.3.3. Phân tích mối quan hệ tương tác

Sự tương thích giữa CLLSDT và văn hóa Nhật thể hiện qua sự cởi mở trong thảo luận về kế hoạch gia đình, việc chia sẻ mục tiêu nghề nghiệp của Hanzawa với vợ, và cách thể hiện cam kết thông qua kế hoạch cụ thể. Điều này cho thấy, văn hóa gia đình Nhật tạo không gian cho việc thảo luận thẳng thắn, trong khi các chiến lược dương tính giúp duy trì sự gắn kết và thấu hiểu giữa vợ chồng.

Hiệu quả tổng hợp cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa thẳng thắn (của vợ) và cam kết tích cực (của chồng), phản ánh cách cặp vợ chồng Nhật hiện đại thảo luận về kế hoạch gia đình, đồng thời duy trì mối quan hệ thân mật thông qua chia sẻ và cam kết tương lai. Đây là ví dụ điển hình về cách sử dụng CLLSDT trong môi trường gia đình Nhật Bản, nơi các thành viên có thể thảo luận cởi mở về kế hoạch chung trong khi vẫn duy trì được sự hài hòa và tôn trọng lẫn nhau.

Tóm lại, qua phân tích ba bối cảnh, nghiên cứu cho thấy CLLSDT được vận dụng khác nhau tùy theo môi trường và mối quan hệ giữa các bên. Trong bối cảnh kinh doanh thứ nhất, chiến lược *nói đùa* (số 8) được sử dụng để đánh dấu sự chuyển đổi từ mối quan hệ “*soto*” sang “*uchi*” sau khi đã xây dựng được sự tin tưởng. Trong bối cảnh kinh doanh thứ hai, sự kết hợp của các chiến lược như *khẳng định điểm chung* (số 7), *đáp ứng cho người nghe* (số 15) và *nêu lý do* (số 13) được vận dụng dựa trên khái niệm *on* (ân nghĩa) để tạo điều kiện cho giao tiếp cởi mở hơn trong quan hệ “*soto*”. Trong môi trường gia đình, chiến lược *tỏ ra lạc quan* (số 11) được sử dụng để thể hiện sự cân bằng giữa *honne* và *tatemae*, đồng thời duy trì sự hài hòa trong quan hệ vợ chồng. Các phân tích này cho thấy sự giao thoa độc đáo giữa lý thuyết lịch sự phổ quát của Brown và Levinson với các đặc trưng văn hóa Nhật Bản như *uchi-soto*, *honne-tatemae* và *on*.

5. Kết luận

Nghiên cứu đã trả lời ba câu hỏi chính về việc sử dụng chiến lược lịch sự dương tính (CLLSDT) trong giao tiếp công sở và gia đình Nhật Bản. Thứ nhất, về cách thức sử dụng CLLSDT để duy trì hòa khí và sự hài hòa, nghiên cứu chỉ ra rằng trong công sở, nói đùa được sử dụng để đánh dấu sự chuyển đổi từ *soto* sang *uchi* sau khi có tin tưởng, trong khi các chiến lược như *khẳng định điểm chung* và *nêu lý do* được kết hợp để tạo không gian đối thoại cởi mở hơn trong quan hệ *soto*. Trong gia đình, chiến lược *tỏ ra lạc quan* giúp cân bằng giữa mong muốn và thực tế, duy trì sự hài hòa trong quan hệ vợ chồng. Thứ hai, về mối quan hệ giữa CLLSDT với yếu tố văn hóa - xã hội, nghiên cứu làm rõ vai trò của khái niệm *uchi-soto* trong việc lựa chọn chiến lược giao tiếp: quan hệ “*soto*” đòi hỏi các chiến lược đặc biệt để rút ngắn khoảng cách, trong khi quan hệ “*uchi*” cho phép giao tiếp cởi mở hơn. Khái niệm *honne-tatemae* cũng ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược, đặc biệt trong môi trường gia đình khi cân bằng giữa mong muốn thật và thực tế. Thứ ba, về vai trò của CLLSDT trong việc duy trì và điều chỉnh các mối quan hệ, nghiên cứu chỉ ra rằng trong công sở, các chiến lược này giúp chuyển đổi từ quan hệ “*soto*” sang “*uchi*” và tạo không gian đối thoại cởi mở hơn trong khi vẫn duy trì sự tôn trọng và chuyên nghiệp. Trong gia đình, các chiến lược này giúp duy trì sự hài hòa trong thảo luận về các vấn đề quan trọng và cho phép thể hiện cam kết tương lai một cách tích cực.

Những phát hiện trong nghiên cứu này không chỉ góp phần làm phong phú thêm hiểu biết về cách thức giao tiếp trong xã hội Nhật Bản hiện đại mà còn mở ra những hướng nghiên cứu mới về mối quan hệ giữa chiến lược lịch sự và các yếu tố văn hóa trong giao tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng gợi ý rằng cần có thêm các nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa khác ĐẾN chiến lược lịch sự, cũng như các trường hợp CLLSDT có thể không đạt hiệu quả trong giao tiếp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bachnik, J. M. (1994), Introduction: *uchi/soto*: Challenging our conceptualizations of self, social order, and language. In J. M. Bachnik & C. J. Quinn, Jr. (Eds.), *Situated meaning: Inside and outside in Japanese self, society, and language* (pp. 3-37). Princeton University Press.
2. Brown, P., & Levinson, S. C. (1987), *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.

3. Doi, T. (1986), *The anatomy of self: The individual versus society*. Kodansha International.
4. Gudykunst, W. B., & Kim, Y. Y. (1997), *Communicating with strangers: An approach to intercultural communication* (3rd ed.). McGraw-Hill.
5. Haugh, M. (2007), The discursive challenge to politeness research: An interactional alternative. *Journal of Politeness Research*, 3(2), 295-317.
6. Holliday, A. R. (1999), Small cultures. *Applied Linguistics*, 20(2), 237-264. <https://doi.org/10.1093/applin/20.2.237>.
7. Ide, S. (1989), Formal forms and discernment: Two neglected aspects of universals of linguistic politeness. *Multilingua*, 8(2-3), 223-248.
8. Lakoff, R. T. (1987), *Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind*. University of Chicago Press.
9. Lebra, T. S. (1984), *Japanese women: Constraint and fulfillment*. University of Hawaii Press.
10. Lebra, T. S. (2004), *The Japanese self in cultural logic*. University of Hawaii Press.
11. Leech, G. N. (1983), *Principles of pragmatics*. Longman.
12. Makino, S. (2002), Uchi and soto as cultural and linguistic metaphors. In R. T. Donahue (Ed.), *Exploring Japaneseness: On Japanese enactments of culture and consciousness* (pp. 29-64). Greenwood Press.
13. Matsumoto, Y. (1988), Reexamination of the universality of face: Politeness phenomena in Japanese. *Journal of Pragmatics*, 12(4), 403-426.
14. Maynard, S. K. (1997), *Japanese communication: Language and thought in context*. University of Hawaii Press.
15. Sugimoto, Y. (2010), *An introduction to Japanese society* (3rd ed.). Cambridge University Press.
16. Usami, M. (1998), *Discourse politeness in Japanese conversation: Some implications for a universal theory of politeness* (Unpublished doctoral dissertation). Harvard University.
17. Wetzel, P. J. (1994), A movable self: The linguistic indexing of uchi and soto. In J. M. Bachnik & C. J. Quinn (Eds.), *Situated meaning: Inside and outside in Japanese self, society, and language* (pp.73-87). Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9780691194455-008>.
18. Wierzbicka, A. (1991), *Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction*. Mouton de Gruyter.
19. 三宅和子 (2011) [Miyake, K. (2011)], 『日本語の対人関係把握と配慮言語行動』 ひつじ書房 [Understanding Interpersonal Relationships in Japanese and Considerate Linguistic Behavior. Hituzi Syobo.]

**Positive politeness strategies in Japanese TV dramas:
a multidimensional approach from an intercultural perspective**

Abstract: This study analyzes positive politeness strategies in Japanese cultural communication through data drawn from TV dramas. Based on Brown and Levinson's (1987) politeness theory, combined with cultural specificity perspectives by Gudykunst and Kim (1997) and Wierzbicka (1991), the research explores how elements such as "uchi" (insider), "soto" (outsider), "tatemae" (public façade), and "honne" (true feelings) shape politeness strategies in workplace and family contexts. The study employs a multidimensional approach, integrating universal politeness strategies with culturally specific perspectives to examine the interplay between characters, context, and communication strategies. Findings reveal that social structure and hierarchical systems strongly influence strategy selection while highlighting the flexible transitions between "uchi" and "soto" relationships. The study also compares universal and culturally specific approaches, proposing an analytical framework that bridges theory and practice, paving the way for further research in intercultural communication and Japanese language education.

Key words: politeness strategies; intercultural communication; Japanese culture; Japanese TV dramas; communicative context.

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

SO SÁNH ẪN DỤ TRI NHẬN CỦA TỪ “水” TRONG TIẾNG HÁN VÀ “NƯỚC” TRONG TIẾNG VIỆT BÙI THỊ TIỆP*

TÓM TẮT: Dựa trên thuyết tri nhận về ẩn dụ của Lakoff và Johnson(1980), bài viết phân tích so sánh ẩn dụ tri nhận của từ “水” trong tiếng Hán và “nước” tiếng Việt, chỉ ra miền đích được “水/nước” ánh xạ và những tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

TỪ KHÓA: ẩn dụ tri nhận; tiếng Hán; tiếng Việt; nước; 水; so sánh; đối chiếu.

NHẬN BÀI: 20/01/2025.

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 13/02/2025

1. Một số vấn đề chung

1.1. Tri nhận

Tri nhận (Cognitive) là một trào lưu nghiên cứu trong ngành “tâm lí học tri nhận” (cognitive psychology), “khoa học tri nhận” (cognitive science), “ngôn ngữ học tri nhận” (cognitive linguistics) ở phương Tây vào những năm 1970, sau đó được các học giả ở Trung Quốc, Việt Nam nghiên cứu và áp dụng vào thực tế đời sống ngôn ngữ của mỗi quốc gia. Theo 杜诗春 (1991), định nghĩa đơn giản nhất về tri nhận là việc tiếp thu và vận dụng tri thức, là một quá trình tâm lí nội tại. Osherson (1995) cho rằng, tri nhận là việc con người vận dụng trí thông minh với nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn: nhận dạng giọng nói của bạn bè trong điện thoại, đọc tiểu thuyết, trình bày quan điểm trước lớp, nhớ đường về nhà, lựa chọn nghề nghiệp, v.v. Tất cả các hành động mà chúng ta làm, đều không thể thiếu tư duy (tr.2). Lakoff và Johnson (1999) về cơ bản đã tiếp thu quan điểm của Osherson (1995) cho rằng, tri nhận bao gồm các hoạt động tâm lí, biểu tượng tri thức, phạm trù hóa, khái niệm hóa, tư duy, thực hiện các thao tác xử lí về thế giới khách quan và các quan hệ của nó, giúp chúng ta nhìn nhận thế giới một cách sống động hơn. Tri nhận cũng bao gồm “hệ cảm giác vận động” (Sensorimotor System), là năng lực cơ bản để chúng ta tiến hành phạm trù hóa, khái niệm hóa và tư duy suy luận.

Theo Lý Toàn Thắng (2005), ngôn ngữ học tri nhận là một trường phái mới của ngôn ngữ học hiện đại, tiến hành nghiên cứu ngôn ngữ trên cơ sở kinh nghiệm và sự tri giác của con người về thế giới khách quan cũng như cái cách thức mà con người ý niệm hóa và phạm trù hóa các sự vật và sự tình của thế giới khách quan đó. Trần Văn Cơ (2007) cho rằng, tri nhận là khái niệm trung tâm của khoa học tri nhận. Nó biểu hiện một quá trình nhận thức hoặc là tổng thể những quá trình tâm lí (tinh thần, tư duy) - tri giác, phạm trù hóa tư duy lời nói, v.v. phục vụ cho việc xử lí và chế biến thông tin.

1.2. Ẩn dụ

Theo “thuyết tri nhận về ẩn dụ” (cognitive view of metaphor) của Lakoff và Johnson (1980), ẩn dụ không chỉ là một thủ pháp tu từ của thơ văn mà còn là một biện pháp biểu đạt ngôn ngữ, một trạng thái của ngôn ngữ, một hiện tượng mang tính hệ thống và phổ biến trong ngôn ngữ của nhân loại. Quan trọng hơn, nó còn là một phương thức và biện pháp giúp con người tư duy và nhận thức thế giới. Như vậy, ẩn dụ mang tính phổ quát. Cấu trúc tương tượng trong sự lí giải của con người trực tiếp ảnh hưởng đến bản chất ý nghĩa của ẩn dụ, đồng thời quy ước các suy luận lí tính của chúng ta (赵艳芳, 2001, tr.72). Một cách cụ thể, bản chất của quá trình tư duy là ẩn dụ, chúng ta dùng phương thức ẩn dụ xây dựng và giới hạn hệ thống khái niệm trong tư duy và hành động. Ẩn dụ được xem là công cụ tạo nghĩa cho những phạm vi khái niệm mới gắn với kinh nghiệm trực tiếp của con người. Theo Richards (1936), cuộc sống của chúng ta chứa đầy ẩn dụ, trung bình cứ ba câu xã giao sẽ có một câu chứa ẩn dụ (dẫn theo 王寅, 2011, tr.36). Có thể thấy ẩn dụ ở khắp mọi nơi trong cuộc sống,

*Shanghai International Studies University (SISU); Email: bichtiep@163.com

từ ngôn ngữ, tư duy và triết học. Thật khó tưởng tượng việc suy nghĩ về kinh nghiệm và suy luận mà lại không có ẩn dụ. Đó là cách thông thường để con người tìm hiểu thế giới, là đặc tính cơ bản trong tư duy của con người, phổ biến tồn tại trong các nền văn hóa và ngôn ngữ.

Trên cơ sở những nghiên cứu trước đó, Lakoff và Johnson (1980) cho rằng, tư duy của chúng ta không thể phản chiếu hoàn toàn thế giới khách quan mà phải thông qua quá trình “tri nhận xuyên miền”, tức là phản chiếu từ miền khái niệm này sang một miền khái niệm khác, từ đó thiết lập nên một mối liên hệ qua lại giữa các miền khái niệm khác nhau. Lakoff và Johnson (1980) đã chia ẩn dụ thành 3 loại: ẩn dụ cấu trúc (structural metaphors), ẩn dụ phương hướng (orientational metaphors), ẩn dụ bản thể (ontological metaphors).

1.3. Nước

Nước là cội nguồn của vạn vật, là một trong những nguyên tố quan trọng nhất trong thế giới tự nhiên cũng như trong đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của chúng ta. Trong tiếng Việt, xét theo tần số sử dụng, “nước” là một trong 10 thực từ được sử dụng nhiều nhất và rộng rãi nhất (xếp sau các từ: *người, đi, ra, tôi, anh, làm, nó, con, như*); nếu như tính cả các hư từ thì “nước” xếp thứ 33 (Nguyễn Đức Dân, 2022, tr.13). Trần Ngọc Thêm (2013) đã thống kê 30.415 câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam, có 1.560 câu thành ngữ chứa tiếng “nước” (tr.243-254). Theo một nghiên cứu về tần số sử dụng chữ Hán của Đại học Thanh Hoa Trung Quốc (<https://www.ccgkx.com/codeother/347.html>, tháng 1 năm 2023), với nguồn dữ liệu điện tử lên đến 86.405.823 chữ, sàng lọc ra 6.763 chữ Hán thông dụng, trong đó “水” có xếp hạng từ 125-150. Theo Từ điển tiếng Hán, có khoảng 2060 từ ghép chứa chữ “水”, trong đó có 833 từ là “水+X”, 940 từ là “X+水”, 747 từ là “X+水+X”.

Có thể thấy từ “Nước” tiếng Việt và “水” tiếng Hán có tính độc lập cao, có khả năng cấu tạo từ linh hoạt.

Bài viết lấy ngữ liệu nghiên cứu từ Từ điển tiếng Hán ngữ hiện đại /现代汉语词典, Từ điển Hán ngữ /汉语词典; <https://www.hgcha.com/>, Kho ngữ liệu Trường Đại học Bắc Kinh/ 北大语料库; <http://ccl.pku.edu.cn>, “Từ điển tiếng Việt” “Từ điển Thành ngữ Tục ngữ tiếng Việt”, “Tục ngữ ca dao Việt Nam tuyển chọn”, Từ điển tiếng Việt (<https://chunom.net/>), các trang thông tin và tác phẩm văn học, v.v. Dựa trên lý thuyết tri nhận về ẩn dụ của Lakoff và Johnson (1980) chúng tôi tiến hành phân tích so sánh mô hình ẩn dụ tri nhận của từ “nước/水” trong tiếng Việt và tiếng Hán từ đó tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

2. Kết quả và thảo luận

2.1. Miền đích là bản thể

Lakoff và Johnson cho rằng, mối liên hệ giữa miền nguồn và miền đích trong ẩn dụ không phải là ngẫu nhiên với hai đặc tính cơ bản: một là, kinh nghiệm của cơ thể về vật chất, hai là, kinh nghiệm văn hóa được hình thành trong xã hội. Dù ở đâu *nước* vẫn luôn giữ vai trò then chốt. Con người sống nhờ nước. Nơi ở của người Việt gắn liền với nguồn nước “*nhất cận thị, nhị cận giang*”; người Trung Quốc có câu “*nhà ven hồ hưởng trước ánh trăng*” (近水楼台先得月); “*nước có thể giữ cho thuyền nổi nhưng cũng có thể làm cho thuyền chìm*” (水则载舟, 水则覆舟). Nước là một thực thể, có thuộc tính của thực thể, như: trong, đục, nông, sâu, đầy, vơi, không màu, không mùi, nóng, lạnh, chuyển động, bình lặng, hiền hòa, dữ dội, v.v.

2.1.1. Nước biểu trưng cho người phụ nữ

Nước mang lại cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại, ấm áp, dạt dào và dễ chịu, ví dụ: “*柔情似水/ dịu dàng như nước*”. Các đặc tính này của nước được sử dụng làm miền nguồn để ánh xạ sang miền đích chỉ người phụ nữ. Ví dụ:

Nhân vật Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng cho rằng: “*con gái là nước kết thành, con trai là bùn kết thành*”. Khi Đại Ngọc hỏi dò Bảo Ngọc về tình cảm thì Bảo Ngọc nói: “*trên đời có ba ngàn nước, tôi chỉ lấy một瓢*” (任凭弱水三千, 我只取一瓢饮). Dù cho nước nhược ba ngàn, tôi

cũng chỉ lấy một bầu (nước) mà thôi". "Một bầu nước" ở đây chỉ Lâm Đại Ngọc, ý nói dù cho vận đời sao đời, thì ta cũng chỉ yêu nàng mà thôi.

Nước trong như pha lê, hiền hòa, êm ái, người Việt dùng đặc tính này của nước miêu tả vẻ đẹp "sắc nước hương trời" của phụ nữ. Nước hiền hòa nhưng có sức mạnh phi thường, giống như "giặc vào nhà đàn bà cũng đánh"; ngày nay người phụ nữ trong xã hội hiện đại "giỏi việc nước, đảm việc nhà; 上得了厅堂, 下得了厨房" giống như làn nước, có cương có cả nhu.

Trong lịch sử Trung Quốc có không ít phụ nữ quốc sắc thiên hương khiến cho nhiều đấng anh hùng thân bại danh liệt, nước mất nhà tan. Có lẽ vì vậy mà nhiều người đẹp bị ví là "祸水/ nước hoạ; kẻ gây hoạ; mầm hoạ", "红颜祸水/hồng nhan là mầm tai hoạ. Trong tiếng Việt, không có từ ngữ có yếu tố "nước" chỉ phụ nữ là mầm hoạ như tiếng Hán.

Ví dụ 1. 就有一位年方三六的佳人, 轻身缓步的走出来, 好似出水芙蓉一般。Một người phụ nữ đẹp tuổi tầm 36 nhẹ nhàng bước ra, giống như đoá hoa sen mới nở. (苏曼殊, 惨世界; Tô Mạn Thù, "Thế giới khôn khổ").

Ví dụ 2. 我见过害人精, 可是从没见过比她还要可怕的祸水。Tôi đã gặp phải loại "mèo mả gà đồng", nhưng chưa từng gặp ai độc địa như à ta. (百度汉语词典; Từ điển Tiếng Hán Baidu)

Ví dụ 3. thực ầu sắc nước hương trời, Chẳng dòng thần nữ cũng vời tiên cung. (Mai Đình mộng ký, Nguyễn Huy Hồ).

2.2. Nước biểu trưng tiền bạc, vật chất

Nước có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống sinh hoạt sản xuất, như dân ta thường nói "nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống". Dòng nước chảy tạo nên sự chuyển động khiến ta liên tưởng đến dòng vốn, dòng tiền, nguồn vốn lưu động, nước có thể bị bốc hơi; tiền cũng vậy, cũng có thể bị tiêu xài, phung phí.

Trong quan niệm của người Trung Quốc, "水" chính là tiền. Trong tiếng Hán cổ, "水" được dùng để biểu trưng màu sắc và hàm lượng bạc nguyên chất, sau đó được dùng để chỉ các khái niệm về chi phí, tài sản: "汇水" phí chuyển tiền; "贴水" tiền bù thêm (khi đổi tiền hoặc chứng khoán); "汤水" tài sản của cái; "油水" khoản béo bờ (những khoản thu nhập không chính đáng); "肥水" lợi ích, miếng ngon.

Trong tiếng Việt "Nước chảy chỗ trũng" thể hiện rõ quy luật của tự nhiên. Nước là chất lỏng, chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn từ trái đất, nó sẽ chảy từ nơi cao xuống nơi thấp. Do đó những chỗ thấp, vùng trũng sẽ càng tích tụ được nhiều nước. Người Việt dùng "chỗ trũng" chỉ người giàu có, "nước" chỉ của cải vật chất, ý nói người giàu sẽ càng giàu, vì của cải vật chất trong xã hội đều chảy vào túi họ.

Ví dụ 4. 戏子家有多大汤水, 弄这位奶奶家去! thằng kếp thì có bao nhiêu gia tài mà muốn hỏi lấy bà ta (儒林外史; Nho Lâm Ngoại Sử, Chương 26) [大汤水 đại thang thủy: gia tài.]

Ví dụ 5. 肥水不流外人田. Không để miếng ngon cho kẻ khác./ Lọt sàng xuống nia. (汉语成语; Thành ngữ tiếng Hán) [肥水 phì thủy: miếng ngon].

Ví dụ 6. 央行连续 3 天“放水”3 千亿, 缓解银行间资金紧张. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc “mở xả” 300 tỷ trong 3 ngày liên tiếp để giải quyết tình trạng thiếu vốn liên ngân hàng. (新华社; Tân Hoa xã); [“放水” phóng thủy: “mở xả”].

Ví dụ 7. Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan. (Tục ngữ Việt Nam)

Ví dụ 8. Có câu “nước chảy chỗ trũng”, dòng vốn đầu tư sẽ chảy về nơi được khai thông, dòng trí tuệ sẽ chảy về nơi nó không bị ngăn cản. (Tạp chí Cộng sản).

2.3. Nước biểu trưng cho thời gian

Thời gian qua đi giống như dòng nước chảy. Nước chảy không ngừng cũng như thời gian không đợi. Hai khái niệm này đã cho ta những cảm nhận giống nhau, vì thế mà con người dùng sự chuyển động của nước làm miền nguồn ánh xạ sang khái niệm thời gian và sự biến đổi. Người Việt thường nhắc nhau “Cuộc đời như nước chảy mây trôi”; “thời gian nước chảy, chẳng quay được về.”. Vạn vật luôn thay đổi nên chúng ta hãy trân quý cuộc sống và những người thân yêu xung quanh mình. Tương tự, tiếng Hán cũng có cách nói: “流年似水” (lưu niên tự thủy “thời gian trôi tựa nước; không quay trở

lại”); “流水无情/ nước chảy vô tình”; xuân đến thu qua con người đã chứng kiến cảnh “水流花谢/ nước chảy hoa rơi”; thanh xuân nhanh chóng qua đi, mọi phồn hoa, náo nhiệt cùng chỉ là “水流云散 /nước chảy mây tan”.

2.4. Nước biểu trưng cho giao thông tấp nập

Nước có thể chảy qua mọi địa hình để đổ về nguồn nên khi gặp chướng ngại vật, dòng nước vẫn có thể chảy được. Con người và các phương tiện tham gia giao thông giữ vững khoảng cách, nối đuôi nhau đi đúng làn đường, tạo thành dòng chảy phương tiện. Con người dùng đặc điểm này của nước để tượng trưng cho giao thông đông đúc, tấp nập. Tiếng Hán có các thành ngữ: “车水马龙” (xa thủy mã long) miêu tả cảnh ngựa xe như nước; “车如流水” (xa như lưu thủy) mô tả cảnh xe chạy không ngừng, nối tiếp nhau tựa như một con rồng đang bơi, vô cùng đông đúc, nhộn nhịp; “云起水涌” (vân khởi thủy dưng) mô tả dòng người từ khắp nơi đổ về. Trong tiếng Việt, đại thi hào Nguyễn Du đã miêu tả cảnh tượng phồn hoa, náo nhiệt, người xe đi lại đông đúc, nhộn nhịp trong ngày hội đệp thanh là “Ngựa xe như nước, áo quần như nen”.

Ví dụ 9. 他穿梭在车水马龙的都市中，感受着城市的喧嚣与活力。Anh ta đi qua những con phố tấp nập (ngựa xe như nước), cảm nhận sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố (现代汉语词典; Từ điển tiếng Hán hiện đại) .

Ví dụ 10. 花天酒地，闹个不休，车水马龙，日无暇晷。Ăn chơi đàng điếm, đàn ca không dứt, ngựa xe như nước, không chút rảnh rang. (清·吴趼人; Ngô Kiển Nhân, nhà Thanh).

Ví dụ 11. Ngựa xe qua lại như nước chảy, hết lớp này đến lớp khác. (Từ điển tiếng Việt).

2.5. Nước biểu trưng cho sông ngòi

Nước tồn tại ở khắp mọi nơi, nước chảy thành sông. Trong quan niệm của người Trung Quốc, nước biểu trưng cho sông ngòi, điều này có thể thấy qua hình dạng của chữ “水” trong chữ giáp cốt 𠂔.

Diễn biến sự hình thành của chữ “水” (Theo nguồn: Thuyết văn giải tự)

Trung Quốc cổ đại gọi sông là “水/ nước. Theo tài liệu ghi chép sớm nhất còn lưu giữ “giang/江, hà/河” lúc đầu đều được gọi là “水/ nước”. Theo “Bản đồ nhà Hạ”, vào thời đó người ta gọi sông Hoàng Hà và Trường Giang là “河水” và “江水”. Khái niệm “tứ độc”, bao gồm 4 con sông là: Trường Giang, Hoàng Hà, Hoài Hà và Kế Thủy. Theo “Nhĩ nhã - Thích thủy” chép lại, “Bốn con sông Giang, Hà, Hoài, Kế đều chảy ra biển.” (《尔雅·释水》中有记载: “江、河、淮、济为四渎。四渎者, 发源注海者也。”).

Di tích đô thị Nhị Lý Đầu nhà Hạ, cái nôi của nền văn minh Hoa Hạ, được bao bọc bởi sông Lạc (洛水 Lạc Thủy) và sông Y (伊水 Y Thủy); nguồn gốc của nền văn minh Tây Chu nằm trên cao nguyên Hoàng Thổ cũng được bao bọc bởi sông Vị (渭水 Vị Thủy). Thời xưa, người Trung Quốc dùng “水” để chỉ các dòng sông. Theo thời gian, đặc biệt sau này khi ý nghĩa của các từ “江 giang, 河 hà” được mở rộng, cùng với sự ảnh hưởng của phong tục văn hóa và phương ngữ bản địa, “江 giang”, “河 hà” trở thành danh từ chỉ riêng cho 长江 Trường Giang, 黄河 Hoàng Hà. Điều này có thể thấy rõ hơn, khi tìm hiểu về tên gọi những con sông của Trung Quốc, ở phía Bắc, sông thường được gọi là “河 hà” chẳng hạn: 黄河 Hoàng Hà, 淮河 Hoài Hà, 渭河 Vị Hà, 洛河 Lạc Hà, 柴达木河 Sài Đạt Mộc Hà; ở phía Nam, sông được gọi là “江 giang”, ví dụ: 长江 Trường Giang, 珠江 Chu Giang, 丽江 Lệ Giang, 金沙江 Kim Sa Giang.

Trong tiếng Hán hiện đại, “水” vẫn mang ý nghĩa biểu thị cho sông ngòi, ví dụ: 汉水 Hán Thủy, 淮水 Hoài Thủy, 水口 Thủy khẩu (bến phà), 水尾 Thủy vĩ (cuối sông), 水汊 Thủy xá (nhánh sông), 水志 Thủy chí (sách ghi chép hệ thống sông ngòi), v.v. Trong thành ngữ “一水之隔” nhất thủy chi bích (bị ngăn cách bởi một con sông), “水” có nghĩa là sông; trong “一山一水 nhất sơn nhất thủy”, non nước hữu tình, “水” chỉ sông ngòi, đầm hồ.

Có thể thấy, ngoài yếu tố liên quan đến sự phát triển và mở rộng về mặt ý nghĩa của chữ Hán, việc thay đổi cách gọi này cũng liên quan mật thiết đến phong tục văn hóa vùng miền và lịch sử Trung Quốc. Khác với tiếng Hán, tiếng Việt không dùng từ “nước” biểu trưng cho sông ngòi, mà dùng “nước” biểu trưng cho quốc gia.

Ví dụ 12. 遂允了侯公之请, 定下和约, 楚、汉两国以鸿沟一水为界。 *Cuối cùng, đã đồng ý với yêu cầu của hầu tước, ký hiệp ước hòa bình, lấy dòng sông làm ranh giới giữa hai nước Sở và Hán.* (北大语料库; <http://ccl.pku.edu.cn>) .

Ví dụ 13. 遂允了侯公之请, 定下和约, 楚、汉两国以鸿沟一水为界。 *(Cuối cùng, đã đồng ý với yêu cầu của hầu tước, ký hiệp ước hòa bình, lấy dòng sông làm ranh giới giữa hai nước Sở và Hán.* (北大语料库; <http://ccl.pku.edu.cn>) .

Ví dụ 14. 遂允了侯公之请, 定下和约, 楚、汉两国以鸿沟一水为界。

Cuối cùng, đã đồng ý với yêu cầu của hầu tước, ký hiệp ước hòa bình, lấy dòng sông làm ranh giới giữa hai nước Sở và Hán. (北大语料库; <http://ccl.pku.edu.cn>) .

2.6. Nước biểu trưng cho quê hương, đất nước

Nguyễn Đức Dân (2009) cho rằng, từ “nước” chỉ quốc gia với từ “nước” chỉ chất lỏng không màu, không mùi vị là một. Nơi ở của người Việt gắn bó với nguồn nước nên tổ tiên ta đã dùng từ “nước” đặt tên cho đơn vị hành chính lớn nhất của mình, “nước” là quốc gia. Nước Việt Nam chỉ lãnh thổ của quốc gia Việt Nam. Khác với tiếng Việt, tiếng Hán không trực tiếp dùng từ “水” đặt tên cho đơn vị hành chính quốc gia; các từ được dùng để chỉ quốc gia như 山河 *sơn hà*, 江山 *giang sơn* trong tiếng Hán hiện đại có tần suất sử dụng thấp hơn so với các từ 国家 *quốc gia*, 祖国 *Tổ quốc*.

2.7. Nước biểu trưng cho đội ngũ “thủy quân internet”

Tiếng Hán đã sử dụng đặc tính của nước để sử dụng từ nước làm miền nguồn ánh xạ sang miền đích “网络水军 *thủy quân internet*”: những người được thuê để đăng tải hay trả lời các thông điệp gây tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến nhằm tạo ra xu hướng mới (hot trend).

“网络水军” (gọi tắt là 水军) “thủy quân internet” được xuất hiện trên các nền tảng thương mại trực tuyến của Trung Quốc vào khoảng năm 2005¹. Những năm gần đây với sự phát triển bùng nổ của ngành công nghiệp giải trí và các nền tảng mạng xã hội, “网络水军 *thủy quân internet*” được nhắc đến nhiều. Bằng cách đăng, chuyển, bình luận, “网络水军 *thủy quân internet*” làm cho các nội dung, chủ đề được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội giống như nước chảy tràn lan khắp nơi. “网络水军 *thủy quân internet*” (còn được gọi là “枪手 *ay súng internet*”) thường có tổ chức ngầm ngầm và được tính phí rõ ràng, hành vi của chúng không giới hạn ở việc đăng, xóa thông tin, mà còn tạo tin giả, gây mất trật tự xã hội, cũng như an ninh quốc gia. Điều này hoàn toàn giống với đặc tính của “水”, một khi đã tràn lan mà không được kịp thời kiểm soát, “水” sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Qua khảo cứu, từ “nước” trong tiếng Việt không có ý nghĩa biểu trưng này.

Ví dụ 15. “网络水军”是个热词。但这个“水军”长啥模样，恐怕许多人并不清楚。 *“Thủy quân internet” là một từ nóng. Nhưng bộ dạng của chúng thế nào, tôi e rằng nhiều người không biết.* (人民论坛杂志; Tạp chí Diễn đàn Nhân dân).

¹Theo nguồn “网络水军的“前世今生”与治理” (Thủy quân internet xưa và nay và quản lý) http://www.legalweekly.cn/hlws/2024-07/25/content_9027212.html, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Ví dụ 16. 花小钱就能涨粉、刷量? 公安网安部门全链条摧毁一“网络水军”团伙 Tăng lượng người theo dõi và tăng lượt xem với chi phí thấp?”. (<https://gaj.jcs.gov.cn/index.html>) .

3. Miền mục tiêu chỉ thuộc tính

3.1. Nước biểu trưng cho đôi mắt đẹp

Mặt hồ nước mùa thu trong xanh dịu mát, lấp lánh lung linh dưới ánh nắng mặt trời, tỏa ra nguồn năng lượng mát lành tràn đầy sinh khí. Con người đã lấy đặc trưng này làm miền nguồn để ánh xạ sang miền mục tiêu chỉ đôi mắt người thiếu nữ, trong trẻo, thuần khiết, lấp lánh như có nắng. Trong tiếng Hán có “秋水/ thu thủy, nước mùa thu”; chỉ đôi mắt long lanh của người con gái đẹp, “盈盈秋水/đôi mắt long lanh”, “一双瞳仁剪秋水/ Long lanh sóng mắt thu huyền” (Đường-Lý Hạ). Tiếng Việt cũng có các cách diễn đạt như “ánh mắt trong veo”, “long lanh như nước mùa thu”. Đại thi hào Nguyễn Du dùng từ “thủy”- từ Hán Việt của từ nước để miêu tả vẻ đẹp của Thúy Kiều “làn thu thủy, nét xuân sơn”.

Ví dụ 17. 那一双眼睛, 像秋水般清澈, 像寒星般闪烁, 像宝珠般晶莹...

Đôi mắt ấy, long lanh như làn nước mùa thu, lấp lánh như sao sa, lung linh như bảo ngọc. (老残游记·第二回; Du ký người tàn tật-Hồi 2).

Ví dụ 18. 西邻有女真仙子, 一寸横波剪秋水. *Láng giềng phía Tây có cô gái đẹp như tiên, Sóng mắt liếc ngang như nước mùa thu long lanh.* (唐·秦妇吟; Đường -Tần Phụ Ngâm) .

3.2. Nước biểu trưng cho ý chí, sức mạnh

Nước mềm mỏng, nhu hòa nhưng tính bền bỉ khiến nước có thể làm đá phải mòn “水滴穿石/nước chảy đá mòn”. Lão Tử cho rằng: “天下莫柔弱于水, 而攻坚强者莫之能胜, 以其无以易之 Trên thế gian không có thứ gì mềm yếu như nước, nhưng lại không có thứ mạnh mẽ nào có thể thắng được. (道德经 Đạo đức kinh). Nước chảy liên tục sẽ sinh ra công lực, tạo ra năng lượng. Khoa học cũng đã chứng minh khi nước được nén dưới một áp lực cao, nó có thể cắt đứt bất kì kim loại cứng nào, kể cả kim cương. Những thiết bị máy móc chạy bằng sức nước (còn gọi là máy thủy động lực) như: 水碾 cối xay bằng sức nước, 水轮机 tua-bin nước,...Hình thức ngôn ngữ này đã trở nên hết sức phổ thông, người bình thường không còn ý thức chúng là ẩn dụ nữa, nhưng thực ra chúng vẫn bao gồm ẩn dụ “nước là sức mạnh”.

3.3. Nước biểu trưng cho thước đo, chuẩn mực

Trong “说文解字 Thuyết văn giải tự” có câu: 水, 准也. 准, 平也. 天下莫平于水 trên đời không có gì phẳng như “nước”, nước là tiêu chuẩn. Trong bộ sách kinh điển “Bạch Hổ tụng” thời kỳ Đông Hán, các nhà Nho cho rằng: “水之为言准也 Nước là chuẩn mực (白虎诵)”. Thông qua trạng thái này của “nước”, Tiếng Hán và tiếng Việt sử dụng sự biến đổi của “ngấn nước” biểu thị mức độ của sự vật, làm tiêu chuẩn để đánh giá sự vật. Trong tiếng Hán “水准 mực nước”, “水平 ngang mặt nước” đều được dùng chỉ mức độ. Trong tiếng Việt “nước” được dùng chỉ mức độ ở mức cao nhất, “độc ác đến nước ấy là cùng”, “Trá đến nghìn đồng là hết nước.”.

Ví dụ 19. 加强学习, 提高政治思想水平和业务水平. *Tăng cường học tập, nâng cao trình độ tư tưởng và trình độ nghiệp vụ.* (现代汉语词典 Từ điển Tiếng Hán hiện đại)

Ví dụ 20. 他坚决地回答: “秋柳, 我和朱女士的关系尚在水平线以下 *Anh ta kiên quyết trả lời: Thu Liễu, quan hệ giữa tôi và cô Chu chưa đến mức đó*” (北大语料库; <http://ccl.pku.edu.cn>)

Ví dụ 21: *Đã đến nước này thì không còn có thể từ chối được.* (Chunom.net)

3.4. Nước biểu trưng cho cuộc sống nghèo khổ đơn chiếc

Nước có tính chất vật lý tương đối đơn giản, không màu, không mùi, không vị, khiến chúng ta liên tưởng đến cuộc sống nghèo khổ, đơn chiếc. Ví dụ trong tiếng Hán: “白开水 nước sôi để nguội” thường được dùng để miêu tả cuộc sống đơn điệu, nhạt nhẽo; “清汤寡水 thanh thang quả thủy” được dùng để chỉ cuộc sống nghèo khổ, với những món canh nhạt nhẽo như nước ốc, không mùi vị; “清水冷灶 bếp núc lạnh ngắt”, miêu tả cuộc sống nghèo khổ, đơn chiếc, bếp núc lạnh tanh, không có gì để nấu ăn. “称

薪量水 đong đem từng hào”, ý nói cuộc sống khó khăn, thắt lưng buộc bụng, một cắc bẻ ba. Trong tiếng Việt cũng có cách sử dụng này, ví dụ: *nhạt như nước lã. Nước lọ cơm niêu.*

Ví dụ 22. 这时候是个小家庭蒸蒸日上的建设时期, 可是他们这里却是清水冷灶, 没有增设, 连必要的投资也都送进了书店. *Đây đáng nhẽ là lúc làm ăn phát đạt của gia đình nhỏ, nhưng chỉ ở trong gian bếp lạnh lẽo, không kiến thiết thêm, tất cả vốn liếng dồn vào hiệu sách.* (陆文夫《献身》 陆文夫 “Hiển thân”).

Ví dụ 23. 过日子到了称薪量水的地步, 人就没有希望了. *Sống đến nước một cắc bẻ ba, thì còn gì là hy vọng nữa.* ((现代汉语词典 Từ điển tiếng Hán hiện đại).

Ví dụ 24. *Cô kia nước lọ cơm niêu, Chồng con chả có năm liêu nuôi thân.* (ca dao).

Ví dụ 25. *Từ ngày bà cụ mất, ông cụ phải sống trong cảnh nước lọ cơm niêu.* (Chunom.net).

3.5. Nước biểu trưng cho sự nhạt nhẽo

Không màu, không mùi, không vị là tính chất vật lí đặc trưng của nước, cũng là miền nguồn để ánh xạ sang miền đích chỉ sự “nhạt nhẽo, 平淡”. Ví dụ:

Tiếng Việt: *một giọt máu đào hơn ao nước lã*; “*Chị em dâu như bầu nước lã*”.

Tiếng Hán: Trong xã hội xa lạ, con người thường duy trì mối quan hệ “井水不犯河水 nước sông không phạm nước giếng”, “情淡如水 nhạt như nước lã”, “水米无情 lạnh lẽo vô tình”, “水静鹅飞 nước cạn hạc bay” (tuyệt tình tuyệt nghĩa, đường ai người ấy đi; cũng là chỉ sự lãnh đạm, nhạt nhẽo).

Ví dụ 26. 他对这个问题的态度是交淡若水的, 没有任何激情. *Trong vấn đề này anh ta luôn tỏ ra thờ ơ, không nhiệt tình chút nào.* (<http://ccl.pku.edu.cn>).

Ví dụ 27. 尽管他们相识多年, 但彼此之间的感情依然情淡如水. *Họ biết nhau đã nhiều năm rồi, nhưng tình cảm thì nhạt như nước lã.* (<http://ccl.pku.edu.cn>).

Ví dụ 28. *Anh chọn đúng người đẩy, nhưng người dựng nước lã làm sao lo công chuyện nhà mình chu đáo được.* (Chunom.net).

3.6. Nước biểu trưng cho điều kiện bên ngoài

Khi nước dâng cao những gì nổi trên mặt nước cũng dâng cao, khi nước xuống thấp cũng xuống theo. Tiếng Hán và tiếng Việt đều có cách nói:

“水涨船高” “nước lên thuyền lên”; ý nói khai thác điều kiện có lợi bên ngoài kết hợp với thế mạnh của mình để nâng cao bản thân.

“顺水推舟” “thuận nước đẩy thuyền”, nghĩa là “đẩy thuyền xuôi theo dòng nước”, tận dụng ưu thế có lợi từ hoàn cảnh để hoàn thành công việc một cách hiệu quả, xuôi chèo mát mái.

“水到渠成 nước chảy thành sông” muốn nói nước chảy nhiều ắt sẽ thành sông, được dùng để chỉ thời cơ chín muồi tất thành công, trăng đến rằm trăng tròn.

Ví dụ 29. 随着经济的发展, 人们的收入水平也水涨船高. *Cùng với sự phát triển của kinh tế, mức độ thu nhập của người dân cũng nước lên thuyền lên.* (汉语词典; Từ điển tiếng Hán).

Ví dụ 30. 他善于顺水推舟, 利用市场趋势来推广自己的产品. *Anh ta giỏi thuận nước đẩy thuyền, khai thác xu hướng thị trường quảng cáo sản phẩm của mình.* (汉语词典; Từ điển tiếng Hán).

Ví dụ 31. 只要我们按部就班地准备, 考试通过是水到渠成的事. *Chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, thi đỗ sẽ là việc hiển nhiên.* (汉语词典; Từ điển tiếng Hán).

Ví dụ 32. *Mang tâm lý nước lên thuyền lên, nhà đầu tư thường chủ quan chỉ nhìn vào cơ hội, nhìn vào lợi nhuận, nhưng là lợi nhuận kỳ vọng.* (24hmoney).

Ví dụ 33. *Lúc này đây khi bóng đá nữ nước nhà rất được quan tâm, các nhà làm chuyên môn cần có tính toán hợp lí để “thuận nước đẩy thuyền”, giúp bóng đá nữ Việt Nam phát triển thêm một tầm cao mới.* (Báo Quân đội Nhân dân).

3.7. Nước biểu trưng cho tai họa phiến toái

Nước mềm mại, nhu hòa khéo léo, có thể dung hòa vạn vật, song nếu không kiểm soát kịp thời để xảy ra “水漫金山 nước ngập Kim Sơn” thì nước lại trở thành tai họa; “红颜祸水” sắc đẹp của phụ nữ

có thể gây tai họa (祸水 họa thủy). Từ “祸水 họa thủy” xuất hiện trong cuốn “Phi Yến ngoại truyện”: Hai chị em họ Triệu là Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức mê hoặc Hán Thành Đế để trở thành hoàng hậu và chiêu nghi, Náo Phương Thành một viên quan phụ trách việc dạy nghi lễ trong triều than rằng: “此祸水也，必灭火矣！ Đây là mầm họa, phải tiêu diệt ngay!).

Trong nhận thức của con người, nước có khả năng tàn phá rất lớn (洪水猛兽 hồng thủy mãnh thú). Tư Mã Thiên trong “Hà cửu thư” từng than rằng: “甚哉，水之利害也” “Nước vô cùng quan trọng, nó lợi vô cùng, song hại cũng không ít” (司马迁, 河渠书). Như vậy, có thể thấy có thể thấy nước có tính hai mặt: một mặt làm lợi cho vạn vật, mặt khác là tai họa phiền phức. Tiếng Việt: “nước sôi lửa bỏng”; “nước đến chân mới nhảy”.

3.8. Nước biểu trưng cho chất lượng kém

Nước là dung môi phân cực có thể hòa tan nhiều chất tan phân cực ở các trạng thái rắn, lỏng, khí. Sau khi hòa tan nồng độ của chất ban đầu sẽ bị giảm, màu sắc cũng bị nhạt, không còn trạng thái cũ, nước được coi là yếu tố thay đổi chúng. Trong tiếng Hán từ “水货” xuất hiện vào năm 1980 để chỉ những sản phẩm nhập lậu. Sau đó, “水货” được dùng để chỉ những sản phẩm có chất lượng không như ban đầu (cũng do nhập lậu gây ra).

Nước có ở xung quanh chúng ta nên rất dễ có được, nước làm loãng nguyên chất giảm nồng độ, hạ thấp chất lượng sản phẩm, nước không ngừng chảy giống như một dây truyền sản xuất. Người Trung Quốc đã dùng những đặc điểm này của nước làm miền nguồn ánh xạ sang miền đích, chỉ những thứ kém chất lượng:

水硕 thực sĩ nước: thực sĩ kém chất lượng (đầu vào dễ, quá trình đào tạo nhanh, chương trình học ngắn,... cho nên chất lượng và giá trị tầm bằng không cao).

水帖 bài đăng nước: bài kém chất lượng (bài được đăng trên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn, v.v.).

很水/ rất nước: kém chất lượng.

Qua khảo sát từ “nước” trong tiếng Việt, không thấy xuất hiện các cách biểu đạt với nghĩa như trên của “水” trong tiếng Hán.

Ví dụ 34. 近几年，围绕“水硕”“水博”留学项目的讨论此起彼伏。一些国外院校项目学制短、门槛低、通过率高，有些没有语言要求，有些号称“三个月速成”，有些甚至不需要本人到校上课，因此被吐槽“含水量过高” (人民日报). *Những năm gần đây, đã có rất nhiều các diễn đàn xoay quanh các chương trình du học “thủy thực” (thực sĩ cấp tốc) “thủy bác” (tiến sĩ cấp tốc). Một số chương trình đào tạo của các trường Đại học nước ngoài với thời gian học ngắn, đầu vào dễ, tỉ lệ thi đỗ cao, một số còn không có yêu cầu về ngôn ngữ, một số chỉ học “cấp tốc 3 tháng”, một số thậm chí không yêu cầu học sinh lên lớp, vì thế mà bị chê là “quá nhiều nước”.* (Nhật báo Nhân dân Trung Quốc).

Ví dụ 35. “含有水分”的城镇化，是一种从乡村社会到城市社会转型中特有的问题。（人民日报）*Đô thị hóa chất lượng kém, là vấn đề đặc thù trong quá trình chuyển đổi từ xã hội làng xã lên xã hội thành thị.* (Nhật báo Nhân dân Trung Quốc).

3.9. Nước biểu trưng cho tính khí thất thường, tùy tiện

Nước không có hình dạng nhất định mà mang hình dạng của vật chứa nó, nước chảy thuận theo dòng, “nước lên” dễ chảy tràn bờ, có thể nói nước luôn thay đổi và đầy bất ổn. Người Trung Quốc đã lấy tính chất này của nước làm miền nguồn ánh xạ sang miền mục tiêu chỉ tính khí thất thường, không chính chuyên của người phụ nữ. “水性杨花” ý nói dễ dàng thay đổi như dòng nước, là lướt nhẹ nhàng như dương hoa; chỉ nữ giới có tác phong tùy tiện, không thủy chung. 云心水性 tâm hồn như mây, tính tình như nước; ý chỉ những người phụ nữ tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa, không chung thủy. Qua khảo sát “nước” trong tiếng Việt không có cách biểu đạt này.

4. Kết luận

Ảnh hưởng của từ “水” trong tiếng Hán và “nước” trong tiếng Việt có những điểm giống và khác nhau, trong đó điểm giống nhau là chính. Có thể tổng hợp theo sơ đồ tư duy như sau:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Lý Toàn Thắng (2005), *Ngôn ngữ học tri nhận: Từ lý thuyết đại cương đến thực tế tiếng Việt*, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.
2. Trần Ngọc Thêm (2003), *Nước, văn hóa và hội nhập*. “Khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hội nhập quốc tế” - Tp. HCM: Trường ĐH KHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh, tr.243-254.
3. Trần Văn Cơ (2007), *Ngôn ngữ học tri nhận (ghi chép và suy nghĩ)*, Nxb Khoa học Xã hội.
4. Cao Xuân Hạo (2001), *Tiếng Việt-Văn Việt- Người Việt*, Nxb Trẻ.
5. Nguyễn Đức Dân (2022), *Nước là một từ đặc Việt*, Triết lý tiếng Việt, Nxb Trẻ.
6. Trần Ngọc Thêm (2003), *Nước, văn hóa và hội nhập*, trong sách: “Khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Trường ĐH KHXH & NV Tp. HCM.

Tiếng nước ngoài

7. 杜诗春 (1991), 《认知和语言》外语教学与研究, 1991年第3期.
8. 束定芳 (2013), 《认知语言学研究方法》, 上海外语教育出版社, 2013年4月.
9. 王寅 (2010), 《认知语言学著作述评》北京: 高等教育出版社, 2010年11月.
10. 王寅 (2011), 《什么是认知语言学》上海外语教育出版社, 2011年6月.
11. 赵艳芳 (2001), 《认知语言学导论》, 上海外语教育出版社.
12. George Lakoff & Mark Johnson (1980), 《我们赖以生存的隐喻》(Bản dịch tiếng Hán 2015).
13. 王寅《什么是认知语言学》, 上海外语教育出版社, 2011.
14. <https://www.ccgxk.com/codeother/347.html>, tháng 1 năm 2023
15. *Từ điển tiếng Hán*, <https://www.hgcha.com/zuci/250ffbdb>, tháng 12 năm 2024.

Contrastive analysis the cognitive metaphor of the word “水” in Chinese and “nước” in Vietnamese

Abstract: Based on the cognitive theory of metaphor of Lakoff and Johnson (1980), the article contrastive analysis the cognitive metaphor of the word “水” in Chinese and “nước” in Vietnamese; pointing out the target domain mapped by “水/nước” and the similarities and differences between the two languages.

Key words: cognitive metaphor; Chinese; Vietnamese; nước; 水; contrastive analysis.

THẺ LỆ GỬI BÀI CHO TẠP CHÍ “NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG”

1. Tạp chí “Ngôn ngữ & Đời sống” là tạp chí chính thức của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, thuộc tạp chí được tính điểm ở mức cao nhất trong hệ thống tạp chí trong nước của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước; xuất bản định kì 12 số/ năm bằng tiếng Việt và 02 số bằng tiếng Anh (vào giữa năm và cuối năm).

2. Bài viết gửi đăng ở tạp chí phải là công trình nghiên cứu có nội dung khoa học mới, chưa được đăng và chưa gửi đăng ở bất cứ tạp chí nào.

3. Bài viết có độ dài trung bình khoảng dưới 10 trang được soạn trên máy vi tính, khổ A4, cách lề trái: 2.5cm, lề phải: 2.5cm, trên: 3.6cm, dưới: 4.3cm, font: Times New Roman, cỡ chữ 11, cách dòng: At least.

4. Bài viết trình bày theo thứ tự như sau:

➤ Tên bài viết bằng tiếng Việt (chữ in) và tiếng Anh (chữ thường, đậm).

➤ Thông tin về tác giả: tên tác giả (viết in) và học hàm, học vị; đơn vị làm việc: Email; điện thoại.

➤ Tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh: Tóm tắt không quá 150 từ; Từ khóa: 05 từ.

➤ Nội dung bài viết:

➤ Các chú thích cần thiết và phụ lục (nếu có).

➤ Tài liệu tham khảo chủ yếu là tài liệu được chỉ rõ trong bài viết; hạn chế các tài liệu không được dẫn, nhất là tài liệu ít liên quan.

5. Các trích dẫn trong bài viết phải có xuất xứ rõ ràng: nguồn dẫn; số trang; nếu dẫn lại của tác giả khác phải ghi rõ “dẫn theo”.

6. Các bảng biểu, mô hình, sơ đồ cần được trình bày gọn, sáng rõ. Trường hợp bài viết có kí tự đặc biệt, tác giả cần gửi cho Tòa soạn một bản chính để tiện đối chiếu.

6. Tòa soạn không trả lại bản thảo nếu bài viết không được đăng.

7. Tác giả chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cũng như xuất xứ tài liệu trích dẫn của bài viết.

Địa chỉ gửi bài: **Email: ngonnguvadoisong@gmail.com**

Tạp chí “Ngôn ngữ & Đời sống” xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, các thầy cô giáo và bạn đọc đã luôn đồng hành cùng Tạp chí và mong luôn nhận được sự cộng tác chặt chẽ của các Quý vị.

TẠP CHÍ “NGÔN NGỮ & đời sống”

Giá: 35.000đ